

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Qualitative Besonderheiten in der frühen Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen posttraumatischen Belastungsstörung und Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Früherziehung

Ein systematischer Literaturreview basierend auf Studien mit videogestützter Datenerhebung

Eingereicht von: Lena Holzmann

Begleitung: Kolja Ernst

April 2024

Abstract

Gelingende Interaktionserfahrungen in der frühen Kindheit sind grundlegend für die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung des Kindes. Doch welche qualitativen Besonderheiten zeigen sich in der frühen Eltern-Kind-Interaktion, wenn die Bezugsperson mit einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert ist? Durch einen systematischen Literaturreview mit videogestützten Studien zeigt sich, dass eine elterliche PTBS zu umfassenden Verhaltensänderungen bei der betroffenen Bezugsperson und deren Kind führt. Die Interaktion ist unter anderem geprägt von fehlender Feinfühligkeit, kindlicher Enttäuschung, wenig Blickkontakt und mangelnder Übereinstimmung. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen durch videobasierte Beratung und Stärkung der Mentalisierungsfähigkeit sowie interdisziplinärer Ansätze zur Unterstützung betroffener Familien.

Dank

Bevor Sie sich, werte*r Leser*in, der Auseinandersetzung mit dem spannenden Thema der veränderten Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen posttraumatischen Belastungsstörung annehmen, möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken. Ein berufsbegleitendes Masterstudium und die damit verbundene Masterarbeit bedeuten nicht nur für die studierende Person eine Veränderung, sondern auch das nahe Umfeld spürt unter anderem die Verschiebung von Prioritäten.

Herzlichen Dank an meinen Betreuer, Kolja Ernst, welcher mich während meiner Masterarbeit mit seiner wohlwollenden Art, seinem Fachwissen und seinen lösungsorientierten Fragen jederzeit unterstützt und meine Arbeit in die korrekte Richtung gelenkt hat! Danke auch an Jette Hunsperger, welche die Masterarbeit als zweite Fachperson beurteilt.

Nebst der Hochschule für Heilpädagogik, an welcher ich das "Handwerk" der Heilpädagogischen Früherziehung erlernen durfte, möchte ich mich auch bei meinem Arbeitgeber, der Fachstelle für Früherziehung und integrative Sonderschulung des Kantons Luzern bedanken. Ein besonderer Dank gilt dabei meinen Arbeitskolleginnen und insbesondere meiner Vorgesetzten, Nadine Muff, für die Unterstützung während des gesamten Studiums. Echtes Interesse für mein Wohlbefinden, Verständnis und Flexibilität zu Gunsten des Studiums und stets eine empathische Ansprechperson mit einem offenen Ohr haben zu dürfen, ist nicht selbstverständlich und eine grosse Bereicherung.

Abschliessend gilt ein ganz grosser Dank meinem Partner, meiner Familie und allen Freunden, welche meine reduzierten zeitlichen Ressourcen öfters mal zu spüren bekommen haben. Danke auch denjenigen, die meine ganze Arbeit oder Abschnitte davon korrekturgelesen haben. Ich bin froh, dass ich jederzeit auf euch zählen durfte und weiterhin darf. Danke!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung.....	4
2.1	Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz	4
2.2	Grundüberzeugungen der Heilpädagogischen Früherziehung.....	4
2.3	Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit psychisch kranken Eltern.....	6
2.3.1	Auswirkungen psychisch kranker Eltern auf die kindliche Entwicklung	7
2.3.2	Möglichkeiten und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung bei psychisch kranken Eltern	8
2.3.3	Videobasierte Interventionen in der Heilpädagogischen Früherziehung.....	10
3	Theoretische Grundlagen zur frühen Eltern-Kind-Interaktion	11
3.1	Begriffsklärung Eltern-Kind-Interaktion.....	11
3.2	Entwicklung der frühen Eltern-Kind-Interaktion	11
3.3	Modelle der Eltern-Kind-Interaktion	12
3.3.1	Drei Determinanten des elterlichen Verhaltens nach Belsky	13
3.3.2	Abstimmung zwischen Mutter und Säugling nach Stern.....	13
3.3.3	Intuitive elterliche Didaktik nach Papoušek und Papoušek.....	14
3.3.4	Affektives Kommunikationssystem nach Tronick.....	14
3.4	Wichtigste Merkmale des Interaktionsverhaltens.....	15
4	Theoretische Grundlagen zur Bindung	18
4.1	Bindungstheorie nach John Bowlby	18
4.1.1	Bindungsverhalten des Säuglings	18
4.1.2	Bindungsentwicklung	18
4.1.3	Grundelemente der Bindung.....	19
4.1.4	Bindungsklassifikation	20
4.1.5	Inneres Arbeitsmodell und Bindungsrepräsentationen	21
4.2	Konzept der Feinfühligkeit nach Ainsworth.....	23
4.3	Weiterführende Informationen zum Thema Bindung.....	24
4.3.1	Bindungs- und Fürsorgesystem nach Bell und Richard.....	24
4.3.2	Containment und Copingstrategien	24
4.3.3	Transgenerationale Weitergabe von Bindungsmustern	25
4.4	Bindungsbeziehungen fördern in der Heilpädagogischen Früherziehung	26

5	Theoretische Grundlagen zu Trauma und posttraumatischer Belastungsstörung.....	28
5.1	Psychotrauma und akute Belastungsstörung	28
5.1.1	Neurobiologische Prozesse während einer akuten Traumatisierung	29
5.1.2	Auswirkungen eines Psychotraumas	31
5.2	Posttraumatische Belastungsstörung	33
5.2.1	Definition von PTBS nach ICD-10 und DSM-V.....	33
5.2.2	Symptomatik, Epidemiologie und Komorbidität	34
5.2.3	Posttraumatisches Wachstum	36
5.3	Epigenetische und transgenerationale Weitergabe des Traumas	36
5.4	Auswirkungen einer PTBS auf die Eltern-Kind-Interaktion – Ergebnisse aus der Forschungsliteratur	37
6	Ausrichtung möglicher Interventionen bei einer elterlichen PTBS	39
7	Forschungsmethodik	41
7.1	Methodisches Vorgehen	41
7.2	Suchstrategie	42
7.3	Studienauswahl.....	47
7.3.1	Ein- und Ausschlusskriterien.....	47
7.3.2	Ausgewählte Studien	48
7.3.3	Bewertung der Studienqualität	50
7.4	Inhaltsanalyse	51
8	Ergebnisse.....	53
8.1	K1 Verhalten der Mutter.....	53
8.2	K2 Reaktion der Mutter	54
8.3	K3 Verhalten des Kindes	55
8.4	K4 Reaktion des Kindes.....	56
8.5	K5 Mutter-Kind-Dyade	58
9	Diskussion.....	60
9.1	Verknüpfung der Ergebnisse mit der Literatur	60
9.1.1	Besonderheiten im Verhalten der Mutter	61
9.1.2	Besonderheiten im Verhalten des Kindes	62
9.1.3	Dyadische Besonderheiten.....	64
9.2	Schlussfolgerungen für die Praxis	66
9.3	Methodenkritik.....	68

10 Fazit und Ausblick69
11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis72
12 Literaturverzeichnis.....73
13 Anhang85

1 Einleitung

Ausgehend von einem erweiterten Traumaverständnis, sind zwischen 30% und 60% der Menschheit von einer Traumatisierung betroffen. Bei ungefähr einem Drittel aller Betroffenen entwickelt sich daraus eine komplexe Folgestörung (Scherwath & Friedrich, 2020, S. 13). Werden die Zahlen der ACE-Studien (Cronholm et al., 2015; Felitti et al., 1998) hinzugezogen, wird deutlich, dass vermutlich noch mehr Personen von Traumatisierung betroffen sind. Unter ACE (adverse childhood experience) werden belastende Kindheitserlebnisse zusammengefasst, welche möglicherweise traumatisch waren und zu einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen können. In der Untersuchung von Felitti et al. (1998) zeigte sich, dass 69,9% aller Studienteilnehmer*innen mindestens von einem belastenden Kindheitserlebnis in Form von Missbrauch, Vernachlässigung oder Problemen im Elternhaus berichteten. Cronholm et al. (2015) erweiterten die drei genannten Faktoren aus der ursprünglichen ACE-Studie durch weitere Erlebnisse wie Mobbing, Gewalt in der Gemeinschaft, Nachbarschafts-Sicherheit, Rassismus und Pflegefamilie. Werden anhand dieses erweiterten Modells die Studienteilnehmer*innen befragt, berichteten sogar 83,2% aller Befragten von einem entsprechenden Erlebnis. Durch die geschilderten Zahlen wird deutlich, dass bei einem Grossteil der Menschheit eine mögliche Traumatisierung stattgefunden hat und ein Teil davon von einer PTBS betroffen sein muss. Aufgrund dessen ist es naheliegend, dass auch viele Eltern, welche in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) begleitet werden, entsprechende Erlebnisse gemacht haben und dementsprechend von einer PTBS betroffen sein können.

Pointet Perizzolo et al. (2022) veröffentlichten eine Langzeitstudie, in welcher das Einfühlungsvermögen von Müttern untersucht wurde, deren Kinder zwischen sechs und neun Jahre alt sind. Rund die Hälfte aller teilnehmenden Mütter war traumatisiert aufgrund von Kindheitserlebnissen. Es wurde festgestellt, dass traumatisierte Mütter grössere Schwierigkeiten haben, sich in ihr Kind hineinzusetzen und die Gefühle des Kindes einzuschätzen. Zudem scheinen von einer Traumatisierung betroffene Mütter die sozio-emotionalen Fähigkeiten ihres Kindes zu unterschätzen. Gemäss der Studie sollen Interventionen, welche das emotionale Verständnis und die Kompetenz der Perspektivenübernahme der Mutter verbessern, hilfreich sein. Doch was geschieht bereits in der frühen Kindheit, wenn die primäre Bezugsperson eines Kindes an einer PTBS erkrankt ist? Besonders das zweite Lebensjahr gilt als ausgesprochen sensible Phase für Transaktionsprozesse und somit für die Interaktion, welche sich wiederum auf die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung auswirken (Pretis, 2020; World Health Organization, 2018). In der vorliegenden Arbeit wird den Auswirkungen einer elterlichen PTBS auf die kindliche Entwicklung im engeren Sinne nachgegangen und folgende Forschungsfrage beantwortet:

«Welche qualitativen Besonderheiten zeigen sich in der frühen Eltern-Kind-Interaktion, wenn die Bezugsperson mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert ist?»

Guralnick (2011) beschreibt drei Familieninteraktionsmuster, darunter auch die Eltern-Kind-Interaktion, in welcher wichtige Beziehungsprozesse stattfinden. Die elterliche Feinfühligkeit und Responsivität sowie die sozio-emotionale Verbundenheit scheinen für die Weiterentwicklung dieser Beziehungsprozesse zentral zu sein. Mehrheitlich finden solch sozial-kommunikative Prozesse zwischen Eltern und Kind bei alltäglichen, familiären Routinen statt. Wenn Eltern, aufgrund einer PTBS, weniger emotionales Verständnis aufbringen können und die Perspektivenübernahme erschwert ist, wie dies die Studie von Pointet Perizzolo et al. (2022) festgestellt hat, finden vermutlich weniger sozial-kommunikative Lernsituationen statt, sodass die damit verbundenen Entwicklungsschritte des Kindes verzögert auftreten können. In der aktuellen Literatur finden sich zwar Anhaltspunkte zur Auswirkung von psychisch erkrankten Eltern auf die Eltern-Kind-Interaktion, jedoch wird die psychische Erkrankung der PTBS nur selten thematisiert. Mehrheitlich sind

Informationen zu Depressionen, Schizophrenie und weiteren affektiven Störungen vorhanden (Lenz, 2008; Pretis & Dimova, 2019). Literatur, die sich zu einer elterlichen PTBS finden lässt, beschreibt die Veränderungen oberflächlich, ohne ins Detail zu gehen. Dies stellt sich für die Arbeit der HFE als zu wenig umfassend dar, da die Veränderungen direkt in der Arbeit mit der Familie erkannt werden müssen. Anschliessend sollen diese Veränderungen mit den Eltern nachvollziehbar besprochen werden und auch die Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung erklärt werden können. Das abschliessende Ziel ist es, dadurch die veränderte Eltern-Kind-Interaktion und damit auch die kindliche Entwicklung positiv zu beeinflussen.

Um die zu Beginn der Arbeit festgelegte Forschungsfrage zu beantworten, wurde als Methodik ein systematischer Literaturreview (SLR) gewählt. Durch einen SLR können aktuellste Publikationen zur Beantwortung der Fragestellung genutzt werden, sodass auch die qualitativen Veränderungen erhoben werden und eingeordnet werden können. Bei der Auswahl der Studien wurden nur Publikationen berücksichtigt, welche videobasierte Datenerhebungen durchgeführt haben. Anhand der videobasierten Datenerhebung wird sichergestellt, dass der Fokus auf die wichtigen qualitativen Verhaltensbesonderheiten gelegt wird, welche in der Literatur nur selten zu finden sind.

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass in den Kapiteln 2 bis 6 eine theoretische Auseinandersetzung mit verschiedenen zentralen Themenbereichen stattfindet. Dieser Teil der Arbeit ist sehr ausführlich gestaltet, da die gewählte Thematik sehr komplex ist und mit unterschiedlichen Forschungsbereichen im Zusammenhang steht. Im Kapitel 2 wird die Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz vorgestellt und bereits ein erster Bezug zur HFE bei Eltern mit einer psychischen Erkrankung hergestellt. Dabei wird deutlich, dass zu einer elterlichen PTBS in der HFE nur wenig Wissen vorhanden ist. Das Kapitel 3 klärt den Begriff der Eltern-Kind-Interaktion und zeigt die Entwicklung der frühen Eltern-Kind-Interaktion auf. Anhand von Modellen und den wichtigsten Merkmalen der Eltern-Kind-Interaktion wird aufgezeigt, was eine Eltern-Kind-Interaktion ausmacht und wie diese beobachtbar ist. Die Zusammenhänge zwischen elterlichen Ressourcen und Verhaltensweisen mit der Eltern-Kind-Interaktion und der kindlichen Entwicklung werden dabei deutlich gemacht. Das Kapitel 4 nimmt Bezug zur Bindungstheorie nach John Bowlby, da sich die Bindung als Resultat der Eltern-Kind-Interaktion entwickelt und in der aktuellen Forschung untersucht wird, ob eine elterliche PTBS zu einer desorganisierten Bindung beim Kind führen kann. Zudem werden das Konzept der Feinfühligkeit sowie weitere Informationen zu elterlichen Verhaltensweisen in der Interaktion mit dem Kind und somit Auswirkungen auf die Bindung dargestellt. Als weiteres Thema wird im Kapitel 5 das Trauma und die PTBS behandelt. Durch die internationalen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-V werden das Trauma und die PTBS definiert. Die Auseinandersetzung mit den neurobiologischen Prozessen bei einem traumatischen Erlebnis und einer potentiell daraus folgenden PTBS, führen zu einem verbesserten Verständnis der Veränderungen im Verhalten von Betroffenen. Im Zusammenhang mit der Forschungsfrage wird der aktuelle Wissenstand zu den Auswirkungen einer elterlichen PTBS auf die Eltern-Kind-Interaktion aufgezeigt. Als Abschluss des Theorieteils werden allgemein mögliche Interventionen bei einer elterlichen PTBS zusammengefasst. Im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung folgt im Kapitel 7 der empirische Teil der Arbeit, in Form eines systematischen Literaturreviews. Durch die Analyse von drei systematisch ausgewählten Studien wird der aktuelle Forschungsstand bezüglich einer veränderten Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen PTBS erhoben. Dabei werden nur Studien berücksichtigt, welche eine videogestützte Datenerhebung genutzt haben. Im Kapitel 8 werden die Ergebnisse des SLR dargestellt und mit den anfänglich vorgestellten theoretischen Grundlagen verknüpft. Dabei werden qualitative Beobachtungspunkte mit übergreifenden Formulierungen so zusammengestellt, dass die Veränderungen für die Arbeit in der HFE nachvollziehbar werden und Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung den Eltern aufgezeigt werden können.

Als Bezugsperson wird in der Literatur oftmals die Mutter hervorgehoben, da diese in der frühen Kindheit am meisten Zeit mit dem Kind verbringt. Zudem ist die Mutter in Untersuchungen oftmals stärker repräsentiert. Da auch andere Bezugspersonen einen sehr hohen Stellenwert für das Kind und dessen Bindungsentwicklung haben können, wird in der vorliegenden Arbeit meist von Eltern oder von Bezugspersonen gesprochen (Asisi, 2014; Bowlby, Stahl, Stahl & Holmes, 2018; Hopf, 2005; Kindler & Grossmann, 2019).

2 Theoretische Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung

Als Einstieg in die vorliegende Arbeit wird das Berufsbild der HFE in der Schweiz näher vorgestellt. Dabei wird auf die Grundüberzeugungen und Methoden des Berufsfeldes eingegangen. Zusätzlich werden erste Anhaltspunkte zur HFE bei Kindern mit psychisch kranken Eltern dargestellt, da die vorliegende Arbeit sich mit Eltern befasst, die von einer PTBS betroffen sind.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz

Die HFE ist in der Schweiz ein sonderpädagogischer Beruf, welcher in der frühen Bildung anzugliedern ist. Sie ist darauf spezialisiert, die Entwicklung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und deren Familien beziehungsweise Umfeld zu unterstützen (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n. d.). In anderen deutschsprachigen Ländern werden entsprechende Angebote mit den Begriffen *Frühförderung* oder *frühe Fördermassnahmen* bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird mehrheitlich der Begriff *Heilpädagogische Früherziehung* genutzt, wobei die Begriffe *Frühförderung* und *frühe Fördermassnahmen* dem gleichzusetzen sind (Thurmair & Naggl, 2010). Zu den Arbeitsfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung gehören Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung sowie Prävention und Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Gemäss Pretis (2020) bestehen im Aufgabenfeld der frühen Fördermassnahmen besonders zwei Herausforderungen. Einerseits gilt es zu berücksichtigen, dass gewisse Entwicklungsfortschritte zum passenden Zeitpunkt angestossen werden sollten, um die in der Kindheit noch sehr grosse Neuroplastizität des Gehirns sowie die grössere Beeinflussbarkeit durch die Umwelt zu nutzen. Andererseits gilt es zu akzeptieren, dass gewisse Entwicklungsschritte abhängig von selbstorganisierten Entwicklungs-, Transaktions- und Reifungsprozessen sind. Unter Transaktionsprozessen ist das aktive Zusammenspiel zwischen Kind und Umwelt zu verstehen. Dies geschieht beispielsweise in der Interaktion und Kommunikation mit Bezugspersonen. Besonders ab dem zweiten Lebensjahr haben die familiär-sozialen Faktoren und somit die Transaktionsprozesse einen Einfluss auf die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung des Kindes.

2.2 Grundüberzeugungen der Heilpädagogischen Früherziehung

Die fünf Grundüberzeugungen der HFE prägen die Haltung der Fachperson und damit auch die konkrete Arbeit. Zu den Grundüberzeugungen zählen die Früh- beziehungsweise Rechtzeitigkeit, die Resilienz- und Ressourcenorientierung, die Familienorientierung, die Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung sowie die Interdisziplinarität, welche im Folgenden genauer erläutert werden.

Früh- beziehungsweise Rechtzeitigkeit

Experten der World Health Organization (WHO) und der United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) weisen auf die Wichtigkeit der Zeitspanne vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Alter von drei Jahren hin (World Health Organization, 2018). Die Möglichkeiten zur Transaktion zwischen den Lernumwelten des Kindes und seiner genetischen Disposition während dieser Zeitspanne gelten als Basis für die weitere Entwicklung (Pretis, 2020). Daraus wird die Relevanz eines möglichst frühen Beginns der Zusammenarbeit mit der HFE deutlich. Es ist wünschenswert, dass Fachpersonen, welche erste Anzeichen von Entwicklungsschwierigkeiten wahrnehmen, ihre Beobachtungen festhalten und mögliche Unterstützungshilfen, wie beispielsweise die HFE, organisiert werden (ebd.).

Resilienz- und Ressourcenorientierung

Die HFE ist durch ein Menschenbild geprägt, welches von der eigenaktiven Aneignung, der Veränderung, vom Wachstum und der Entfaltung sowie dem Ausbau von Potentialen ausgeht (Pretis, 2020). Dadurch wird das Kind und die Familie aus einer ressourcen- beziehungsweise resilienzorientierten Perspektive betrachtet. Der Begriff Resilienz wird von verschiedenen Autoren beschrieben.

Pretis (2020) unterscheidet zwischen Ressourcen, den Stärken der Familie und des Kindes und der Resilienz. Materielle Aspekte und soziale Netzwerke und Systeme, welche sich positiv auf die kindliche Entwicklung auswirken, sind als Ressourcen zu verstehen. Davon abzugrenzen sind die Stärken des Kindes, womit die zu beobachtenden Kompetenzen des Kindes gemeint sind. Die Resilienz einer Person steht im Gegensatz zum Gefühl des Ausgeliefertseins. Ein Mensch mit der Überzeugung, etwas für seinen eigenen Schutz machen zu können, gilt als resilient (ebd.). Sarimski beschreibt Resilienz als «eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und sozialen Entwicklungsrisiken» (S.26). Diese Widerstandsfähigkeit entwickelt sich aus vorhandenen Bewältigungskompetenzen und der Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. Resilienz kann in gewissen Belastungssituationen vorhanden sein und in anderen nicht. Sie verändert sich im Laufe des Lebens immer wieder und kann gefördert und gestärkt werden (ebd.).

Sogenannte Risiko- und Schutzfaktoren haben einen grossen Einfluss auf die persönliche Resilienz. Schutzfaktoren haben die Funktion, die negativen Auswirkungen von Risikofaktoren zu vermindern. Eine Häufung von Risikofaktoren hingegen wirkt sich negativ auf die Entwicklung des Kindes aus (Lenz, 2012). Lenz betrachtet persönliche, familiäre und soziale Schutzfaktoren als Puffer in belastenden Situationen. Persönliche und soziale Ressourcen fungieren dabei als Schutzfaktoren und haben einen Einfluss auf Entwicklungsimpulse und die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion (ebd.). Die Eltern-Kind-Interaktionen wiederum bestimmen die Entwicklungsprozesse des Kindes (Sarimski, 2022). Lenz (2012) bezeichnet die familiären Schutzfaktoren als immens wichtig für die psychische Gesundheit und die allgemeine Entwicklung von Kindern. In der HFE soll demnach der Fokus darauf gelegt werden, Schutzfaktoren und Ressourcen, welche förderlich für die kindliche Entwicklung sind, zu erkennen und Risikofaktoren, wie beispielsweise die psychische Erkrankung eines Elternteils, durch gezielte Interventionen positiv zu beeinflussen.

Familienorientierung

Die Familienorientierung als Bestandteil der Fördermassnahmen postuliert eine «Einbettung der Therapie und Förderung des Kindes in den primären Entwicklungskontext» (Pretis, 2020, S. 37). Es wird dabei zwischen settingspezifischen und inhaltlichen Aspekten unterschieden.

Zunächst wird kurz auf die settingspezifischen Aspekte eingegangen. Historisch gesehen sind Frühfördermassnahmen im europäischen Raum im häuslichen Kontext vorgesehen. Gemäss Pretis (2020) besteht der mögliche Vorteil darin, dass insbesondere Familien mit stark entwicklungsbeeinträchtigten Kindern über weniger Mobilität verfügen. Dadurch ist eine Umsetzung im häuslichen Setting einfacher zu organisieren. Auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit kann möglicherweise positiv beeinflusst werden, wenn die Familie nicht ein ambulantes Angebot annehmen muss. Ökonomisch gesehen ist jedoch ein zentrumsbasiertes Angebot mit Vorteilen verbunden. Diese können geringere Fahrtkosten und Fahrtzeiten für die Fachperson sein. Auch die entwicklungsfördernde und abwechslungsreiche Umgebung an einem Heilpädagogischen Früherziehungsdienst sollte berücksichtigt werden. Schlussendlich gilt es, mit den Eltern gemeinsam, unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Partizipationsziele des Kindes, über das Setting zu diskutieren (ebd.).

In Bezug auf die inhaltlichen Aspekte unterscheidet Pretis zwischen beziehungsorientierten und teilhabeorientierten Faktoren. Die beziehungsorientierte Fachperson hält sich beispielsweise an Absprachen, hört sich die Sorgen und Anliegen der Familie wirklich an und steht der Familie positiv gegenüber. Bei einer teilhabeorientierten Haltung hilft die Fachperson den Eltern, Informationen zu erhalten und aktiv zu werden und unterstützt die Familie in ihren Entscheidungen (ebd.). Da die Eltern im Alltag mit ihrem Kind viel mehr Gelegenheiten haben, Entwicklungsanregungen zu setzen als Fachpersonen, ist es sinnvoll die Eltern in die Förderung miteinzubeziehen. Dies bedingt eine vertrauensvolle, respektvolle Beziehung zu den

Eltern und die Kenntnis um Sorgen, Bedürfnisse und Ziele der Eltern durch die Fachperson. Durch eine familienorientierte Arbeitsweise können die Eltern darin unterstützt werden, ihre Probleme erfolgreich selbst zu lösen und die Beziehung zum Kind so zu gestalten, dass es im Alltag und im gemeinsamen Spiel Impulse erhält, um Entwicklungsfortschritte machen zu können (Pretis, 2020).

Die Familienorientierung kann als wichtiger Mehrwert der HFE angesehen werden. Dabei ist der gemeinsame Austausch mit den Eltern zentral, damit ihre Ansprüche und Erwartungen an Familienorientierung mit denen der Fachperson abgeglichen werden können (ebd.).

Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung

Das spontane Spiel eines Kindes kann theoretisch in einzelne Teilhabeaspekte nach ICF (Hollenweger, 2019) unterteilt werden. Unter Berücksichtigung der Förderung von sinnhaften Teilhabebehandlungen (im Gegensatz zu funktionalem Üben) ist die Unterteilung bei der Umsetzung eines Förderangebots für Kleinkinder wenig hilfreich. Lernen soll lustvoll sein und als ganzheitlicher Prozess angesehen werden, der die gesamte Person umfasst. Dabei sollen die unterschiedlichen Teilhabebereiche, Körperfunktionen und -strukturen sowie die Umwelt des Kindes nach ICF (ebd.), anerkannt werden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte sollen komplex vernetzte Lernmöglichkeiten angeboten werden (Pretis, 2020).

Interdisziplinarität

In der HFE ist die interdisziplinäre Kooperation, in Abgrenzung zur multidisziplinären und transdisziplinären Kooperation, vorherrschend. Dabei werden das Wissen der einzelnen Fachpersonen zu bestimmten Entwicklungsbereichen, Befunden, Gedanken zur Förder- und Therapieplanung sowie die Beobachtungen zum Entwicklungsverlauf jeweils separat gesammelt. In regelmässigen Fachbesprechungen werden diese genannten Inhalte ausgetauscht und es findet eine gegenseitige Beratung statt. Dabei werden auch die Erwartungen der involvierten Fachpersonen geklärt und gemeinsame Ziele ausgearbeitet. Pretis hebt in Bezug auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit hervor, dass auch die Eltern miteinbezogen, über den Austausch informiert werden und, wenn sinnvoll, auch an Terminen teilnehmen sollen. Eine stetige Begleitung durch eine Fachperson als Ansprechperson und Koordinator*in kann die Familie dabei entlasten (ebd.).

Alle fünf vorgestellten Grundüberzeugungen prägen die Arbeit der HFE gleichermaßen und scheinen auch in Bezug auf die vorliegende Arbeit als relevant. Die Früh- beziehungsweise Rechtzeitigkeit, die Resilienz- und Ressourcenorientierung sowie die Familienorientierung bergen die Möglichkeit, direkt auf die Eltern-Kind-Interaktion Einfluss zu nehmen. Die Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung, insbesondere der Förderaspekt nach ICF sowie die Interdisziplinarität berücksichtigen die Umwelt des Kindes und der Familie, was bei komplexen Entwicklungsauffälligkeiten, welche die Involvierung unterschiedlicher Fachpersonen nach sich zieht, oftmals gewinnbringend ist. Auch bei einer elterlichen psychischen Erkrankung kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit zentral sein. Was es für die Heilpädagogische Früherziehung bedeutet, wenn ein Elternteil eine psychische Erkrankung hat, wird nun genauer betrachtet.

2.3 Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit psychisch kranken Eltern

Nachdem das Berufsfeld der HFE anhand der Grundüberzeugungen vorgestellt wurde, wird nun auf die Besonderheiten in der Arbeit bei Kindern mit psychisch kranken Eltern eingegangen. Zunächst werden die allgemeinen Auswirkungen psychisch kranker Eltern auf die kindliche Entwicklung dargestellt. Anschließend wird auf Möglichkeiten und Grenzen der HFE bei Familien mit psychisch erkrankten Eltern eingegangen und die videobasierte Arbeit als hilfreiche Intervention vorgestellt.

2.3.1 *Auswirkungen psychisch kranker Eltern auf die kindliche Entwicklung*

Pretis (2020) beschreibt Kinder mit psychisch kranken Eltern als Randgruppe, welcher in der bisherigen Heilpädagogischen Früherziehung kaum Beachtung geschenkt wurde. Gründe dafür sieht er in einer vermeintlich fehlenden (drohenden) Behinderung des Kindes und der Schwierigkeit, psychische Erkrankungen bei Eltern zu erkennen. Zusätzlich ist zu vermuten, dass behandelnde Ärzt*innen sich schweigen, die Eltern bei einem Verdacht darauf anzusprechen. Eine psychische Belastung eines Elternteils, stellt eine Belastung für das Kind dar. Dies, auch wenn sie vor dem Kind geheim gehalten wird. So konnten beispielsweise bei Kindern depressiver Mütter erhöhte Cortisolwerte (als Indikator für Stress) festgestellt werden (ebd., S. 199-201). Pretis und Dimova (2019) schildern zudem, dass bei hochbelasteten Kleinkindern (beide Eltern psychisch erkrankt oder primäre Bindungsperson mit starken Symptomen psychisch erkrankt) Entwicklungsschwierigkeiten wie kombinierte Entwicklungsstörungen und Bindungsstörungen auftreten. Die Entwicklungsschwierigkeiten unterscheiden sich kaum von denen anderer Kinder, jedoch werden Unterstützungssysteme, wie die HFE, im Vergleich erst später auf die Kinder aufmerksam gemacht. Dabei wäre auch hier eine möglichst frühzeitige Unterstützung und Entlastung von grosser Bedeutung. Bei einer psychischen Veränderung der Eltern reagieren Kinder sehr schnell. So sind bei Kindern von Müttern mit einer depressiven Erkrankung, im Alter von 14-27 Monaten, bereits nach wenigen Tagen ein verringertes Initiieren von sozialem Lächeln und verringerte Interaktionen beobachtbar (Pretis & Dimova, 2019, S. 201, 219). Lenz (2012) beschreibt erhöhte Risiken für psychische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsprobleme im sozialen, emotionalen und kognitiven Bereich. Auch Depressionen, Abhängigkeitserkrankungen und schulische Probleme werden bei Kindern von psychisch erkrankten Eltern vermehrt festgestellt (S. 11, 12). Sarimski (2022) schreibt, dass die psychische Erkrankung von Eltern die Gefahr birgt, dass die Eltern die emotionalen Reaktionen ihrer Kinder weniger gut bemerken und dementsprechend weniger adäquat darauf reagieren können. Dies geschieht womöglich aufgrund einer Überlagerung durch die eigene Emotionalität oder aufgrund eigener grosser Defizite im Bereich der Emotionswahrnehmung und der affektiven Selbstregulation. Deshalb können sie ihrem Kind keine Bewältigungsstrategien vermitteln, um mit belastenden Emotionen umgehen zu können. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder psychisch kranker Eltern auf dysfunktionale Bewältigungsstrategien und Problemmeidung zurückgreifen. Dies kann sich zeigen durch Rückzug, Ablenkung, fehlende Auseinandersetzung mit Problemen und Flucht in Traum- und Fantasiewelten (Lenz, 2008, S. 48, 49). Eine entsprechende Vertiefung zum Thema Bewältigungsstrategien findet sich im Abschnitt 4.3.2. Für Kinder psychisch kranker Eltern besteht zusätzlich die Gefahr, dass sie als Stabilisierungsfaktor genutzt werden und eine Parentifizierung stattfindet. Kinder übernehmen nicht altersangemessene Aufgaben, für welche die Eltern zuständig wären. Darunter fällt beispielsweise die Verabreichung von Medikamenten, Vor- und Zubereiten von Mahlzeiten oder holen und bringen von jüngeren Geschwistern im Kindergarten (Pretis, 2020, S. 211).

Ebenfalls mit den Einflüssen einer psychischen Erkrankung der Eltern auf die kindliche Entwicklung befasst sich Hamvas (2014). Es werden unterschiedliche Modelle vorgestellt, welche den Einfluss einer psychischen Erkrankung auf die kindliche Entwicklung darzustellen versuchen. Besonders in den letzten Jahren gab es viele neue Forschungserkenntnisse, welche bisher noch nicht in einem vollständigen Modell festgehalten wurden. Neue Erkenntnisse fanden sich unter anderem in Bezug auf den Erziehungsstil, die Erziehungsstrategien, die Erziehungskompetenzen unter Stress, die Epigenetik und auf vom Kindsalter abhängige Faktoren. Auch Ressourcen der Kinder sowie Resilienzfaktoren und kompensierende Faktoren sollten mehr berücksichtigt werden. Es wird betont, dass alle Faktoren in Wechselwirkung miteinander stehen können.

Zusammengefasst ist festzustellen, dass Kinder von psychisch erkrankten Eltern zu Unrecht als Randgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung gelten. Die psychische Erkrankung eines Elternteils hat auf unterschiedlichen Ebenen einen enormen Einfluss auf die kindliche Entwicklung, wobei noch nicht alle Faktoren wissenschaftlich geklärt sind. Eine möglichst frühe professionelle Unterstützung ist entscheidend, um Hilfsangebote für die Eltern zu organisieren und dem Kind bestmögliche Entwicklungsangebote machen zu können. Dadurch können Entwicklungsschwierigkeiten minimiert werden. Die HFE, als Fachperson für die kindliche Entwicklung und für dazugehörige Einflussfaktoren, stösst jedoch an Grenzen, wenn psychisch erkrankte Eltern Teil des Familiensystems sind.

2.3.2 Möglichkeiten und Grenzen der Heilpädagogischen Früherziehung bei psychisch kranken Eltern

Die Behandlung psychischer Erkrankungen von Eltern fällt klar in den Zuständigkeitsbereich von psychologischen und psychotherapeutischen Fachpersonen, die Behandlung der Kinder der psychisch erkrankten Eltern hingegen fallen gemäss Pretis (2020) in die Zuständigkeit der HFE. Einerseits, weil kaum andere unterstützenden Systeme für die Familie vorhanden sind und andererseits, weil die wöchentliche Betreuung und Begleitung durch Termine im häuslichen Kontext besser gewährleistet werden kann (S. 219). Aufgabe der HFE ist es, Symptome, die auf eine psychische Erkrankung hinweisen könnten, zu erkennen, geeignete Anlaufstellen zur Behandlung zu vermitteln und die Eltern-Kind-Beziehung zu stabilisieren. Es kann auch versucht werden, den nicht betroffenen Elternteil verstärkt in die Betreuung des Kindes miteinzubeziehen und dessen Erziehungskompetenzen zu stärken. Indem die Fachperson in der Zusammenarbeit das Vertrauen der Eltern gewinnt, kann sie helfen, wieder Vertrauen in die eigenen Kompetenzen bezüglich Beziehungsgestaltung mit dem eigenen Kind zu finden (Sarimski, 2022). Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses bedingt, dass die Fachperson mit den Eltern über die professionelle Schweigepflicht spricht. Zugleich ist aber eine Erlaubnis des betroffenen Elternteils für einen Austausch mit dem/der behandelnden Ärzt*in und/oder Psychotherapeut*in unerlässlich. Dies ist notwendig, damit die Fachperson die Massnahmen für den betroffenen Elternteil mitkoordinieren kann. Um passende Massnahmen empfehlen zu können, ist es hilfreich, die regionalen Angebote zu kennen, welche sich mit psychisch erkrankten Eltern befassen (ebd.). Lenz (2009) beschreibt, orientierend an den Ergebnissen aus der Risikoforschung und der Resilienz-Bewältigungsforschung, dass mögliche Unterstützungs- und Interventionsmassnahmen «vor allem auf eine Aktivierung und Stärkung von Ressourcen der Kinder und der Familien abzielen sollten» (S. 763). Pretis und Dimova (2019) betonen, wie wichtig es in der Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Eltern ist, die eigenen Fachkompetenzen und damit auch die Grenzen der eigenen Unterstützungsmöglichkeiten zu kennen. Es soll nicht versucht werden, im Rahmen der HFE psychotherapeutische Aufgaben zu übernehmen.

Pretis (2020) empfiehlt, trotz psychischer Erkrankung der Eltern, die Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes anzusprechen. Oftmals zeigen die Eltern eher eine Bereitschaft dafür, Hilfe für ihr Kind anzunehmen, als für sich selbst. Dies kann ein wichtiger erster Schritt sein, obwohl eine direkte Unterstützung der Eltern in Form von adäquater Therapie die effizienteste Hilfe wäre. Bei Kindern psychisch kranker Eltern, mit grundsätzlich guter Disposition, zeigen sich grosse Entwicklungsschritte und eine Angleichung des Entwicklungsstandes zu gleichaltrigen Kindern, sobald das Kind lernförderliche Angebote erhält. Diese grossen Entwicklungsschritte sind auf einen vorherigen Mangel an Erfahrungs- und Übungsmöglichkeiten zurückzuführen. Oftmals zeigt sich dies in einer Diskrepanz zwischen der beobachtbaren Leistung und der grundsätzlich möglichen Leistung in einer optimalen Umwelt. Die Bereitstellung einer kontinuierlichen und empathischen Umgebung, welche das Kind in seiner Entwicklung unterstützt, ist für die betroffenen Kinder sehr wichtig (Pretis, 2020, S. 203).

Für eine verbesserte Resilienz ist es hilfreich, die kindbezogenen Ressourcen, die familien(system)bezogenen Ressourcen und die sozialräumlichen Ressourcen zu stärken. Kindbezogene Resilienzfaktoren sind demnach eine Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von unbeschwerten Settings. Dies können stabile und kontinuierliche Kontakte zu nicht belasteten Personen in Familie, Freundeskreis oder Betreuungsangeboten wie Tagesfamilie, Krippe oder Spielgruppe sein. Durch eine Sensibilisierung des nahen Umfelds des Kindes über die Wichtigkeit von stabilen Beziehungserfahrungen, entstehen Möglichkeiten, zusätzliche, nicht belastete Beziehungserfahrungen machen zu können (Sarimski, 2022). Zusätzlich kann es hilfreich sein, wenn Kinder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, einen gestärkten Selbstwert und ein relevantes Verständnis über die Krankheit haben. Im Familiensystem selbst ist es wünschenswert, eine erhöhte elterliche Feinfühligkeit zu erreichen. Dies kann in Unterstützungsprogrammen für Eltern, unter Einbezug nicht belasteter Familienmitglieder, angestrebt werden. Zur Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion bieten sich interaktions- und bindungsbezogene Interventionen an. Bei diesen wird gezielt versucht, die Sensibilität und Responsivität in der Eltern-Kind-Interaktion zu fördern, indem die Eltern ihre Handlungen in der Interaktion mit ihrem Kind reflektieren. Videoaufzeichnungen von alltäglichen Situationen bieten sich dabei als Beratungsgrundlage an (ebd.). Gemäss Sarimski (2022) weisen mehrere Metaanalysen deutliche Effekte der interaktions- und bindungsbezogenen Interventionen auf die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion nach. Eine isolierte psychotherapeutische oder medikamentöse Behandlung scheint keinerlei Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion zu haben.

Eine zusätzliche Möglichkeit, um die sozialen Ressourcen des Kindes und der psychisch kranken Eltern zu stärken ist die Förderung von Kontakten zu anderen Eltern (Sarimski, 2022). Die Erziehungsberatung des nicht belasteten Elternteils durch die Heilpädagogische Früherziehung fällt ebenfalls in diesen Bereich. Zusätzlich ist es wichtig, dass der betroffene Elternteil eine passende therapeutische Unterstützung in Anspruch nimmt. Für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung ist diesbezüglich das Verweisen auf vorhandene Angebote und Netzwerke wichtig. Sozialräumliche Resilienzfaktoren sind die Verfügbarkeit von weiteren Angeboten für das Kind im Sozialraum und den Interessen des Kindes sowie das Aufsuchen stabiler Bezugswelten, wie beispielsweise ein Kinderturnen (Pretis, 2020).

Gemäss Sarimski (2022) sind, trotz empirischer Belege der negativen Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der Eltern auf die Entwicklung des Kindes, kaum passende Angebote vorhanden. Meist handelt es sich bei den vorhandenen Angeboten um Gruppenangebote für Schulkinder. Stationäre Behandlungsangebote für Elternteil und Kind sind zusätzlich zur psychotherapeutischen Behandlung notwendig. Sie stehen nicht in ausreichendem Umfang zu Verfügung. Meist bestehen diese Angebote aus einer Gruppentherapie für die Mütter, videogestützten, bindungsbezogenen Interventionen und einer Beratung, gemeinsam mit dem Vater, zur Unterstützung im Alltag (S. 343).

Die HFE ist demnach ein wichtiges Unterstützungsangebot für Kinder mit psychisch erkrankten Eltern. Gezielte lernförderliche Angebote führen bei betroffenen Kindern zu grossen Entwicklungsschritten. Die regelmässigen Termine ermöglichen den Vertrauensaufbau der Eltern zur Fachperson, sodass zu einem späteren Zeitpunkt die essentielle psychologische oder psychotherapeutische Begleitung der Eltern organisiert werden kann. Der Fachperson der HFE sollen die Grenzen der eigenen Fachkompetenz klar sein und es dürfen keinesfalls psychotherapeutische Aufgaben übernommen werden. Durch interaktions- und bindungsbezogene Interventionen kann die Feinfühligkeit und Responsivität der Eltern verbessert werden. Als besondere Form wird dabei die videobasierte Intervention genannt, welche nachfolgend genauer vorgestellt wird.

2.3.3 Videobasierte Interventionen in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Arbeit der HFE basiert auf unterschiedlichen Methoden, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht umfassend dargestellt werden (Pretis, 2020). Eine ausgewählte, empirisch belegte, Interventionsform ist die videobasierte Arbeit, welche nun näher ausgeführt wird (Sarimski, 2022, S. 45f). Durch einzelne Videosequenzen aus dem Alltag (wie beispielsweise im Freispiel) können die Eltern zu ihrem Interaktionsverhalten gegenüber ihrem Kind beraten werden. Durch das Hervorheben gelingender Momente werden die elterlichen Kompetenzen gestärkt und das Interaktions- und Beziehungsverhalten verändert. Die Abstimmung des elterlichen Verhaltens auf die kindlichen Bedürfnisse und Initiativen steht dabei im Zentrum. Es sollen wechselseitig befriedigende Dialoge im Spiel und Alltag entstehen (Sarimski, 2022). Sarimski (2022) schreibt dazu, dass kurze Videoaufzeichnungen von maximal 10-15 Minuten ausreichen, damit die Fachperson sich einen ersten Eindruck über das Interaktionsverhalten zwischen Eltern und Kind machen kann. Anschliessend werden einzelne Sequenzen ausgesucht, die gemeinsam mit den Eltern angeschaut und besprochen werden. Dabei wird der Blick auf die bindungsrelevanten und explorativen Verhaltensweisen des Kindes gerichtet und die emotionalen Reaktionen in der gemeinsamen Interaktion besprochen. Videogestützte Methoden, welche durch eine zusätzliche Ausbildung gelernt werden können, sind beispielsweise die *Entwicklungspsychologische Beratung* und das Konzept nach *Marte Meo* (Bünder, Siringhaus-Bünder, Helfer & Schlippe, 2022). Die Anwendung dieser Methoden bieten sich in der Tätigkeit als HFE gut an.

Durch videogestützte Interventionen kann es in der HFE also gelingen, bei den Eltern eine Veränderung des eigenen Interaktionsverhaltens hervorzurufen, sodass eine bessere Abstimmung auf die kindlichen Bedürfnisse und Initiativen möglich wird. Wie bereits aus den theoretischen Grundlagen der HFE ersichtlich wurde, wird die Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen psychischen Erkrankung beeinflusst. Da in der vorliegenden Arbeit die Besonderheiten der Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen PTBS genauer untersucht werden, folgen nun theoretische Grundlagen zur Eltern-Kind-Interaktion.

3 Theoretische Grundlagen zur frühen Eltern-Kind-Interaktion

Die Beziehung zwischen Eltern und Kind gilt als Fundament für die kindliche Entwicklung. Als Bestandteil dieser Beziehung ist die Eltern-Kind-Interaktion grundlegend für die emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Kindes. Die theoretischen Ansätze dazu sind vielfältig und stammen aus verschiedenen Disziplinen. In diesem Abschnitt werden die Entwicklung und wichtige Merkmale der frühen Eltern-Kind-Interaktion vorgestellt, sowie ausgewählte entwicklungsorientierte Modelle der Eltern-Kind-Interaktion genauer beschrieben. Dabei werden jene Modelle berücksichtigt, die verstärkt in Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit der Bezugspersonen gebracht werden können. Auf den folgenden Seiten wird die Wichtigkeit der frühen Eltern-Kind-Interaktion als Grundlage für die Entwicklung einer Bindung zwischen Bezugsperson und Kind aufgezeigt. Die Bindungsqualität als Resultat der Eltern-Kind-Interaktion wird in Abschnitt 4 umfassend thematisiert.

3.1 Begriffsklärung Eltern-Kind-Interaktion

Die Interaktion an sich beschreiben Lenz und Nestmann (2009) als «Kopräsenz von zwei oder mehreren Akteuren in einer raumzeitlich bestimmten Situation» (S. 11). Sie grenzen dadurch die persönliche Beziehung von der Interaktion ab, dass sich die persönliche Beziehung durch Kontinuität und Dauerhaftigkeit auszeichnet. Eine Beziehung bleibt also über lange Zeit bestehen, die Interaktion ist auf eine zeitlich begrenzte Situation eingeschränkt. Die persönliche Beziehung, mit vorhandenem persönlichem Wissen über eine Person, hat jedoch immer Einfluss auf die Interaktion (ebd.).

Die soziale Interaktion als Begriff «bezieht sich [...] auf das wechselseitige Aufeinanderbezogensein von sozialem Handeln – oder sozialem Verhalten [...]» (Hopf, 2005, S. 24). Auch Asisi (2014) betont den aktiven und reziproken Austausch als Bestandteil einer dyadischen, sozialen Interaktion. Die soziale Interaktion beinhaltet ein manifestes Verhalten, welches an das Gegenüber der Dyade gerichtet ist. Dieses manifeste Verhalten wird von Jacob (2016) Interaktionsmuster genannt. Es ist durch Beobachtende erkennbar und lässt auf die Beziehungseinstellungen der Interaktionspartner schliessen. Eine besondere Form der sozialen Interaktion stellt die Eltern-Kind-Interaktion dar. Dazu schreibt Asisi (2014): «Eine Eltern-Kind-Interaktion [...] beginnt bereits nach der Geburt, hängt vom Verhalten der beteiligten InteraktionspartnerInnen ab, unterliegt einer Entwicklung und verlangt Anpassungsleistungen von allen Beteiligten» (S. 35).

Als zentral für die Eltern-Kind-Interaktion scheinen zusammengefasst die Interaktionspartner und deren Verhalten, die Wechselseitigkeit des Verhaltens, sowie der Einfluss von entstehenden Interaktionsmustern und Beziehungseinstellungen zu sein.

3.2 Entwicklung der frühen Eltern-Kind-Interaktion

Nachdem der Begriff der Eltern-Kind-Interaktion definiert wurde, wird nun die Entwicklung eben dieser, als besondere Form der sozialen Interaktion, aufgezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass bereits Neugeborene wichtige Fähigkeiten mitbringen, die für die soziale Interaktion grundlegend sind. So beispielsweise die Präferenz für das menschliche Gesicht und die menschliche Stimme, wie auch die Disposition für die Wahrnehmung von Sprache oder die Imitation von Mimik. Bereits zwei Monate alte Kinder können Erwartungen bezüglich ihrer Interaktionspartner aufgebaut haben und reagieren durch Eigeninitiative oder mit Enttäuschung, wenn sich ihr Gegenüber nicht wie erwartet in der Interaktion verhält (Hopf, 2005, S. 28).

Die frühe Eltern-Kind-Interaktion beginnt gemäss Asisi (2014, S. 37f) auf der sensomotorischen Ebene. Das Kind erlebt erste Interaktionsmuster mit einer bestimmten Bezugsperson und entwickelt eine Präferenz für diese erlebten Muster. Die zunehmende Individualität im Verhalten des Kindes beeinflusst das elterliche

Verhalten. Beispielsweise wird die aushaltbare Zeitspanne für eine noch ausreichend prompte Reaktion immer grösser. Das Verhalten des Kindes und der Eltern stabilisiert sich nach einer gewissen Zeit, sodass eine Vorhersehbarkeit innerhalb einer Interaktion entsteht. Jedes Interaktionspaar entwickelt mit der Zeit einen eigenen Stil und unterschiedliche Interaktionserfahrungen (Spielen, Füttern, Wickeln) und individuelle Verhaltensweisen einzelner Bezugspersonen werden zunehmend integriert. Durch diese Integration wird eine Regulation der Interaktion durch die Bezugsperson möglich. Dies bedeutet, dass Interaktionen begonnen, aufrechterhalten, moduliert und beendet werden können. Zudem kann innerhalb einer Interaktion das Aufmerksamkeits- und Erregungsniveau sowie die Gefühle des Kindes nachgeregelt werden. Auch die Verhaltensweisen des Säuglings werden von der Bezugsperson integriert. Aus den zwei unterschiedlichen und integrierten Verhaltensweisen beider Interaktionspartner entsteht eine Reiz-Reaktions-Kette. Das Baby strebt nach Stimulation und die Bezugsperson reagiert darauf, indem sie gezielte Reize anbietet, sodass Interesse und Aufmerksamkeit geweckt und fixiert werden. Kleinste Reizveränderungen führen bereits dazu, das Aufmerksamkeitsniveau aufrecht zu erhalten und das Kind spielt als interaktives Gegenüber mit. In einem optimalen Reizbereich ist es für beide Interaktionspartner möglich, die Qualität, die Häufigkeit und die zeitliche Abfolge von Reizen so zu regulieren, dass Aufmerksamkeit, Erregung und Affekt steigen oder sinken. Dazu ist ein gegenseitiges Rückmeldesystem nötig. Bei Grenzüberschreitungen in der Interaktion, also ausserhalb des optimalen Bereichs, durch die Bezugsperson ist eine Neuanpassung im Verhalten des Säuglings nötig, um die Grenzüberschreitung zu signalisieren, die Situation zu vermeiden oder zu korrigieren. Zugleich weitet sich der Toleranzbereich für Reize aus und die interpersonellen Fähigkeiten des Kindes für soziale Situationen werden weiterentwickelt (Asisi, 2014). Die Zeitspanne einer sozialen Interaktion oder Spielinteraktion liegt zwischen wenigen Sekunden und einigen Minuten und hat eine bestimmte Struktur (ebd., S. 39).

Durch die Darbietung von unterschiedlichen Themen und Aspekten der menschlichen Kommunikation erfasst der Säugling zunehmend Kategorien des menschlichen Verhaltens. Aus den erlebten Interaktionen entwickelt sich eine prototypische Betreuungs- und Zuneigungsbeziehung des Kindes zu seiner Bezugsperson (Asisi, 2014). Brisch und Hellbrügge (2022) schildern, dass die Qualität der frühen Mutter-Kind-Interaktion eine wichtige Grundlage bildet, um die Fähigkeit zu erwerben, sich an Belastungen anzupassen. Da Säuglinge auf die Unterstützung der Bindungsperson angewiesen sind, um Belastungen zu bewältigen, kann die erfahrene oder fehlende emotionale Sicherheit und Verlässlichkeit zur Ausbildung einer Widerstandsfähigkeit (Resilienz) oder Anfälligkeit (Vulnerabilität) führen.

Angeborene Fähigkeiten tragen zur Entwicklung der frühen Eltern-Kind-Interaktion bei und bereits nach zwei Monaten haben sich erste Erwartungshaltungen an das Gegenüber entwickelt. Durch eine Integration von bestimmten Verhaltensweisen der Bezugsperson beim Kind, wird eine Regulation der Interaktion durch die Bezugsperson möglich. Das Verhalten von Kind und Bezugsperson beeinflussen sich dabei gegenseitig und es finden immer wieder Neuanpassungen des Verhaltens statt. Um einen vertieften Einblick in die Eltern-Kind-Interaktion zu erhalten, werden nun entsprechende Modelle vorgestellt.

3.3 Modelle der Eltern-Kind-Interaktion

Zur Eltern-Kind-Interaktion wurde in der Vergangenheit intensiv geforscht und es wurden unterschiedliche Modelle entwickelt, die die Eltern-Kind-Interaktion zu umschreiben versuchen. Nachfolgend wird das Modell der drei Determinanten des elterlichen Verhaltens nach Belsky, die intuitive elterliche Didaktik nach Papoušek und Papoušek, die Abstimmung zwischen Mutter und Kind nach Stern sowie das affektive Kommunikationssystem nach Tronick erläutert. Diese ausgewählten Modelle beziehen die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen bei den Bindungspersonen besonders mit ein.

3.3.1 Drei Determinanten des elterlichen Verhaltens nach Belsky

Basierend auf Bronfenbrenners Modell hat Belsky (1984) das Modell der Determinanten des elterlichen Verhaltens entwickelt, welches Aufschluss darüber geben soll, welche Einflüsse auf das elterliche Verhalten vorhanden sind. Das Modell nach Bronfenbrenner (1981) basiert auf dem ökologischen Systemansatz, welcher die Familie als Mikrosystem sieht, das vom Mesosystem, dem Exosystem und dem Makrosystem umgeben ist. Die Eltern-Kind-Interaktion ist entsprechend diesem Modell dem Mikrosystem zugeordnet. Die verschiedenen Systeme interagieren miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Die drei Determinanten nach Belsky (1984) sind der breitere soziale Kontext, in welchem die Eltern-Kind-Beziehung existiert, individuelle Eigenschaften des Kindes sowie Persönlichkeitseigenschaften und psychologische Ressourcen der Eltern. Die drei Determinanten interagieren auf verschiedenen Ebenen des ökologischen Systems und beeinflussen dadurch das elterliche Erziehungsverhalten und somit die Eltern-Kind-Interaktion (Asisi, 2014, S. 25).

3.3.2 Abstimmung zwischen Mutter und Säugling nach Stern

Daniel Stern war ein Psychoanalytiker und Psychiater, welcher sich in der Säuglingsforschung nebst der Entwicklung des Selbst, auch der Eltern-Kind-Interaktion gewidmet hat. Stern beschreibt, dass in einer Interaktion ein zeitlich dynamisches, interaktives Ereignis mit Anfang, Mitte und Ende entsteht. Er bezeichnet dies als interpersonelle Prozesseinheit. Diese Einheit beinhaltet ein sensorisches, ein motorisches und ein affektives Erfahrungselement. Frühe Interaktionen sind gemäss Stern noch sehr asymmetrisch. Die ersten Kommunikationserfahrungen macht der Säugling überwiegend mit einer Bezugsperson. Diese ist damit verantwortlich für die Kommunikation zwischen dem Säugling und der Aussenwelt. Einflüsse werden durch die Bezugsperson übersetzt und dem Kind in der Interaktion verständlich gemacht. Dies geschieht durch Handlungen wie Distanz, Körperhaltung, Stimme, Tonfall, Blickwinkel, Orientierung etc., welche für das Kind von grosser Bedeutung sind. Das Verhaltensrepertoire der Bezugsperson sorgt zudem dafür, dass das Kleinkind die Grundlagen menschlicher Kommunikation kennenlernt (Ludwig-Körner, 2014). Viele dieser Verhaltensweisen geschehen ganz unbewusst und auf natürliche Weise. Stern (2006) geht dabei davon aus, dass die sozialen Verhaltensweisen der Bezugsperson durch das Kleinkind ausgelöst werden. Mimische Ausdruckweisen ermöglichen es, eine Interaktion zu initiieren, aufrechtzuerhalten oder zu modulieren, eine Interaktion zu beenden oder zu vermeiden. In der Vokalisation der Bezugsperson ist erkennbar, dass die Syntax vereinfacht wird, die Äusserungen kurz sind und auch variantenreiche Laute genutzt werden. Die Komplexität wächst dabei mit zunehmendem Alter des Kindes. Weitere Merkmale des Verhaltensrepertoires der Bezugsperson sind der andauernde Blickkontakt, Gugus-Dada-Spiele und körperliche Nähe. Alle genannten Verhaltensweisen werden dabei in der Interaktion mit dem Kind koordiniert und als Ganzes wahrgenommen (Stern, 2006). Auch beim Kleinkind beschreibt Stern unterschiedliche Verhaltensweisen, welche förderlich für die Beziehung sind. Dazu gehören der Blickkontakt, die Hinwendung zu Objekten und Gesichtsausdrücke. Wie bei der Bezugsperson werden auch beim Kleinkind die Verhaltensweisen als Einheit gezeigt und wahrgenommen. Es entsteht ein sich wiederholendes Spiel, welches als Form von Interaktion zu verstehen ist (ebd.). Diese sogenannten Mikroereignisse stellen kleinste Regulationen des Aktivierungs- und Affektniveaus des Säuglings dar (Asisi, 2014). In Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind entsteht eine Freude und ein Interesse, wenn ein optimaler Reizbereich erschaffen wird. Dieser kann sich durch zu starke oder schwache, zu simple oder komplexe, zu bekannte oder unbekannte Reizereignisse schnell in einen suboptimalen Bereich verlagern. Ist dies der Fall, nimmt die Aufmerksamkeit ab, die Erregung und der Affekt des Kindes steigen oder sinken. Durch gegenseitige Abstimmung zwischen Bezugsperson und Kind gelingt es, den jeweils optimalen Bereich für die entsprechende Situation zu regulieren. Durch

zunehmende Interaktionserfahrungen zwischen Bezugsperson und Kind entwickelt sich eine Beziehung (Stern, 2006).

3.3.3 Intuitive elterliche Didaktik nach Papoušek und Papoušek

Die intuitive elterliche Didaktik nach Papoušek und Papoušek (2002) basiert auf der Annahme, dass angeborene, evolutionäre Mechanismen die elterliche Fürsorge und Interaktion mit dem Säugling beeinflussen. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl das kindliche Verhalten als auch das elterliche Verhalten sich in Interaktionen gegenseitig beeinflussen, wobei sich das elterliche Verhalten komplementär zum kindlichen Interaktionsverhalten oft spontan und intuitiv entwickelt (Asisi, 2014). Eltern sind intuitiv dazu fähig, ihr Verhalten im Austausch mit ihrem Säugling anzupassen, sodass auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen eingegangen wird. Das Kind zeigt durch sein Verhalten, welche integrativen Prozesse stattfinden und die Eltern bieten dem Baby, aufgrund seiner Signale, regulatorische Unterstützung und spezifische Hilfestellungen. Dadurch können die bevorstehenden Entwicklungsaufgaben bewältigt werden. Durch eine Co-Regulation von Bezugsperson und Kind werden die Herausforderungen der frühen Kindheit gemeistert. So beginnt die Mutter ihr schreiendes Baby im Arm zu wiegen, das Kind entspannt und beruhigt sich, was auch auf die Mutter eine entspannende Wirkung ausübt. Die Mutter erhält durch die Entspannung des Babys das Feedback, dass das Baby sich geborgen fühlt und wird dadurch in ihrem Selbstvertrauen gestärkt (Papoušek, 2004). Der Säugling teilt seine integrativen Prozesse, durch sein Verhalten, seiner Umwelt mit. Dadurch holt er sich von dieser spezifische Unterstützung, um seine bevorstehenden Entwicklungsaufgaben bewältigen zu können (Papoušek, 2001). Bei der Analyse des frühen Interaktionsverhaltens zwischen Bezugspersonen und ihren Kindern, anhand von videogestützten Verhaltensbeobachtungen und Mikroanalysen, wurden vier elterliche Interaktionsmechanismen definiert. Diese sind: Einhalten eines optimalen Reaktionsfensters (zur Erfahrung von Kausalität), verbales und präverbales Verhalten der Eltern (zur Informationsaufnahme), Herstellung und Aufrechterhaltung von Blickkontakt (zur Unterstützung der Lautbildung) und Regulation des Wachheits- und Erregungszustandes (zur Verhaltensregulation). Durch wiederholte Prozesse und somit Erfahrungsbildung erfolgt eine zunehmend bessere Abstimmung zwischen den kindlichen Bedürfnissen und den elterlichen Handlungen und biologische Prozesse werden durch Lernerfahrungen modifiziert (Lohaus, Ball & Lissmann, 2019, S. 148ff).

3.3.4 Affektives Kommunikationssystem nach Tronick

Auch Tronick (1989) untersuchte die Eltern-Kind-Interaktion und entwickelte die Annahme eines affektiven Kommunikationssystems. Kinder verfügen über Ziele bezüglich der Einbindung des sozialen Umfelds (Interaktion, Nähe, gemeinsame Momente) und über interne Ziele (Gefühl der Sicherheit, positive Emotionen und die Kontrolle über negative Emotionen). Das Kind gleicht den aktuellen Zustand mit den Zielen ab und versucht, durch angepasste Aktionen, seinem Ziel näher zu kommen. Um diese Ziele erreichen zu können, braucht es ein erwachsenes Gegenüber. Die affektiven Ausdrücke des Kindes haben Einfluss auf den mütterlichen Affekt und umgekehrt. Das Kind teilt der Bezugsperson über den affektiven Ausdruck seine Bedürfnisse mit und die Bezugsperson hilft dem Kind, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Auf dieselbe Art und Weise teilt das Kind der Bezugsperson wiederum mit, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht. Die Bezugsperson reagiert wiederum auf den Ausdruck des Kindes. Der affektive Ausdruck des Kindes und der der Bezugsperson funktionieren somit als eine gegenseitige Regulation und als Kommunikationssystem. Zusätzlich scheint die kindliche Entwicklung entscheidend mit diesem Kommunikationssystem zusammenzuhängen. Koordinierte Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson, sowie die Reparatur von missglückten Interaktionsmomenten und die Transformation von negativen Affekten in positive, scheinen in Verbindung mit positiver Entwicklung zu stehen. Im Gegensatz dazu scheinen negative Entwicklungstendenzen mit nachhaltigen Perioden von nicht funktionierender Interaktion und negativen Affekten zusammen-

zuhängen. Eine **gelingende Interaktion** definiert sich dadurch, dass regelmässige Wechsel von positiven, gegenseitig koordinierten Momenten in schlecht koordinierte, negative Momente (interaktiver Error) und wieder zurück (interaktive Reparatur) stattfinden. Das Baby erlebt also gelungene Situationen, misslungene Situationen und deren anschliessende Reparatur, sodass anhaltende, negative Emotionen eher selten erlebt werden. Diese Kinder können eine Verbindung trotz Stress aufrechterhalten, da sie sich selbst als wirksam in der Regulation von Emotionen erleben und entwickeln so eine positive emotionale Basis (Tronick, 1989). Die Grenzen zwischen Mutter und Kind sind klarer und die Bezugsperson wird als vertrauensvoll und zuverlässig erlebt. Die Kinder lernen, dass belastete Emotionen verändert werden können. Eine **misslungene Interaktion** zeichnet sich dadurch aus, dass die Teilnehmer (Bezugsperson und Kind) in einem negativen Affekt und fehlender Koordination stecken bleiben und dass die jeweiligen Signale für eine Änderung im Affekt vom jeweiligen Gegenüber missachtet werden. Das Kind erlebt häufiger misslungene Interaktionen, negative Emotionen, weniger Transformationen von negativen in positive Emotionen und weniger Reparaturen. Das Kind reguliert sich in Stresssituationen selbst (wegdrehen, un verfügbar werden), um negative Affekte zu kontrollieren. Es erfährt fehlende Selbstwirksamkeit und die Bezugsperson wird als unzuverlässig eingestuft. Kinder, die ständig misslungene Interaktionen erleben, beginnen sich von der Bezugsperson zu entfernen und im Kontakt mit anderen Personen wiederholt sich das bisherige Interaktionsverhalten. Das Verhalten des Kindes verändert sich, abhängig davon, welche erfolgreichen oder misslungenen Erfahrungen es in der sozialen Interaktion gemacht hat (ebd.).

Die vorgestellten Modelle beschreiben bereits erste wichtige Merkmale des Interaktionsverhaltens. Belsky (1984) zeigt auf, dass der breitere soziale Kontext, die kindlichen Eigenschaften sowie elterliche Ressourcen prägend für die Eltern-Kind-Interaktion sind. Durch gegenseitige Abstimmung zwischen Bezugsperson und Kind kann der optimale Reizbereich reguliert werden und dem Säugling Informationen über die Umwelt sowie erste kommunikative Prozesse vermittelt werden (Stern, 2006). Papoušek und Papoušek (2002) verdeutlichen, dass viele elterliche Verhaltensweisen intuitiv stattfinden und vor allem durch eine Anpassung an die kindlichen Bedürfnisse resultieren. Es entsteht dadurch eine Co-Regulation. Auch Tronick (1989) sieht diese Anpassung, besonders auf den kindlichen Affekt, welcher als Kommunikationssystem gilt. Zusammengefasst werden mehrmals die gegenseitige Beeinflussung von Eltern und Kind sowie die fortlaufende Abstimmung auf die Bedürfnisse des Kindes genannt. Es werden variantenreiche körpereigene Signale wie Körperhaltung, Stimme und Blick beschrieben. Viele Verhaltensweisen scheinen dabei intuitiv und unbewusst stattzufinden. Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Merkmale des Interaktionsverhaltens ausführlicher beschrieben.

3.4 Wichtigste Merkmale des Interaktionsverhaltens

Die in Abschnitt 4.2 beschriebene Feinfühligkeit als wichtige Grundlage zur Entwicklung einer sicheren Bindung scheint nicht der einzige Parameter zu sein, welcher das Fürsorgeverhalten der Eltern beschreibt. In der Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur wird deutlich, dass die Inhalte der Eltern-Kind-Interaktion nicht eindeutig definiert werden können. In einer Meta-Analyse von De Wolff und Van IJendoorn (1997) wurden Kategorien erstellt, welche neun unterschiedliche Konstrukte der frühen Eltern-Kind-Interaktion beschreiben. Diese sind Sensitivität, Reaktionskontingenz, Qualität und Quantität des physischen Kontaktes, Kooperation, Verhaltenssynchronie, Gegenseitigkeit, Unterstützung, positive Einstellung zum Kind und Stimulationsausmass. Bei der Untersuchung von Zusammenhängen zwischen den entsprechenden Kategorien und dem elterlichen Interaktionsverhalten zeigte sich, dass die Verhaltenssynchronie und die Gegenseitigkeit höhere Korrelationen mit der Bindungssicherheit aufweisen, als die elterliche Sensitivität. Aufgrund mehrerer Faktoren mit einer erhöhten Korrelation kann davon ausgegangen werden, dass ein multidimensionales Konstrukt zur Beschreibung des elterlichen Verhaltens in Bezug auf die Entwicklung

von Bindungssicherheit besser geeignet wäre. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Parameter des kindlichen Verhaltens (Lohaus, Ball & Lissmann, 2019, S. 155). Asisi (2014) fasst die wichtigsten Merkmale des Interaktionsverhaltens, unter Bezug unterschiedlicher Literatur, zusammen. Dabei unterscheidet sie zwischen elterlichem und kindlichem Interaktionsverhalten und erläutert zusätzlich das dyadische Interaktionsverhalten. Auch Jacob (2016) versucht, die Indikatoren der Eltern-Kind-Interaktion zu beschreiben. Die beschriebenen Merkmale werden in den folgenden Tabellen (Tabelle 1, 2 und 3) gegenübergestellt.

Tabelle 1: Elterliche Verhaltensmerkmale

	Merkmale des Interaktionsverhalten nach Asisi (2014, S. 62ff)	Merkmale des Interaktionsverhaltens nach Jacob (2016, S. 17f)
Elterliche Verhaltensmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Affekt der Bezugsperson - Blickverhalten - Direktivität → elterliches Bestreben, das kindliche Verhalten zu bestimmen, bestehend aus Struktur und Unterstützung (kindliche Beteiligung) und Intrusion (eingreifendes Verhalten und Kontrolle) - Echtheit der Involvierung oder Sorge - Kognitive Anregung und Stimulation und deren Variabilität - Kooperation (Vorhandensein oder Fehlen von intrusiven und störenden Eingriffen) - Körperhaltung - Mimik der Bezugsperson - Positive Einstellung zum Kind Vorhersagbarkeit und Qualität der Strukturierung - Quantität und Qualität des physischen Kontaktes - Reaktionskontingenz (Promptheit und Häufigkeit der Reaktion auf kindliche Signale) - Responsivität / Reaktivität - Sensitivität / Feinfühligkeit → lenkende und gewährende Feinfühligkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Affektausdruck (mimisch, gestisch, vokalisierend, dynamisch) - Authentizität (Passung von Verhalten und Erleben in Ton, Mimik, Sprache, Gestik) - (verbale) Instruktion (verständlich, Wiederholung) - Lautäußerungen (Satzbau, Lautstärke, Tonhöhe, Tempo und Kontingenz) - Rahmung (Zeit- und Lagestrukturgebung) - Reaktivität (kontingentes Verhalten) - Regulationsverhalten bei Übergängen (Instruktion, Abstimmung) - Sensitivität auf kindliche Signale (Belastung, negativ, positiv) - Spiel (Imitation, Vormachen, Präsentieren, Berührungs- und Bewegungsspiele, gemeinsam entwickelte Spiele) - Sprechinhalt (Aufforderungen, Rufe, Fragen, Feststellungen) - Stimulation (Ausmass, Intensität und Häufigkeit) - Validierung des eigenen Verhaltens und Selbstkorrektur - Variabilität (Abwechslungsreichtum zur Lenkung der Aufmerksamkeit des Kindes) - Verbale Ermunterung (Häufigkeit und Ausprägung von positiven Äusserungen in Inhalt und Tonfall) - Verbale Restriktion (Häufigkeit und Ausprägung von negativen Äusserungen in Inhalt und Tonfall) - Wärme (Zärtlichkeit in Körperkontakt und Körperpositionen)

Tabelle 2: Kindliche Verhaltensmerkmale

	Merkmale des Interaktionsverhalten nach Asisi (2014, S. 62ff)	Merkmale des Interaktionsverhaltens nach Jacob (2016, S. 17f)
Kindliche Verhaltensmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> - Bindungsverhalten - Kindliche Vokalisation - Negative Verhaltensweisen wie Ablehnung, Vermeidung, Angespanntheit, Lethargie, Gleichgültigkeit, Trotz, etc. - Reaktivität des Kindes - Stabilität der Aufmerksamkeitsregulation - Stabilität des Zustandes 	<ul style="list-style-type: none"> - Affektausdruck (mimisch, gestisch, vokalisierend, dynamisch) - Affektregulation - Affektsharing (Spiegelung und Abstimmung) - Augenkontakt (Vermeidung, Aufrechterhaltung, Beendigung) - Ausrichtung der Aufmerksamkeit - Initiative - (soziale) Körpergestik (Vermeidung, Aufrechterhaltung, Beendigung, Zielorientierung) - Lautsignale (verbal, paraverbal) - Reaktivität (Folgeverhalten) - Spiel (Initiative, Aufrechterhaltung, Beendigung, Spielarten) - Verhalten bei Übergängen - Vitalität (Aktivierung und Wachheit)

Table 3: Dyadische Verhaltensmerkmale

	Merkmale des Interaktionsverhalten nach Asisi (2014, S. 62ff)	Merkmale des Interaktionsverhaltens nach Jacob (2016, S. 17f)
Dyadisches Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Auftreten von Verhaltensweisen - Gemeinsame Wiederholung - Veränderung in der Dyade - Zeitliche Ausgestaltung der Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Grundrhythmus (Tempo, Frequenz der Signale) - Lautstärke, Temperament, Stärke, Energielevel beider Interaktionspartner - Qualität der Grundmelodie / Tonart

Asisi (2014) betont ergänzend, dass für die Interaktion entscheidend ist, was mit dem entsprechenden Verhalten erreicht werden soll. Als notwendige Voraussetzung für Interaktion sieht sie gegenseitigen Blickkontakt. Der gegenseitige Austausch von Gefühlen, Berührungen, Vokalisation, Lächeln und thematische Kontinuität in darauffolgenden Interaktionssequenzen sind weitere wichtige Merkmale. Aus den beschriebenen dyadischen Verhaltensweisen kann eine Gegenseitigkeit und eine Verhaltenssynchronie entstehen (S. 66f).

Bei der Auseinandersetzung mit den Merkmalen der Eltern-Kind-Interaktion wird deutlich, dass eine scharfe Abgrenzung von Verhaltensweisen kaum möglich ist. Es wird zudem auch ersichtlich, wie viele kleine Verhaltensweisen und -änderungen Bestandteil einer Interaktion sein können. Wichtig erscheint, dass bereits ab der Geburt Interaktion stattfindet. Sowohl das elterliche als auch das kindliche Verhalten sind Bestandteil der Eltern-Kind-Interaktion. Das gemeinsame Aufeinanderbezogenheit und die Wechselseitigkeit sind Grundlage der Interaktion und die jeweiligen Verhaltensweisen haben Einfluss auf den Interaktionspartner. Aus den geschilderten frühen Interaktionserfahrungen eines Kindes mit seinen Bezugspersonen resultiert gemäss Brisch (2020a) das kindliche Bindungsverhalten. Um die Zusammenhänge nachvollziehbar zu machen, werden nun die theoretischen Grundlagen zur Bindung ausgeführt.

4 Theoretische Grundlagen zur Bindung

In den folgenden Abschnitten wird vertieft auf die Grundelemente der Bindung, die Bindungsklassifikation, das innere Arbeitsmodell nach Bowlby sowie Bindungsrepräsentationen eingegangen. Anschliessend wird das Konzept der Feinfühligkeit nach Ainsworth genauer betrachtet. Ergänzend dazu wird das Bindungs- und Fürsorgesystem nach Beller, der Begriff Containment und Copingstrategien sowie die transgenerationale Weitergabe von Bindungsmustern geschildert. Basierend auf diesem Wissen und weiterer Literatur erfolgen Gedanken zur Förderung von Bindungsbeziehungen in der Heilpädagogischen Früherziehung.

4.1 Bindungstheorie nach John Bowlby

Die Bindungstheorie, welche von John Bowlby entwickelt wurde, zeigt grundlegende Mechanismen auf, welche die Qualität der emotionalen Verbindung zwischen Eltern und Kind und somit die Eltern-Kind-Interaktion prägen. Bereits Neugeborene streben nach einer engen emotionalen Beziehung, die ihnen Schutz und Zuwendung, sowie den Beistand dieser Person sichert. Somit hat die Bindung eine lebenswichtige Schutzfunktion (Bowlby, Stahl, Stahl & Holmes, 2018). Das Bindungsbedürfnis eines Kindes wird als genetisch festgelegt (Genotyp, umweltstabil) angesehen. Aus dieser Veranlagung gibt es verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten, es bildet sich ein entsprechender Phänotyp (umweltstabil) aus. Fürsorgliche Bindungspersonen sind das phylogenetisch, also biologisch evolutionär, notwendige Unterstützungssystem für ein Kind, damit es seine Verhaltensweisen und Gefühle zielgerichtet zu koordinieren lernt (Grossmann, 2019). Demnach bildet eine verlässliche Basis die Voraussetzung, um psychisch gesund bleiben zu können und die Herausforderungen des Lebens bewältigen zu können (Bowlby et al., 2018). Als Bindungsperson können nebst der Mutter auch ein*e Pflegemutter oder -vater oder andere enge Bezugspersonen fungieren (Grossmann, 2019).

4.1.1 Bindungsverhalten des Säuglings

Das Bindungsverhalten des Säuglings vermittelt der Bindungsperson, dass der Säugling auf emotionale Unterstützung angewiesen ist. Es wird bei inneren Belastungen (Hunger, Müdigkeit) oder bei äusserer Bedrohung (fremde Person, neue Umgebung) aktiviert (Hédervári-Heller, 2011). Hédervári-Heller (2011) nimmt Bezug zu zwei verschiedenen Ausprägungen des Bindungsverhaltens, welche durch Bowlby (1975) geschildert wurden. Durch das Signalverhalten im frühen Säuglingsalter (weinen, lächeln) wird bewirkt, dass die Fürsorgeperson Kontakt und Nähe zum Kind sucht. Das Annäherungsverhalten (der Mutter folgen, sich an ihr festklammern) wiederum ermöglicht, dass das Kind Nähe zur Kontaktperson herstellen kann. Zentner (2019) schreibt, dass sich aktuell, durch neues Wissen, die Auffassung etabliert, dass die Interaktion zwischen dem Betreuungsverhalten der Eltern und den frühen Eigenschaften des Kindes, insbesondere dem frühkindlichen Temperament, einen Einfluss auf das Bindungsverhalten haben (S. 196). So spricht Zentner von interaktionistischen Effekten, welche zu Bindungsunsicherheiten führen können. Darunter fallen die Temperamenteigenschaften des Kindes, ungünstige Elternvariablen oder andere belastende Umwelteinflüsse. So weisen gewisse Temperamentszüge möglicherweise eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber von psychosozialen Stressoren auf. Ebenfalls können Temperamentsmerkmale einen negativen Einfluss auf das Betreuungsverhalten der Eltern haben (ebd.).

4.1.2 Bindungsentwicklung

Die Bindungsentwicklung basiert gemäss Hédervári-Heller (2011) auf Interaktionserfahrungen. Eine stetige Verfügbarkeit der Bindungsperson garantiert dem Kind das Gefühl von Sicherheit, welches durch suchen von Nähe und erhalten von Kontakt vermittelt wird. Dadurch kann das Kind eine sichere Bindung aufbauen. In Bezug auf die Feinfühligkeit der Bindungsperson gilt deren Verfügbarkeit als Voraussetzung (Ahnert, 2019). Eine sichere Bindung gilt als Schutzfaktor für die weitere Entwicklung des Kindes. Ein prosoziales

Verhalten wird auf Grundlage der sicheren Bindung gefördert und es wird eine Resilienz – eine belastbare psychische Stabilität – aufgebaut. Dadurch entsteht ein gewisser Schutz vor der Entwicklung einer Psychopathologie (Brisch, 2020a).

Bolten, Schanz und Equit (2021) beschreiben vier Phasen der Bindungsentwicklung. Diese sind die Preattachment phase, Attachment-in-the-making, Clear-cut-attachment und Goal directed partnership (S. 57). Hédervári-Heller (2011) führt diese vier Phasen auf Bowlby (1975) zurück. Demnach besteht die Phase 1 «Orientierung und Signale ohne Unterscheidung der Figur» (Hédervári-Heller, 2011, S. 62) im Alter von Geburt bis zum zweiten/dritten Lebensmonat. Die Phase ist erkennbar durch einfache Verhaltenssysteme wie Weinen und das erste soziale Lächeln im zweiten Monat. Es wird nicht unterschieden zwischen vertrauten und fremden Personen. Die Phase 2 «Orientierung und Signale, die sich auf eine (oder mehrere verschiedene) Person/en richten» (ebd., S. 62) ist vom dritten bis zum sechsten Lebensmonat beobachtbar. Das Verhalten wird zunehmend auf eine bestimmte Person gerichtet. Es findet demnach eine erste (noch ungenaue) Differenzierung zwischen Bekanntem und Fremdem statt. In der Phase 3 «Aufrechterhaltung der Nähe zu einer unterschiedenen Figur durch Fortbewegung und durch Signale» (ebd., S. 63) vom sechsten Lebensmonat bis zum dritten Lebensjahr wird das Verhaltensrepertoire erweitert. Das gezielte aktive Bindungsverhalten zeigt sich durch Fortbewegung und Annäherung an die Bezugsperson und es werden bestimmte Personen deutlich als primäre Bezugspersonen bevorzugt. Ab dem vierten Lebensjahr beginnt die Phase 4 «Bildung einer „zielkorrigierten Partnerschaft“» (ebd., S. 63). Die kognitiven Fähigkeiten und der zunehmende Erfahrungsschatz ermöglichen dem Kind Einblicke in die emotionale und motivationale Welt der Bindungsperson. Dadurch entsteht eine komplexere Beziehung, in welcher das Kind zunehmend auch die Pläne und Ziele der Bindungsperson berücksichtigt (Hédervári-Heller, 2011, S. 62f).

Zusätzlich zur primären Bindungsperson entwickelt sich im Laufe des ersten Lebensjahres eine Hierarchie von weiteren Bindungspersonen. Abhängig vom Ausmass des Stressors und der Verfügbarkeit der Bindungsperson, sucht das Kind eine andere verfügbare Bindungsperson auf. Ist also die Mutter als primäre Bindungsperson nicht verfügbar, sucht das Kind beispielsweise beim Vater, als sekundäre Bindungsperson, Schutz. Ist das Bedürfnis nach Sicherheit und Trost jedoch ausgesprochen gross, wird das Baby auf die primäre Bindungsperson bestehen und sich von kaum jemand anderem beruhigen lassen (Brisch, 2020a).

Ahnert (2019) beschreibt zusammenfassend, dass eine sichere Bindung bedeutet, an den Erfahrungen des Kindes teilzunehmen. Die Verstärkung von positiven Emotionen und die Reduktion von negativen Emotionen ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil davon. In Bezug auf die Interaktion kann das Kind sich auf eine zuverlässige Antwort der Bindungsperson auf die eigenen Signale verlassen. Bei Missverständnissen und Störungen können diese durch die Bindungsperson repariert werden. Durch diese Interaktionsweisen lernt das Kind Dialogstrukturen, erste Abweichungen und Störungen sowie deren Beseitigung kennen. Bei Dysfunktionalität dieser ersten Dialogstrukturen aufgrund von Bindungsproblemen kann die Identitätsentwicklung gestört werden.

4.1.3 Grundelemente der Bindung

Bowlby et al. (2018) beschreiben drei Grundelemente der Bindung (S. 99). Diese sind eine psychisch stabile Persönlichkeit, das Fürsorgeverhalten der Eltern entsprechend der kindlichen Bedürfnisse sowie die Exploration der Umwelt. Fühlt sich das Kind sicher, kann es seine Umwelt entdecken. Bei Ängstlichkeit, Müdigkeit oder Krankheit strebt das Kind vermehrt nach Nähe. Die Bezugsperson bildet demnach die verlässliche Basis (Ainsworth, 1967) für die Umweltexploration (Bowlby et al., 2018). Es ist wichtig, dass die Bindungsperson dem Explorationsbedürfnis des Kindes Raum gibt, zugleich aber auch Grenzen setzt. Während dieser Explorationsmomente muss die Bindungsperson für die visuelle Rückversicherung (social referencing)

durch das Kind zur Verfügung stehen. Nach einem Zeitfenster der Exploration kehrt das Kind zur Bindungsperson als sichere Basis zurück und tankt sich emotional wieder auf. Dies ist nur dann möglich, wenn es sich bei der Bindungsperson emotional angenommen fühlt. Das Bindungssystem wird wieder beruhigt, sodass das Kind bereit ist für neues exploratives Verhalten. Es kann sich von der Bindungsperson entfernen, ohne emotionalen Stress aufzubauen. Wird die Entfernung jedoch zu gross oder gerät das Kind aus anderen Gründen in Not, schränkt es die Exploration wieder ein und sucht erneut die räumliche oder körperliche Nähe zur Bindungsperson. So entsteht eine Wechselwirkung zwischen Bindungs- und Explorationsystem. Dieser Wechsel wird durch Eigeninitiative des Kindes gesteuert, insofern die Bindungsperson dies zulässt und Vertrauen in das Bindungsverhalten des eigenen Kindes hat. Bei einer zu starken Einschränkung der Exploration, beispielsweise aufgrund von Ängsten der Bindungsperson, entsteht beim Kind Frust. Die Mutter bindet das Kind zu stark an sich und das kindliche Bedürfnis nach Exploration wird nicht gestillt (Brisch, 2020a).

4.1.4 Bindungsklassifikation

Durch die Forschung von Ainsworth, Blehar, Waters und Wall (2015) wurden anhand der *fremden Situation* verschiedene Bindungstypen festgestellt. In dieser standardisierten Methode sind eine Mutter, ihr Kind und eine fremde Person involviert. In einem festgelegten Vorgehen trennt sich die Mutter zweimal von ihrem Kind und kehrt nach wenigen Minuten zurück. Dadurch wird das Bindungssystem des Kindes aktiviert und anhand des kindlichen Verhaltens besteht die Möglichkeit der Auswertung der kindlichen Bindungsqualität. Die vier Bindungstypen und deren Ausprägung bei der *Fremden Situation* werden wie folgt unterschieden (Bowlby et al., 2018; Brisch, 2020a; Grossmann, 2019).

Sicher gebunden: Sicher gebundene Kinder zeigen bei der Trennung von der Mutter deutliches Bindungsverhalten, indem sie nach der Mutter rufen, ihr folgen oder sie suchen. Mit der Zeit beginnen sie zu weinen und sind gestresst. Kehrt die Mutter zurück, reagieren sie mit grosser Freude und wollen getröstet werden. Sie strecken die Arme aus, suchen Körperkontakt und können sich dann schnell beruhigen und sich wieder dem Spiel zuwenden.

Unsicher-vermeidend gebunden: Kinder mit einer unsicher-vermeidenden Bindung reagieren auf die Trennung mit wenig Protest und zeigen kaum Bindungsverhalten. Sie spielen weiter und bleiben an ihrem Platz, wobei die Neugier und Ausdauer manchmal etwas abnimmt. Teilweise folgen sie der Mutter beim Verlassen des Raumes mit dem Blick. Kehrt die Mutter zurück, reagieren die Kinder ablehnend, ignorieren die Mutter und wollen weder auf den Arm genommen noch getröstet werden. In der Regel kommt es zu keinem intensiven Körperkontakt.

Unsicher-ambivalent gebunden: Unsicher-ambivalent gebundene Kinder reagieren mit sehr grossem Stress und heftigem Weinen auf die Trennung. Sie können auch nach der Rückkehr der Mutter kaum beruhigt werden. Einerseits besteht ein starker Wunsch nach Körperkontakt, andererseits reagieren sie mit Aggressivität gegenüber der Mutter. Oftmals dauert es mehrere Minuten, bis das Kind wieder emotional stabil ist und sich erneut dem Spiel zuwenden kann. Allgemein scheinen die Kinder dieser Kategorie kaum in der Lage zu sein, die Mutter als sichere Basis zur Exploration zu nutzen.

Desorganisiert (keine Bindung): Einige Kinder konnten keiner der oben genannten Kategorien zugeteilt werden. Main und Solomon (1986) entwickelten deshalb die Kategorie der Desorganisation. Das Bindungssystem der betroffenen Kinder scheint aktiviert zu sein, ihr Bindungsverhalten ist aber nicht konstant und uneindeutig. Dies äussert sich beispielsweise durch Erstarren mitten im Bewegungsablauf oder darin, dass die Kinder zur Mutter hinlaufen aber unmittelbar stoppen, sich umdrehen und den Abstand zur Mutter

wieder vergrößern. Auch stereotype Bewegungsmuster und Verhaltensweisen werden beobachtet. Der gemessene Stresswert bei diesen Kindern ist ähnlich hoch wie bei Kindern mit unsicherer Bindung.

Die Ausprägung und Auswirkungen der unterschiedlichen Bindungstypen sind auf unterschiedliche Art und Weise bei Mutter und Kind feststellbar. Ab Geburt ist zu beobachten, dass Mutter-Kind-Dyaden mit einer **sicheren** Bindung spontaner miteinander kommunizieren (Ainsworth, Bell & Stayton, 1971; Blehar, Lieberman & Ainsworth, 1977). Mütter von Kindern mit einer sicheren Bindung zeichnen sich durch hohe Aufmerksamkeit, Sensibilität und Hilfsbereitschaft aus. Sie ermuntern ihre Kinder auch bei Misserfolgen. Bei einer sicheren Bindung nimmt die Bezugsperson die Bedürfnisse des Säuglings feinfühlig wahr und beantwortet diese angemessen. Die Bezugsperson kann bei Gefahr als sichere Basis aufgesucht werden, um Schutz, Geborgenheit und Trost zu erfahren (Brisch, 2020b). Erleben Säuglinge in der Interaktion mit der Mutter wenig Empathie und ein ungewöhnliches oder gänzlich fehlendes Interaktionsverhalten, zeigen sie vermehrt eine **unsichere** Bindung. Bei unsicher gebundenen Kindern wird zudem auch eine asynchrone Interaktion zwischen Mutter und Kind und wenig Reaktion der Mutter auf Interaktionsangebote des Kindes festgestellt (Brisch, 2020a). **Desorganisiert** gebundene Kinder haben vermutlich ein inneres Arbeitsmodell der Bindungsbeziehung, in welchem sowohl der sichere Hafen als auch die Quelle der Angst vorhanden ist und somit unklar ist (Brisch, 2020b). Grossman (2019) schreibt zum desorganisierten Bindungsstil, dass fehlende adaptive Strategien als Ursache vermutet werden. Das Verhaltenssystem des Säuglings ist überfordert oder nicht ausreichend ausgebildet. Ungünstige individuelle Verhaltensdispositionen oder grob unangemessenes Verhalten der Bindungsperson können zu einer desorganisierten Bindung führen. Brisch (2020a) schreibt, dass Verhaltensmuster des desorganisierten Bindungstyps überwiegend bei Kindern aus klinischen Risikogruppen und bei Kindern von Eltern mit unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen beobachtet wurden. Die Ursache dafür wird in einer Störung der Eltern-Kind-Interaktion vermutet.

Ergänzend zu den vier Bindungsmustern ist das Fehlen von Bindung zu erwähnen. In der ICD-10 (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015) und der DSM-V (Wittchen, Döpfner & Falkai, 2015) ist dies als Bindungsstörung erfasst und wird in zwei Ausprägungen (gehemmte und enthemmte Bindungsstörung) unterteilt. Zeanah und Boris (2019) entwickelten eine alternative Klassifikation von Bindungsstörungen und unterscheiden dabei das Fehlen von Bindung, das Fehlen der sicheren Basis und die unterbrochene Bindungsstörung aufgrund des Verlustes einer Bindungsperson (Hédervári-Heller, 2011, S. 68ff).

4.1.5 Inneres Arbeitsmodell und Bindungsrepräsentationen

Im Zusammenhang mit der frühen Bindung beschreibt Ahnert (2019) das innere Arbeitsmodell nach Bowlby. Eine Bindungsbeziehung wird als dynamischer Prozess und als Kontrollsystem gesehen, welches das Ziel immer wieder korrigiert. Ein kindliches Verhalten wird reguliert, während das Gefühl der Sicherheit hergestellt und aufrechterhalten wird. Abhängig von der Situation wird Bindungsverhalten aktiviert und die emotionale Sicherheit als Soll-Zustand bestimmt. Ein Wechsel zwischen kindlichem Verhalten und Reaktionen der Bindungsperson findet so lange statt, bis der Soll-Zustand erreicht ist. Durch das Wechselspiel zwischen Kind und Bindungsperson entsteht ein inneres Arbeitsmodell zur jeweiligen Bezugsperson, welches dem Kind ermöglicht, in anderen sozialen Situationen mit der Bezugsperson auf bewährte Verhaltensweisen zurückzugreifen, um die Situation zu bewältigen. Die inneren Arbeitsmodelle können sich von Bezugsperson zu Bezugsperson unterscheiden. Durch zunehmende Erfahrungswerte stabilisiert sich das innere Arbeitsmodell zu einer mentalen Bindungsrepräsentation (Ahnert, 2019). Hédervári-Heller (2011) beschreibt innere Arbeitsmodelle als unbewusste mentale Repräsentationen in Bezug auf das Selbst, die Anderen und die Welt. Innere Arbeitsmodelle ermöglichen, sich in der Welt zu orientieren, indem Ereignisse wahrgenommen werden, künftige Ereignisse vorhersehbar werden und Pläne entwickelt werden können.

Übertragen auf das Kind bedeutet dies vor allem, dass es sich eine Vorstellung über die Verfügbarkeit der Bezugsperson und ein erstes Selbstbild entwickelt.

Die Bindungsrepräsentation wirkt sich auf die spätere Kommunikation des Kindes mit anderen, sowie die Ausgestaltung späterer Beziehungen aus (Schuster & Uhlendorff, 2009). Gemäss Hédervári-Heller (2011) entwickeln sich innere Arbeitsmodelle circa ab dem sechsten Lebensmonat. Zunächst sind nur Vermutungen aufgrund des kindlichen Verhaltens möglich. Ab Ende des zweiten Lebensjahres, mit der Entwicklung der Sprache, können Einblicke in die inneren Arbeitsmodelle gewonnen werden. Die Bindungsrepräsentation kann sich im Laufe des Lebens noch in eine unsichere oder sichere Richtung der Bindung entwickeln, abhängig von den weiteren Bindungserfahrungen. Mit zunehmendem Alter festigen sich die Bindungsrepräsentationen immer mehr. Die Bindungsrepräsentation der Eltern kann einen Einfluss auf die Bindungsqualität des Kindes haben (Brisch, 2020a).

Das durch Mary Main entwickelte *Adult-Attachment Interview* versucht, die Bindungsrepräsentationen von Erwachsenen zu erfassen (Brisch, 2020a). Diese werden ebenfalls in vier Kategorien unterteilt. Die **sicher organisierte** Repräsentation zeigt sich durch eine wertschätzende Einstellung zur Bindung, in welcher die Erwachsenen als Kind liebevolle und tröstliche Bindungssituationen erlebt haben oder im Erwachsenenalter eine reflektierte Auseinandersetzung mit möglichen kindlichen negativen Erfahrungen möglich ist. **Unsicher-vermeidend organisierte** Bindungsrepräsentationen haben eine abwertende Einstellung zur Bindung, die erwachsene Person hat wenig Erinnerungen an die eigene Kindheit und die Bindung hat keinen grossen Wert in ihrem Lebenslauf. Die **unsicher-ambivalent organisierte** innere Repräsentation ist geprägt durch eine verstrickte Einstellung zur Bindung. Aussagen aus der eigenen Kindheit sind widersprüchlich und komplex, was von der Person selbst jedoch nicht erkannt wird. Als vierte Kategorie wird die **unsicher organisierte** Bindungsrepräsentation genannt. Aussagen zum Bindungserleben sind häufig desorganisiert und desorientiert, dem Dialog kann kaum gefolgt werden. Oft zeigen sich in der Biografie der betroffenen Person ungelöste Traumata wie extreme Verluste, Misshandlung oder Missbrauch (Brisch, 2020a, S. 62ff).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass gemäss der Bindungstheorie nach John Bowlby die Bindung ein genetisch festgelegtes kindliches Bedürfnis ist, welches eine lebenswichtige Schutzfunktion für das Kind darstellt (Bowlby et al., 2018; Grossmann, 2019). Ein anfänglich unspezifisches Signalverhalten des Kindes entwickelt sich zunehmend zu einem auf die Bezugsperson gerichteten Verhalten und es entsteht eine komplexe Beziehung (Hédervári-Heller, 2011). Es wird unterschieden zwischen den vier Bindungstypen sicher gebunden, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebunden sowie einem desorganisierten Verhalten. Der Bindungstyp entwickelt sich aufgrund von Interaktionserfahrungen und eine sichere Bindung gilt als Schutzfaktor für die weitere kindliche Entwicklung (Bowlby et al., 2018; Brisch, 2020a; Grossmann, 2019). Durch wiederholte Interaktionserfahrungen entwickelt sich beim Kind ein inneres Arbeitsmodell, welches sowohl ein erstes Selbstbild als auch eine Erwartungshaltung gegenüber dem Verhalten der Bezugsperson beinhaltet. Dies ermöglicht, dass soziales Interaktionsgeschehen zunehmend geplant und vorhergesagt werden kann (Ahnert, 2019; Hédervári-Heller, 2011). Aus dem inneren Arbeitsmodell entsteht mit zunehmendem Alter eine Bindungsrepräsentation, welche im Erwachsenenalter Einfluss darauf hat, wie Beziehungen erlebt und gestaltet werden. Ungelöste Traumata können dabei Ursache für eine unsicher organisierte Bindungsrepräsentation sein und wiederum Einfluss auf die Bindungsentwicklung des eigenen Kindes haben (Brisch, 2020a). In der Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie wird deutlich, dass die Verfügbarkeit sowie Feinfühligkeit der Bezugsperson eine entscheidende Rolle für die Bindungsentwicklung zu haben scheint. Darauf wird im folgenden Abschnitt weiter eingegangen.

4.2 Konzept der Feinfühligkeit nach Ainsworth

Mary Ainsworth prägte mit dem Konzept der Feinfühligkeit die Bindungsforschung. Ihr Konzept ist eng mit der Bindungstheorie von Bowlby verbunden und spielt eine wichtige Rolle in der Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Ahnert (2019) beschreibt, dass die Feinfühligkeit der Bindungsperson gegenüber den kindlichen Signalen den Ausdruck und die Mitteilung emotionaler Bedürfnisse durch das Kind formt. Durch prompte und angemessene Reaktionen wird die kommunikative Entwicklung optimal unterstützt. Durch feinfühligkeits Reaktionen lernt das Kind die Bedeutung seiner Gefühle in bestimmten Situationen zu kennen und Regulationsstrategien anzuwenden (Grossmann, 2019). Grossmann (ebd., S. 32) und Brisch (2020a, S. 45) beschreiben den Begriff der mütterlichen Feinfühligkeit nach Ainsworth (1974) anhand von vier Merkmalen. Die Bindungsperson muss...

- ...das Kind mit **grösster Aufmerksamkeit wahrnehmen**, um kleinste Veränderungen und Regungen zu erkennen. Dadurch erfährt der Säugling, dass er von der Bindungsperson bemerkt wird. Ist die Bindungsperson mit äusseren oder inneren Bedürfnissen beschäftigt, kann die Wahrnehmung verzögert sein.
- ...die Äusserungen des Säuglings in der entsprechenden Situation **korrekt interpretieren**. So lernt der Säugling, dass er über soziale Wirksamkeit verfügt. Durch die eigenen Bedürfnisse und/oder deren Projektion auf den Säugling kann eine Verzerrung oder eine falsche Interpretation stattfinden.
- ...**prompt** auf die Bedürfnisse des Säuglings **reagieren**. Der Säugling kann dadurch eine Verbindung zwischen seinem Verhalten und der daraus folgenden Reaktion zur Verbesserung der Situation herstellen. Er erlebt dadurch eine erste Selbstwirksamkeit im Gegensatz zur Hilflosigkeit. Die Zeitspanne für eine prompte Reaktion ist anfangs noch sehr kurz und vergrössert sich im Laufe des ersten Lebensjahres.
- ...**angemessen** auf die Äusserung des Säuglings **reagieren**. Der Säugling erlebt dadurch, dass die Qualität der Reaktion abhängig von seinen Signalen ist und lernt, die Signale differenziert einzusetzen. Die Schwierigkeit liegt darin, weder eine Über- noch Unterstimulation hervorzubringen, die die Interaktion zwischen Bindungsperson und Kind erschweren kann.

Die mütterliche Feinfühligkeit hat Auswirkungen auf die Verhaltensweisen des Säuglings (Grossmann, 2019). So haben Ainsworth, Blehar, Waters und Wall (2015) und Grossmann, Grossmann, Spangler, Suess und Unzner (1985) festgestellt, dass sechs bis neun Monate alte Babys mit feinfühligkeits Müttern seltener weinten, bei Leid Nähe suchten und sich wieder lösten, wenn sie getröstet waren. Sie zeigten eine Balance zwischen dem freudigen Kontakt zur Mutter und dem selbständigen Spiel. Die Mutter fungiert als Sicherheitsbasis und es besteht ein Vertrauen in deren Verfügbarkeit und Hilfsbereitschaft. In der Interaktion mit der Mutter wurden weniger Ärger, Aggression und Ängstlichkeit festgestellt und der Umgang mit Regeln und Strukturen gelang besser. Bei Babys mit weniger feinfühligkeits Müttern zeigten sich eine grosse Unabhängigkeit von der Mutter, unvermittelter Ärger und eine gesteigerte Ängstlichkeit sowie Unzufriedenheit. Das unabhängige Spielen war erschwert und bei Nähe zur Mutter fand dennoch keine Beruhigung statt. Regeln und Strukturen wurden von den Babys weniger berücksichtigt. Die Bedeutung der Sensitivität im mütterlichen Verhalten ist in Bezug auf das erste Lebensjahr demnach gross (Grossmann, 2019).

Ein Zusammenhang zwischen der elterlichen Feinfühligkeit und der Entwicklung des Bindungsstils wird gemäss Grossmann vermutet, könne jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollends empirisch belegt werden (ebd., S. 33). Keller (2019) wiederum schreibt dazu, dass in der Bindungsforschung die mütterliche Sensitivität in kausalem Zusammenhang mit der Entwicklung einer sicheren Bindungsbeziehung steht

(S. 113). Sicher gebundene Mutter-Kind-Beziehungen weisen eine erhöhte Fähigkeit der Mutter auf, den mentalen Zustand des Babys zu repräsentieren und dem Baby dadurch das Gefühl zu vermitteln, ein zielgerichtetes Wesen zu sein. Die Mutter kann die Perspektive des Kindes einnehmen und ist offen für dessen Informationen. Indem die Mutter Bedürfnisse, Gedanken und Interessen des Babys verbalisiert, vermittelt sie dem Baby, dass es verstanden wird (ebd.).

Zusammengefasst gilt die Bindung als genetisch festgelegtes Bedürfnis mit einer wichtigen Schutzfunktion. Der persönliche Bindungsstil eines Kindes ist abhängig von Interaktionserfahrungen und ist prägend für das eigene Selbstbild sowie für spätere Beziehungen. Ungelöste Traumata der Eltern können Einfluss auf die kindliche Bindungsentwicklung haben (Brisch, 2020a). Als prägender Bestandteil der Bindungsforschung wird die mütterliche Feinfühligkeit als Faktor für das kindliche Sicherheitsgefühl genannt. Das Kind entwickelt ein Vertrauen in die Bezugsperson, lässt sich trösten und exploriert selbständig. Ein Zusammenhang zwischen der Feinfühligkeit und der Bindungsentwicklung scheint empirisch nicht abschliessend geklärt zu sein, wird aber vermutet (Grossmann, 2019; Keller, 2019). Es wird zunehmend deutlich, dass die Eltern-Kind-Interaktion und die Bindungsentwicklung zwei komplexe Themenbereiche sind, deren Aufarbeitung für die vorliegende Arbeit zentral ist, um mögliche Ergebnisse des SLR mit den theoretischen Grundlagen verknüpfen zu können. Um weitere theoretische Aspekte zum Thema Bindung zu beleuchten, wird im folgenden Kapitel der Fokus hauptsächlich auf das Verhalten der Bezugsperson gelegt.

4.3 Weiterführende Informationen zum Thema Bindung

Nachdem auf die Bindungstheorie und das Konzept der Feinfühligkeit eingegangen wurde, werden nun das Bindungs- und Fürsorgesystem nach Bell und Richard, die Begriffe Containment und Coping sowie Informationen zur transgenerationalen Weitergabe von Bindungsmustern beschrieben.

4.3.1 Bindungs- und Fürsorgesystem nach Bell und Richard

In Bezug auf die Bindungstheorie nach John Bowlby haben Bell und Richard (2000) ein Modell entwickelt, welches vom Bindungssystem des Säuglings und dem Fürsorgesystem der Eltern ausgeht (Lohaus et al., 2019). Das Bindungssystem des Säuglings hat zum Ziel, Nähe und Sicherheit durch die Bezugsperson zu erhalten und wird aktiviert, wenn die eigene Sicherheit bedroht wird. Um eine räumliche Nähe und emotionale Sicherheit durch die Bezugsperson zu erlangen, setzt der Säugling unterschiedliche Verhaltensweisen, wie Weinen oder Lächeln, ein. Ist der gewünschte Zustand von Sicherheit und Schutz erlangt, wird das Bindungssystem deaktiviert. In diesem Wechselspiel zwischen Aktivierung und Deaktivierung greift der Säugling zunehmend auf sein inneres Arbeitsmodell zurück, welches auf früheren Bindungserfahrungen basiert. In den vergangenen Jahren untersuchte die Forschung auch zunehmend das Fürsorgesystem der Bezugsperson. Um die Bedürfnisse des Säuglings nach Nähe und Sicherheit zu befriedigen, nutzen Bezugspersonen geeignete Fürsorgeverhaltensweisen wie Schaukeln, Streicheln oder Singen. Auch die Bezugspersonen greifen dabei auf ein inneres Arbeitsmodell, respektive Bindungsrepräsentationen, zurück, welches von den eigenen Fürsorgeerfahrungen geprägt ist. Dies wiederum bedeutet, dass eigene (positive und negative) Bindungserfahrungen Einfluss auf den Umgang und das Fürsorgeverhalten gegenüber dem Säugling haben (Lohaus et al., 2019).

4.3.2 Containment und Copingstrategien

Im Zusammenhang mit dem Begriff der Feinfühligkeit trifft man auch auf den Begriff *Containment*. Containment gilt als Möglichkeit, negative Affekte des Kindes zu regulieren (Dornes, 2019). Damit ist die mütterliche Fähigkeit gemeint, negative Affekte des Kindes zu verstehen, zu beantworten und so zu modifizieren, dass sie für das Kind erträglicher werden. Zeitgleich mit der Affektspiegelung werden die Affekte des

Kindes auch verändert, was beispielsweise über zwei unterschiedliche Kanäle gelingen kann. Beispielsweise wirkt das Kind erschrocken, die Mutter spiegelt dies in ihrer Mimik, ihre Stimme vermittelt jedoch Beruhigung. Es wird davon ausgegangen, dass Mütter, abhängig von ihrem eigenen Bindungstyp unterschiedliche Qualitäten von Containment aufweisen. Sicher gebundene Mütter werden die Fähigkeit haben, sowohl Affekte zu spiegeln als auch durch Modifikation Bewältigungsstrategien zu vermitteln. Als Beispiel können Unsicher vermeidende Mütter vermutlich durch Ablenkung mit einem Spielzeug zwar eine Bewältigungsstrategie (Coping) vermitteln, aber der kindliche Affekt wird nicht gespiegelt. Unsicher desorganisierte Mütter werden vermutlich den Affekt des Kindes spiegeln, könnten dadurch aber irritiert werden und somit nicht die Möglichkeit haben, dem Kind Coping-Strategien zu vermitteln (Dornes, 2019). Die in der Kindheit der Mutter erlernten Strategien im Umgang mit Emotionen, wird an ihre Kinder weitergegeben. In Bezug auf diese Hypothesen sind gemäss Dornes (2019) noch weitere Untersuchungen nötig (S. 55f).

Bewältigung oder Coping besteht aus sich verändernden kognitiven, emotionalen und aktionalen Bemühungen einer Person, um mit einer bestimmten Anforderung zurechtzukommen (Lenz, 2008). Bewältigungsstrategien sind immer dann notwendig, wenn das Kind sich in einer Stresssituation befindet. Es finden sich unterschiedliche Klassifikationen zur Differenzierung von Bewältigungsstrategien. Lenz (2008) geht auf die drei Bewältigungsmodi nach Lohaus, Fleer, Freytag und Klein-Hessling (1996) genauer ein und ergänzt sie. Daraus entsteht die folgende Klassifizierung von Bewältigungsstrategien im Kindesalter:

- Problemlösende Bewältigung
- Suche nach sozialer Unterstützung (für Problemlösung und Emotionsregulation)
- Emotionsregulierende Bewältigung (konstruktive und destruktive Bewältigung)
- Problemmeidung (Lenz, 2008, S. 47)

Bewältigungsstrategien können als Schutzfaktor gelten, wenn sie dazu verhelfen, negative Emotionen zu regulieren und alternative Lösungen zu entwickeln. Dadurch können die negativen Effekte des Stressors reduziert werden. Eine konstruktive emotionsregulierende Bewältigung kann beispielsweise bedeuten, an etwas Schönes zu denken oder sich zu entspannen. Eine destruktive Strategie ist beispielsweise, den Ärger an anderen rauszulassen (Lenz, 2008). Die Strategie der Problemvermeidung scheint gemäss Lenz jedoch ein Risikofaktor darzustellen, da Problemmeidung mit negativer Anpassung verbunden ist und beispielsweise das Risiko erhöht, an Depressionen zu erkranken (ebd).

4.3.3 Transgenerationale Weitergabe von Bindungsmustern

Gemäss Brisch (2020a) können Bindungsmuster zwischen Generationen weitergegeben werden. Demnach beeinflusst die Bindungsrepräsentation der Bezugsperson die Bindungsqualität des Säuglings. Mütterliche Kindheitserlebnisse können Auswirkungen auf den Bindungsstil zwischen Mutter und Kind haben (Bowlby et al., 2018). Mütter mit einer schweren Kindheit tendieren eher dazu, problematische Bindungsmuster zu entwickeln. Davon ausgenommen sind die Mütter, welche ihre eigene Kindheit reflektiert und erfolgreich aufgearbeitet haben. Deren Bindungsverhalten ist mit dem der Mütter mit einer positiven Kindheit vergleichbar. Durch die therapeutische Aufarbeitung der eigenen Kindheit können Mütter auf das Bindungsverhalten ihrer Kinder eingehen und eine *sichere* Bindung ermöglichen. Ein freier Zugang zu den emotionalen und kognitiven Aspekten bindungsrelevanter Informationen ist demnach Voraussetzung für eine stabile Erwachsenenpersönlichkeit. Auch in Bezug auf die PTBS sind transgenerationale Vorgänge festgestellt worden. Diese werden in Abschnitt 5.3 genauer vorgestellt.

Aus den weiterführenden Informationen lässt sich entnehmen, dass die Fürsorgeverhaltensweisen der Bezugsperson dem Säugling Sicherheit und Nähe vermitteln (Lohaus et al., 2019). In Bezug auf die Emotionsregulation bietet das Containment eine Möglichkeit, als Bezugsperson die Emotionen des Säuglings zu modifizieren und zu regulieren. Möglicherweise ist die Fähigkeit des Containments abhängig von der Bindungsrepräsentation der Bezugsperson (Dornes, 2019). Profitiert das Kind nicht ausreichend von einer Co-Regulation durch die Bezugsperson, hat es die Möglichkeit, Situationen durch eigene Coping-Strategien zu bewältigen. Die Problemvermeidung als eine Form der Bewältigung gilt jedoch als Risikofaktor für spätere psychische Erkrankungen (Lenz, 2008). Bindungsrepräsentationen von Bezugspersonen bergen, durch die transgenerationale Weitergabe, das Risiko einer Übertragung auf das eigene Kind.

Nach der ausführlichen Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie, dem Konzept der Feinfühligkeit sowie weiteren Aspekten der Bindung, soll nun aufgezeigt werden, wie die HFE Bindungsbeziehungen, als Ergebnis der Eltern-Kind-Interaktion, unterstützen kann.

4.4 Bindungsbeziehungen fördern in der Heilpädagogischen Früherziehung

Die frühe Kindheit gilt als umwelt-sensitive Phase, in welcher das Kind offen für (familiäre) Veränderungen ist. So kann in frühen Fördermassnahmen, nebst der Unterstützung einer förderlichen Eltern-Kind-Beziehung, auch darauf geachtet werden, dass die elterlichen Bindungsmodelle und die gesamte Familiendynamik berücksichtigt werden, um gemeinsam auf das Interventionsziel hinzuarbeiten (Suess & Hantel-Quitmann, 2019). In Bezug auf den Fokus der verschiedenen Interventionsebenen kann unterschieden werden zwischen der Repräsentationsebene, der Verhaltensebene oder der Ebene der sozialen Unterstützungsnetze. Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn und Juffer (2003) haben in einer Meta-Analyse unterschiedliche Interventionsstudien bewertet und die Wirksamkeit von Frühinterventionsprogrammen nachgewiesen. Dabei konnte gezeigt werden, dass verhaltensorientierte Interventionen den repräsentationsorientierten Ansätzen leicht überlegen waren. Es konnte kein Unterschied zu komplexeren Interventionen festgestellt werden und eine kurze Interventionsdauer (bis 15 Termine) erwies sich als effektiver, als eine lange. Dabei wurde jedoch der vierte, desorganisierte, Bindungsstil nicht miteinbezogen. In der Förderung der Eltern-Kind-Bindung soll zwar der beobachtbare Umgang der Eltern mit dem Kind seinen Anteil haben, gleichwohl soll auch berücksichtigt werden, welche Erinnerungen aufkommen und welche Gefühle bei den Eltern dadurch wahrgenommen werden. So kann thematisiert werden, welche Bindungsmodelle die Eltern selber haben und der Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion kann aufgezeigt werden. Auch im Umgang mit der Fachperson zeigen sich oftmals Bindungsrepräsentationen der Eltern. So stellt die Fachperson eine sichere Basis für die ratsuchenden Eltern dar, was eine Voraussetzung für eine gelingende Intervention sein soll. Jedoch gelingt es nicht allen, diese Basis in Anspruch zu nehmen. Suess und Hantel-Quitmann (2019) betonen zudem, dass besonders bei Risikofamilien damit zu rechnen ist, dass Ziele nicht ausreichend erreicht werden und die Befähigung der Eltern nicht immer gelingt, sodass die kindeswohlgerichte Erziehung trotz positiver Veränderungen nicht gewährleistet werden kann.

Deshalb wird betont, dass zusätzlich von Anfang an darauf hingearbeitet werden soll, das Beziehungsnetz des Kindes auszuweiten und die Eltern zu entlasten (Suess & Hantel-Quitmann, 2019). Hopf (2005) betont ebenfalls, wie wichtig ein erweitertes Netzwerk von Bindungsbeziehungen ist. Da somit Unsicherheiten aus ein bis zwei Beziehungen aufgefangen werden und die Integration und die soziale Entwicklung des Kindes gestützt werden können.

Kurze Interventionen mit dem Schwerpunkt auf das beobachtbare Verhalten der Eltern sollen also ergänzt werden durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Erinnerungen, sodass der Zusammenhang zwischen der eigenen Bindungsrepräsentation und der Bindungsentwicklung des Kindes

aufgezeigt werden kann. Zusätzlich soll das Beziehungsnetz des Kindes ausgebaut werden, da Erfolge in Bezug auf eine verbesserte Eltern-Kind-Interaktion nicht immer erzielt werden können. In der bisherigen Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen hat sich gezeigt, dass besonders Brisch (2020a) auf die Zusammenhänge zwischen elterlichen Traumata, einer veränderten Eltern-Kind-Interaktion und den daraus folgenden Einflüssen auf die Bindungsentwicklung hinweist. Genau diesen Zusammenhängen widmet sich die vorliegende Arbeit, weshalb nun auch der Themenbereich von Trauma und PTBS genauer betrachtet wird.

5 Theoretische Grundlagen zu Trauma und posttraumatischer Belastungsstörung

Die Begriffe *Trauma* und *posttraumatische Belastungsstörung* werden zunächst erläutert und voneinander abgegrenzt. Anschliessend wird Bezug genommen zur Epigenetik und der transgenerationalen Weitergabe eines Traumas. Als Abschluss der theoretischen Grundlagen zu Trauma und PTBS wird dargestellt, welche Anhaltspunkte zu Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung auf die frühe Eltern-Kind-Interaktion in der Literatur gefunden werden können.

5.1 Psychotrauma und akute Belastungsstörung

Der Begriff *Trauma* findet sich im Altgriechischen und bedeutet Verletzung oder Wunde. Durch die Bezeichnung *Psychotrauma* wird deutlich, dass es sich um eine Verletzung der menschlichen Psyche handelt (Scherwath & Friedrich, 2020). In der vorliegenden Arbeit wird mehrheitlich der Begriff *Trauma* genutzt, welcher mit dem Begriff *Psychotrauma* gleichzustellen ist.

Korittko (2019) definiert das Psychotrauma als eine «schockartig überwältigende Situation, eine existenzielle Bedrohung, der man nicht entweichen kann und gegen die man sich nicht zur Wehr setzen kann» (S. 16). Die üblichen Möglichkeiten zur Bewältigung einer Belastung sind in dieser Situation erschöpft. Es bleibt als letzte Reaktionsform die Erstarrung oder Dissoziation (Korittko, 2019). Gemäss Scherwath und Friedrich (2020) befindet sich die Person in einer «traumatischen Zange» (S. 23). Der Körper greift auf genetische Notprogramme zurück, die dem Überleben dienen. Dadurch werden oftmals neuronale Hirnstrukturen langfristig gestört und tiefe Spuren in der Persönlichkeitsentwicklung hinterlassen (ebd.). Korittko (2019) beschreibt diese Veränderungen folgendermassen: «Traumatisierungen haben oft neue Grundannahmen: Die Welt ist feindselig, unberechenbar und chaotisch. Das Leben erscheint sinnlos. Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein überwiegen» (S. 17). Ist eine Person einer existenziellen Bedrohung ausgeliefert gewesen, kann daraus eine akute Belastungsstörung resultieren. Diese zeigt sich in Symptomen auf körperlicher, kognitiver und Verhaltensebene wie beispielsweise Angst, Traurigkeit, Wut, Verwirrung, Betäubung, sozialer Rückzug oder Überaktivität, welche wenige Tage danach erfolgen. Die akute Belastungsstörung ist eine gesunde Reaktion des Körpers auf den erlebten Stressor und klingt nach maximal sechs bis acht Wochen ab (ebd., S. 41).

Kategorisierung von Trauma

In der Psychotraumatologie wird unterschieden zwischen einer Traumatisierung aufgrund eines einmaligen Ereignisses (plötzlich oder langanhaltend) und Traumatisierungen aufgrund von chronischen Stress-Situationen. Auch der Verursacher und der Zeitpunkt des traumatischen Ereignisses wird unterschieden (ebd.). Da traumatische Ereignisse sehr unterschiedlich sein können, hat sich folgendes Schema zur Kategorisierung bewährt. Zunächst kann unterschieden werden zwischen menschlich verursachten (interpersonellen) Traumata und zufälligen (akzidentellen) Traumata. Weiter wird anhand des Auftretens und der Dauer des Ereignisses zwischen Typ-I Trauma (einmalig/kurzfristig) und Typ-II Trauma (mehrfach/langfristig) unterschieden. Als dritte Art von Trauma wird neu das medizinisch bedingte Trauma genannt, welches noch Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen ist. Aufgrund erster Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass Traumata des Typ-II und durch Menschen verursachte Traumata zu einer stärkeren Beeinträchtigung, komplexeren Symptomen und chronischeren psychischen Folgen führen (Maercker & Augsburger, 2019, S. 16f). Zusätzlich problematisch kann die Verarbeitung des Erlebten sein, wenn das Ereignis früh in der Biografie eines Menschen erlebt wurde (Korittko, 2019).

Definition von Trauma nach ICD-10 und DSM-V

Die beiden gängigen Klassifikationssysteme für psychische Erkrankungen, DSM-5 und ICD-10 (Kapitel V (F)), beschreiben das Trauma auf unterschiedliche Art und Weise. Die neue, elfte Version der ICD ist zum jetzigen Stand in der deutschen Fassung noch nicht nutzbar, weshalb die ICD-10 für die vorliegende Arbeit beigezogen wurde.

Das Trauma wird in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 folgendermassen beschrieben. Ein Trauma ist ein belastendes Ereignis, eine aussergewöhnlich bedrohliche Situation oder eine Situation mit katastrophenartigem Ausmass, welches kurz oder langanhaltend sein kann. Dieses Ereignis löst bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung aus (Dilling et al., 2015, S. 207).

Orientierend an den diagnostischen Kriterien des psychiatrischen Klassifikationssystems DSM-5 aus den Vereinigten Staaten von Amerika wird ein Trauma wie folgt beschrieben. Ein Trauma ist die Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod oder ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt. Dabei kann ein einzelnes oder mehrere Ereignis(se) direkt oder an einer anderen Person erlebt werden. Auch das in Erfahrung bringen, dass einer nahestehenden Person ein oder mehrere traumatische Ereignis(se) zugestossen sind, gilt als Trauma. Bei tatsächlichem oder drohendem Tod dieser nahestehenden Person, muss das Ereignis durch Gewalt oder einen Unfall bedingt sein. Das wiederholte Erleben oder die extreme Konfrontation mit aversiven Details von einem oder mehreren traumatischen Ereignissen, wird ebenfalls als Trauma bezeichnet (Falkai & Wittchen, 2020, S. 169f).

5.1.1 Neurobiologische Prozesse während einer akuten Traumatisierung

Im folgenden Abschnitt werden die neurobiologischen Prozesse während einer akuten Traumatisierung erläutert. Ergänzend dazu wird auf die Unterteilung des Gehirns in einen Reptilien-, Säugetier und Menschenanteil sowie auf die Polyvagal-Theorie eingegangen.

Neurobiologie eines Traumas

Bei einem Trauma gelangen die Informationen eines Ereignisses über den Thalamus («Pfortner» mit Filterfunktion im Gehirn) ins Gehirn. Eine grobe und ungenaue Version des Erlebten wird in Millisekunden an die Amygdala (Teil des limbischen Systems) weitergeleitet, welche die Wichtigkeit/Bedrohlichkeit einer Situation beurteilt und schnell Angst, Flucht- und Kampfbereitschaft mobilisiert. Dies führt dazu, dass Emotionen sehr schnell wahrgenommen werden können und erste Handlungsimpulse unbewusst ablaufen. Eine genaue Auflösung der Situation wird eine Sekunde später an den präfrontalen Cortex weitergeleitet, der einen Abgleich der Informationen mit dem Langzeitgedächtnis vornimmt und Impulse des limbischen Systems (wie Angst, Flucht- und Kampfbereitschaft) stoppen oder verstärken kann. Der Hippocampus ist zuständig für eine zeitliche und räumliche Einordnung in vorhandene Erinnerungen und eine Überführung in das Langzeitgedächtnis. Bei subjektiv lebensbedrohlichem Stress wird der Kontakt zwischen Amygdala und Hippocampus durch die Ausschüttung von Hormonen des Hypothalamus durch eine «Mauer» unterbrochen. Aufgrund dieser Mauer ist auch ein Einfluss des präfrontalen Cortex auf die Amygdala nicht mehr möglich. Da die Informationen vom Hippocampus nicht mehr geordnet an die Amygdala weitergeleitet werden können und der präfrontale Cortex nicht mehr zu Amygdala durchdringen kann, wird eine Integration der Informationen auf bewusster Ebene verhindert. Auch die Planung zukünftiger Handlungen, sowie die Aufmerksamkeitsfokussierung und die Impulskontrolle sind nicht mehr möglich. Die fehlende bewusste Steuerung durch den präfrontalen Cortex führt dazu, dass der Sympathikus des autonomen Nervensystems weiterhin angeregt wird und der Körper in einer erhöhten Mobilitätsbereitschaft für Flucht oder Kampf bleibt. Dieser hirnhysiologische Prozess erklärt ein häufig impulsives Verhalten von traumatisierten Menschen in aktiviertem Traumazustand (Boger, 2022). Sind die vorhandenen Bewältigungsstrategien für

Kampf oder Flucht nicht ausreichend, schaltet der Körper in einen Freeze-Zustand (Dissoziation), um zu überleben. Dies geschieht durch die Nutzung des evolutionär sehr alten Vagusnervs, welcher die Hormone Serotonin, Oxytocin und Opioide ausschüttet, um den Körper auf einen möglichst schmerzfreien Tod vorzubereiten. In diesem Moment prallen die Informationen des Erlebten gegen die zuvor erwähnte Mauer und zerfallen in viele Einzelteile, sodass die Situation zeitlich nicht eingeordnet und nicht im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden kann (Boger, 2022).

Das Reptilien-, Säugetier- und Menschenhirn

Eine andere Darstellung der Hirnfunktionen während eines traumatischen Erlebnisses findet sich bei Korittko und Pleyer (2013). Sie beschreiben, orientierend an dem Physiker und Neurowissenschaftler Paul MacLean, die Kooperation des menschlichen Gehirns anhand des Reptilienhirns, des Säugetierhirns und des Menschenhirns. Als **Reptilienhirn** gilt das Stammhirn, welches für ganz grundsätzliche Körperfunktionen wie Atmen, Blutzirkulation und Verdauung zuständig ist und über welches auch Reptilien verfügen. Das **Säugetierhirn** ist vergleichbar mit dem limbischen System, welches die nächsthöhere Gehirnregion bezeichnet. Zum limbischen System gehört die Amygdala und es hilft uns, mit den grundlegenden Emotionen und hauptsächlich mit Angst umzugehen. Der Neocortex, der evolutionär jüngste Teil des Gehirns, wird als **Menschenhirn** bezeichnet. Im Neocortex sind Erfahrungen und erfolgreiche Strategien abgespeichert, die bei Bedarf gezielt erneut eingesetzt werden können. Neue Erfahrungen werden abgespeichert und Entscheidungen werden bewusst und durchdacht getroffen. Bei **Gefahr** übernimmt das limbische System (**Reptilienhirn**) die Kontrolle. Entweder tritt der Körper aufgrund der äussersten Alarmbereitschaft in einen Kampf- oder Fluchtmodus, oder er erstarrt. Dieses Erstarren ist die letzte Notfallreaktion aller Tiere und Menschen. Aufgrund der Notfallschaltung des zentralen Nervensystems werden nur Erfahrungsfragmente gespeichert und eine Verknüpfung mit dem Sprachzentrum (Broca) ist nicht möglich. Dies verhindert auch eine vollständige Abspeicherung im Neocortex (Menschenhirn). Es fehlt das biografische Wissen (dieses Ereignis ist Teil der eigenen Erfahrungen), das episodische Wissen (das Ereignis hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende), das Wissen über Zeit und Raum (es ist damals und an diesem Ort geschehen), das narrative Wissen (ich kann das Ereignis in Worte fassen und darüber erzählen) sowie das semantische Wissen (ich kann dem Ereignis eine Bedeutung geben und ich habe daraus etwas gelernt) (ebd.).

Die Polyvagal-Theorie

Die Polyvagal-Theorie nach Stephen Porges besagt, dass das autonome Nervensystem (unabhängig vom Bewusstsein (Neocortex)) über drei Reaktionskomplexe verfügt. Diese haben unterschiedlichen Einfluss auf den Gesichtsausdruck und die Eingeweide. Das Autonome Nervensystem schätzt jederzeit ein, ob eine Situation ungefährlich, gefährlich oder lebensbedrohlich ist. Gilt die Situation als ungefährlich, ermöglicht der vordere parasympathische Vagusnerv ein sich Einlassen auf die Umgebung und die soziale Situation. Bei Unsicherheit tritt der Sympathikus des Nervensystems in Aktion und aktiviert Überlebensmechanismen. Die Amygdala wird alarmiert, der Atem und die Durchblutung werden angeregt und die Blutzufuhr zu den äusseren Gehirnstrukturen wird reduziert. Dadurch werden Flucht- und Kampfreaktionen ermöglicht. Wenn keine Kampf- und Fluchtreaktionen möglich sind, oder diese nicht helfen, um der Situation zu entkommen, wird der hintere parasympathische Vagusnerv aktiviert. Dieser ist einer des evolutionär ältesten Nervensystems. Daraus resultieren der Totstell-Reflex, eine Ohnmacht oder eine Reglosigkeit (Korittko, 2019). Korittko (2019) fasst die neurobiologischen Prozesse während eines traumatischen Ereignisses vereinfacht so zusammen, dass immer dann, wenn die filigranen äusseren Schichten des Gehirns überfordert sind, die nächst tieferen, primitiveren Schichten in Aktion treten. Die folgende Darstellung (Abbildung 1) verhilft zur besseren Nachvollziehbarkeit der neurobiologischen Vorgänge bei einem Trauma.

Abbildung 1: Neurobiologische Vorgänge bei einem traumatischen Ereignis (eigene Darstellung)

5.1.2 Auswirkungen eines Psychotraumas

Während einer akuten Traumatisierung kommt es zum Zusammenbruch der psychischen Organisation, da die Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst und Panik unbewältigbar gross sind. Die im Abschnitt 5.1.2 dargestellten neurobiologischen Reaktionen führen zu einem Abrisspunkt, sodass das Erlebte nicht in bisherige Erfahrungen integriert werden und somit nicht verarbeitet werden kann. Der bewusste Zugriff auf das Erlebte bleibt dadurch versperrt (Rauwald, 2020a). Die Erfahrung ist nicht fühlbar, nicht erinnerbar und nicht aussprechbar, also blockiert. Dennoch ist sie abgespeichert (Unfried, 2020). Aufgrund dessen kann das traumatische Erlebnis durch Aspekte der ursprünglichen Traumatisierung, wie sensorische Reize, reaktualisiert werden. Dies geschieht in Flashbacks (Erlebnis wird erneut durchlebt), welche durch Trigger ausgelöst werden (Rauwald, 2020a). Trigger können sehr unterschiedlich sein und von ähnlichen Situationen wie der Traumasituation oder von allgemeinen sensorischen Eindrücken kommen. Auch ähnliche Gefühlszustände (wie Schutz- und Hilflosigkeit) oder Körperzustände (Schmerzen) können Trigger sein (Boger, 2022). Durch diese einzelne Information erhält die Amygdala das Signal, dass genau jetzt wieder dieselbe Gefahr droht und sie veranlasst den Hypothalamus, erneut Stresshormone auszuschütten. Diese Stresshormone erhalten die sogenannte Mauer (siehe Abschnitt 5.1.1) zwischen Amygdala und Hippocampus aufrecht oder vergrössern sie sogar noch. Da die Amygdala keine Informationen vom Hippocampus über die zeitliche und räumliche Einordnung des Erlebten erhält, realisiert sie nicht, dass die Gefahr aktuell gar nicht besteht. Das persönliche Stresserleben wird erhöht und es kommt zu einer Retraumatisierung. Oftmals wirkt die betroffene Person dann seltsam, da sie sich plötzlich weder situations- noch altersgemäss verhält. Für die Person selbst ist das Verhalten aber in dem reaktivierten Traumanetzwerk absolut angemessen und dient dem Überleben. Der Realitätsbezug kann vollkommen verloren gehen oder es kann zu einem dissoziativen Zustand kommen, in welchem der Vagusnerv erneut aktiviert wird. Die Person verfällt in eine Schockstarre und wirkt auf sein Gegenüber seltsam, manchmal auch bedrohlich. Sehr starke Reize von Aussen (auditiv, gustatorisch, taktil, etc.) sind nötig, um diese Zustände zu unterbrechen (Boger, 2022).

Eine möglicherweise ungefährliche Situation wird also als grosse Gefahr eingeschätzt, weil sie an das erlebte Trauma erinnert. Die Information gelangt vereinfacht dargestellt durch einen Traumaschacht direkt zum Stammhirn. Die neuronale Bahnung während des traumatischen Erlebnisses besteht fort und der Reiz wird innert Millisekunden als Gefahr eingeschätzt (Thalamus), löst Todesangst aus (limbisches System) und ruft heftigste körperliche Reaktionen (Stammhirn) hervor (Korittko & Pleyer, 2013). Auch weitere Hirnareale wie das Frontalhirn, der Mandelkern, das Cingulum und das motorische Sprachzentrum werden durch eine traumatische Erfahrung verändert (Unfried, 2020).

Noch während der traumatischen Situation wird versucht, das Erlebte psychisch zu verarbeiten, das traumatische Erlebnis verstehbar zu machen und der Erfahrung eine Bedeutung zu geben (Rauwald, 2020a). Es werden Antworten gesucht für den Grund der Verstrickung in die erlebte Situation oder es wird nach Möglichkeiten gesucht, um eine Wiederholung dieser Situation zu vermeiden. Es wird nach Möglichkeiten der Stabilisierung und Beruhigung gesucht, um die Situation erträglicher zu machen. Beim Versuch, die traumatische Erfahrung zu verarbeiten, wird auf Ressourcen, Bewältigungsstrategien und Erklärungsmuster zurückgegriffen, die im Laufe des bisherigen Lebens entwickelt wurden. Dadurch wird das Erlebnis mit der eigenen Lebensgeschichte verwoben. Abhängig von den persönlichen genetischen und biografisch erworbenen Eigenschaften, Schutz- und Risikofaktoren bewirkt das traumatische Ereignis andere Reaktionen. Auch Scherwath und Friedrich (2020) und Korittko (2019) betonen den enormen Einfluss von Risiko- und Schutzfaktoren, sowie deren Wechselwirkungen auf die Verarbeitung eines traumatischen Erlebnisses. Positive Bedingungen (tragende, vertrauensvolle Beziehungen und eine gelungene Kommunikation) nach dem traumatischen Erlebnis haben eine entscheidende Rolle für eine Bewältigung des Erlebten.

Bei einer erschwerten Verarbeitung des traumatischen Ereignisses wächst das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung oder weiteren Traumafolgestörungen wie Angststörungen, depressive Erkrankungen, somatoforme Erkrankungen, Sucht, dissoziative Störungen, Persönlichkeitsstörung und mehr. Eine besondere Gefahr für eine erschwerte Verarbeitung und Bewältigung stellen eine Retraumatisierung oder das Erleben weiterer traumatischer Situationen dar (Rauwald, 2020a).

Zusammengefasst ist ein *Trauma* eine Verletzung der menschlichen Psyche durch schockartig überwältigende Situationen, was zu einer akuten Belastungsreaktion während sechs bis acht Wochen führt. Klingen die Symptome nach der genannten Zeit nicht ab, kann von einer PTBS ausgegangen werden. Bei einem traumatischen Ereignis, unabhängig von einer daraus folgenden PTBS, finden neurobiologische Prozesse statt, welche dazu führen, dass der Körper innert Millisekunden mit einem Notprogramm auf das Ereignis reagiert. So sind kognitiv bewusste Prozesse zur Einordnung des Reizes nicht mehr möglich. Die Hormonausschüttung des Hypothalamus verhindert einen Abgleich der Informationen mit dem Hippocampus und dem präfrontalen Cortex, welche den wahrgenommenen Reiz mit bisherigen Erfahrungen abgleichen und zeitlich Einordnen könnten. So ist die Amygdala quasi führend in der Reaktion auf diesen Reiz (Boger, 2022). In dieser Situation übernimmt das sogenannte Reptilienhirn die Kontrolle und der Sympathikus aktiviert Überlebensmechanismen (Korittko & Pleyer, 2013; Korittko, 2019). Kann dieser Zusammenbruch der psychischen Organisation nach einem traumatischen Ereignis nicht verarbeitet werden, bleibt der bewusste Zugriff auf das Erlebnis verweigert, obwohl das Erlebnis körperlich abgespeichert ist. Durch sensorische Reize (Trigger), welche Bezug zu dem traumatischen Ereignis haben, kann das Erlebnis reaktualisiert werden. Die Amygdala wird erneut in Alarmbereitschaft versetzt und das geschilderte Notprogramm läuft erneut ab. Aufgrund der fehlenden Integration des damalig traumatischen Ereignisses können der Hippocampus und der präfrontale Cortex nicht dazu beitragen, den eigentlich ungefährlichen Reiz korrekt

einzuordnen und das Notprogramm zu stoppen. Da in der vorliegenden Arbeit die Auswirkungen einer PTBS auf die Eltern-Kind-Interaktion genauer untersucht, wird nun die PTBS ausführlich beschrieben.

5.2 Posttraumatische Belastungsstörung

Wenn auf die akute Belastungsstörung (siehe Abschnitt 5.1) innert acht Wochen keine Besserung folgt und entstandene Symptome sich sogar intensivieren und ausbreiten, kann von einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer anderen Traumafolgestörung ausgegangen werden (Scherwath & Friedrich, 2020, S. 26). Traumafolgestörungen sind anhaltende psychische und physische Reaktionen auf extremen Stress, welcher zur Überforderung der Bewältigungsmöglichkeiten der betroffenen Personen führen. Auf ein traumatisches Ereignis kann also, als eine Form von Traumafolgestörungen, PTBS folgen (Korittko & Pleyer, 2013).

5.2.1 Definition von PTBS nach ICD-10 und DSM-V

Um die diagnostischen Kriterien einer PTBS umfassend zu beschreiben, werden erneut die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-V genutzt.

Gemäss ICD-10 ist eine Person von einer PTBS betroffen, wenn folgende Punkte erfüllt sind (Dilling et al., 2015, S. 207).

- Die betroffene Person hat ein belastendes Ereignis, eine aussergewöhnlich bedrohliche Situation oder eine Situation mit katastrophenartigem Ausmass erlebt. Dieses Ereignis kann kurz oder langanhaltend sein und nimmt extrem bedrohliche oder katastrophalen Ausmass an.
- Das Trauma drängt sich in Form von Erinnerungen (Flashbacks) und Träumen wiederholt in Erinnerung und wird dadurch wiedererlebt.
- Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen können, werden vermieden.
- Teilweise führen plötzliches Erinnern oder intensives Wiedererleben zu akuten Ausbrüchen von Angst, Panik oder Aggression.
- Die Gefühlslage der betroffenen Person ist betäubt und stumpf. Es besteht eine Gleichgültigkeit gegenüber anderen Personen und eine Teilnahmslosigkeit an der Umwelt.
- Es besteht ein Zustand von vegetativer Übererregtheit, was zu vermehrter Aufmerksamkeit und geschärfter Wahrnehmung (Hypervigilanz) führt. Dies äussert sich beispielsweise in übermässiger Schreckhaftigkeit und Schlaflosigkeit.
- Die posttraumatische Belastungsstörung folgt innerhalb von Wochen bis maximal sechs Monaten nach dem Trauma und kann auch später noch diagnostiziert werden, wenn die klinischen Merkmale typisch sind und andere Krankheiten wie Depression, Angst- oder Zwangsstörung ausgeschlossen werden können.

Die diagnostischen Kriterien in DSM-V sind sehr ausführlich beschrieben und werden nun kurz zusammengefasst. Genauere Informationen können direkt dem Nachschlagewerk (Falkai & Wittchen, 2020) entnommen werden.

Eine PTBS nach DSM-V liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind (ebd., S. 169ff)

- A. Konfrontation mit einem traumatischen Erlebnis
- B. Symptome des Wiedererlebens wie Intrusionen, Träume, Dissoziation, psychische Belastung bei Konfrontation, körperliche Reaktionen bei Konfrontation (1 Symptom für Diagnose notwendig)

- C. Symptome der Vermeidung von Erinnerungen, Gedanken oder Gefühlen sowie Dingen in der Umwelt, die sich auf das Ereignis beziehen (1 Symptom für Diagnose notwendig)
- D. Negative Veränderungen im Gefühlzustand und/oder in Kognitionen, was sich durch fehlende Erinnerung an das Ereignis, negative Überzeugungen, verzerrte Kognitionen in Bezug auf die Ereignisursache, negativer emotionaler Zustand, vermindertes Interesse, Gefühl der Entfremdung und anhaltende Unfähigkeit von Glücksempfindung auszeichnet (mind. 2 Symptome notwendig)
- E. Symptome der chronischen Übererregung, was sich in Reizbarkeit, Wutausbrüchen, riskantem Verhalten, Hypervigilanz, Schreckreaktionen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafstörungen zeigt (2 Symptome für Diagnose notwendig)
- F. Symptome der Kriterien B, C, D und E bestehen seit mehr als einem Monat
- G. Die Störung verursacht klinisch bedeutsame Leiden oder Beeinträchtigungen im sozialen und beruflichen Bereich oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
- H. Keine Erklärung der Symptome durch Substanzen (Alkohol, Drogen, Medikamente) oder eine andere medizinische Ursache

Zusätzlich wird festgestellt, ob die betroffene Person eine PTBS mit starken dissoziativen Symptomen aufweist und ob die PTBS verzögert (später als 6 Monate nach Ereignis) auftritt. Für Kinder unter 6 Jahren gelten abweichende Symptombeschreibungen, um eine Diagnose zu stellen.

Maercker und Augsburger (2019) haben die diagnostischen Kriterien nach ICD-11 ins Deutsche übersetzt. Beim Vergleich der diagnostischen Kriterien nach ICD-11 und ICD-10 fällt auf, dass folgender Punkt neu ist. «Die Symptome müssen mindestens über mehrere Wochen anhalten und bedeutsame Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungsrelevanten, beruflichen oder anderen wichtigen Lebensbereichen verursachen» (Maercker & Augsburger, 2019, S. 22). Dadurch wird verdeutlicht, welche umfangreichen Auswirkungen eine posttraumatische Belastungsstörung auf den Alltag einer betroffenen Person haben kann.

5.2.2 *Symptomatik, Epidemiologie und Komorbidität*

Die Traumakriterien nach ICD-10, ICD-11 und DSM-5 unterscheiden sich in gewissen Bereichen. Als Hauptkriterien können jedoch folgende zusammengefasst genannt werden (ebd., S. 15):

- Erlebnis eines Traumas
- Wiedererleben/Intrusionen (unwillkürliche und belastende Erinnerungen an das Trauma)
- Vermeidungsverhalten
- Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung / anhaltendes physiologisches Hyperarousal (Übererregung)
- Andauern der Symptome über einen gewissen Zeitraum
- Bedeutsame Funktionseinschränkungen

Zur Diagnose einer PTBS zählen gemäss ICD-10/11 und DSM-V Symptome aus den drei Kategorien Intrusionen, Konstriktionen und Hyperarousal. Dabei werden nicht alle Symptome in beiden Klassifikationssystemen aufgeführt.

Unter **Intrusionen** wird ungewünschtes Wiedererleben durch Alpträume, Bilder, Empfindungen, lebendige Nachhallerinnerungen (Flashbacks) und Grübeln (oft über die eigene Schuld) verstanden (Korittko & Pleyer,

2013). Bei sogenannten Flashbacks unterscheidet das Hirn nicht zwischen der jetzigen Situation und dem vergangenen Erlebnis. Das vergangene Erlebnis und der jetzige Reiz werden direkt miteinander verknüpft und führen zu einem erneuten Durchleben der Situation. Flashbacks werden ausgelöst durch Trigger. Dies sind Reize, welche an Inhalte der traumatischen Situation erinnern und dazu führen, dass das traumatische Ereignis und dazugehörige Gefühle, Zustände und Bilder aufgerufen werden. Alle Ebenen der Wahrnehmung können potentielle Trigger aufnehmen. Für die betroffene Person ist es oftmals nicht möglich, die Auslöser und die entsprechende Reaktion dem traumatischen Ereignis zuzuordnen. Dies geschieht, da der Gesamtkontext fehlt (Scherwath & Friedrich, 2020). Abwehrreaktionen, welche während des traumatischen Ereignisses nicht zu Ende geführt werden konnten, tauchen im Alltag wieder auf. Eine besondere Ausprägung davon ist die Re-Inszenierung, bei welcher die betroffene Person das gewalttätige Verhalten des Täters wie ferngesteuert übernimmt. Gemäss Scherwath und Friedrich sind Intrusionen als Heilungsversuch des Organismus zu verstehen, indem das Gehirn nicht eingeordnete Fragmente dem biografischen Gedächtnis zuzuführen versucht. Dadurch sucht es nach Lösungen für offene Erfahrungssequenzen. Ohne traumatherapeutische Integration werden Intrusionen als Retraumatisierung erlebt. Es entsteht eine Schleife, in welche sich das traumatische Erlebnis immerzu wiederholt und die betroffene Person sich erneut als ausgeliefert erlebt (ebd.).

Konstriktionen beschreiben das Vermeiden von Gedanken an das Ereignis oder von Erinnerungen an das Ereignis, das Vermeiden von möglichen Erinnerungsauslösern und Alkohol- oder Medikamentenabusus (Korittko & Pleyer, 2013). Konstriktionen sind ein Versuch des Organismus, Erholung und Beruhigung zu bewirken. Oft führt diese Vermeidung zu einer Einschränkung des Alltags, jeder Schritt ist genau durchdacht. Dissoziative Zustände sind ebenfalls Teil der Konstriktionen. Dissoziationen können als Überlastungsschutz angesehen werden. Traumatisierte Menschen sind häufig nicht vollständig präsent und Amnesien betreffend aktuellem Geschehen oder Befinden können auftreten. Reaktionen sind verzögert oder ausbleibend, Personen wirken vergesslich, streiten Dinge ab und verleugnen eigene Handlungen (ebd.).

Hyperarousal (auch Übererregung) bezeichnet eine erhöhte vegetative Erregbarkeit, die sich durch Schlafstörungen, körperliche Unruhe und somatische Erkrankungen zeigt (ebd.). Der Körper ist jederzeit dazu bereit, zu kämpfen oder zu flüchten, da der Mensch sich in einer dauerhaft schutzlosen und bedrohlichen Situation sieht. Um das möglicherweise notwendige Notprogramm möglichst schnell abrufen zu können, produziert der Körper einen Überschuss an Stresshormonen. Aufgrund dessen kann nicht mehr ausreichend gut zwischen Alltag und tatsächlich bedrohlichen Situationen unterschieden werden. Auch die Merkfähigkeit und das Lernen werden dadurch auf der Ebene des Hippocampus beeinträchtigt.

Ergänzend dazu beschreiben Scherwath und Friedrich (2020) die negative Kognition und Stimmung ebenfalls als zentrales Phänomen der posttraumatischen Belastungsstörung, welches erstmals in DSM-V beschrieben wird. Es entsteht ein negativer emotionaler Zustand, welcher auf negativen Grundüberzeugungen und Erwartungen gegenüber sich selbst basiert. Das Interesse nimmt ab und positive Emotionen werden kaum noch erlebt. Es entsteht eine Unverbundenheit, Perspektivlosigkeit und ein Gefühl von fehlendem Schutz. (Teil-)Amnesien in Bezug auf das traumatische Erlebnis sind möglich (Korittko & Pleyer, 2013). Korittko (2019) betont zudem, dass eine signifikante Beeinträchtigung in wichtigen Lebensbereichen bestehen muss und die Symptome über mehrere Wochen andauernd müssen, damit von einer PTBS ausgegangen werden kann. Als weitere Traumafolgestörungen gilt die komplexe PTBS. Diese weist alle Symptome einer PTBS sowie weitere, zusätzliche Symptome auf.

Epidemiologie und Komorbidität

Eindeutige Aussagen zur Prävalenz gestalten sich schwierig. Abhängig von Weltregionen (Naturkatastrophen) und politischen Regionen (Krieg und politische Verfolgung) unterscheidet sich die Auftretenshäufigkeit von PTBS. In Europa wurde eine Lebenszeitprävalenz von 1.9% gefunden. Abhängig vom Geschlecht wurde in Deutschland eine Prävalenz von 2,2% bei Frauen, 1,0% bei Männern festgestellt. In epidemiologischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass bei Patienten mit PTBS eine Komorbiditätsrate von 50-100% für weitere Störungen besteht. Es ist also davon auszugehen, dass die meisten Personen, welche von einer PTBS betroffen sind, weitere Störungen aufweisen (Maercker & Augsburger, 2019. S. 23, S. 25).

5.2.3 Posttraumatisches Wachstum

Trotz allen Herausforderungen und dem hohen traumatischen Stress wird davon ausgegangen, dass PTBS Reifungsprozesse auslösen können. Nach einem überlebten Trauma kann sich beispielsweise das Gefühl von Stärke entwickeln, welches anderen Stress relativiert. Durch ein Trauma kann sich eine verbesserte Empathie entwickeln, welche dazu führt, mehr Rücksicht und Sorge gegenüber anderen zu zeigen. Teilweise fühlt sich ein traumatisches Ereignis als Befreiung aus den Grenzen des vorherigen Lebens an. Oder auch kleine Freuden des Alltags werden wieder mehr geschätzt und genossen. Es kann sich also aufgrund eines traumatischen Erlebnisses eine neue Lebensphilosophie entwickeln, die neue Grundwerte in den Vordergrund rücken lässt. Jedoch steht posttraumatisches Wachstum nicht anstelle des traumatischen Stresses, sondern in Koexistenz. Wichtig für diesen möglichen Wachstumsprozess ist, dass die betroffene Person Möglichkeiten hat, auf der Suche nach Sinn und Bedeutung sowie Problemlösungsversuchen nach einem Trauma, soziale Unterstützung zu erleben (Korittko & Pleyer, 2013).

5.3 Epigenetische und transgenerationale Weitergabe des Traumas

Die psychische Erkrankung von Eltern hat nachweislich Einfluss auf die kindliche Entwicklung und wird von Pretis (2020) als transgenerationaler Teufelskreis bezeichnet. Unter transgenerationaler Weitergabe ist zu verstehen, dass Vorstellungen, Verhaltensweisen, Scham- und Schuldgefühle sowie Geheimnisse und unverarbeitete Traumata von Eltern an ihre Kinder und Enkel weitergegeben werden (Unfried, 2020).

Rauwald und Quindeau (2020) beschreiben unterschiedliche transgenerationale Auswirkungen auf ein Kind, dessen Bindungsperson unter einer Traumafolgestörung leidet. Oftmals sei die Beziehung zwischen Bindungsperson und Kind symbiotisch. Die erschwerte Trennung von der Bindungsperson und der fehlende Halt der Umwelt führen zu einer Störung der Ich-Integration. Mit der mangelnden Abgrenzung geht auch eine Störung der Autonomieentwicklung einher. Ein weiterer Mechanismus, der beschrieben wird, ist die Rolle des Kindes als Container für die nicht integrierbaren Erinnerungen der Eltern, was beim Kind zu einer Traumatisierung der Psyche führen kann. Das Kind spürt zudem die Bedürftigkeit der Eltern und kann versuchen, zu trösten, wobei es auf das eigene Bedürfnis nach Trost und Schutz verzichten muss.

Die Epigenetik befasst sich mit umweltbedingten Veränderungen des Genoms (Erbinformation) und somit der möglichen genetischen Weitergabe von diesen Veränderungen. Die epigenetische Steuerung soll grundsätzlich dazu verhelfen, bewährte Bewältigungsstrategien an die nächste Generation weiterzugeben. So gibt eine Mutter, welche in einer bedrohlichen Umwelt lebt beispielsweise eine veränderte Stressachse an ihr Kind weiter, welches dann mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein wird. Durch erheblichen traumatischen Stress in der Kindheit wird das Stress-Regulierungs-Gen verändert, was auch weitervererbt werden kann. Es wird angenommen, dass frühe Interventionen und eine besonders liebevolle Umgebung das noch instabile Epigenetische Gedächtnissystem beeinflussen können (Korittko, 2019, S. 52; Sänger & Udolf, 2020, S. 143; Unfried, 2020, S. 24).

5.4 Auswirkungen einer PTBS auf die Eltern-Kind-Interaktion – Ergebnisse aus der Forschungsliteratur

„Extreme Traumata hinterlassen häufig schwerwiegende chronische Traumafolgestörungen, die sich in den unterschiedlichen Beschwerden manifestieren, beinahe durchgängig jedoch gravierende Bindungs- und Beziehungsstörungen beinhalten. Besonders betroffen davon ist die Beziehung zu den eigenen Kindern“ (Rauwald & Maccarrone Erhardt, 2020, S. 58).

Die genannten Bindungs- und Beziehungsstörungen können beispielsweise aus Beeinträchtigungen des feinfühlig Interpretierens von kindlichen Signalen, der emotionalen Präsenz oder der Unterstützung der Stressregulation resultieren (Scherwath & Friedrich, 2020). Die Gründe dafür liegen in der erhöhten Stressanfälligkeit, inneren Belastungen und dissoziativen Zuständen. Oft löst kindliches Verhalten wie Schreien (als Trigger) ungebremste Affekte bei traumatisierten Eltern aus oder führt zu einem Gefühl der Hilfslosigkeit, welches Kampf- oder Fluchtimpulse auslösen kann (ebd.). Auch Rauwald, Becke und Rauwald (2020) schildern verschiedene Aspekte, die die frühe Eltern-Kind-Beziehung bei Eltern mit Traumafolgestörungen bestimmen. Die leicht zu aktivierende elterliche Angst und das Reaktualisieren des traumatischen Erlebnisses verändern die Eltern-Kind-Interaktion. Zudem beeinflussen auch impulsive Gefühle von Ärger und Wut sowie der Impuls, die unaushaltbare Situation zu vermeiden oder sich daraus zurückzuziehen die Beziehungserfahrungen.

Brisch und Hellbrügge (2022) beschreiben Auswirkungen traumatischer Erfahrungen der Eltern mit inkohärenten Sprachstilen, Gedankenabbrüchen und Dissoziationen, wenn während eines Verfahrens von unverarbeiteten Erfahrungen gesprochen wird. Die Betroffenen halten im Sprachfluss für mehrere Sekunden inne und zeigen in den weiteren Sätzen Gedankenabbrüche. Der Blickkontakt wird vermieden und unlogische Kombinationen und Verwechslungen von Raum, Zeit und Personen sind beobachtbar (Main, 2006).

Brisch (2020b, S. 40) betont, dass, Kindsmisshandlung als stärkster, erlebte Traumata der Eltern als zweitstärkster Prädiktor für eine desorganisierte Bindung gilt. Gemäss Crittenden (1981) und Cicchetti und Doyle (2016) aus Brisch und Hellbrügge (2022, S. 108) zeigen etwa 80 Prozent der Kinder von traumatisierten Eltern ein desorganisiertes Bindungsmuster. Das innere Arbeitsmodell von Eltern, welche traumatische Erlebnisse hatten, ist oftmals erschüttert und widersprüchlich. Es entsteht ein irritierbares und desorganisiertes Bindungsarbeitsmodell und das Kind kann sich nicht auf ein sicheres Bindungsgefühl verlassen. Die Bindungserfahrungen mit den Eltern sind nicht konstant verlässlich und die Bindungsperson wird zu einer unvorhersehbaren Quelle von Sicherheit und potentieller Angst gleichzeitig (Brisch, 2020b).

Das Verhalten des Kindes, wie beispielsweise das Schreien, kann das erlebte Trauma der Eltern triggern, sodass dissoziative oder traumaspezifische Verhaltensweisen entstehen, die das Kind ängstigen können. Sind entsprechende Verhaltensweisen nur vorübergehend oder phasenweise, kann daraus eine desorganisierte Bindung entstehen. Sind die Verhaltensweisen jedoch überdauernd und bestimmen sie das überwiegende Interaktionsmuster, so können daraus Bindungsstörungen resultieren (Brisch, 2020a). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein ungelöstes Trauma der Bindungsperson zu Störungen in der frühen Eltern-Kind-Interaktion führen kann. Diese Störung kann zur Ausbildung eines desorganisierten Bindungsmuster und einem desorganisierten inneren Arbeitsmodell von Bindung beim Kind führen. Bei einer starken Einschränkung der Eltern-Kind-Interaktion besteht gar die Gefahr einer Bindungsstörung (Brisch, 2020b).

Zulauf-Logoz (2019) sieht als Ursachen einer Bindungsdesorganisation die Depression der Mutter, das unverarbeitete Trauma der Mutter, das allgemeine mütterliche Interaktionsverhalten sowie die kindliche Vulnerabilität und belastende Früherfahrungen. In Bezug auf das unverarbeitete Trauma der Mutter wurde in Studien festgestellt, dass sich das Interaktionsverhalten von Müttern in Situationen, in denen sie vom Verlust einer Bezugsperson berichteten, veränderte. Die Elternperson veränderte ihr Verhalten insofern, dass es weniger vorhersagbar und weniger nachvollziehbar, sowie bizarrer wurde. Bei wiederholendem verändertem Verhalten der Elternperson wird der Erwerbsprozess von emotionaler Regulation beim Kind beeinträchtigt. So empfindet ein Kind vielleicht Kummer und erwartet Trost von der Bezugsperson, ist aber zugleich in Furcht, da die Reaktion der Bezugsperson unerwartet war.

Zusammengefasst ist die PTBS ist also eine mögliche Folge eines nicht verarbeiteten traumatischen Erlebnisses (Korittko & Pleyer, 2013). Durch die Definition nach ICD-10 und DSM-V werden besonders die Symptome von Intrusionen (Wiedererleben), Konstriktionen (Vermeiden) und Hyperarousal (Übererregung) hervorgehoben. Zusätzlich scheint wichtig, dass die Symptome über eine längere Zeit andauern und der Alltag deutlich eingeschränkt ist. Auch eine belastende emotionale Stimmung ist zentral für die PTBS. Bei der eng gefassten Epidemiologie von PTBS kann davon ausgegangen werden, dass ungefähr 2% der Bevölkerung von einer PTBS betroffen sind (Maercker & Augsburger, 2019). Durch eine elterliche PTBS besteht die Gefahr einer transgenerationalen und auch epigenetischen Weitergabe. Weitere Auswirkungen einer elterlichen PTBS auf die Eltern-Kind-Interaktion zeigen sich besonders in der Bindungs- und Beziehungsentwicklung, dem Umgang mit Stresssituationen, den elterlichen Verhaltensweisen und durch ein erhöhtes Risiko einer desorganisierten Bindung (Brisch & Hellbrügge, 2022; Rauwald, Becke, Rauwald, 2020; Rauwald & Maccarrone Erhardt, 2020; Scherwath & Friedrich, 2020; Zulauf-Logoz, 2019).

Im letzten Kapitel der theoretischen Auseinandersetzung wird auf allgemeine Möglichkeiten in der Arbeit mit Eltern mit einer PTBS eingegangen. Diese theoretischen Inhalte bieten die Möglichkeit, die gefundenen Ergebnisse des SLR mit den allgemeinen Empfehlungen zu verknüpfen und dadurch in der Diskussion Schlussfolgerungen für die Praxis zu ziehen.

6 Ausrichtung möglicher Interventionen bei einer elterlichen PTBS

Zur Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion und den elterlichen Kompetenzen finden sich in der Literatur unterschiedliche Interventionsmethoden und Ansätze (Hédervári-Heller, 2011; Lenz, 2008; Lenz, 2012). Folgendes ist in Bezug auf die Arbeit mit traumatisierten Eltern zu finden.

Die Entwicklungsauffälligkeiten, welche aufgrund einer veränderten Eltern-Kind-Beziehung durch traumatisierte Eltern entstehen, bedürfen einer frühen Intervention, um insbesondere auch die transgenerationale Weitergabe zu hemmen oder zu verhindern. Im Zentrum der Intervention soll die Unterstützung einer sicheren Bindung stehen (Rauwald et al., 2020). Gemäss Rauwald et al. stellt die Mentalisierungsfähigkeit der Eltern einen wichtigen Aspekt für die Entwicklung einer sicheren Bindung dar. Oftmals ist die Mentalisierungsfähigkeit aufgrund von traumatischen Erfahrungen und posttraumatischem Stress beeinträchtigt. Da die Fähigkeit zur Mentalisierung veränderbar und erlernbar ist, könnte sie einen wichtigen Ansatzpunkt für Interventionen darstellen. Mentalisierung ist zu verstehen als die Fähigkeit, sich selbst von aussen zu betrachten, und Andere von innen zu betrachten. Also die eigenen mentalen Zustände wahrzunehmen und sich die mentalen Zustände Anderer vorzustellen. Durch Mentalisierung können problematische Beziehungsmuster erkannt und durchbrochen werden (ebd.). Rauwald (2020) beschreibt die mentalisierungsfo-kussierte Arbeit als entlastende und hilfreiche Intervention in der Arbeit mit traumatisierten Familiensystemen. Dabei wird die strukturbildende Interaktion zwischen der Bindungsperson und dem Kind erfasst und in Kontext der jeweiligen mentalen Zustände gestellt. Dadurch können die Folgen elterlicher traumatischer Erfahrungen auf die psychische Entwicklung des Kindes beschrieben werden.

In Bezug auf mögliche Interventionen schreibt Brisch (2020b), dass sowohl für das Kind als auch die Bezugsperson eine frühzeitige Diagnostik und psychotherapeutische Behandlung dringend notwendig sind. Die neurobiologischen Reifungsprozesse des Kindes sollten möglichst früh durch neue Interaktions- und Bindungserfahrungen beeinflusst werden und eine negative Chronifizierung verhindert werden.

Hinsichtlich der transgenerationalen Weitergabe von Traumata wäre es gemäss Brisch wünschenswert, dass Präventionsprogramme, welche bereits in der Schwangerschaft beginnen, durchgeführt würden (ebd.).

Schechter und Rusconi Serpa (2013) weisen darauf hin, dass Formen der Eltern-Kind-Psychotherapie mit Videofeedback sich als wirkungsvoll erwiesen haben. Dabei gelingt es, den Fokus der Eltern auf das interaktive Verhalten zu lenken. Ebenfalls wird eine psychotherapeutisch Begleitung und Aufarbeitung für die Mütter empfohlen. Allgemein wird zusammengefasst, dass die Interventionen helfen sollen, dass Mütter die trauma-assoziierten psychischen Zustände des Kindes ertragen können und die emotionalen Signale des Kindes wieder erkennen und darauf reagieren können.

Die wirksame Form des videogestützten Lernens ermöglicht es, anhand von Videosequenzen, Veränderungen im Interaktions- und Beziehungsverhalten der Eltern einzuleiten und sie in ihren eigenen Kompetenzen zu stärken. Beratungsarbeit auf Grundlage von Videoaufzeichnungen findet sich gemäss Sarimski (2022) in unterschiedlichen Interventionskonzepten. Zwei der Konzepte sind die Entwicklungspsychologische Beratung (adaptiert für die Frühförderung) nach Fries, Behringer und Ziegenhain (2005) und die Marte-Meo-Beratung nach Bündler, Sirringhaus-Bündler, Helfer und Schlippe (2022).

Für Fachpersonen ist die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik der elterlichen PTBS grundlegend, um betroffenen Familiensystemen zu helfen. Traumatisierungen müssen erkannt werden und Zusammenhänge zwischen Traumafolgestörungen und Erziehungsproblemen müssen verstanden werden. Eine gute

Zusammenarbeit unter den Fachpersonen ist notwendig, da unter anderem eine psychotherapeutische Begleitung des betroffenen Elternteils und die Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung angezeigt ist. Die Risiken für die Kinder müssen umfassend beurteilt werden und die familiären Interventionen ganzheitlich und langfristig geplant werden (Sänger & Udolf, 2020). Sänger und Udolf betonen, dass die Sicherung des Kindeswohls als Hauptaufgabe gilt. In der Arbeit mit der Familie ist es hilfreich, die Überlebensstrategien der betroffenen Eltern und Kinder respektvoll anzuerkennen, was den Zugang zu ihnen erleichtern kann (ebd.).

7 Forschungsmethodik

Nachdem wichtige theoretische Grundlagen vorgestellt wurden, werden nun das methodische Vorgehen des systematischen Literaturreviews, die Suchstrategie, die Studiauswahl sowie die Inhaltsanalyse der ausgewählten Studien dargestellt.

7.1 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit untersucht Zusammenhänge zwischen zwei Variablen (elterliche posttraumatische Belastungsstörung, Eltern-Kind-Interaktion). Es soll dabei eine wissenschaftliche Gegenüberstellung der beiden Variablen und deren Verhältnis zueinander erarbeitet werden (Wetterich & Plänitz, 2021). Die Forschung in Erziehungs- und Sozialwissenschaften nutzt Texte als primäre Informationsquelle, um Forschungsfragen zu beantworten (Mayring & Brunner, 2013, S. 323). Anhand eines systematischen Literaturreviews (SLR) wird dieses Vorhaben wissenschaftlich umgesetzt und der aktuelle Forschungsstand zum Thema erhoben (Wetterich & Plänitz, 2021). Ein SLR ist eine klar strukturierte und nachvollziehbare Vorgehensweise, um den aktuellen Forschungsstand zu einem wissenschaftlich relevanten Thema anhand einer Recherche zu erheben, zu analysieren und zusammenzufassen. Es soll ein Mehrwert zu bereits vorhandener Literatur geschaffen werden, indem beispielsweise bestehende Lücken aufgedeckt oder geschlossen werden oder bereits etabliertes, evidenzbasiertes Wissen bewertet wird. Dabei werden eine grösstmögliche Objektivität und Transparenz angestrebt, um Manipulationsversuche und Fehlerquellen zu minimieren. Es bestehen drei Hauptgruppen von SLR, der quantitative, der qualitative und der mixed-methods SLR (ebd.).

Um möglichst alle Inhalte der ausgewählten Studien in die Ergebnisse miteinbeziehen zu können, wurde das Vorgehen des mixed-methods SLR gewählt, in welchem sowohl qualitative als auch quantitative Studien miteinbezogen werden können. Das preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses (PRISMA) ist ein empfohlenes Vorgehen für SLR, welches von einer internationalen Arbeitsgruppe erarbeitet und 2020 überarbeitet wurde (Page et al., 2021). Anhand einer Checkliste, welche über die Webseite des PRISMA (PRISMA, 2024) abgerufen werden kann, werden wichtige Eckpunkte aufgelistet und erklärt. Dabei wird auf die Publikationsabschnitte Titel, Abstract, Einleitung, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und weitere Informationen eingegangen. Insbesondere die Abschnitte der Methodik und der Resultate wurden bei der Durchführung des vorliegenden SLR mitberücksichtigt. Orientiert an Wetterich und Plänitz (2021) beinhaltet ein SLR eine Literaturrecherche (siehe Abschnitt 7.2), ein Auswahlverfahren (siehe Abschnitt 7.3), eine Codierung der Inhalte (siehe Abschnitt 7.4) sowie eine Auswertung der Ergebnisse (siehe Abschnitt 8). Im folgenden Flussdiagramm nach PRISMA (Page et al., 2021) ist das Vorgehen zur Identifikation relevanter Studien anhand der durchgeführten Datenbanksuche dargestellt (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Vorgehen zur Identifikation relevanter Studien nach PRISMA (Page et al., 2021)

7.2 Suchstrategie

Die Suche nach Studien, welche für den vorliegenden systematischen Literaturreview genutzt werden können, wurde über folgende Suchportale mit den aufgeführten Datenbanken durchgeführt.

PubPsych - PSYINDEX, PASCAL, ISOC-Psicologia, MEDLINE, ERIC, NARCIS, NORART, PsychOpen, Psych-Data

EBSCO - PsycInfo

ProQuest – PTSDpubs

Fachportal Pädagogik – Casalini libri, BBF 1945-1993, FIS Bildung, Online contents, Library of Congress, EBSCOhost ebooks, FID-Nationallizenzen, BASE

PubPsych ist ein Suchportal, welches internationale Publikationen aus der Psychologie und verwandten Nachbarsdisziplinen beinhaltet. Über PubPsych wird eine umfassende Auswahl von Datenbanken (siehe oben) durchsucht und die Inhalte werden wöchentlich aktualisiert (Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID), 2024).

EBSCO ist die grösste internationale Datenbank im Bereich Psychologie. Sie wird regelmässig aktualisiert (EBSCO Information Services, 2024). Ergänzend zu den Datenbanken aus PubPsych wurde via EBSCO PsycInfo durchsucht.

ProQuest ist eine Plattform, die sich auf Mikroform- und Netzpublikationen spezialisiert hat. Durch ProQuest ist der Zugriff zur Datenbank PTSDpubs möglich, welche internationale Veröffentlichungen zu posttraumatischer Belastungsstörung und anderen psychischen Folgeerscheinungen aufgrund eines traumatischen Erlebnisses macht (ProQuest LLC, 2024).

Fachportal Pädagogik beinhaltet Publikationen zur Bildungsforschung, Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik im deutschsprachigen Raum (Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, 2024).

Die Suche wurde im Zeitraum vom 11.09.2023 – 21.09.2023 durchgeführt. Bei der Suche in den vier oben genannten Suchportalen wurde direkt via Filterfunktion der Publikationszeitraum auf 2012-2023 eingeschränkt. Die Suche wurde ausschliesslich mit den Suchbegriffen und ohne Schlagworte durchgeführt.

Um über die Suchportale eine möglichst umfassende und dennoch zielgenaue Suche durchführen zu können, wurde eine Suchstrategie ausgearbeitet. Da in der vorliegenden Arbeit nicht die Auswirkung einer Intervention oder einer Medikation auf eine Krankheit untersucht wird, ist die direkte Anwendung des PICO-Schemas (Ritschl, Weigl & Stamm, 2023) nicht möglich. Angelehnt daran wurde ein eigenes Suchschema erstellt. Zur Vervollständigung der Suchbegriffe wurden Synonyme und die entsprechenden englischen Begriffe miteinbezogen und bei der Suche genutzt. Bezogen auf die vorliegende Fragestellung «Welche qualitativen Besonderheiten zeigen sich in der frühen Eltern-Kind-Interaktion, wenn die Bezugsperson mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert ist?» ergaben sich bestimmte Gruppierungen von Suchbegriffen (siehe Tabelle 4, nächste Seite).

Tabelle 4: Gruppierung von Suchbegriffen

Abkürzung	Bezeichnung	Suchbegriffe Deutsch	Suchbegriffe Englisch
PA	Personengruppe A	Eltern Mutter Mütter* Vater Väter* Erziehungsberecht*	parent* mother* father* «legal guardian*» maternal paternal
DA	Diagnose Personen- gruppe A	«Posttraumatische Belastungsstö- rung*» «Posttraumatische-Belastungsstö- rung*» PTBS «Posttraumatisches Belastungssyn- drom» «Posttraumatisches Stresssyndrom» «Posttraumatischer Stress» Posttraumat* trauma*	«posttraumatic-stressdisorder*» «posttraumatic stressdisorder*» «posttraumatic stress disorder*» «posttraumatic stress» PTSD posttraumatic trauma*
PB	Personengruppe B	Baby* Säugling* Kleinkind* Kind*	baby babies infant* toddler* child* preschool* neonat*
AAB	Auswirkungen von Diagnose Personen- gruppe A auf Perso- nengruppe B	«Eltern-Kind-Interaktion*» «Eltern Kind Interaktion*» «Mutter-Kind-Interaktion*» «Mutter Kind Interaktion*» «Vater-Kind-Interaktion*» «Vater Kind Interaktion*» Interaktion* Feinfühligkeit «emotionale Verfügbarkeit» Empath*	«parent-child-interaction» «parent child interaction» «mother-child-interaction» «mother child interaction» «father-child-interaction» «father child interaction» «mother-infant-interaction» «mother-infant interaction» «mother infant interaction» «father-infant-interaction» «father-infant interaction» «father infant interaction» interaction sensitivity «emotional availability» empath*

Da die Datenbanksuche mit nur einem Begriff zu umfassend wäre, wurden direkt mindestens zwei Gruppierungen und deren Suchbegriffe durch den Booleschen Operator (Wetterich & Plänitz, 2021) *UND* verknüpft. Die einzelnen Suchgruppen wurden anhand folgendem Schema mit *UND* verbunden, sodass alle Suchkombinationen berücksichtigt wurden:

- Suche 1: PA UND DA
- Suche 2: PA UND PB
- Suche 3: PA UND AAB
- Suche 4: DA UND PB
- Suche 5: DA UND AAB
- Suche 6: PB UND AAB
- Suche 7: PA UND DA UND PB
- Suche 8: PA UND DA UND AAB
- Suche 9: PA UND PB UND AAB
- Suche 10: DA UND PB UND AAB
- Suche 11: PA UND DA UND PB UND AAB

Dieses Schema wurde auf die Suche mit den englischen Begriffen übertragen, ebenfalls wurden *UND/ODER* durch *AND/OR* ersetzt. Als Beispiel wird die allgemeine Suchtabelle der Suche 11 auf Deutsch dargestellt (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Beispiel Suchtabelle Suche 11

Suche 11: PA UND DA UND PB UND AAB – Publikationsjahr 2012-2023						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*
Treffer:						
Weiteres Vorgehen:						

Dies ergibt folgenden Searchstring:

(Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*) UND («Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*) UND (Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*) UND («Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*)

Die Suchergebnisse nach der Durchführung der zuvor vorgestellten Suchstrategie wurden zunächst bezüglich des Publikationsdatums via Filterfunktion auf 2012-2023 eingeschränkt und anschliessend in das Programm Zotero übertragen. Bei über 1'550 Treffern wurden die Ergebnisse der betreffenden Suche nicht miteinbezogen, da die Bearbeitung der Treffer zu viel Zeit beansprucht hätte und die Sensitivität der Suche vermutlich zu gering war, um eine ausreichende Einschränkung für relevante Treffer erzielen zu können. Folgende Ausnahmen sind während der Recherche gemacht worden, um die Suchresultate weiter einzuschränken:

PubPsych:

- Für alle Suchdurchgänge keine Wildcard mit * oder ? innerhalb einer Phrasensuche mit «» möglich
→ Anpassung der Suchbegriffe
- Treffer der Suche 9, deutsch, wurden nicht genutzt, da zu allgemeines Suchfenster
- Treffer der Suche 10, englisch, wurden aufgesplittet in deutsche und englische Treffer. Die englischen Treffer wurden nochmals minimiert durch NOT anxiety, da zu viele Treffer zu Angststörungen gefunden wurden.

PsycInfo via EBSCO:

- Treffer der Suche 2, deutsch, wurden nicht berücksichtigt, da zu offenes Suchfeld und somit kaum relevante Treffer.
- Treffer der Suche 8 und 11, englisch, wurden nochmals minimiert durch NOT anxiety, sodass die Treffer dieser relevanten Suche auf unter 1'550 reduziert wurden und somit eingeschlossen werden konnten.

PTSDPubs via ProQuest:

- Keine Ausnahmen

Fachportal Pädagogik:

- Treffer der Suche 4, englisch, wurden nochmals minimiert durch NOT anxiety, sodass die Treffer dieser relevanten Suche auf unter 1'550 reduziert wurden und somit eingeschlossen werden konnten.

Die vollständigen 88 Suchtabellen mit den exakten Suchbegriffen und Ausnahmen sind im Anhang zu finden (Anhang A, Tabellen A1-A22; Anhang B, Tabellen B1-B22; Anhang C, Tabelle C1-C22; Anhang D, Tabellen D1-D22).

7.3 Studienauswahl

Nach der Durchführung der Recherche anhand der vorgestellten Suchstrategie werden die gefundenen Publikationen anhand von Ein- und Ausschlusskriterien bearbeitet und die Studienqualität der ausgewählten Studien grob beurteilt.

7.3.1 Ein- und Ausschlusskriterien

Um passende Publikationen ausfindig machen zu können, wurde ein erstes Screening anhand des Titels und Abstracts durchgeführt. Zur Identifikation relevanter Titel wurden folgende Ein- und Ausschlusskriterien genutzt.

Tabelle 6: Ein- und Ausschlusskriterien für den SLR

	Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
Publikationszeitraum	Zwischen 2012 und 2023	Vor 2012
Textart	Studien	Bücher, Dissertationen
Sprache	Deutsch und Englisch	Jegliche Fremdsprachen ausser Englisch
Alter der Kinder	Ab Geburt bis 6 Jahre	Über 6 Jahre
Diagnose der Kinder	Keine	Posttraumatische Belastungsstörung
Diagnose oder mögliche Belastung der Eltern	Posttraumatische Belastungsstörung Traumareaktion	Potentiell traumatisierendes Erlebnis Gewalt in der frühen Kindheit Depression postnatale Depression postpartale Depression Angststörung, häusliche Gewalt Drogenabhängigkeit
Auswirkungen der elterlichen PTBS auf...	Eltern-Kind-Interaktion Mutter-Kind-Interaktion Vater-Kind-Interaktion Bindung Feinfühligkeit emotionale Verfügbarkeit mehrere Entwicklungsbereiche des Kindes, ein Bereich davon zwingend Eltern-Kind-Interaktion	Cortisol-Level der betroffenen Person oder des Kindes Psychopathologie des Kindes Allgemeine Entwicklung des Kindes Elterlicher Stress
Was wurde untersucht?	Veränderung der Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen posttraumatischen Belastungsstörung	Auswirkungen einer Therapie/eines Projekts auf die veränderte Eltern-Kind-Interaktion Selbstberichtete Beobachtungen zu Eltern-Kind-Interaktion oder Bindung Reaktion des Kindes auf psychische Erkrankung der Eltern Elterliche Erziehung
Verfügbarkeit des Textes	Volltext verfügbar	Volltext nicht verfügbar
Art der Quelle	Kohortenstudie (prospektiv und retrospektiv) Fall-Kontroll-Studie (prospektiv und retrospektiv) Querschnittstudie Qualitative Studie Deskriptive phänomenologische Studien	Systematischer Review Wissenschaftliches Paper ohne Studienanteil Dissertation Metaanalyse Randomisierte kontrollierte Studie (es werden keine Behandlungen/Interventionen in den Review miteingeschlossen) Fallberichte Registerstudien Studienprotokolle

Bei den verbleibenden 19 Publikationen wurde eine Volltextanalyse durchgeführt und einzelne Studien mit Begründung ausgeschlossen.

Ausschluss nach Volltext-Analyse:

Grund 1: keine videogestützte Datenerhebung

Grund 2: keine qualitativen Aussagen zur Veränderung im Verhalten der Mutter und des Kindes

Grund 3: Themenbereich der Studie nicht relevant für Review

Nach der Volltextanalyse und dem Ausschluss von Studien gemäss Grund 1, 2 und 3 verbleiben drei Studien als Datenbasis für den systematischen Literaturreview, wobei es sich bei einer Studie um zwei einzelne Mikroanalysen handelt.

7.3.2 Ausgewählte Studien

Die drei ausgewählten Studien werden im Folgenden einzeln vorgestellt. Dabei werden die Forschungsfrage, das Forschungsdesign, die Methodik und weitere Informationen erläutert. Die ausgewählten Studien sind im Anhang E, F und G zu finden.

Studie A – Close Observation of Mother-Infant Interactive Process in the Wake of Traumatic Loss: The September 11, 2001 Primary Prevention Project

Beatrice Beebe, K. Mark Sossin, Phyllis Cohen, Sally Moskowitz, Rita Reisswig, Suzi Tortora und Donna Demetri Friedman

In der ausgewählten Studie von (Beebe et al., 2021) wird anhand von zwei qualitativen Fallstudien untersucht, wie sich ein mütterlicher traumatischer Verlust in der frühen Interaktion zeigt und wie die Dyaden mit Stress umgehen. Dafür wählten die Forschenden zwei Mutter-Kind-Dyaden, welche im Rahmen des *The September 11, 2001 Mothers, Infants and Young Children Project* bereits begleitet wurden. Die Mütter waren zum Zeitpunkt des Todes Ihres Lebenspartners und dem Vater des Kindes schwanger. Zum Zeitpunkt der Videoaufnahme war das Kind vier Monate alt. Ein jeweils zweiminütiger, bereits vorhandener Videoausschnitt, welcher im Forschungslabor von Beatrice Beebe aufgenommen wurde, wurde retrospektiv mittels einer Mikroanalyse beurteilt. Die Inhalte wurden von unterschiedlichen Therapeut*innen (spezialisiert in Erwachsenen-, Kind-, Mutter-Kind- und Familienbehandlung) mehrmals gesichtet und diskutiert. Anschliessend wurden die Beobachtungen verschriftlicht. Trotz oder vermutlich gerade aufgrund der qualitativen Mikroanalyse konnten viele Einzelheiten in der Mutter-Kind-Interaktion beobachtet werden, welche dem direkten Betrachter verborgen bleiben würden.

Studie B – The Transgenerational Transmission of Trauma: The Effects of Maternal PTSD in Mother-Infant Interactions

Elisabetta Dozio, Marion Feldman, Cécile Bizouerne, Elise Drain, Mathilde Laroche Joubert, Malika Mansouri, Marie Rose Moro and Lisa Ouss

Dozio et al. (2020) führten eine Querschnittstudie mit 24 Müttern und ihren Kindern, zwischen 1.2 und 30 Monaten alt, durch. Ziel der Studie war es, den Einfluss von mütterlichen PTBS-Symptomen auf die Qualität der dyadischen Interaktion festzustellen. Anhand einer videobasierten Mikroanalyse von drei mal drei Minuten (1: neutral, 2: während Erzählung von traumatischen Erlebnissen, 3: Erzählung eines neutralen Themas) wurde die Mutter-Kind-Interaktion untersucht und Vergleiche zwischen den verschiedenen Situationen gezogen. Die Beobachtungen wurden anhand eines spezifischen Rasters, welches mit der medizinischen Fakultät in Bobigny (FR) entwickelt und bereits bei anderen Studien genutzt wurde, festgehalten und

ausgewertet. Zusätzlich wurde anhand standardisierter Fragebogen Daten zu Trauma, Depression und Angststörung erhoben.

Studie C- Post-traumatic stress symptoms after childbirth and early mother-child interactions: an exploratory study

Chiara Ionio und Paola Di Blasio

Anhand einer explorativen Langzeitstudie untersuchten Ionio und Di Blasio (2014) die Auswirkungen von nachgeburtlichen Symptomen der PTBS auf die Mutter-Kind-Interaktion. Anhand von standardisierten Fragebogen sowie einer Videosequenz des *Still Face Paradigmas* wurden 19 Mutter-Kind-Dyaden untersucht. Die Durchführung des Still Face Paradigmas beinhaltet drei Sequenzen à zwei Minuten (1: Freispiel, 2: leerer Gesichtsausdruck der Bezugsperson, 3: Freispiel). Das Alter der Kinder betrug zum Zeitpunkt der Videoaufnahme drei Monate. Das kindliche und das mütterliche Verhalten in der Videosequenz wurden durch zwei unabhängige Fachpersonen anhand von standardisierten Verfahren beurteilt. Anhand von standardisierten Fragebogen wurden Symptome einer PTBS und weitere emotionale Störungen oder Störungen der Persönlichkeit erhoben.

Die Tabellen 7 und 8 bieten eine Übersicht über die ausgewählten Studien bezüglich Stichprobe, Vorgehen und Datenerhebung.

Tabelle 7: Studienübersicht Stichprobe

Referenz	Erhebungsland	Veröffentlichung	Stichprobe					Auslöser PTBS
			Mutter-Kind-Dyade	Vater-Kind-Dyade	Ø Alter Mutter (Jahre)	Ø Alter Vater (Jahre)	Alter Kinder bei Videounter-suchung (Monate)	
Beebe et al. (2021)	USA	2021	2				4	Schwangerschaft während World Trade Center Einsturz 9/11, Verlust des Partners/Kindsvaters
Dozio, et al. (2020)	USA	2020	24				1.2-30	Gemäss Kriterium A, DSM-V: Tod, schwerwiegende Verletzung oder sexuelle Gewalt (direkt erlebt, persönlich miterlebt, in Erfahrung gebracht, dass nahestehende Person ein traumatisierendes Ereignis erlebt hat, wiederholte oder extreme Konfrontation mit aversiven Details des traumatischen Ereignisses
Ionio. und Di Blasio (2014)	Italien	2013	19		31,31		3	Traumatische Erlebnisse während Geburt

Tabelle 8: Studienübersicht Vorgehen und Datenerhebung

Referenz	Forschungsmethode	Vorgehen bei Videoaufzeichnung						Verfahren zur Datenerhebung									
		Aufzeichnungsdauer (Min)	Freispiel	Zusätzliche Bedingungen	Ausbildung Beobachter (Ja/Nein)	Standardisiertes Verfahren	Qualitative Beobachtung	Verfahren	PTBS/Trauma	Elterlicher Stress	Bindung	Feinfähigkeit	Eltern-Kind-Interaktion	Depression	Sonstige	Qualität / Reliabilität Verfahrensin-tern (VI) oder Studienintern (SI)	
Beebe et al. (2021)	Qualitative retrospektive Mikroanalyse	2	x		Ja		x	2-minütige Videoaufzeichnung, Mikroanalyse					x			Orientiert an Checkliste nach (Döring, 2023a S. 111f) gute Qualität der Studie	
Dozio et al. (2020)	Quantitative Querschnittstudie mit Mikroanalyse	3x3		3 Min neutral, 3 Min Erzählung traumatisches Erlebnis, 3 Min neutrales Thema	Nein	x		HADS (Zigmond & Snaith, 1983)						x	x	α 0.78-0.86 VI	
								IES-R (Weiss & Marmar, 1997)	x								α 0.85-0.89 VI
								RAF (Lebovici, Mazet & Visier, 1989)					x			CK 0.686 SI	
Ionio und Di Blasio (2014)	Explorative Langzeitstudie	3x2		Still Face Paradigma (2 Min Freispiel, 2 Min ohne Gesichtsausdruck, 2 Min Freispiel)	Ja	x		MMPI-2 (Hathaway & McKinley, 1997)							x	α 0.34-0.90 VI	
								PPQ (Demier, Hyman, Harris & Manniello, 1996)	x							Validiert 1999	
								IRSS (Tronick & Weinberg, 1990a)					x			CK 0.85 SI	
								MRSS (Tronick & Weinberg, 1990b)					x			CK 0.89 SI	

Durch die kurze Vorstellung der Studien wird deutlich, dass es kaum einheitliche Vorgehensweisen bei der Datenerhebung und Auswertung gibt, sodass die Ausarbeitung der Resultate im Rahmen des vorliegenden SLR qualitativ erfolgen wird.

7.3.3 Bewertung der Studienqualität

Im Rahmen der Codierung der Studien wird die Studienqualität grob bewertet, um Studien mit erhöhtem Bias oder fehlender Validität oder Reliabilität von dem Review ausschliessen zu können. Die Evidenzhierarchie (Wetterich & Plänitz, 2021) ermöglicht eine erste Einteilung der Publikationen nach ihrer methodischen Qualität, wobei besonders quantitativ durchgeführte Forschung bevorzugt wird (S. 34). Wetterich und Plänitz (2021) schreiben in Bezug auf die Bewertung der Studienqualität, dass bei einem SLR die

Qualität einer Studie gemäss der Evidenzhierarchie weniger wichtig sei, als die Überlegung, welcher Art von Studien für die Beantwortung der Fragestellung nützlich sein können. Für die vorliegende Arbeit sind insbesondere die Daten, welche durch die Beobachtung der Eltern-Kind-Dyade erhoben wurden, zentral, sodass eine umfassende Beurteilung der gesamten Studienqualität nicht zwingend notwendig ist. Studien B und C sind quantitative Studien, welche entsprechend der Evidenzhierarchie über eine zumindest ausreichende methodische Qualität verfügen.

Wichtige Werte zur Beurteilung der Studienqualität der Studie B und C sind der Cohens Kappa (CK) und der Cronbach-Alpha (α). Der CK gilt als Möglichkeit, die Reliabilität eines Verfahrens zu bestimmen, in welchem Resultate durch Kodierer kategorisiert werden. Mit dem CK wird also festgehalten, wie hoch die Übereinstimmung zwischen der Zuordnung von Resultaten in festgelegte Kategorien durch zwei unterschiedliche Personen ist (Döring, 2023b). Der Wert liegt zwischen 0 und 1, wobei der tatsächlich maximal erreichbare Wert oftmals unter 1 liegt, sodass die Bewertungsstandards (über 0.75 = sehr gut, 0.75 bis 0.60 = gut, 0.60 bis 0.40 = ausreichend) relativiert werden müssen (Döring, 2023c, S. 582). Cronbachs Alpha (α) ist ein Wert, welcher die interne Konsistenz und somit auch die Reliabilität eines Verfahrens bestimmt. Die interne Konsistenz bestimmt, ob unterschiedliche Testfragen (Items) innerhalb einer Kategorie dasselbe messen (ebd.). Ein guter Konsistenzkoeffizient liegt gemäss Döring (2023b, S. 247) bei >0.80 . Dieser Wert orientiert sich an den gängigen Bewertungsnormen für Reliabilitätskoeffizienten (> 0.80 = gut, $0.80-0.60$ = mittel, $0.60-0.40$ = gering, < 0.40 = unzureichend) (ebd., S. 559).

Werden die ausgewählten Datenerhebungs-Verfahren betrachtet (siehe Tabelle 8) wird ersichtlich, dass in den betrachteten Studien standardisierte Verfahren genutzt wurden. Die Reliabilität der Beobachtungsverfahren wurde bei beiden Studien erhoben und bewegt sich mit CK 0.686, CK 0.85 und CK 0.89 im guten bis sehr guten Bereich. Die verfahrensinterne Konsistenz bewegt sich bei Dozio et al. (2020) mit α zwischen 0.78 und 0.89 in einem guten Bereich. Bei Ionio und Di Blasio (2014) ist die interne Konsistenz und somit die Reliabilität des Verfahrens MMPI-2 mit α 0.34 bis 0.90 sehr weit gefasst und bewegt sich zwischen einer geringen bis guten Konsistenz. Aufgrund dessen können die Studien B (Dozio et al., 2020) und C (Ionio & Di Blasio, 2014) in den SLR miteinbezogen werden. Die genaueren Informationen dazu sind ebenfalls in Tabelle 8 ersichtlich. Bei der Studie A von Beebe et al. (2021) handelt es sich um eine qualitative Studie, welche gemäss Wetterich und Plänitz (2021) in ihrer Qualität als gering eingestuft werden würde. Qualitative Studien können jedoch durchaus auch aussagekräftige und wertvolle Informationen hervorbringen, weshalb die Studie dennoch in den SLR miteingeschlossen wird. Döring, (2023a) beschreibt zudem sieben Kernkriterien zur Beurteilung der Qualität von qualitativen Studien in Bezug auf methodische Strenge, Relevanz und Repräsentationsqualität. Darunter fallen die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, die Indikation, die empirische Verankerung, die Limitation, die reflektierte Subjektivität, die Kohärenz und die Relevanz. Orientierend an den genannten Punkten kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Studie von Beebe et al. (2021), trotz qualitativer Mikroanalyse, eine qualitativ gute Studie ist und somit in den SLR miteinbezogen werden kann.

Somit werden alle drei Studien in die Inhaltsanalyse miteinbezogen.

7.4 Inhaltsanalyse

Nach der finalen Auswahl der Studien für den SLR erfolgt die qualitative Inhaltsanalyse anhand einer Codierung. Dies soll eine intersubjektiv eindeutige Zuordnung ermöglichen (Mayring & Brunner, 2013). Die Codierung des vorliegenden Reviews leitet sich aus der Forschungsfrage ab, welche sich auf die qualitativen Veränderungen oder Besonderheiten in der Eltern-Kind-Interaktion bezieht. Mayring und Brunner beschreiben vier unterschiedliche Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse. Dazu gehören die

zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse, die induktive Kategorienbildung, die explikative qualitative Inhaltsanalyse sowie die strukturierende Inhaltsanalyse (ebd., S. 325). Für den vorliegenden SLR wurde die induktive Kategorienbildung, als besondere Form der zusammenfassende qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Die induktive Kategorienbildung ist gemäss Mayring und Brunner eine der wichtigsten Techniken in der qualitativen Inhaltsanalyse (ebd.). Es wird eine Erfassung und Abbildung des Inhaltes möglich, ohne durch Vorannahme des Untersuchers entstandene Verzerrung (Mayring, 2015, S. 86).

Um die Studieninhalte inhaltlich vollständig zusammenzufassen, werden die sieben Schritte der Zusammenfassung nach Mayring genutzt (ebd., S. 70). Gemäss Mayring soll das Vorgehen eine Orientierung darstellen und ein striktes Festhalten an den Schritten ist nicht notwendig. Da eine induktive Kategorienbildung gemacht wird, laufen einzelne Schritte parallel ab. Im Schritt 1 wird die Analyseeinheit bestimmt. Im vorliegenden SLR werden die Abschnitte *Ergebnisse* und *Diskussion* als Analyseeinheiten berücksichtigt. Im Schritt 2 werden relevante Ergebnisse oder Aussagen paraphrasiert. Der Schritt 3 sieht vor, dass ein zu erreichendes Abstraktionsniveau festgelegt wird. Da nicht klar ist, wie stark die komplexen Resultate der Studien auf einzelne Worte reduziert werden können, wird kein Abstraktionsniveau festgelegt, sondern gemäss Schritt 4 und 5 eine fortlaufende Reduktion der Inhalte angestrebt. Während die Inhalte paraphrasiert und reduziert werden, wird direkt eine Zuordnung zu ersten, engen Kategorien gemacht, welche, wenn nötig, fortlaufend neu erstellt werden. Ziel ist es, dass jede Aussage in eine passende Kategorie zugeteilt werden kann. Ist dies erfolgt, kann überlegt werden, ob die Kategorien auch grösser gefasst werden können, ohne die zentralen Inhalte zu verfälschen. Die Bearbeitungsschritte 1 bis 6 sind im Anhang H (siehe Tabellen H1-H5) ersichtlich. Da die Thematik bereits durch die Fragestellung eng eingegrenzt ist, werden die Kategorien aus dem zweiten, zusammenfassenden Durchgang, direkt bei der Analyse der Studien B und C verwendet und, wenn nötig, ergänzt. Im Schritt 7 wird das entwickelte Kategoriensystem überprüft und allenfalls eine nochmalige Zusammenlegung von Kategorien überdacht. Besonders Aussagen, welche der Kategorie Mutter-Kind-Dyade zugeordnet wurden, wurden im Schritt 7 nochmals genauer überprüft und teilweise auf andere Kategorien zugeteilt. Eine weitere Zusammenlegung der Inhalte wurde als nicht gewinnbringend beurteilt, da dadurch wichtige qualitative Beobachtungsaspekte verloren gegangen wären. Der Schritt 7 ist im Anhang H (siehe Tabellen H6-H14) ersichtlich. Abschliessend wurde die definitive Kategorisierung festgehalten, was in der Tabelle H15 im Anhang H ersichtlich ist. Durch die Codierung der ausgewählten Studien ergaben sich die fünf Kategorien K1 Verhalten der Mutter, K2 Reaktion der Mutter, K3 Verhalten des Kindes, K4 Reaktion des Kindes und K5 Mutter-Kind-Dyade. Jede genannte Kategorie besteht aus Unterkategorien, in welchen die codierten Textstellen dargestellt werden. Obwohl in dem SLR lediglich Mutter-Kind-Dyaden untersucht wurden, wird mehrheitlich von der Eltern-Kind-Interaktion gesprochen, da auch Väter oder andere wichtige Bezugspersonen an den primären Interaktionsprozessen mit einem Kind beteiligt sein können.

8 Ergebnisse

Die Inhalte der fünf erstellten Kategorien K1 Verhalten der Mutter, K2 Reaktion der Mutter, K3 Verhalten des Kindes, K4 Reaktion des Kindes und K5 Mutter-Kind-Dyade werden auf den folgenden Seiten beschrieben. Die Ergebnisse sind im Anhang H (Tabelle H15) tabellarisch einsehbar. Zusätzlich zu den Beschreibungen werden die qualitativen Veränderungen und deren Komplexität in der Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen PTBS anhand von einzelnen Textstellen verdeutlicht. Es gilt zu berücksichtigen, dass lediglich eine qualitative Auswertung der Ergebnisse erfolgt ist. Bezüglich der Häufigkeit (Quantität) von Beobachtungen wird in der vorliegenden Arbeit keine Aussage gemacht. Der Leserlichkeit halber werden die Studien innerhalb der Ergebnisse mit A, B und C bezeichnet. Die Bezeichnung Studie A bezeichnet die Arbeit von Beebe et al. (2021), die Bezeichnung Studie B die Arbeit von Dozio et al. (2020) und die Bezeichnung Studie C die Arbeit von Ionio und Di Blasio (2014).

8.1 K1 Verhalten der Mutter

Die Kategorie K1 Verhalten der Mutter beinhaltet Aussagen dazu, wie sich die Mutter verhält, unabhängig vom Verhalten des Kindes. Dazu gehören Strategien zur Kontaktaufnahme, erfolgreiches sowie herausforderndes Interaktionsverhalten und auch emotional positive und belastete Zustände.

a) Strategien zur Kontaktaufnahme

Als Strategie zur Kontaktaufnahme wurde der Körperkontakt in allen drei Studien (A, B, C) genannt. Dies zeigt sich beispielsweise durch folgende Aussagen: «while Henry is still turned away, the mother's hands go into his belly» (Beebe et al., 2021, S. 318) oder «All the mothers touched the infant at least once» (Dozio et al., 2020, S. 8). Der Blickkontakt und die räumliche Annäherung wurden lediglich in der Studie A als Kontaktaufnahmestrategie beschrieben. Geräusche mit dem Mund oder Gesang als Kontaktversuch werden in den Studien A und C festgestellt. Ebenfalls die Studien A und C betonen, dass die Mutter ein ausdauerndes Kontaktverhalten zum Kind zeigt. So schreiben beispielsweise Ionio und Di Blasio (2014) «the numerous requests for interaction» (S. 178).

b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten

Verhaltensweisen der Mutter, welche für eine Eltern-Kind-Interaktion förderlich sind, finden sich nur in den Studien A und C und es handelt sich dabei überwiegend um Interpretationen der Untersuchungspersonen. In der Studie A folgt die Mutter dem Blick des Kindes, passt ihre Tonlage spielerisch dem Kind an, scheint ein Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes zu haben und ist sensibel für den kindlichen Stress. Allgemein feinfühliges Verhalten wie, dem Kind mehr Raum geben, den kindlichen Stress akzeptieren, das Kind gewähren lassen, aufmerksam sein und Interventionen, um das Wohlbefinden des Kindes zu steigern, finden sich sowohl in der Studie A als auch der Studie C. In der Studie B wurden keine Aussagen zu erfolgreichem Interaktionsverhalten der Mutter gemacht.

c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten

Herausforderungen im Interaktionsverhalten der Mutter zeigen sich in allen drei Studien (A, B und C) in grossem Masse. In der Studie A wechselt die Mutter häufig zwischen Kontaktaufnahme und Kontaktabbruch und zeigt ein wechselndes Blickverhalten. Dies wird in den folgenden zwei Textstellen deutlich. «[...] the mother's need for Henry's positive engagement was striking. But at the same time, she often disrupted this engagement» (Beebe et al., 2021, S. 330) und «her looking pattern rapidly shifts from the infant's face to their interacting hands, and back up to the infant's face [...] we note that this looking pattern is unusual» (Beebe et al., 2021, S. 322). Der Fokus ist nicht beim Kind (B, C). Wenn sich die Mutter verunsichert fühlt, blickt sie zur Kamera (A), was als Hilferuf interpretiert wird. Die Mutter zeigt wenig vokale

(B, C) und visuelle Interaktion (B) und es wird von einer eingeschränkten Interaktionsfähigkeit der Mutter ausgegangen (B). Der Gesichtsausdruck der Mutter wird als mehrheitlich neutral beschrieben (B) und ihre Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend, scharf und fordernd) sind nicht dem Alter des Kindes angepasst (A). Die Mutter hat ein grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes und übernimmt oft die Kontrolle (A). Es fällt ihr schwer, die Initiative des Kindes abzuwarten (A, C). So beispielsweise hier «they made a great effort to stir up the child's interest and could not wait for the child to move his or her attention towards them spontaneous» (Ionio & Di Blasio, 2014, S. 178). Die Mutter verhält sich dem Kind gegenüber aufdringlich, indem sie kaum Distanz zum Kind hält und sehr häufig den Blickkontakt sucht (C). Die Studien A und C gehen davon aus, dass das geschilderte Verhalten daher kommt, dass die Mutter kein Vertrauen in die Beziehung zum Kind hat. Das Wahrnehmen und Akzeptieren von Bedürfnissen, sowie das Einschätzen der kindlichen Erregung fällt der Mutter schwer und es wird von einer eingeschränkten Feinfühligkeit ausgegangen (A, B und C). Dennoch wird eine gewisse Sensibilität für kindlichen Stress festgestellt (A), die Mutter scheint den Zusammenhang zwischen dem kindlichen Stress und ihrem aufdringlichen Verhalten nicht zu erkennen (A). Die Studie B äussert zudem die Vermutung einer eingeschränkten Co-Regulation. Entgegen der bisher geschilderten Beobachtungen findet sich in der Studie A auch die Beschreibung von Zurückhaltung. Es wird von einem Widerspruch von Liebe und Trauer ausgegangen (A) und der Zustand der Mutter wird als alarmierend traumatisiert beschrieben (A).

d) Emotional positiver Zustand

Emotional positive Zustände der Mutter werden nur wenig beschrieben. Die Mutter lächelt und zeigt eine scherzhafte Überraschung (A) und einen neutralen Gesichtsausdruck (B). Der neutrale Gesichtsausdruck wird ebenfalls den emotional belasteten Zuständen zugeordnet, da eine Neutralität nicht als grundsätzlich positiv oder belastet bewertet werden kann.

e) Emotional belasteter Zustand

Emotional belastete Zustände werden in allen drei Studien festgestellt. Die Mutter zeigt einen belasteten Emotionsausdruck, welcher mit negativ, starr, flach, angespannt, misstrauisch, wachsam, traurig, besorgt oder als Grimasse beschrieben wird (A). So beobachten Beebe et al. (2021) beispielsweise «she has a tense mouth expression» (S. 319). Auch ein abwesender Blick (A) und mütterlicher Stress (A) wird beobachtet. Die Mutter zeigt mehrheitlich einen neutralen Gesichtsausdruck und kein Lächeln zum Kind (B). Die Mutter scheint mit dem eigenen emotionalen Zustand überfordert zu sein (B) und es sind Momente der Dissoziation beobachtbar (A, B). «This mother may shut down her own emotional processing, in a momentary dissociative process, to defend against her grief» (Beebe et al., 2021, S. 328).

8.2 K2 Reaktion der Mutter

Nachfolgend werden anhand der Kategorie K2 Reaktionsweisen der Mutter auf unterschiedliche Verhaltensweisen des Kindes und auf bestimmte Situationen während der Videoanalyse dargestellt. Dabei werden Reaktionen der Mutter auf den belasteten oder positiven Emotionsausdruck des Kindes, auf die Kontaktaufnahme durch das Kind, auf non-verbale Signale des Kindes sowie auf den eigenen Kontrollverlust beschrieben. Diese Beobachtungen basieren alle auf der Studie A. Der Abschnitt zu Reaktionsweisen der Mutter auf die Konfrontation mit dem Traumaerlebnis beziehen sich ausschliesslich auf die Studie B.

a) Reaktion der Mutter auf belasteten Emotionsausdruck des Kindes

Bei belastetem Emotionsausdruck des Kindes scheint ein emotionaler Anschluss teilweise zu gelingen (A) und teilweise nicht zu gelingen (A). Es wird auch beschrieben, dass die Mutter Stimmungsänderungen des Kindes wahrnimmt und feinfühlig darauf reagiert (A). Wird die Mutter vom Kind abgewiesen, reagiert sie mit belastetem Emotionsausdruck, welcher mit flach, starr, abwesend, gequält, negativ, misstrauisch, ernüchtert, als Schmollmund oder Grimasse beschrieben werden (A). Der belastete Emotionsausdruck des Kindes scheint Verunsicherung bei der Mutter auszulösen. Um mit den geschilderten Emotionen umgehen zu können, scheint die Mutter eine starke Eigenregulation zu benötigen, welche sich durch öffnen und schliessen des Mundes zeigt (A) «Mother now shows rapid repetitive mouth opening and closing (likely an effort at arousal regulation)» (Beebe et al., 2021, S. 325).

b) Reaktion der Mutter auf positiven Emotionsausdruck des Kindes

Auf den positiven Emotionsausdruck des Kindes scheint der Emotionsanschluss durch die Mutter zu gelingen (A).

c) Reaktion der Mutter auf Kontaktaufnahme durch das Kind

Auf die Kontaktaufnahme durch das Kind reagiert die Mutter teilweise mit einem positiven Ausdruck wie lächeln, strahlen und Überraschung oder sie stellt Körperkontakt zum Kind her (A). Teilweise reagiert die Mutter auch mit einem belasteten Ausdruck, welcher sich durch einen strengen, starren, misstrauischen, flachen oder nüchternen Blick oder mit einem übererregten Ausdruck mit aufgerissenen Augen und einem abrupten Blick (A) zeigt. So schreiben Beebe et al. (2021) «The mother looks but does not greet. Her face remains sober» (S. 325). In gewissen Situationen reagiert die Mutter zu spät oder gar nicht auf die Kontaktaufnahme durch das Kind (A).

d) Reaktion der Mutter auf non-verbale Signale des Kindes

Non-verbale Signale des Kindes wie wegdrehen, scheint die Mutter nicht zu verstehen oder auch nicht zu respektieren (A). «[...] the infant turns his head away and does not look. The mother continues putting her hands into Henry's face. [...] a difficulty reading the infant's head aversion as a communication of «no»» (Beebe et al., 2021, S. 318).

e) Reaktion der Mutter auf eigenen Kontrollverlust

Verliert die Mutter in der Interaktion mit ihrem Kind die Kontrolle, wird ein belasteter Emotionsausdruck beobachtet (A). «When Amanda initiates a shift in the hand play, the mother shows a serious face, a negative face or a wary expression» (ebd., S. 329).

f) Reaktion der Mutter auf Traumakonfrontation

In der Studie B wird das Verhalten der Mutter beobachtet, wenn sie von ihren eigenen traumatischen Erlebnissen berichtet. Das Kind sitzt während der Konfrontation auf dem Schoß der Mutter. Bei der Mutter wird eine Erregung durch die Erzählung der traumatischen Erlebnisse beobachtet (B). Zudem wirkt sie verstärkt abwesend (B) oder es wird ein Rückzug festgestellt (B). Die Mutter stellt weniger Körperkontakt und Blickkontakt zum Kind her und der Fokus scheint weniger beim Kind zu sein (B). Sie zeigt einen belasteten Emotionsausdruck (B). Es wird davon ausgegangen, dass das Trauma in diesen Momenten reaktiviert wird (B).

8.3 K3 Verhalten des Kindes

Die Kategorie K3, Verhalten des Kindes, beinhaltet Aussagen dazu, wie sich das Kind, unabhängig vom Verhalten der Mutter, verhält. Dazu gehören Strategien zur Kontaktaufnahme, erfolgreiches Interaktionsverhalten sowie Herausforderungen im Interaktionsverhalten und emotional positive und belastete Zustände.

a) Strategien zur Kontaktaufnahme

Die Strategien des Kindes zur Kontaktaufnahme zeigen sich durch Körperkontakt, Blickkontakt und Zuwendung des Kopfes (A). Analog zur Mutter zeigt sich auch beim Kind eine Ausdauer bezüglich der Kontaktaufnahme (A), was in dieser Textstelle betont wird «The infant does not shut down» (Beebe et al., S. 329).

b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten

Die Ansprechbarkeit und Interaktivität des Kindes sind eine gute Basis für eine gelungene Interaktion (A, C). Zudem wirkt das Kind beteiligt an der Interaktion (A). Die Studie B beobachtet kein desorganisiertes Bindungsverhalten und das Kind scheint sensibel für das Verhalten der Betreuungsperson zu sein (C). Ionio und Di Blasio (2014) beschreiben dies so «[the child's behaviour is] connected to the disengagement behaviour of the caregiver and to the absence of vocalisations. These data showed, that the child is extremely sensitive to his or her caregiver's behaviour and emphasised that the infant is almost immediately a responsive interactive partner» (S. 178).

c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten

Es ist beobachtbar, dass das Kind den Fokus auf den Händen, Objekten oder beim Interviewer hat (A, C) und nicht auf dem Gesicht der Mutter. Die Kommunikation verläuft in den beobachteten Sequenzen überwiegend über Berührungen (B) und es ist keine gerichtete Vokalisierung beobachtbar (B). Das Kind zeigt Vermeidungsverhalten als Form der Erregungsregulation, durch abwenden, wegdrehen, wegschauen und Rückzug (A, C). «[...] relationship between mothers with high PTSD symptoms and their children underline that these children had behaviours of negative engagement, disorganisation and withdrawal during the play episode» (Ionio & Di Blasio, 2014, S. 178) Das Kind zeigt auch fehlende Ansprechbarkeit (A). Es wird davon ausgegangen, dass beim Kind Regulationsstörungen vorliegen (A). Das Kind zeigt ein desorganisiertes Verhalten (C) sowie ein Kontrollbedürfnis (A).

d) Emotional positiver Zustand

Als emotional positiver Zustand wird ein freundliche, interessierter, und liebevoller Emotionsausdruck und lächeln beobachtet (A, B). Auch ein neutraler Ausdruck wird geschildert (B). Die Vokalisierungen des Kindes sind neutral oder positiv (B) und das Kind wirkt aktiv (C).

e) Emotional belasteter Zustand

Der Emotionsausdruck des Kindes, welcher als negativ, leer, flach, mürrisch, gestresst oder mit gekräuselter Oberlippe, Weinen, Rückenbiegen, Protest, Aufregung oder Festklammern beschrieben wird, zeigt einen emotional belasteten Zustand. Auch die Selbststimulation des Kindes (B) sowie wenig Interesse an der Umgebung (C) werden beobachtet. «The majority of the children showed self-stimulation [repetitive swaying, movement of the fingers, hands]» (Dozio et al., 2020, S. 8).

8.4 K4 Reaktion des Kindes

Anhand der Kategorie K4, Reaktion des Kindes, werden Inhalte dargestellt, welche das Reaktionsverhalten des Kindes auf unterschiedliche Verhaltensweisen der Mutter oder bestimmte Situationen beschreiben.

a) Reaktion des Kindes auf belasteten Emotionsausdruck der Mutter

Der belastete Emotionsausdruck der Mutter führt beim Kind dazu, dass es wegblickt (A, C), sich wegdreht (C) oder allgemein distanzierendes Verhalten zeigt (C). «[...] children whose mothers had high numbers of PTSD symptoms [...] more frequently look away and adopt behaviours which physically distance themselves from the adult» (Ionio & Di Blasio, 2014, S. 177). Zudem ist ein belasteter Emotionsausdruck (A) sowie ein Biegen des Rückens beobachtbar (C).

b) Reaktion des Kindes auf Kontaktversuche der Mutter

Auf Kontaktversuche der Mutter reagiert das Kind mit einem belasteten Emotionsausdruck wie Wutanfälle, Rückenbiegen und Aufregung (C). Teilweise reagiert das Kind auch abweisend (A) oder es ist keine Reaktion beobachtbar (A). «At this point, while Henry is still turned away, the mother's hands go into his belly. He remains turned away» (Beebe et al., 2021, S. 318). Die Studie C schildert ein desorganisiertes Verhalten. Das Kind reagiert teilweise mit Aktivität, mit dem Bewegen der Finger der Mutter oder mit Greifversuchen (A, C). Auch positive Reaktionen sind beobachtbar. Das Kind blickt zur Mutter, wirkt verzückt, verwundert, überrascht oder lächelt (A).

c) Reaktion des Kindes auf Kontaktabbruch durch die Mutter

Als Reaktion auf den Kontaktabbruch durch die Mutter ist ein belasteter Emotionsausdruck (Lippen zusammenpressen, negativ, gedämpft, Wegblicken, Augenschliessen, Wutanfälle, Rückenbiegen, Weinen, Aufregung) beobachtbar (A, C). «Henry sobers at the moment that the mother looks at the camera» (Beebe et al., 2021, S. 318). Das Kind versucht, nach der Mutter zu greifen (C) oder reagiert mit Selbststimulation wie Selbstumarmung oder Saugen (C). «while the mother looking away positively correlates with [...] one hand catching and searching for contact» (Ionio & Di Blasio, 2014, S. 177). Das Verhalten des Kindes nach Kontaktabbruch durch die Mutter wird als desorganisiert geschildert (C).

d) Reaktion des Kindes auf fehlende Feinfühligkeit der Mutter

Bei fehlender Feinfühligkeit der Mutter reagiert das Kind ebenfalls mit einem belasteten Emotionsausdruck. Dies zeigt sich durch einen glasigen, flachen oder negativen Blick, Weinen, Wutanfälle und Wegblicken (A, C). Das Kind wird aktiv und versucht, nach der Mutter zu greifen (C). Selbststimulierendes Verhalten wie Selbstumarmung oder Saugen an der Brust ist beobachtbar (C). Das Kind zeigt teilweise einen schlaffen Tonus (A), was als Vorstufe der Dissoziation interpretiert wird (A). «»toward the end of the interaction, the mother cannot read the infant's communication, and the infant shuts down. He resorts to a nearly inert or deanimated state. His eyes glaze over. His typically activated musculature falls into «neutral flow» [...] perhaps understood here as an early precursor of a dissociative defense» (Beebe et al., 2021, S. 321).

e) Reaktion des Kindes auf eigenen Kontrollverlust

Der Kontrollverlust des Kindes führt zu einem belasteten Emotionsausdruck (negativ, Weinen) (A, C) und Kontaktabbruch (A). Das Saugen an einem Gegenstand (C) und Inaktivität ist beobachtbar (C). «the mother's swinging the child is positively correlated with child inactivity» (Ionio & Di Blasio, 2014, S. 174).

f) Reaktion des Kindes auf die traumatische Reaktivierung bei der Mutter

Wird das Trauma der Mutter während der Schilderung des eigenen traumatischen Erlebnisses reaktiviert, zeigt das Kind verschiedene Coping-Strategien, welche der Selbstregulation dienen sollen. Diese sind weniger Blickkontakt, Saugen an der Brust, Herstellen von Körperkontakt sowie Selbststimulation (B).

g) Reaktion des Kindes auf Wiedervereinigung

Auf die Wiedervereinigung nach einem Kontaktabbruch wird beim Kind ein Rückenbiegen beobachtet (C).

h) Reaktion des Kindes auf Überstimulation

Die Überstimulation durch die Mutter führt beim Kind zu einem Rückzugsverhalten (A) und zum Kontaktabbruch (A). «perhaps Amanda looks away because this sequence, from the mother showing the whites of the eyes, to the mock surprise face, to the wide-open gape-smile, is too arousing for her» (Beebe et al., 2021, S. 324).

8.5 K5 Mutter-Kind-Dyade

In der Kategorie K5, Mutter-Kind-Dyade, werden Inhalte aus den analysierten Studien zusammengefasst, welche wechselseitige Momente, allgemeine Beschreibungen zur Interaktion und konkrete Auswirkungen der Verhaltensweisen und Reaktionen von Mutter und Kind auf ihr Gegenüber beschreiben.

a) Positiv und förderlich in der Dyade

Positive Anteile in der Dyade sind übereinstimmende Momente, in welchen Mutter und Kind lächeln, sich anblicken, einen gemeinsamen Fokus oder den selben Emotionsausdruck haben (A). «Immediately Amanda opens her mouth and moves her head up, an engagement gesture, and the mother then also opens her mouth, a fraction of a second later. A wonderful moment of greeting ensues. Mother shows a mini-mock surprise expression, and Amanda has a rapt look, with an open mouth. This moment flowers into wonderful full smile of the mother» (Beebe et al., 2021, S. 326).

Die Studie A betont, dass in der Interaktion zwischen Mutter und Kind Situationen beobachtbar sind, welche für eine Resilienz und ein Engagement in der Dyade sprechen (A). Dass Mutter und Kind das Handspiel als alternative Kommunikationsform, anstelle des Blickkontakts, nutzen, kann ebenfalls als positiv angesehen werden (A). «The hand play provides a critical alternative form of engagement for this dyad, a transitional space. When the mutual gaze encounter does not work well, both infant and mother together return to the hand play. [...] the hand play provides a form of «repair» for the difficulties in achieving sustained mutual gaze moments» (ebd., S. 328).

b) Herausfordernd in der Dyade

Nebst den positiven Aspekten in der Dyade sind auch herausfordernde Momente (A) festgestellt worden. Studie C beschreibt grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau. Studie A und B schildern Momente der fehlenden Übereinstimmung im Tempo, dem emotionalen Ausdruck und der gesamten Interaktion. «[...] Henry dampens his face so fast, compressing his lips. But the mother's big smile continues. We comment that this is a mismatch between the infant's dampened face and the mother's big smile» (ebd., S. 317). Es sind nur wenige und kurze Blickkontakte zwischen Mutter und Kind beobachtbar (A) und auch wechselseitige Momente sind selten (B). Es scheint, dass die Mutter den gesunden kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch aufgrund ihrer Trauer nicht ertragen kann (A). Der mütterliche Stress scheint die empathische Reaktion auf den kindlichen Stress zu verhindern (A) und das Kind ist mit der Dissoziation der Mutter konfrontiert (B). Bezüglich der Dissoziation schreiben Dozio et al. (2020) «[...] they withdrew from interaction, smiled and looked less at others, and seemed to be absent. These signs may reflect the maternal traumatic dissociation the infants face when their mother is lost in the traumatic experience» (S. 9).

c) Auswirkungen der Dyade auf die Mutter

Aufgrund der geschilderten Beobachtungen wird davon ausgegangen, dass der Anblick des Kindes, das empathische Eingehen auf das Kind und die Abwendung des Kindes bei der Mutter zu einer Reaktivierung der Trauer und des traumatischen Zustandes führen (A). «To remain empathic to her infant distress might re-evolve the mother's own traumatized state. In the final moment, the mother's anguished face alters us to the depth of her trauma» (Beebe et al., 2021, S. 329).

d) Auswirkungen der Dyade auf das Kind

Die Eigenschaften einer Mutter-Kind-Interaktion bei einer mütterlichen PTBS können gemäss den drei ausgewählten Studien dazu führen, dass das Kind den Wechsel zwischen Kontaktaufnahme- und Kontaktabbruch in die Repräsentation der Mutter internalisiert (A). Die Repräsentation der Mutter ist von disjunkten

(überschneidungsfreien) Momenten geprägt (A) und das Kind lernt, welche Verhaltensweisen bei der Mutter zu einer Belastung führen (A). «We propose that these disjunctive moments, for example, when the mother fails to greet the infant's gaze and instead shows de-activated, steady-state faces, become repeated and predictable to the infant, and may be modes of transmission of loss. These disjunctions filter into the child's evolving internalized bodily representation of the mother. The infant comes to know about behaviors that stir sadness, retreat, or de-animation in the mother» (Beebe et al., S. 330). Dies kann dazu führen, dass das mütterliche traumatische Erlebnis das kindliche Verhalten beeinflusst (B, C). Es kann eine Verlustübertragung von der Mutter auf das Kind stattfinden (A). Das Verhalten der Mutter führt beim Kind zu einer Übererregung (A) und die mütterliche Aufdringlichkeit stört die Erregungsregulation des Kindes (A, C). Da die Mutter die Kontaktaufnahme des Kindes nicht beantwortet, entsteht beim Kind ein sensorisches Durcheinander (B) und das Kind fühlt sich nicht gesehen (A). «[...] what is traumatic for [the children] is more related to the absence, the lack of response to their requests and queries, which can potentially create external and internal sensory chaos» (Dozio et al., 2020, S. 9).

9 Diskussion

In der vorliegenden Masterarbeit wurde ein SLR, basierend auf den drei Studien Beebe et al. (2021), Dozio et al. (2020) und Ionio und Di Blasio (2014), durchgeführt, um die Fragestellung «Welche qualitativen Besonderheiten zeigen sich in der frühen Eltern-Kind-Interaktion, wenn die Bezugsperson mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert ist?» zu beantworten. Durch einen ausführlichen Literaturteil zu den Grundlagen der Heilpädagogischen Früherziehung, der frühen Eltern-Kind-Interaktion, der Bindung und zu den Grundlagen von Trauma und posttraumatischer Belastungsstörung, konnte eine fundierte Basis geschaffen werden, um sich mit den Inhalten des SLR auseinandersetzen zu können. Die zu Beginn des SLR durchgeführte systematische Literaturrecherche in mehreren Datenbanken ergab über 23'000 Treffer. Durch ein erstes Screening anhand von festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien wurde die Auswahl auf 19 Studien reduziert. Nach der Volltext-Sichtung dieser 19 Studien konnten erneut 16 Publikationen ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgte nach drei Ausschlussgründen: fehlende videogestützte Datenerhebung, fehlende qualitative Aussagen zu der Eltern-Kind-Interaktion oder fehlende Relevanz der Studie für die vorliegende Arbeit. So konnten die drei oben genannten Studien für den SLR festgelegt werden. Anhand eines fortlaufend erweiterbaren Kategoriensystems wurden die Inhalte der drei ausgewählten Studien analysiert, das Kategoriensystem und die Ergebnisse zusammengefasst und anschliessend verschriftlicht. Die Ergebnisse des vorliegenden SLR zeigen, dass sich die Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen PTBS durchaus verändert und sich anhand von videobasierten Beobachtungen auch die qualitativen Besonderheiten erfassen lassen. Die Ergebnisse lassen sich dabei in die Kategorien K1 Verhalten der Mutter, K2 Reaktion der Mutter, K3 Verhalten des Kindes, K4 Reaktion des Kindes und K5 Mutter-Kind-Dyade einordnen. Durch den Bezug von vorhandener Literatur werden nun die beobachteten Merkmale mit den theoretischen Inhalten verknüpft, sodass für die gefundene allgemeine Beschreibung von Veränderungen konkrete Anhaltspunkte für die Beobachtung und die Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung festgehalten werden können.

Da in den Studien des SLR lediglich Mutter-Kind-Dyaden untersucht wurden und sich die Kategorien auf die Mutter und das Kind beziehen, werden die Ergebnisse in Bezug auf Mutter und Kind dargestellt. Aus der Forschung ist bekannt, dass auch Väter oder andere wichtige Bezugspersonen an den primären Interaktionsprozessen mit einem Kind beteiligt sein können. Ob eine Übertragung der Ergebnisse auf andere primäre Bezugspersonen möglich ist, kann nicht beantwortet werden. Dazu bedarf es zunächst Studien zur Vater-Kind-Interaktion, in welchen der Vater als primäre Bezugsperson gilt und von einer PTBS betroffen ist.

9.1 Verknüpfung der Ergebnisse mit der Literatur

Transaktionsprozesse, zu denen auch die Eltern-Kind-Interaktion zählen, sind sehr wichtig für die kognitive und sozio-emotionale Entwicklung eines Kindes. Besonders die Transaktionsprozesse in den ersten zwei Lebensjahren sind dabei grundlegend für die weitere Entwicklung (Pretis, 2020). Dass eine elterliche posttraumatische Belastungsstörung die Eltern-Kind-Interaktion verändert, ist unumstritten. Eine elterliche PTBS gilt sogar als Risikofaktor für die kindliche Entwicklung (Lenz, 2012). Die Ergebnisse des SLR verdeutlichen, wie komplex die Auswirkungen einer elterlichen PTBS auf die Verhaltensweisen von Mutter und Kind sowie die Mutter-Kind-Interaktion sind. Die wichtigsten qualitativen Besonderheiten werden zusammengefasst und mit der erarbeiteten Literatur verknüpft. Dabei werden die Ergebnisse, angelehnt an die Kategorien des SLR, in dyadische Besonderheiten, Besonderheiten im Verhalten der Mutter und Besonderheiten im Verhalten des Kindes unterteilt. Es gilt zu berücksichtigen, dass eine trennscharfe Abgrenzung

zwischen dyadischen Besonderheiten und Verhaltensweisen von Mutter und Kind kaum möglich ist, da oftmals Wechselwirkungen beschrieben werden.

9.1.1 Besonderheiten im Verhalten der Mutter

Das Verhalten der Mutter wird durch die PTBS deutlich verändert. Die Resultate, welche nachfolgend mit der Literatur verknüpft werden, beziehen sich auf das Verhalten der Mutter und beschreiben auch die Auswirkungen auf das Kind.

Natürliches Signal- und Bindungsverhalten beeinträchtigt

Die erhobenen Reaktionen der Mutter auf das Signalverhaltens des Kindes (Weinen, Lächeln) sind teilweise so einzuordnen, dass die Fürsorgeperson Kontakt und Nähe zum Kind sucht (Bowlby, 1975). Nur teilweise gelingt der Mutter der emotionale Anschluss oder eine feinfühlig Reaktion auf das Lächeln oder einen belasteten Emotionsausdruck des Kindes. Die Ergebnisse zeigen Situationen, in welchen der emotionale Anschluss nicht gelingt, die Mutter selbst mit einem belasteten Emotionsausdruck reagiert, verunsichert ist und sich selbst regulieren muss. Viel mehr sucht die Mutter aufgrund ihres eigenen Bedürfnisses nach Kontakt die Nähe zum Kind oder den Blickkontakt. Sie hat ein grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung, welches aber nicht als Reaktion auf das Signalverhalten des Kindes einzuordnen ist. Die natürliche Funktion des Signal- und Bindungsverhaltens nach Bowlby (1975) kann möglicherweise durch die elterliche PTBS gestört sein. Dies entspricht auch der Aussage von Hédervári-Heller (2011), gemäss welcher die Bindung sich auf der Grundlage von Interaktionserfahrungen entwickelt, welche in den erhobenen Dyaden ebenfalls beeinträchtigt zu sein scheint. Auch Scherwath und Friedrich (2020) schildern Bindungsstörungen bei einer elterlichen PTBS und sehen die Gründe dafür in der erhöhten Stressanfälligkeit, den inneren Belastungen und den dissoziativen Zuständen der Mutter.

Eingeschränkte Feinfühligkeit seitens der Bezugsperson

Eltern mit einer PTBS bemerken gemäss Sarimski (2022) die Reaktionen ihrer Kinder weniger gut und können dementsprechend weniger adäquat darauf reagieren. Es wurde in allen drei Studien eine eingeschränkte Feinfühligkeit festgestellt. Diese zeigte sich darin, dass die Mutter die Erregung des Kindes nicht einschätzen konnte und die Bedürfnisse des Kindes nicht wahrgenommen oder nicht akzeptiert hat. Auch konnte die Mutter den emotionalen Anschluss zum Kind nicht immer finden, wenn dieses einen belasteten Emotionsausdruck hatte. Die fehlende Beantwortung der kindlichen Kontaktaufnahme kann ebenfalls der eingeschränkten Feinfühligkeit zugeordnet werden. Es wird geschildert, dass dies beim Kind zu einem sensorischen Durcheinander führt und das Kind sich nicht gesehen fühlt. Zudem wird vermutet, dass der mütterliche Stress die Ursache für die fehlende empathische Reaktion der Mutter auf den kindlichen Stress sein könnte.

Fehlendes mütterliches Containment beeinträchtigt Co-Regulation

Die Mutter zeigt in den Ergebnissen des SLR kaum Verhaltensweisen, welche als Containment bezeichnet werden können. Durch Containment hat die Mutter die Möglichkeit, negative Affekte des Kindes zu regulieren, indem sie diese versteht, beantwortet und modifiziert (Dornes, 2019). Das Kind erlebt, bezogen auf die Ergebnisse, kaum Modifizierungen der eigenen Emotionen und somit auch kaum Unterstützung in der Emotionsregulation. Die fehlende Unterstützung in der Regulation kann möglicherweise Grund dafür sein, dass in der einen Studie kindliche Regulationsstörungen vermutet werden.

Vermittlung von Gefahr über Verhaltensweisen der Mutter

Nach Stern werden Umwelteinflüsse durch das Verhalten der Bezugsperson (Distanz, Körperhaltung, Stimme, Tonfall, etc.) übersetzt und dem Kind verständlich gemacht (Asisi, 2014). Anhand des SLR konnte festgestellt werden, dass die Mutter oftmals wenig Distanz zum Kind hält, sich zur Kontaktaufnahme annähert und aufdringlich den Blickkontakt sucht. Allgemein wird geschildert, dass das mütterliche Verhalten zu Übererregung beim Kind führt. Die Mutter passt ihre Tonlage teilweise dem Kind an, oftmals zeigt sie aber ungewöhnliche Spracheigenschaften, die dem Alter des Kindes nicht angepasst sind (direktiv, verlangend, anleitend, scharf, fordernd). Ein inkohärenter Sprachstil ist gemäss Brisch und Hellbrügge (2022) eine Auswirkung traumatischer Erfahrungen. Möglicherweise vermitteln die geschilderten Verhaltensweisen dem Kind ein verzerrtes Bild der Umwelt und das Vorhandensein von Gefahr.

Verminderte Verstärkung von positiven Emotionen

Die Mutter scheint in ihrem Emotionsausdruck wenig Variabilität aufzuweisen. Es wird von Lächeln und scherzhafter Überraschung geschrieben und ein mehrheitlich neutraler Emotionsausdruck festgestellt. Eine Verstärkung von positiven Emotionen und eine Reduktion von negativen Emotionen, welche gemäss Ahnert (2019) Bestandteil einer sicheren Bindung sind, ist in den Ergebnissen des SLR kaum vorhanden. Vielmehr scheinen sich Mutter und Kind oftmals in einer Negativ-Spirale von belasteten Emotionszuständen zu befinden, welche sich kurzzeitig auflösen können, bevor beide wieder in einen negativen Zustand wechseln. Die zuverlässige Antwort der Bindungsperson auf die Signale des Kindes scheint kaum vorhanden zu sein. Durch den wenig variantenreichen positiven Emotionsausdruck der Mutter scheint es naheliegend, dass die Verstärkung von positiven Emotionen durch Bezugspersonen mit einer PTBS deutlich vermindert möglich ist.

Verstärkte mütterliche Hilflosigkeit und dissoziative Zustände

In der Studie von Beebe et al. (2021) wird geschildert, dass die Mutter mehrmals zur Kamera blickt und dabei hilflos wirkt, beziehungsweise der Blick als Hilferuf gedeutet wird. Möglicherweise ist diese Hilflosigkeit bei Müttern mit einer PTBS verstärkt vorhanden. Es wird auch geschildert, dass Mütter sensibler auf kindlichen Stress reagieren. Korittko (2019) schreibt, dass die Welt von Personen mit einer PTBS feindselig, unberechenbar und chaotisch ist. Überwiegend sind Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein vorhanden. Scherwath und Friedrich (2020) beschreiben, dass beispielsweise kindliches Schreien bei den Eltern zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führt, welches Kampf- oder Fluchtimpulse auslösen kann. Bezüglich des Gefühls von Hilflosigkeit schreibt Boger (2022), dass diese eine Retraumatisierung auslösen können. Auch andere Wahrnehmungsreize, die an das Traumaereignis erinnern, sind mögliche Trigger. Die beobachtbare Dissoziation der Mutter bei belastetem emotionalem Zustand des Kindes rührt möglicherweise daher, dass Verhaltensweisen des Kindes direkt, oder daraus entstandene Gefühlszustände, bei der Mutter zu einer Reaktualisierung des Traumas und somit eines dissoziativen Zustandes auslöst. Die Dissoziation kann gemäss Boger (ebd.) auf das Gegenüber seltsam oder bedrohlich wirken, was wiederum dazu führt, dass das Kind die Bezugsperson als Quelle der Gefahr wahrnimmt (Brisch, 2020b). Als Ursache für die fehlende oder verspätete Reaktion bei der Kontaktaufnahme durch das Kind, welche zuvor geschildert wurde, kann die elterliche PTBS angenommen werden. Korittko und Pleyer (2013) beschreiben, dass traumatisierte Menschen oftmals nicht vollständig präsent sind und Reaktionen verzögert sein können oder ganz ausbleiben.

9.1.2 Besonderheiten im Verhalten des Kindes

Die Verhaltensweisen des Kindes sind ebenfalls verändert. Bei näherer Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Verhaltensweisen stets in Zusammenhang mit der elterlichen PTBS und dem daraus folgenden veränderten elterlichen Verhalten stehen.

Kindliche Eigeninitiative und Enttäuschung

Die von Hopf (2005) beschriebene Eigeninitiative oder Enttäuschung, wenn das Gegenüber sich in der Interaktion nicht wie erwartet verhält, konnte auch durch den SLR erhoben werden. So reagiert das Kind auf den Kontaktabbruch durch die Mutter und auf fehlende Feinfühligkeit seitens der Mutter mit belastetem Emotionsausdruck wie Lippen zusammenpressen, Augenschliessen, Wutanfällen, Rückenbiegen, Weinen, Aufregung, wegblicken, einem glasigen, flachen Blick oder einem negativen oder gedämpften Gesichtsausdruck. Das Kind reagiert teilweise auch mit Aktivität und Greifversuchen, was als Eigeninitiative interpretiert werden kann.

Copingstrategien versus Problemvermeidung beim Kind

Anhand des SLR konnte festgestellt werden, dass Kinder auf die traumatische Reaktivierung erfreulicherweise mit vielen Coping-Strategien reagieren (weniger Blickkontakt und Körperkontakt, verstärktes Saugen sowie Selbststimulation). Es wurde jedoch allgemein in der Interaktion auch beobachtet, dass das Kind nicht ansprechbar ist. Das Wegdrehen und Wegblicken in Stresssituationen, sowie die fehlende Ansprechbarkeit können nicht nur als Regulationsstrategie, sondern auch als Problemvermeidung angesehen werden. Die Strategie der Problemvermeidung kann als negative Anpassung angesehen werden und gemäss Lenz (2008) ein Risikofaktor für spätere psychische Erkrankungen darstellen.

Elterliche PTBS als mögliche Ursache für desorganisiertes Bindungsverhalten

Anhand der Ergebnisse des SLR wird deutlich, dass sich die Ergebnisse der Studien bezüglich desorganisiertem Verhalten beim Kind widersprechen. So schildern Dozio et al. (2020) kein desorganisiertes Bindungsverhalten, Ionio und Di Blasio (2014) ordnen das kindliche Verhalten als desorganisiert ein. Berücksichtigt man die erklärten Zusammenhänge von Brisch (2020a) zwischen Eltern mit unverarbeiteten traumatischen Erfahrungen, einer Störung der Eltern-Kind-Interaktion und dem desorganisierten Bindungsverhalten, sowie die Tatsache, dass elterliche traumatische Erfahrungen der zweitstärkste Prädiktor für einen desorganisierten Bindungsstil sind (Brisch, 2020b, S. 40), scheinen die Beobachtungen von Dozio et al. (2020) passender zu sein. Die zeitgleiche Wahrnehmung der Bindungsperson als sicherer Hafen und als Quelle der Angst (Brisch, 2020b), kann auch aus den Ergebnissen des SLR geschlussfolgert werden. So können die übereinstimmenden Momente (Lächeln, Blick, Fokus, Ausdruck), die beobachtete positive Qualität, das hohe Engagement in der Dyade, die Kommunikation über das Handspiel, feinfühliges Verhalten der Mutter (mehr Raum geben, kindlichen Stress akzeptieren, das Kind gewähren lassen, aufmerksam sein und Steigerung des Wohlbefindens durch Interventionen) als förderlich für die Bindung angesehen werden. Andererseits zeigen sich viele Verhaltensweisen und Reaktionen der Mutter, welche für das Kind als Quelle der Angst gelten können. So befindet sich die Mutter teilweise in einem alarmierenden traumatisierten Zustand und häufig in einem emotional belasteten Zustand, welcher sich auf unterschiedlichste Art und Weise zeigt.

Mögliche Auswirkungen auf das innere Arbeitsmodell zur Bezugsperson

Die möglichen Auswirkungen der veränderten Eltern-Kind-Interaktion, aufgrund einer elterlichen PTBS, auf das Kind, umfassen mehrere bedeutende Punkte. Der ständige Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch und die vielen Momente fehlender Übereinstimmung werden beim Kind als Repräsentation der Mutter abgespeichert. Diese Entstehung eines inneren Arbeitsmodells zur Bezugsperson und einer daraus entstehenden Bindungsrepräsentation schildert Ahnert (2019) in ihrem Werk. Das Kind scheint zu lernen, welche Verhaltensweisen bei der Mutter zu Belastung führen, was wiederum das kindliche Verhalten beeinflusst. Ebenfalls wird vermutet, dass eine Verlustübertragung von der Mutter auf das Kind stattfindet.

9.1.3 Dyadische Besonderheiten

Als letzte Ergebniskategorie des vorliegenden SLR werden die dyadischen Besonderheiten mit der erarbeiteten Literatur verknüpft. Dabei wird besonders deutlich, dass viele der wichtigen, intuitiven Verhaltensweisen in der Eltern-Kind-Dyade durch eine elterliche PTBS beeinträchtigt zu sein scheinen.

Fehlende Kontaktmöglichkeiten, erschwerte Gegenseitigkeit und Verhaltenssynchronie

Gemäss Asisi (2014) ist der gegenseitige Blickkontakt eine notwendige Voraussetzung für Interaktion. In den Mutter-Kind-Dyaden der eingeschlossenen Studien scheint dieser so wichtige Blickkontakt durch das Kind wenig oder sehr wechselhaft vorhanden zu sein. Der Fokus liegt teilweise auch nicht beim Gegenüber. Main (2006) beschreibt das Vermeiden von Blickkontakt als mögliche Auswirkung einer PTBS. Wird die Reaktion der Mutter auf die Traumakonfrontation betrachtet, wird dies ebenfalls deutlich. Es wird beschrieben, dass die Mutter den Blickkontakt mit dem Kind verringert und auch der Fokus weniger beim Kind ist. Möglicherweise wird dieses problematische Verhaltensmuster durch häufigen Körperkontakt seitens Mutter und Kind oder ein gemeinsames Handspiel kompensiert, was in allen drei Studien beobachtbar war. Bei einer Traumakonfrontation wird jedoch auch die alternative Verhaltensweise des Körperkontaktes durch die Mutter reduziert. Asisi (2014) beschreibt nebst der gegenseitigen Berührung als wichtiges Interaktionsmerkmal auch den gegenseitigen Austausch von Gefühlen, Vokalisation und Lächeln als weitere wichtige Merkmale. Sucht man in den Ergebnissen des SLR nach diesen Merkmalen, zeigt sich, dass durchaus gemeinsame Momente (Lächeln, Blickkontakt, Emotionsausdruck, Fokus) vorhanden sind. Jedoch wird auch von fehlender Übereinstimmung und wenig Wechselseitigkeit berichtet. Dies zeigt sich vor allem in unterschiedlichem Tempo zwischen Mutter und Kind und in unterschiedlichem emotionalem Ausdruck. Die Vokalisierung des Kindes ist wenig an die Mutter gerichtet, die Mutter zeigt ebenfalls wenig vokale Interaktion, versucht jedoch über Geräusche mit dem Mund und über Gesang, Kontakt zum Kind herzustellen. Aufgrund der geschilderten Herausforderungen scheint es möglich, dass die Gegenseitigkeit und Verhaltenssynchronie, welche Asisi (2014) beschreibt, erschwert ist. Zudem scheint die hilfreiche Strategie des Körperkontaktes als Alternative zum Blickkontakt bei akuter Traumakonfrontation ebenfalls wegzufallen, so dass teilweise keinerlei Kontaktmöglichkeiten zwischen Mutter und Kind bestehen.

Fehlerhafte Reiz-Reaktions-Kette

Die von Asisi beschriebene Reiz-Reaktions-Kette, welche in einem optimalen Reizbereich eine beidseitige Regulation der Interaktion ermöglicht und bei einer Grenzüberschreitung zu einer Neuanspassung im Verhalten des Säuglings führen, ist in den eingeschlossenen Studien beobachtbar nachvollziehbar (ebd.). Das Kind signalisiert immer wieder Grenzüberschreitungen, im Sinne einer Überstimulation, durch Rückzug und Kontaktabbruch. Die Signale scheinen jedoch von der Mutter nicht immer wahrgenommen zu werden, so dass die Reiz-Reaktions-Kette nicht reibungslos funktioniert.

Es wird in den Studien auch von einer eingeschränkten Interaktionsfähigkeit und Co-Regulation geschrieben und erwähnt, dass die Mutter den Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und dem kindlichen Stress nicht zu erkennen scheint. Obwohl die Mutter die kindlichen Signale der Grenzüberschreitung nicht wahrzunehmen scheint, wird geschildert, dass der Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und Kontaktabbruch für die Mutter kaum ertragbar ist. Es kann vermutet werden, dass die Mutter zwar bemerkt, dass die Situation belastet ist und das Kind sich nicht wohl fühlt (den Reiz also wahrnimmt), jedoch nicht einordnen kann, dass das kindliche Verhalten mit ihrem eigenen Verhalten im Zusammenhang steht. Aufgrund dessen ist es ihr nicht möglich, adäquat auf das Kind einzugehen (fehlende oder falsche Reaktion).

Affektausdruck als Kommunikationssystem beeinträchtigt, erschwerte Co-Regulation, fehlende Feinfühligkeit

Wird die Reaktion der Mutter auf den affektiven Ausdruck des Kindes angeschaut, kann festgestellt werden, dass die gegenseitige Regulation und der Affektausdruck als Kommunikationssystem (Tronick, 1989) nicht wie gewünscht abläuft. Auf den belasteten Emotionsausdruck des Kindes reagiert die Mutter teilweise feinfühlig und kann sich dem emotionalen Ausdruck des Kindes anschliessen, was die Regulationsfähigkeit fördert. Bei einem positiven Emotionsausdruck des Kindes gelingt der Anschluss durch die Mutter teilweise. Jedoch zeigen die Ergebnisse auch, dass die Mutter selbst mit einer emotionalen Belastung darauf reagiert (flach, starr, abwesend, gequält, misstrauisch, ernüchtert, Schmolzmund, Grimasse), sich verunsichern lässt und auch beobachtbares Regulationsverhalten zeigt. Zulauf-Logoz (2019) beschreibt, dass das weniger vorhersagbare und nachvollziehbare Verhalten den Erwerbsprozess von emotionaler Regulation beim Kind beeinträchtigen kann. Die Mutter scheint die Änderungen im Affekt des Kindes wahrzunehmen, jedoch nicht adäquat darauf reagieren zu können. Gemäss Tronick (1989) erlebt das Kind dadurch häufig misslungene Interaktionen, negative Emotionen, wenig Transformationen von Emotionen und wenig Reparaturen in der Interaktion. Er schildert, dass das Kind sich bei misslungener Interaktion in Stresssituationen selbst reguliert, was sich ebenfalls in den Ergebnissen des SLR zeigt. Als Reaktion auf den belasteten Emotionsausdruck der Mutter blickt das Kind weg, dreht das Kind sich weg oder distanziert sich. Es zeigt einen belasteten Emotionsausdruck und biegt den Rücken durch. Bei fehlender Feinfühligkeit der Mutter zeigt sich ein belasteter Emotionsausdruck (glasiger Blick, flach, negativ, Wutanfälle, Weinen, Wegblicken), Selbststimulation, ein schlaffer Tonus und es wird eine Vorstufe der Dissoziation beschrieben. In Bezug auf die geschilderte fehlende Feinfühligkeit der Mutter können Verhaltensweisen des Kindes, wie der emotional belastete Zustand und das Kontrollbedürfnis mit den Aussagen von Grossmann (2019) in Verbindung gebracht werden. Demnach zeigen Kinder bei Bezugspersonen mit verminderter Feinfühligkeit eine grosse Unabhängigkeit von der Bezugsperson, Ärger und Unzufriedenheit. Gemäss Grossmann ist der Zusammenhang zwischen der Feinfühligkeit der Bezugsperson und der Entwicklung des Bindungsstils noch nicht umfassend geklärt (ebd.). Bei Betrachtung der Reaktionen des Kindes auf die fehlende Feinfühligkeit der Mutter, scheint ein Einfluss auf die Bindungsentwicklung jedoch naheliegend.

Beeinträchtigung von elterlichen Interaktionsmechanismen, fehlende Abstimmung

Werden die Ergebnisse anhand der vier elterlichen Interaktionsmechanismen nach Papoušek und Papoušek (2002) betrachtet, sind mögliche Herausforderungen für die Interaktion erkennbar. Das optimale Reaktionsfenster scheint, insbesondere bei der Kontaktaufnahme durch das Kind, nicht immer eingehalten zu werden. Die Mutter reagiert entweder zu spät oder gar nicht. Das Kind erfährt somit wenig Kausalität seines Verhaltens. Durch die verminderte vokale und visuelle Interaktion hat das Kind wenig Möglichkeiten, Informationen über die Mutter aufzunehmen. Das Kind fühlt sich somit möglicherweise alleingelassen und orientierungslos. Durch das wechselhafte Blickverhalten und die Verlagerung der Interaktion auf das Handspiel wird die Lautbildung nicht ausreichend unterstützt. Die Aufdringlichkeit der Mutter und ihr Verhalten gegenüber dem Kind erschweren die Verhaltensregulation des Kindes deutlich. Das beschriebene intuitive elterliche Verhalten, welches regulatorische Unterstützung und spezifische Hilfestellungen bietet, ist nur selten beobachtbar. Aufgrund dieser Herausforderungen kann angenommen werden, dass die Abstimmung zwischen den kindlichen Bedürfnissen und dem elterlichen Verhalten erschwert sind.

Belasteter Emotionsausdruck als Reaktion auf Kontaktaufnahme bei Bezugsperson und Kind

Sowohl Mutter als auch Kind sind sehr ausdauernd in der Kontaktaufnahme und das Kind wird als ansprechbar, interaktiv und beteiligt an der Interaktion beschrieben. Jedoch reagieren sowohl Mutter als auch Kind mit einem belasteten Emotionsausdruck auf die Kontaktaufnahme des jeweils Anderen. Möglicherweise kann diese Beobachtung mit dem beeinträchtigten affektiven Kommunikationssystem in Zusammenhang gebracht werden (Tronick, 1989). Um deutlichere Aussagen über die Ursache machen zu können, bedarf es jedoch einer vertieften Auseinandersetzung mit entsprechender Literatur und möglicherweise weiterer Forschung.

Erhöhtes Kontrollbedürfnis bei Bezugsperson und Kind

Es ist in der Interaktion ein erhöhtes Kontrollbedürfnis auf Seiten der Mutter und auch auf Seiten des Kindes beobachtbar. Verliert die Mutter die Kontrolle über die Interaktion, reagiert sie mit einem belasteten Emotionsausdruck. Das Kind wiederum zeigt bei einem Kontrollverlust einen belasteten Emotionsausdruck, Inaktivität, verstärktes Saugen und Kontaktabbruch. Damit zusammenhängend wird auch geschildert, dass es der Mutter schwerfällt, die kindliche Initiative abzuwarten. Es wird vermutet, dass die Mutter kein Vertrauen in die Beziehung zum Kind hat. Durch die erschwerte Gegenseitigkeit und Verhaltenssynchronie (Asisi, 2014), den festgestellten mütterlichen Stress und die sich wiederholenden Grenzüberschreitungen durch die Mutter kann vermutet werden, dass sowohl Mutter als auch Kind sich in der gemeinsamen Interaktion nicht ganz wohl fühlen. Dem Kind fehlen die wichtigen zuverlässigen Antworten der Bezugsperson auf seine Signale. Diese Ausgangslage führt möglicherweise zu einem erhöhten Bedürfnis nach Kontrolle, damit unvorhersehbare Ereignisse reduziert werden können. Auch diesbezüglich scheint eine vertiefte Auseinandersetzung mit zusätzlicher Literatur oder weitere Forschung nötig zu sein.

Mögliche Reaktivierung des Traumas

In der Mikroanalyse von Beebe et al. (2021) wurde festgestellt, dass die mütterliche traumatische Trauer durch den Anblick des Kindes, durch empathisches Eingehen auf das Kind sowie durch die Abwendung des Kindes von der Mutter reaktiviert wird. Es stellt sich die Frage, ob diese Wirkungsweisen lediglich für eine PTBS aufgrund eines traumatischen Verlustes gilt, oder allgemein auf die elterliche PTBS übertragbar ist.

9.2 Schlussfolgerungen für die Praxis

Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur wird deutlich, dass die Heilpädagogische Früherziehung ein wichtiges Angebot für Eltern mit einer PTBS ist. Dies einerseits, weil kaum andere unterstützende Systeme vorhanden sind, andererseits, weil durch die Termine zu Hause eine zuverlässige Begleitung möglich wird (Pretis, 2020). Für eine Begleitung durch die HFE spricht zudem, dass eine möglichst frühe Erkennung und Unterstützung aufgrund der Bindungsentwicklung und der Epigenetik zentral ist (Korittko, 2019; Sänger & Udolf, 2020; Unfried, 2020). Eine sichere Bindung ist ein wichtiger Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung (Brisch, 2020a). Durch eine möglichst schnelle positive Veränderung der Interaktions- und Bindungserfahrungen können die neurobiologischen Reifungsprozesse beeinflusst werden (Brisch, 2020b). Zudem wird durch die Stärkung von Ressourcen und die positive Beeinflussung von Risikofaktoren die Resilienz des Kindes gestärkt (Brisch & Hellbrügge, 2022). Die Ergebnisse der ausgewählten Publikationen verhalfen Fachpersonen der HFE, die Veränderungen in der Eltern-Kind-Interaktion schneller wahrzunehmen, theoretisch einzuordnen und Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung zu erkennen. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik gelingt es der Fachperson, gemeinsam mit den Eltern die Veränderungen positiv zu beeinflussen und bereits vorhandene, wünschenswerte Verhaltensweisen weiter zu stärken. Interaktions- und bindungsbezogene Interventionen gelten dabei als optimales Angebot im Kontext

der HFE. Als mögliche Form wird dabei das Videofeedback genannt, dessen Wirksamkeit empirisch belegt wurde (Sarimski, 2022). Durch Videosequenzen kann das bisherige Interaktions- und Beziehungsverhalten der Eltern bildlich festgehalten, mit den Eltern besprochen und nachhaltig positiv verändert werden. Durch die gemeinsame Auseinandersetzung können zudem die eigenen elterlichen Kompetenzen gestärkt werden (Schechter & Rusconi Serpa, 2013). Mit dem Wissen zu den möglichen Veränderungen im Verhalten, welches mit dem vorliegenden SLR erarbeitet wurde, kann noch gezielter auf die elterlichen Verhaltensweisen hingewiesen werden und mögliche Auswirkungen können aufgezeigt werden. Nebst der Analyse des elterlichen Verhaltens bietet es sich auch an, den Fokus auf die kindlichen Reaktionen zu legen und auch dyadische Zusammenhänge bewusst zu machen. Hand in Hand mit der videobasierten Intervention geht die Verbesserung der Mentalisierungsfähigkeit der Eltern einher. Durch Mentalisierung gelingt es, die mentalen Zustände aller Beteiligten zu erkennen, sich selbst von aussen zu betrachten und die Gefühle anderer (in diesem Fall des Kindes) nachzuvollziehen (Rauwald, 2020). Ebenfalls sollen in der Förderung der Eltern-Kind-Interaktion und somit der Eltern-Kind-Bindung die hervorgerufenen Gefühle und Erinnerungen der Eltern berücksichtigt werden. So können die elterlichen Bindungsmodelle erkannt werden und der Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion aufgezeigt werden (Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn und Juffer, 2003). Dabei gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die HFE keinerlei psychotherapeutische Arbeit leisten kann und darf.

Kindzentriert betrachtet kann ein lernförderliches Angebot die kindliche Entwicklung enorm unterstützen. Kinder mit einer guten Disposition, welche psychisch kranke Eltern haben, holen Entwicklungsrückstände in grossen Schritten auf. Als Ursache der Entwicklungsverzögerung kann oft ein Mangel an Erfahrungs- und Übungsmöglichkeiten gesehen werden (Pretis, 2020). Nebst der direkten Arbeit mit den Eltern und dem Kind soll auch das Beziehungsnetz der Familie und des Kindes vergrössert werden, damit die Eltern Entlastung erleben und das Kind weitere, gesunde Beziehungen aufbauen kann (Suess & Hantel-Quitmann, 2019).

Eine frühzeitige Diagnostik und psychotherapeutische Behandlung der Mutter und allenfalls des Kindes ist dringend notwendig. Wünschenswert wäre, dass bereits durch Präventionsprogramme während der Schwangerschaft die spätere Eltern-Kind-Interaktion positiv beeinflusst wird (Brisch, 2020b). Bei einer komplexen Thematik, wie die Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen PTBS, sind oftmals unterschiedlichste Fachpersonen involviert. Unter Berücksichtigung der Interdisziplinarität, als Grundüberzeugung der HFE, ist eine gute Zusammenarbeit anzustreben, deren Wichtigkeit auch durch Sängler und Udolf (2020) betont wird. Als Hauptaufgabe der Fachpersonen soll immer die Sicherung des Kindeswohls angesehen werden (ebd.).

Auch in den drei Studien, welche für den SLR genutzt wurden, zeigen sich entsprechende Konklusionen (Beebe et al., 2021; Dozio et al., 2020; Ionio & Di Blasio, 2014). So wird betont, dass das Erkennen der Veränderungen in der Eltern-Kind-Interaktion zentral für die präventive oder klinische Arbeit ist (Beebe et al., 2021). Dozio et al. (2020) empfehlen ein präventives Angebot, welches während der Schwangerschaft beginnt und bis zum Alter von 2 Jahren fortgeführt wird. Dies entspricht dem Zeitraum, welcher die WHO als enorm wichtig für die kindliche Entwicklung nennt (World Health Organization, 2018). Auch wird betont, dass Mütter mit einem erhöhten Risiko psychologische Unterstützung erhalten müssen, um ihr Trauma aufzuarbeiten und somit die transgenerationale Weitergabe des Traumas zu verhindern. Mögliche Interventionen sollen die elterlichen Kompetenzen, insbesondere die Feinfühligkeit, verbessern, wobei das Videofeedback als passende Vorgehensweise empfohlen wird (Dozio et al., 2020). Ergänzend dazu betonen

Ionio und Di Blasio (2014), dass eine möglichst frühzeitige Unterstützung wichtig ist, um die negativen Einflüsse der elterlichen PTBS zu reduzieren.

9.3 Methodenkritik

Der SLR als gewählte Methodik ist für die gewählte Fragestellung im Rahmen einer Masterarbeit sinnvoll, jedoch ist der Umfang mit drei untersuchten Studien gering. Dies entstand aufgrund der sehr spezifischen Suche nach Studien zur Eltern-Kind-Interaktion, welche die qualitativen Besonderheiten anhand einer videobasierten Datenerhebung gesammelt haben. Im Abschnitt Ergebnisse fällt auf, dass besonders viele Ergebnisse aus der Studie von Beebe et al. (2021) für den SLR genutzt wurden. Die genannte Studie beschreibt die Interaktion zwischen Mutter und Kind sehr ausführlich, ohne dass ein zusätzliches Verändern der Umgebung durch beispielsweise das Still Face Paradigma bei Ionio und Di Blasio (2014) oder eine direkte Konfrontation der Mutter mit dem traumatischen Erlebnis bei Dozio et al. (2020) Bestandteil der Studie ist. Das traumatische Ereignis, welches zu einer elterlichen PTBS geführt hat, ist in den drei gewählten Studien unterschiedlich. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass gewisse Verhaltensweisen möglicherweise nur bei einem bestimmten Auslöser für die PTBS gezeigt werden. Die genutzten Suchportale und ausgewählten Datenbanken decken die Verfügbarkeit von Studien ausreichend ab und die Suchstrategie wurde sorgfältig erarbeitet und nachvollziehbar dargestellt. Der Suchzeitraum von 2012-2023 ist eng gewählt. Eine Ausweitung des Zeitraums war aufgrund des Umfangs der vorliegenden Arbeit nicht möglich, wäre jedoch äusserst wünschenswert, um auch vor 2012 publizierte Ergebnisse berücksichtigen zu können. Der SLR wurde nur von der Autorin selbst durchgeführt, sodass die Auswahl und die Inhaltsanalyse, trotz empirisch abgestützter Methodik, stark subjektiv erfolgt ist. Es besteht somit die Gefahr einer tiefen Reliabilität der Arbeit. Die Problematik der subjektiven Bearbeitung der Daten zeigt sich nochmals besonders in der Kategorienbildung. Die unterschiedlichen Abstraktionsniveaus der Studienergebnisse erschwerten die Erstellung von einheitlichen Unterkategorien und das Bündeln von Studienergebnissen.

Eine weitere Zusammenlegung von Resultaten hätte vermutlich zu einem Verlust von wichtigen qualitativen Beobachtungen geführt, dennoch sollten auch die allgemein formulierten Resultate einen Platz in dem Kategoriensystem finden. Viele Beobachtungen des Interaktionsverhaltens stehen im Zusammenhang mit den Verhaltensweisen des Gegenübers. Die Darstellung dieser Zusammenhänge trotz der Kategorisierung der Textstellen nicht zu verlieren, ist herausfordernd. Auch die unterschiedlichen Fragestellungen, empirischen Vorgehensweisen und Ausgangslagen der Studien sind nicht optimal für einen systematischen Literaturreview, da ein Vergleich und eine Zusammenfassung der Resultate dadurch erschwert wird. Asisi (2014) schildert, dass eine trennscharfe Abgrenzung von Verhaltensweisen der Eltern-Kind-Interaktion kaum möglich ist, dass aber das elterliche und das kindliche Verhalten Bestandteil der Eltern-Kind-Interaktion sind und dass das gemeinsame Aufeinanderbezogenensein erst zu einer Interaktion führt. Wird das erstellte Kategoriensystem des vorliegenden SLR mit der Aussage von Asisi (2014) verglichen, scheint die erarbeitete Grundstruktur der Kategorien durchaus sinnvoll zu sein.

10 Fazit und Ausblick

Durch die Verknüpfung der Ergebnisse des SLR mit den erarbeiteten theoretischen Grundlagen wurde die Komplexität des Themas erneut deutlich. Durch die Beantwortung der Fragestellung werden die gefundenen Ergebnisse nochmals zusammenfassend dargestellt.

«Welche qualitativen Besonderheiten zeigen sich in der frühen Eltern-Kind-Interaktion, wenn die Bezugsperson mit einer posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert ist?»

Die qualitativen Besonderheiten lassen sich in dyadische Veränderungen und in Veränderungen im Verhalten der Mutter und im Verhalten des Kindes aufteilen. Zu den dyadischen Veränderungen zählt der verringerte Blickkontakt, wobei der Körperkontakt als funktionierende Alternative beobachtet wird. Zudem ist der gegenseitige Austausch von Gefühlen, Vokalisation, und Lächeln verringert, wobei auch eine fehlende Übereinstimmung der Affektzustandes zwischen Mutter und Kind festgestellt wird. Auf kindliche Signale der Grenzüberschreitung reagiert die Mutter kaum, auf den Kontaktabbruch durch das Kind reagiert die Mutter dennoch mit Belastung. Sie scheint keinen Zusammenhang zwischen ihrem eigenen Verhalten und dem kindlichen Stress herstellen zu können. Aufgrund dessen ist es der Mutter nicht möglich, ihr Verhalten anzupassen und adäquat auf die Signale des Kindes zu reagieren. Allgemein scheint der Affektausdruck des Kindes von der Mutter teilweise wahrgenommen zu werden, eine feinfühlig Reaktion darauf bleibt jedoch oft aus. Belastete Emotionsausdrücke des Kindes bewirken bei der Mutter ebenfalls einen Zustand der Belastung. Auch das Kind reagiert häufig mit einem belasteten Emotionsausdruck auf die Belastung der Mutter. So entsteht eine Negativ-Spirale von belasteten Emotionszuständen. Da das Kind in belasteten Situationen durch die Mutter kaum Begleitung erlebt, sind selbstregulative Verhaltensweisen beobachtbar. Die intuitiven elterlichen Verhaltensweisen scheinen durch die PTBS beeinträchtigt zu sein. Dies zeigt sich durch Nichteinhalten des optimalen Reaktionsfensters, verminderte vokale und visuelle Interaktion, wechselhaftes Blickverhalten und eine erhöhte Aufdringlichkeit der Mutter. Ob die geschilderten dyadischen Schwierigkeiten eine Auswirkung auf die Bindungsentwicklung haben, ist wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt, kann jedoch aufgrund der Ergebnisse vermutet werden. Es konnten weitere dyadische Besonderheiten festgestellt werden, deren Einordnung in die Literatur jedoch kaum möglich ist. So sind Mutter und Kind ausdauernd darum bemüht, in Kontakt zu treten. Beide reagieren jedoch häufig mit einem belasteten Emotionsausdruck, wenn das Gegenüber ebenfalls in Kontakt treten möchte. Dadurch wird eine gegenseitige Kontaktherstellung und -aufrechterhaltung deutlich erschwert. Ebenfalls ungeklärt scheint das erhöhte Kontrollbedürfnis, welches sowohl bei der Mutter als auch beim Kind beobachtbar sind. Möglicherweise sind häufig misslungene Interaktionserfahrungen und ein fehlendes Gefühl von Sicherheit ausschlaggebend dafür, dass Mutter und Kind unvorhersehbare Ereignisse möglichst reduzieren wollen, was durch die eigene Kontrolle über die Situation möglich wird. Abschliessend bleibt zudem offen, ob die beobachtete Reaktivierung von traumatischer Trauer bei der Mutter durch bestimmte Interaktionsereignisse (Anblicken, Abwendung, empathisches Eingehen) allgemein auf die PTBS übertragen werden kann.

Werden die mütterlichen Verhaltensweisen betrachtet, finden sich weitere Besonderheiten. Das natürliche Fürsorgeverhalten der Mutter scheint bei belastetem Emotionsausdruck des Kindes kaum vorhanden zu sein. Statt Kontakt und Nähe zum Kind zu suchen, reagiert die Mutter selbst mit einem belasteten Emotionsausdruck, wirkt verunsichert oder muss sich selbst regulieren. Oftmals werden die Bedürfnisse des Kindes nicht wahrgenommen oder auch nicht akzeptiert. Es kann von einer eingeschränkten Feinfühligkeit ausgegangen werden. Die fehlende Beantwortung der kindlichen Bedürfnisse durch die Mutter können zu einem sensorischen Durcheinander beim Kind führen, da es sich nicht gesehen fühlt. Da das Verstehen und Beantworten von kindlichen Bedürfnissen erschwert ist, ist es naheliegend, dass auch das mütterliche

Containment fehlt. Negative Affekte des Kindes werden kaum durch mütterliche Modifikation reguliert. Vielmehr erlebt das Kind durch die mütterlichen Verhaltensweisen eine Umwelt, die von Gefahren geprägt ist. Die Mutter hält wenig Distanz zum Kind, wird als aufdringlich beschrieben, besonders im Blickkontakt. Das ständige Bestreben nach Kontakt ist dabei nicht als Reaktion auf den belasteten Emotionsausdruck des Kindes einzuordnen, sondern vielmehr ein Resultat der eigenen Belastung. Ihr Sprachstil ist dem Alter des Kindes nicht angepasst. Nebst der fehlenden Regulation von belasteten Emotionen, ist auch eine verminderte Verstärkung von positiven Emotionen beobachtbar. Die verminderte Feinfühligkeit, die fehlende Verstärkung von positiven Emotionen und die eingeschränkte Co-Regulation durch die Mutter beeinflussen die Mutter-Kind-Interaktion und haben vermutlich Auswirkungen auf die Bindungsentwicklung. Abschliessend kann zum Verhalten der Mutter gesagt werden, dass sie aufgrund ihrer PTBS möglicherweise eine feindselige, unberechenbare und chaotische Welt erlebt, was zu einer verstärkten Hilflosigkeit führt. Diese Hilflosigkeit zeigt sich durch Hilfe suchende Blicke während der Interaktion mit dem Kind. Das Gefühl von Hilflosigkeit kann bei der Mutter als Trigger wirken, welcher eine Reaktualisierung des Traumas auslöst und zu dissoziativen Zuständen führen kann.

Auch im kindlichen Verhalten konnten Veränderungen festgestellt werden. In der Interaktion mit der Mutter mit PTBS zeigen Kinder häufiger Eigeninitiative oder Enttäuschung, wenn das Gegenüber sich nicht wie erwartet verhält. Auf den Kontaktabbruch und die fehlende Feinfühligkeit der Mutter reagiert das Kind mit einem belasteten Emotionsausdruck oder mit Aktivität und Greifversuchen. In den Ergebnissen ist erkennbar, dass die Kinder mit Coping-Strategien auf die erschwerte Interaktion mit der Mutter reagieren. Jedoch sind einige dieser Strategien von einer distanzierenden oder vermeidenden Qualität, welche als negative Anpassung verstanden werden und als Risikofaktor für spätere psychische Erkrankungen gelten. Wie bereits bei den dyadischen Besonderheiten und dem mütterlichen Verhalten geschildert, kann eine elterliche PTBS die Bindungsentwicklung beeinflussen. Die Ergebnisse der eingeschlossenen Studien widersprechen sich bezüglich des desorganisierten Verhaltens des Kindes. Werden jedoch die Ergebnisse mit der Literatur verknüpft, ist ein Zusammenhang zwischen der veränderten Eltern-Kind-Interaktion und der Entwicklung einer desorganisierten Bindung naheliegend. Die Mutter wird durch das Kind zugleich als sicherer Ort und als Quelle der Angst wahrgenommen. Die erschwerte Mutter-Kind-Interaktion und die damit verbundenen Erfahrungen werden vom Kind in der Repräsentation der Mutter eingeordnet und als inneres Arbeitsmodell abgespeichert. Das Kind lernt, seine Verhaltensweisen den Bedürfnissen der Mutter anzupassen und Verlustübertragungen von der Mutter auf das Kind sind möglich.

Die HFE gilt als wichtige Unterstützungsmassnahme für betroffene Familien. Die familien- und ressourcenorientierte sowie ganzheitliche Arbeitsweise bietet optimale Möglichkeiten, um das belastete Familiensystem zu unterstützen. Durch eine frühzeitige Involvierung soll, durch die Stärkung von Ressourcen und positive Veränderung von Risikofaktoren, die Resilienz der Eltern und des Kindes gestärkt werden. Mit Hilfe der vorliegenden Arbeit gelingt es Fachpersonen, Veränderungen in der Eltern-Kind-Interaktion gezielter wahrzunehmen und einzuordnen. Die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion kann durch interaktions- und bindungsbezogene Interventionen verbessert werden. Das Videofeedback als mögliche Interventionsmethode ermöglicht es, das Beziehungs- und Interaktionsverhalten von Eltern und Kind sowie die Wechselwirkungen aufzuzeigen, zu reflektieren und positiv zu verändern. Ergänzend dazu soll die Mentalisierungsfähigkeit der Eltern verbessert werden. Eine frühzeitige Diagnostik und psychotherapeutische Behandlung des betroffenen Elternteils ist zudem wünschenswert. Für das Kind sind allgemein lernförderliche Angebote sowie der Ausbau eines stabilen Beziehungsnetzes zentral. Bei der Fachperson steht dabei die Sicherung des Kindeswohls jederzeit an erster Stelle.

Durch die Ergebnisse des SLR konnten umfangreiche Veränderungen in der Eltern-Kind-Interaktion festgestellt werden, deren Darstellung und Zusammenführung aufgrund der hohen Komplexität herausfordernd ist. Vor dem Hintergrund der subjektiven Bearbeitung und des kleinen Umfangs des SLR ist es wünschenswert, dass weitere videobasierte Analysen zur Eltern-Kind-Interaktion bei einer elterlichen PTBS durchgeführt werden und die Ergebnisse durch einen umfangreichen und objektiven SLR zusammengetragen werden. So kann die Datenlage verbessert werden und mehr Klarheit bezüglich der Auswirkungen geschaffen werden. Eine mögliche Differenzierung des traumatischen Ereignisses bei der Durchführung kann weitere Klarheit darüber verschaffen, ob die Auswirkungen einer PTBS auf die Eltern-Kind-Interaktion übergreifend gleich sind. Für eine praxisnahe Einbindung der Ergebnisse in die HFE wäre die Erarbeitung eines Beobachtungsbogens oder einer Checkliste wünschenswert. Des Weiteren konnte durch den SLR nicht abschließend beantwortet werden, ob eine elterliche PTBS als Ursache für eine desorganisierte Bindung gilt. Sowohl in der Literatur, als auch in den ausgewählten Studien widersprechen sich die Ergebnisse. Die Ursachen für die ungewöhnliche Reaktion eines belasteten Emotionsausdrucks auf die Kontaktaufnahme durch das Gegenüber sowie das erhöhte Kontrollbedürfnis in der Interaktion konnten durch die Verknüpfung mit der ausgewählten Literatur ebenfalls nicht beantwortet werden. Auch offen bleibt, ob die Reaktivierung von traumatischer Trauer durch Interaktionsmomente mit dem Kind ein Phänomen ist, welches sich allgemein auf die elterliche PTBS übertragen lässt. Die bisherigen Forschungsergebnisse beziehen sich überwiegend auf die Mutter als Bezugsperson. Um auch den Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion bei einer väterlichen PTBS oder einer PTBS bei weiteren Bezugspersonen einschätzen zu können, bedarf es ebenfalls weiterer Forschung. Möglicherweise könnten auch zukünftige Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie weiteren Aufschluss zu den geschilderten Verhaltensweisen bieten.

11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Neurobiologische Vorgänge bei einem traumatischen Ereignis (eigene Darstellung) 31
Abbildung 2: Vorgehen zur Identifikation relevanter Studien nach PRISMA (Page et al., 2021)..... 42

Tabelle 1: Elterliche Verhaltensmerkmale 16
Tabelle 2: Kindliche Verhaltensmerkmale 16
Tabelle 3: Dyadische Verhaltensmerkmale..... 17
Tabelle 4: Gruppierung von Suchbegriffen 44
Tabelle 5: Beispiel Suchtabelle Suche 11 45
Tabelle 6: Ein- und Ausschlusskriterien für den SLR..... 47
Tabelle 7: Studienübersicht Stichprobe 49
Tabelle 8: Studienübersicht Vorgehen und Datenerhebung 50

12 Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (2019). Bindung und Bonding: Konzepte früher Bindungsentwicklung. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 63–81). München: Ernst Reinhardt.
- Ainsworth, M. (1974). Infant-mother attachment and social development: Socialisation as a product of reciprocal responsiveness to signals. In M.J.M. Richards (Hrsg.), *The integration of a child into a social world* (S. 99–135). London: Cambridge University Press.
- Ainsworth, M., Bell, S. M. & Stayton, D. J. (1971). Individual differences in Strange Situation behavior of one-year-olds (Developmental sciences series). In H.R. Schaffer (Hrsg.), *The origins of human social relations*. London: Academic Press.
- Ainsworth, M. D. (1967). *Infancy In Uganda, Infant Care and the Growth of Love*. Oxford: John Hopkins University Press.
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M C., Waters, E. & Wall, S. N. (2015). *Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation* (Classic edition.). New York: Psychology Press.
- Asisi, V. (2014). *Entwicklungsbedingungen im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung: Chancen und Risiken in der Interaktion mit Mutter und Vater*. Wiesbaden: Springer VS.
- Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H. & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. *Psychological Bulletin*, 129(2), 195–215. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.2.195>

- Beebe, B., Sossin, K. M., Cohen, P., Moskowitz, S., Reiswig, R., Tortora, S. et al. (2021). Close observation of mother-infant interactive process in the wake of traumatic loss: The September 11, 2001 Primary Prevention Project. *Psychoanalytic Perspectives: An international Journal of Integration and Innovation*, 18(3), 314–335. <https://doi.org/10.1080/1551806X.2021.1953869>
- Bell, D. C. & Richard, A. J. (2000). Caregiving: The Forgotten Element in Attachment. *Psychological Inquiry*, 11(2), 69–83. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1102_01
- Belsky, J. (1984). The Determinants of Parenting: A Process Model. *Child Development*, 55(1), 83. <https://doi.org/10.2307/1129836>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (n. d.). *Berufsbild HFE - BVF Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Blehar, M. C., Lieberman, A. F. & Ainsworth, M. D. S. (1977). Early Face-to-Face Interaction and Its Relation to Later Infant-Mother Attachment. *Child Development*, 48(1), 182. <https://doi.org/10.2307/1128897>
- Boger, K. (2022). *Integrative Bindungsorientierte Traumatherapie bei Säuglingen, Kleinkindern und Vorschulkindern*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bolten, M., Schanz, C. G. & Equit, M. (2021). *Bindungsstörungen. (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie)* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Bowlby, J. (1975). *Bindung: eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung*. München: Kindler.
- Bowlby, J., Stahl, B., Stahl, O. & Holmes, J. (2018). (A. Hillig & H. Hanf, Übers.). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

- Brisch, K. H. (2020a). *Bindungsstörungen: von der Bindungstheorie zur Therapie* (17. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K. H. (2020b). Die Weitergabe von traumatischen Erfahrungen von Bindungspersonen an die Kinder. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 38–46). Weinheim Basel: Beltz.
- Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (2022). *Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern* (7. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bronfenbrenner, U., Cranach, A. von & Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung: natürliche und geplante Experimente*. (K. Lüscher, Hrsg.), (1. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bünder, P., Sirringhaus-Bünder, A., Helfer, A. & Schlippe, A. (2022). *Lehrbuch der MarteMeo-Methode: Entwicklungsförderung mit Videounterstützung* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Cicchetti, D. & Doyle, C. (2016). Child maltreatment, attachment and psychopathology: mediating relations. *World Psychiatry, 15*(2), 89–90. <https://doi.org/10.1002/wps.20337>
- Crittenden, P. M. (1981). Abusing, Neglecting, Problematic, and Adequate Dyads: Differentiating by Patterns of Interaction. *Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, 27*(3), 201–218.
- Cronholm, P. F., Forke, C. M., Wade, R., Bair-Merritt, M. H., Davis, M., Harkins-Schwarz, M. et al. (2015). Adverse Childhood Experiences. *American Journal of Preventive Medicine, 49*(3), 354–361. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.02.001>
- De Wolff, M. S. & Van IJzendoorn, M. H. (1997). Sensitivity and Attachment: A Meta-Analysis on Parental Antecedents of Infant Attachment. *Child Development, 68*(4), 571. <https://doi.org/10.2307/1132107>

- DeMier, R. L., Hynan, M. T., Harris, H. B. & Manniello, R. L. (1996). Perinatal stressors as predictors of symptoms of posttraumatic stress in mothers of infants at high risk. *Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association*, 16(4), 276–280.
- Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (Hrsg.), (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F) klinisch-diagnostische Leitlinien* (10. Auflage, unter Berücksichtigung der Änderungen entsprechend ICD-10-GM 2015). Bern: Hogrefe.
- Döring, N. (2023a). Qualitätskriterien in der empirischen Sozialforschung. In N. Döring (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 79-118). Berlin: Springer.
- Döring, N. (2023b). Operationalisierung. In N. Döring (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 223-292). Berlin: Springer.
- Döring, N. (2023c). Datenaufbereitung. In N. Döring (Hrsg.), *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage, S. 571-587). Berlin: Springer.
- Dornes, M. (2019). Psychoanalytische Aspekte der Bindungstheorie. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 42-62). München: Ernst Reinhardt.
- Dozio, E., Feldman, M., Bizouerne, C., Drain, E., Joubert, M., Mansouri, M. et al. (2020). The transgenerational transmission of trauma: the effects of maternal PTSD in mother-infant interactions. *Frontiers in Psychiatry*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.480690>
- EBSCO Information Services. (2024). *Startseite Suchportal*. Verfügbar unter: <https://www.ebsco.com/>

Falkai, P. & Wittchen, H.-U. (Hrsg.). (2020). *Diagnostische Kriterien DSM-5®* (2., korrigierte Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03102-000>

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V. et al. (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults. *American Journal of Preventive Medicine*, *14*(4), 245–258. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8)

Fries, M., Behringer, L. & Ziegenhain, U. (2005). Beziehungs- und bindungsorientierte Intervention in der Frühförderung am Beispiel der Entwicklungspsychologischen Beratung. *Frühförderung interdisziplinär; Frühförderung interdisziplinär 2005*(3), 115-123.

Grossmann, K. E. (2019). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 21–41). München: Ernst Reinhardt.

Grossmann, K., Grossmann, K. E., Spangler, G., Suess, G. & Unzner, L. (1985). Maternal Sensitivity and Newborns' Orientation Responses as Related to Quality of Attachment in Northern Germany. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, *50*(1/2), 233. <https://doi.org/10.2307/3333836>

Guralnick, M. J. (2011, Januar 1). Why Early Intervention Works – a Systems Perspective. *Infants and Young Children*. *24*(1), 26-28.

Hamvas, E. (2014). Aktuelle Entwicklungspsychologische Modellvorstellungen. In S. Kupferschmid & I. Koch (Hrsg.), *Psychisch belastete Eltern und ihre Kinder stärken* (1. Auflage, S. 26–29). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Hathaway, S. R. & McKinley, J. C. (1997). MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2. Florenz: Organizzazioni Speciali.
- Hédervári-Heller, É. (2011). *Emotionen und Bindung bei Kleinkindern: Entwicklung verstehen und Störungen behandeln*. Weinheim Basel: Beltz.
- Hollenweger, J. (Hrsg.). (2019). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Hopf, C. (2005). *Frühe Bindungen und Sozialisation: eine Einführung*. Weinheim München: Juventa.
- Ionio, C. & Di Blasio, P. (2014). Post-traumatic stress symptoms after childbirth and early mother-child interactions: an exploratory study. *Journal of reproductive and infant psychology*, 32(2), 163–181.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/02646838.2013.841880>
- Jacob, A. (2016). *Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind: Methoden - Indikation - Anwendung: ein Praxisbuch* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Keller, H. (2019). Kultur und Bindung. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 110–124). München: Ernst Reinhardt.
- Kindler, H. & Grossmann, K. (2019). Vater-Kind-Bindung und die Rollen von Vätern in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 240–255). München: Ernst Reinhardt.
- Korittko, A. (2019). *Traumafolgen in der Erziehungsberatung: richtig erkennen und gezielt helfen* (1. Auflage). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Korittko, A. & Pleyer, K. H. (2013). *Traumatischer Stress in der Familie: systemtherapeutische Lösungswege* (3. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Lebovici, S., Mazet, P. & Visier, J.-P. (1989). *L'Évaluation des interactions précoces entre le bébé et ses partenaires*. Paris Genève: Éd. Eshel Éd. Médecine et hygiène.
- Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. (2024). Fachportal Pädagogik. Verfügbar unter: <https://www.fachportal-paedagogik.de/kontakt.html>
- Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID). (2024,). *PubPsych*. Verfügbar unter: <https://pubpsych.zpid.de/pubpsych/about.jsp>
- Lenz, A. (2008). *Interventionen bei Kindern psychisch kranker Eltern: Grundlagen, Diagnostik und therapeutische Maßnahmen*. Göttingen: Hogrefe.
- Lenz, A. (2009). Kinder und ihre psychisch kranken Eltern. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch persönliche Beziehungen* (S. 745–765). Weinheim München: Juventa.
- Lenz, A. (2012). *Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder* (1. Auflage). Köln: Psychiatrie
- Lenz, K. & Nestmann, F. (2009). Persönliche Beziehungen - eine Einleitung. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch persönliche Beziehungen* (S. 9–25). Weinheim München: Juventa
- Lohaus, A., Ball, J. & Lissmann, I. (2019). Frühe Eltern-Kind-Interaktion. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 147–161). München: Ernst Reinhardt.
- Lohaus, A., Fleeer, B., Freytag, P. & Klein-Hessling, J. (1996). *Fragebogen zur Erhebung von Stresserleben und Stressbewältigung im Kindesalter (SSK)*. Göttingen: Hogrefe.
- Ludwig-Körner, C. (2014). Psychoanalytische Entwicklungstheorien. In M. Cierpka (Hrsg.), *Frühe Kindheit 0 - 3 Jahre: Beratung und Psychotherapie für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern* (2., korrigierte Auflage, S. 81–102). Berlin Heidelberg: Springer.
- Maercker, A. & Augsburger, M. (2019). Die posttraumatische Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5. Auflage, S. 13–46). Berlin Heidelberg: Springer.

- Main, M. (2006). Metacognitive knowledge, metacognitive monitoring, and singular (coherent) vs. multiple (incoherent) model of attachment. In C.M. Parkes, J.S. Hinde & P. Marris (Hrsg.), *Attachment Across the Life Cycle* (1. Auflage, S. 127–159). Florence: Taylor and Francis.
- Main, M. & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T.B. Brazelton & M.W. Yogman (Hrsg.), *Affective development in infancy* (S. 94–124). Norwood, New Jersey: Ablex
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2013). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Friebertshäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (4., durchgesehene Auflage, S. 323–333). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Papoušek, H. & Papoušek, M. (2002). Intuitive Parenting. In M.H. Bornstein (Hrsg.), *Handbook of parenting* (2nd ed., S. 183–203). Mahwah, New Jersey: Erlbaum.
- Papoušek, M. (2001). Intuitive elterliche Kompetenzen - Ressource in der präventiven Säuglings-Beratung und -psychotherapie. *Frühe Kindheit*, 1(01).
- Papoušek, M. (2004). Regulationsstörungen der frühen Kindheit: Klinische Evidenz für ein neues diagnostisches Konzept. *Regulationsstörungen der frühen Kindheit: frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern-Kind-Beziehungen* (S. 77–110). Bern: H. Huber.

- Pointet Perizzolo, V. C., Glaus, J., Stein, C. R., Willheim, E., Vital, M., Arnautovic, E. et al. (2022). Impact of mothers' IPV-PTSD on their capacity to predict their child's emotional comprehension and its relationship to their child's psychopathology. *European Journal of Psychotraumatology*, 13(1).
<https://doi.org/10.1080/20008198.2021.2008152>
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen: Einführung in Theorie und Praxis: mit 9 Checklisten als Online-Zusatzmaterial*. München: Ernst Reinhardt.
- Pretis, M. & Dimova, A. (2019). *Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern* (4., aktualisierte Auflage, Online-ausgabe). München: Ernst Reinhardt.
- PRISMA. (2024, Januar 6). PRISMA Webseite. *PRISMA statement*. Verfügbar unter: <http://www.prisma-statement.org/>
- ProQuest LLC. (2024). *ProQuest*. Verfügbar unter: <https://about.proquest.com/en/about/>
- Rauwald, M. (2020a). Traumata. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 20–29). Weinheim Basel: Beltz.
- Rauwald, M. (Hrsg.). (2020b). *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Rauwald, M., Becke, S. & Rauwald, A. (2020). „Ich und Du“ - ein mentalisierungsbasiertes Training zur Prävention transgenerationaler Weitergabe von Traumatisierungen. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 149–159). Weinheim Basel: Beltz.

- Rauwald, M. & Maccarrone Erhardt, R. (2020). Therapeutische Herausforderungen bei der Behandlung von transgenerational vermittelten Traumata. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 58–67). Weinheim Basel: Beltz.
- Rauwald, M. & Quindeau, I. (2020). Mechanismen der transgenerationalen Weitergabe elterlicher Traumatisierungen. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 68–78). Weinheim Basel: Beltz.
- Ritschl, V., Weigl, R. & Stamm, T. A. (Hrsg.). (2023). *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben: Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis* (2. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-66501-5>
- Sänger, R. & Udolf, M. (2020). Transgenerationale Traumaweitergabe im Kinder- und Jugendhilfesystem - Auswirkungen und Umgang. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 138–148). Weinheim Basel: Beltz.
- Sarimski, K. (2022). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung: mit 22 Abbildungen und 10 Tabellen* (2., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Schechter, D. S. & Rusconi Serpa, S. (2013). Affektive Kommunikation traumatisierter Mütter mit ihren Kleinkindern. In M. Leuzinger-Bohleber, R.N. Emde & R. Pfeifer (Hrsg.), *Embodiment ein innovatives Konzept für Entwicklungsforschung und Psychoanalyse*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Scherwath, C. & Friedrich, S. (2020). *Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung: mit 5 Abbildungen und 7 Tabellen* (4., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Schuster, B. H. & Uhlendorff, H. (2009). Eltern-Kind-Beziehung im Kindes- und Jugendalter. In K. Lenz & F. Nestmann (Hrsg.), *Handbuch persönliche Beziehungen* (S. 279–296). Weinheim München: Juventa.

- Stern, D. N. (2006). (T.M. Höpfner, Übers.). *Mutter und Kind: die erste Beziehung*. (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Suess, G. J. & Hantel-Quitmann, W. (2019). Bindungsbeziehungen in der Frühintervention. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 332–351). München: Ernst Reinhardt.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung Einführung in ein interdisziplinäres Arbeitsfeld* (4. Auflage). Stuttgart: UTB GmbH Reinhardt.
- Tronick, E. Z. (1989). Emotions and emotional communication in infants. *American Psychologist*, 44(2), 112–119. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.2.112>
- Tronick, E. Z. & Weinberg, M. K. (1990a). The Infant Regulatory Scoring System (IRSS). Unveröffentlichtes Manuskript, , Children's Hospital and Harvard Medical School.
- Tronick, E. Z. & Weinberg, M. K. (1990b). The Maternal Regulatory Scoring System (MRSS). Unveröffentlichtes Manuskript, Children's Hospital and Harvard Medical School.
- Unfried, N. (2020). Biologische und neurobiologische Hintergründe der Traumatisierung. In M. Rauwald (Hrsg.), *Vererbte Wunden: transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen* (2. überarbeitete Auflage, S. 47–55). Weinheim Basel: Beltz.
- Weiss, D. S. & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale-Revised. In J. P., Wilson & T. M. Keane (Eds.), *Assessing psychological trauma and PTSD* (S. 399–411). New York: The Guilford Press.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: eine praxisorientierte Einführung*. Opladen Berlin Toronto: Barbara Budrich.
<https://doi.org/10.3224/84742430>

Wittchen, H.-U., Döpfner, M. & Falkai, P. (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.

World Health Organization. (2018). *Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential*. Verfügbar unter: <https://iris.who.int/handle/10665/272603>

Zeanah, C. H. & Boris, N. V. (2019). Disturbances and disorders of attachment in early childhood. In C.H. Zeanah (Hrsg.), *Handbook of infant mental health* (Fourth edition, S. 353–368). New York: The Guilford Press.

Zentner, M. R. (2019). Der Einfluss des Temperaments auf das Bindungsverhalten. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 175–197). München: Ernst Reinhardt.

Zigmond, A. S. & Snaith, R. P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 67(6), 361–370. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x>

Zulauf-Logoz, M. (2019). Die Desorganisation der frühen Bindung und ihre Konsequenzen. In L. Ahnert & J. Maywald (Hrsg.), *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung* (4. Auflage, S. 297–312). München: Ernst Reinhardt.

13 Anhang

13.1	Anhang A: Suchtabellen Pubpsych	86
13.1.1	Suche Pubpsych mit deutschen Begriffen	86
13.1.2	Suche Pubpsych mit englischen Begriffen	97
13.2	Anhang B: Suchtabellen PsycInfo	111
13.2.1	Suche PsycInfo mit deutschen Begriffen	111
13.2.2	Suche PsycInfo mit englischen Begriffen	122
13.3	Anhang C: Suchtabellen PTSDPub	135
13.3.1	Suche PTSDPubs mit deutschen Begriffen.....	135
13.3.2	Suche PTSDPubs mit englischen Begriffen	145
13.4	Anhang D: Suchtabellen Fachportal Pädagogik	163
13.4.1	Suche Fachportal Pädagogik mit deutschen Begriffen	163
13.4.2	Suche Fachportal Pädagogik mit englischen Begriffen	174
13.5	Anhang E: Studie von Beebe et al. (2021)	188
13.6	Anhang F: Studie von Dozio et al. (2020).....	211
13.7	Anhang G: Studie von Ionio und Di Blasio (2014).....	223
13.8	Anhang H: Codierung der Studien	244
13.8.1	Erster Durchgang der Inhaltsanalyse	244
13.8.2	Zweiter, zusammenfassender Durchgang.....	345
13.8.3	Generalisierung der Kategorien.....	356
13.8.4	Definitive Kategorisierung	370
13.9	Ehrenwörtliche Erklärung	379

13.1 Anhang A: Suchtabellen Pubpsych

Suche vom 04.09.2023 unter <https://pubpsych.zpid.de/pubpsych/>

Suche durchgeführt mit basic search

Hinweis zur Suche: Innerhalb einer Phrasensuche mit «» ist keine Wildcard mit * oder ? möglich, weshalb die Suchbegriffe entsprechend angepasst wurden.

Total Pubpsych ab 2012: 4'629

13.1.1 Suche Pubpsych mit deutschen Begriffen

Tabelle A1: Pubpsych Suche 1 deutsch: PA AND DA

Suche 1: PA AND DA						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		-		-
Treffer: 340						
Einschränkungen: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 195						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 1						

Martini, J., Weidner, K., Junge-Hoffmeister, J. & Garthus-Niegel, S. (2017). Posttraumatische Belastungsstörung in der Peripartalzeit. Bedingungsfaktoren, diagnostische Besonderheiten und Implikationen für Mutter und Kind. *Trauma & Gewalt*, 11(4), 280–293. <https://doi.org/10.21706/tg-11-4-280>

Tabelle A2: Pubpsych Suche 2 deutsch: PA AND PB

Suche 2: PA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-		-
Treffer: 71'612						
Einschränkungen: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 28'266						
Weitere Schritte: zu offenes Suchfenster, Verweis auf Suche 9, 10 und 11						

Tabelle A3: Pubpsych Suche 3 deutsch: PA AND AAB

Suche 3: PA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 5'511						
Einschränkungen: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 2'094						
Weitere Schritte: zu offenes Suchfenster, Verweis auf Suche 8, 9 und 11						

Table A4: Pubpsych Suche 4 deutsch: DA AND PB

Suche 4: DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind		-		-
Treffer: 12'358						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 6'419						
Weitere Schritte: zu offenes Suchfenster, Verweis auf Suche 7, 10 und 11						

Tabelle A5: Pubspych Suche 5 deutsch: DA AND AAB

Suche 5: DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR posttraumat* OR Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 2'574						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 1'535						
Gesplittete Suche nach deutschen und englischen Treffern, da Exportlimite von 1'000						
Deutsch			Englisch			
Treffer: 552			Treffer: 964			
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0			Ergebnis: 1			
Total Ergebnis: 1						

Lahti, K., Vänskä, M., Qouta, S. R., Diab, S. Y., Perko, K. & Punamäki, R.-L. (2019). Maternal experience of their infants' crying in the context of war trauma: Determinants and consequences. *Infant mental health journal*, 40(2), 186–203. <https://doi.org/10.1002/imhj.21768>

Tabelle A6: Pubpsych Suche 6: PB AND AAB

Suche 6: PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 6'507						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 2'949						
Weitere Schritte: zu offenes Suchfenster, Verweis auf Suche 9, 10 AND 11						

Tabelle A7: Pubpsych Suche 7 deutsch: PA AND DA AND PB

Suche 7: PA AND DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind		-
Treffer: 3'658						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 1'999						
Weitere Schritte: zu offenes Suchfenster, Verweis auf Suche 11						

Tabelle A8: Pubpsych Suche 8 deutsch: PA AND DA AND AAB

Suche 8: PA AND DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung» OR «Posttraumatische Belastungsstörung» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 411						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 223						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 1						

Lahti, K., Vänskä, M., Qouta, S. R., Diab, S. Y., Perko, K. & Punamäki, R.-L. (2019). Maternal experience of their infants' crying in the context of war trauma: Determinants and consequences. *Infant mental health journal*, 40(2), 186–203. <https://doi.org/10.1002/imhj.21768>

Tabelle A9: Pubpsych Suche 9 deutsch: PA AND PB AND AAB

Suche 9: PA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 3'840						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 1'490						
Weitere Schritte: Ausschlaggebendes Stichwort DA fehlt, Verweis auf Suche 11						

Tabelle A10: Pubpsych Suche 10 deutsch: DA AND PB AND AAB

Suche 10: DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 516						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 314						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle A11: Pubpsych Suche 11 deutsch: PA AND DA AND PB AND AAB

Suche 11: PA AND DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung» OR «Posttraumatische Belastungsstörung» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind		«Eltern-Kind-Interaktion» OR «Eltern Kind Interaktion» OR «Mutter-Kind-Interaktion» OR «Mutter Kind Interaktion» OR «Vater-Kind-Interaktion» OR «Vater Kind Interaktion» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*
Treffer: 304						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 174						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

13.1.2 Suche Pubpsych mit englischen Begriffen

Tabelle A12: Pubpsych Suche 1 englisch: PA AND DA

Suche 1: PA AND DA						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		-		-
Treffer: 8'350						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 4'721						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 8 und 11						

Tabelle A13: Pubpsych Suche 2 englisch: PA AND PB

Suche 2: PA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 136'283						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 59'517						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 9 und 11						

Tabelle A14: Pubpsych Suche 3 englisch: PA AND AAB

Suche 3: PA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 17'042						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 7'246						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 9 und 11						

Tabelle A15: Pubpsych Suche 4 englisch: PA AND PB

Suche 4: DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 25'673						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 14'820						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 10 und 11						

Tabelle A16: Pubpsych Suche 5 englisch: PA AND AAB

Suche 5: DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 4'381						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 2'808						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 10 und 11						

Tabelle A17: Pubpsych Suche 6 englisch: PA AND AAB

Suche 6: PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 30'222						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 13'847						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 9, 10 und 11						

Tabelle A18: Pubpsych Suche 7 englisch: PA AND DA PB

Suche 7: PA AND DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-
Treffer: 7'433						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 4'196						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 9, 10 und 11						

Tabelle A19: Pubpsych Suche 8 englisch: PA AND DA AND AAB

Suche 8: PA AND DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 846						
Einschränkung: Publikation von 2012 – 2023						
Treffer: 461						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 4						

- Macmillan, K. K., Lewis, A. J., Watson, S. J., Jansen, B. & Galbally, M. (2021). Maternal trauma and emotional availability in early mother-infant interaction: findings from the Mercy Pregnancy and Emotional Well-being Study (MPEWS) cohort. *Attachment & human development*, 23(6), 853–875. <https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1790116>
- Parfitt, Y., Pike, A. & Ayers, S. (2013). The impact of parents' mental health on parent-baby interaction: a prospective study. *Infant behavior & development*, 36(4), 599–608. <https://doi.org/10.1016/j.inf-beh.2013.06.003>
- Pinto, T. M., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC psychology*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>
- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, T. T. M. (2012). War trauma lingers on: Associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant mental health journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>

Tabelle A20: Pubpsych Suche 9 englisch: PA AND PB AND AAB

Suche 9: PA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child- interaction» OR «parent child interaction» OR «mother- child-interac- tion» OR «mother child interaction» OR «father-child- interaction» OR «father child interaction» OR «mother-in- fant-interac- tion» OR «mother-in- fant interac- tion» OR «mother in- fant interac- tion» OR «father-in- fant-interac- tion» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 14'972						
Einschränkung: Publikation von 2012 – 2023						
Teffer: 6'297						
Weitere Schritte: Ausschlaggebendes Stichwort DA fehlt, Verweis auf Suche 11						

Tabelle A21: Pubpsych Suche 10 englisch: DA AND PB AND AAB

Suche 10: DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR Posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 1'980						
Einschränkung: Publikation von 2012 – 2023						
Treffer: 1'303						
Maximal 1'000 Daten für Export möglich → Aufsplittung Deutsch und Englisch						
Deutsch			Englisch			

Treffer: 112	Treffer: 1154
	Einschränkung: NOT anxiety
	Treffer: 897
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien	
Ergebnis: 0	Ergebnis: 3
Ergebnis: 3	

Macmillan, K. K., Lewis, A. J., Watson, S. J., Jansen, B. & Galbally, M. (2021). Maternal trauma and emotional availability in early mother-infant interaction: findings from the Mercy Pregnancy and Emotional Well-being Study (MPEWS) cohort. *Attachment & human development*, 23(6), 853–875. <https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1790116>

Qouta, S. R., Vänskä, M., Diab, S. Y. & Punamäki, R.-L. (2021). War trauma and infant motor, cognitive, and socioemotional development: Maternal mental health and dyadic interaction as explanatory processes. *Infant behavior & development*, 63, 101532. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2021.101532>

Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, T. T. M. (2012). War trauma lingers on: Associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant mental health journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>

Tabelle A22: Pubpsych Suche 11 englisch: PA AND DA AND PB AND AAB

Suche 11: PA AND DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*
Treffer: 771						
Einschränkung: Publikation von 2012 – 2023						
Treffer: 424						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 9						

- Ionio, C. & Di Blasio, P. (2014). Post-traumatic stress symptoms after childbirth and early mother-child interactions: an exploratory study. *Journal of reproductive and infant psychology*, 32(2), 163–181.
- Lahti, K., Vänskä, M., Qouta, S. R., Diab, S. Y., Perko, K. & Punamäki, R.-L. (2019). Maternal experience of their infants' crying in the context of war trauma: Determinants and consequences. *Infant mental health journal*, 40(2), 186–203. <https://doi.org/10.1002/imhj.21768>
- Macmillan, K. K., Lewis, A. J., Watson, S. J., Jansen, B. & Galbally, M. (2021). Maternal trauma and emotional availability in early mother-infant interaction: findings from the Mercy Pregnancy and Emotional Well-being Study (MPEWS) cohort. *Attachment & human development*, 23(6), 853–875. <https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1790116>
- Muzik, M., Bocknek, E. L., Broderick, A., Richardson, P., Rosenblum, K. L., Thelen, K. et al. (2013). Mother-infant bonding impairment across the first 6 months postpartum: the primacy of psychopathology in women with childhood abuse and neglect histories. *Archives of women's mental health*, 16(1), 29–38. <https://doi.org/10.1007/s00737-012-0312-0>
- Parfitt, Y., Pike, A. & Ayers, S. (2013). The impact of parents' mental health on parent-baby interaction: a prospective study. *Infant behavior & development*, 36(4), 599–608. <https://doi.org/10.1016/j.inf-beh.2013.06.003>
- Pinto, T. M., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC psychology*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>

Qouta, S. R., Vänskä, M., Diab, S. Y. & Punamäki, R.-L. (2021). War trauma and infant motor, cognitive, and socioemotional development: Maternal mental health and dyadic interaction as explanatory processes. *Infant behavior & development*, 63, 101532. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2021.101532>

Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, T. T. M. (2012). War trauma lingers on: Associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant mental health journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>

Van Ee, E., Kleber, R. J. & Jongmans, M. J. (2016). Relational Patterns Between Caregivers With PTSD and Their Nonexposed Children: A Review. *VOLUME=17;STARTPAGE=186;ISSN=1524-8380;TITLE=Trauma, Violence, & Abuse*.

Weiteres Vorgehen Pubpsych

Alle gefundenen und bisher ausgewählten Studien zusammennehmen und Duplikate entfernen. Somit bleiben 11 Studien zur genaueren Beurteilung.

13.2 Anhang B: Suchtabellen PsycInfo

Total PsycInfo ab 2012: 4'260

13.2.1 Suche PsycInfo mit deutschen Begriffen

Suche vom 11.09.2023

Tabelle B1: PsycInfo Suche 1 deutsch: PA AND DA

Suche 1: PA AND DA						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		-		-
Treffer: 133						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 97						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 2						

Hairston, I. S., Handelzalts, J. E., Assis, C. & Kovo, M. (2018). Postpartum bonding difficulties and adult attachment styles: The mediating role of postpartum depression and childbirth-related PTSD. *Infant Mental Health Journal*, 39(2), 198–208. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/imhj.21695>

Martini, J., Weidner, K., Junge-Hoffmeister, J. & Garthus-Niegel, S. (2017). Posttraumatische Belastungsstörung in der Peripartalzeit: Bedingungsfaktoren, diagnostische Besonderheiten und Implikationen für Mutter und Kind = Posttraumatic stress disorder in pregnancy and following childbirth, birth experience, prevalence, risk factors and consequences for mother and child. *Trauma & Gewalt, 11*(4), 280–293. Klett-Cotta Verlag. <https://doi.org/10.21706/tg-11-4-280>

Tabelle B2: PsycInfo Suche 2 deutsch: PA AND PB

Suche 2: PA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-		-
Treffer: 1'319						
Einschränkung: Publikation von 2012 bis 2023						
Treffer: 736						
Weiteres Vorgehen: Suche wird nicht weiterverfolgt, da zu offenes Suchfeld, kaum zutreffende Studien, Verweis auf Suche 7, 9 und 11						

Tabelle B3: PsycInfo Suche 3 deutsch: PA AND AAB

Suche 3: PA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 172						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 126						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Table B4: PsycInfo Suche 4 deutsch: DA AND PB

Suche 4: DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-		-
Treffer: 4'645						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 2'505						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 10, 11						

Table B5: PsycInfo Suche 5 deutsch: DA AND AAB

Suche 5: DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 2'517						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'595						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 10 und 11						

Tabelle B6: PsycInfo Suche 6 deutsch: PB AND AAB

Suche 6: PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 2'080						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'175						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle B7: PsycInfo Suche7 deutsch: PA AND DA AND PB

Suche 7: PA AND DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-
Treffer: 102						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 77						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 2						

Hairston, I. S., Handelzalts, J. E., Assis, C. & Kovo, M. (2018). Postpartum bonding difficulties and adult attachment styles: The mediating role of postpartum depression and childbirth-related PTSD. *Infant Mental Health Journal*, 39(2), 198–208. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/imhj.21695>

Martini, J., Weidner, K., Junge-Hoffmeister, J. & Garthus-Niegel, S. (2017). Posttraumatische Belastungsstörung in der Peripartalzeit: Bedingungsfaktoren, diagnostische Besonderheiten und Implikationen für Mutter und Kind = Posttraumatic stress disorder in pregnancy and following childbirth, birth experience, prevalence, risk factors and consequences for mother and child. *Trauma & Gewalt*, 11(4), 280–293. Klett-Cotta Verlag. <https://doi.org/10.21706/tg-11-4-280>

Tabelle B8: PsycInfo Suche 8 deutsch: PA AND DA AND AAB

Suche 8: PA AND DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 11						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 10						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle B9: PsycInfo Suche 9 deutsch: PA AND PB AND AAB

Suche 9: PA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 155						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 118						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Table B10: PsycInfo Suche 10 deutsch: DA AND PB AND AAB

Suche 10: DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 153						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 111						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle B11: PsycInfo Suche 11 deutsch: PA AND DA AND PB AND AAB

Suche 11: PA AND DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*
Treffer: 9						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 9						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

13.2.2 Suche PsycInfo mit englischen Begriffen

Suche vom 13.09.2023

Tabelle B12: PsycInfo Suche 1 englisch: PA AND DA

Suche 1: PA AND DA						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		-		-
Treffer: 21'503						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 12'113						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 8 und 11						

Tabelle B13: PsycInfo Suche 2 englisch: PA AND PB

Suche 2: PA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 356'801						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 152'852						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 9 und 11						

Tabelle B14: Psyclnfo Suche 3 englisch: PA AND AAB

Suche 3: PA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 70'678						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 28'996						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 9 und 11						

Tabelle B15: PsycInfo Suche 4 englisch: DA AND PB

Suche 4: DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 59'503						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 33'870						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 10 und 11						

Tabelle B16: PsycInfo Suche 5 englisch: DA AND AAB

Suche 5: DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 13'983						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 8'868						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 10 und 11						

Tabelle B17: Psyclnfo Suche 6 englisch: PB AND AAB

Suche 6: PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 117'049						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 49'531						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 9, 10 und 11						

Tabelle B18: PsycInfo Suche 7 englisch: PA AND DA AND PB

Suche 7: PA AND DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-
Treffer: 18'230						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 10'280						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 11						

Table B19: Psyclnfo Suche 8 englisch: PA AND DA AND AAB

Suche 8: PA AND DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 2'858						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'684						
Einschränkung. NOT anxiety						
Treffer: 1'329						

Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien

Ergebnis: 4

Beck, C. T. & Watson, S. (2019). Mothers' experiences interacting with infants after traumatic childbirth.

MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 44(6), 338–344. Lippincott Williams & Wilkins.

Beebe, B., Sossin, K. M., Cohen, P., Moskowitz, S., Reisswig, R., Tortora, S. et al. (2021). Close observation

of mother-infant interactive process in the wake of traumatic loss: The September 11, 2001 Primary

Prevention Project. *Psychoanalytic Perspectives: An international Journal of Integration and Innova-*

tion, 18(3), 314–335. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/1551806X.2021.1953869>

Fenerci, R. L. B. & DePrince, A. P. (2018). Intergenerational transmission of trauma: Maternal trauma–

related cognitions and toddler symptoms. *Child Maltreatment*, 23(2), 126–136. Sage Publications.

<https://doi.org/10.1177/1077559517737376>

Lahti, K., Vänskä, M., Qouta, S. R., Diab, S. Y., Perko, K. & Punamäki, R. (2019). Maternal experience of their

infants' crying in the context of war trauma: Determinants and consequences. *Infant Mental Health*

Journal, 40(2), 186–203. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/imhj.21768>

Tabelle B20: PsycInfo Suche 9 englisch: PA AND PB AND AAB

Suche 9: PA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 60'898						
Einschränkung: Publikation zwischen 2012-2023						
Treffer: 24'636						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 11						

Tabelle B21: PsycInfo Suche 10 englisch: DA AND PB AND AAB

Suche 10: DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR Posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 5'761						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 3'645						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 9 und 11						

Tabelle B22: Psyclnfo Suche 11 englisch: PA AND DA AND PB AND AAB

Suche 11: PA AND DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*
Treffer: 2'585						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'540						
Einschränkung: NOT anxiety						
Treffer: 1'208						

Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien

Ergebnis: 9

Beck, C. T. & Watson, S. (2019). Mothers' experiences interacting with infants after traumatic childbirth.

MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 44(6), 338–344. Lippincott Williams & Wilkins.

Beebe, B., Sossin, K. M., Cohen, P., Moskowitz, S., Reiswig, R., Tortora, S. et al. (2021). Close observation

of mother-infant interactive process in the wake of traumatic loss: The September 11, 2001 Primary

Prevention Project. *Psychoanalytic Perspectives: An international Journal of Integration and Innova-*

tion, 18(3), 314–335. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/1551806X.2021.1953869>

Choi, K. W., Denckla, C. A., Hoffman, N., Budree, S., Goddard, L., Zar, H. J. et al. (2022). Influence of mater-

nal childhood trauma on perinatal depression, observed mother–infant interactions, and child

growth. *Maternal and Child Health Journal*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s10995-022-03417-2>

Elansary, M., Zuckerman, B., Patts, G., Antonio, J., Mayes, L. C. & Silverstein, M. (2022). Posttraumatic

stress symptoms and the quality of maternal-child interactions in mothers of preterm infants. *Journal*

of Developmental and Behavioral Pediatrics, 43(9), e605–e613. Lippincott Williams & Wilkins.

<https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000001122>

Guyon-Harris, K. L. (2018). *Identifying risk for atypical parenting behavior using prenatal profiles of inter-*

personal trauma experiences and PTSD symptoms. ProQuest Information & Learning. Verfügbar un-

ter: [https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2017-54454-](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2017-54454-118&lang=de&site=ehost-live)

[118&lang=de&site=ehost-live](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2017-54454-118&lang=de&site=ehost-live)

Lahti, K., Vänskä, M., Qouta, S. R., Diab, S. Y., Perko, K. & Punamäki, R. (2019). Maternal experience of their

infants' crying in the context of war trauma: Determinants and consequences. *Infant Mental Health*

Journal, 40(2), 186–203. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/imhj.21768>

MacMillan, K. K., Lewis, A. J., Watson, S. J., Jansen, B. & Galbally, M. (2021). Maternal trauma and emoti-

onal availability in early mother-infant interaction: Findings from the Mercy Pregnancy and Emotional

Well-being Study (MPEWS) cohort. *Attachment & Human Development*, 23(6), 853–875. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1790116>

Mercado, M. A. (2020). *Posttraumatic growth and quality of parent-child interaction in mothers that experienced child sexual abuse*. ProQuest Information & Learning. Verfügbar unter: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2020-40779-179&lang=de&site=ehost-live>

Moioli, M., Riva Crugnola, C., Albizzati, A., Bottini, M., Caiati, L., Chisari, S. et al. (2022). How maternal traumatic childhood experiences affect adolescent and young mother–infant interaction at 3 months. *Early Child Development and Care*, 192(12), 1921–1930. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1080/03004430.2021.1953493>

Weiteres Vorgehen PsycInfo

Nach Entfernung aller doppelt aufgeführten Studien bleiben 12 Studien zur weiteren Verarbeitung

13.3 Anhang C: Suchtabellen PTSDPub

Total PTSDPubs: 7'402

13.3.1 Suche PTSDPubs mit deutschen Begriffen

Suche vom 14. September 2023

Tabelle C1: PTSDPub Suche 1 deutsch: PA UND DA

Suche 1: PA UND DA						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		-		-
Treffer: 8						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle C2: PTSDPub Suche 2 deutsch: PA UND PB

Suche 2: PA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-		-
Treffer: 5						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 0						

Tabelle C3: PTSDPub Suche 3 deutsch: PA UND AAB

Suche 3: PA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 0						

Tabelle C4: PTSDPub Suche 4 deutsch: DA UND PB

Suche 4: DA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-		-
Treffer: 776						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 204						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle C5: PTSDPub Suche 5 deutsch: DA UND AAB

Suche 5: DA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 336						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 110						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle C6: PTSDPub Suche 6 deutsch: PB UND AAB

Suche 6: PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-		-
Treffer: 17						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 6						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis:0						

Tabelle C7: PTSDPub Suche 7 deutsch: PA UND DA UND PB

Suche 7: PA UND DA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische- Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		-
Treffer: 0						

Tabella C8: PTSDPub Suche 8 deutsch: PA UND DA UND AAB

Suche 8: PA UND DA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 0						

Tabelle C9: PTSDPub Suche 9 deutsch: PA UND PB UND AAB

Suche 9: PA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 0						

Tabelle C10: PTSDPub Suche 10 deutsch: DA UND PB UND AAB

Suche 10: DA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*		-
Treffer: 15						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 6						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabella C11: PTSDPub Suche 11 deutsch: PA UND DA UND PB UND AAB

Suche 11: PA UND DA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern OR Mutter OR Mütter* OR Vater OR Väter* OR Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» OR «Posttraumatische-Belastungsstörung*» OR PTBS OR «Posttraumatisches Belastungssyndrom» OR «Posttraumatisches Stresssyndrom» OR «posttraumatischer Stress» OR Posttraumat* OR Trauma*		Baby* OR Säugling* OR Kleinkind* OR Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» OR «Eltern Kind Interaktion*» OR «Mutter-Kind-Interaktion*» OR «Mutter Kind Interaktion*» OR «Vater-Kind-Interaktion*» OR «Vater Kind Interaktion*» OR Interaktion* OR Feinfühligkeit OR «emotionale Verfügbarkeit» OR Empath*
Treffer: 0						

13.3.2 Suche PTSDPubs mit englischen Begriffen

Suche vom 18. September 2023

Tabelle C12: PTSDPub Suche 1 englisch: PA AND DA

Suche 1: PA AND DA						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		-		-
Treffer: 4'494						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'519						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 5						

Cook, N., Ayers, S. & Horsch, A. (2018). Maternal posttraumatic stress disorder during the perinatal period and child outcomes: a systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 225, 18–31.

<https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.07.045>

Romero, G., Huth-Bocks, A., Puro-Gallagher, E. & Riggs, J. (2021). Maternal prenatal depression, PTSD, and problematic parenting: the mediating role of maternal perceptions of infant emotion. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 39(2), 125–139.

<https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1754371>

Stuijtzand, S., Garthus-Niegel, S. & Horsch, A. (2020). Parental birth-related PTSD symptoms and bonding in the early postpartum period: a prospective population-based cohort study. *Frontiers in Psychiatry*, 11.

<https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.570727>

Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>

Van Ee, E., Sleijpen, M., Kleber, R. J. & Jongmans, M. J. (2013). Father-involvement in a refugee sample: relations between posttraumatic stress and caregiving. *Family Process*, 52(4), 723–735. <https://doi.org/10.1111/famp.12045>

Tabelle C13: PTSDPub Suche 2 englisch: PA AND PB

Suche 2: PA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 5'295						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'439						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Treffer: 6						

Dekel, S., Thiel, F., Dishy, G. & Ashenfarb, A. (2019). Is childbirth-induced PTSD associated with low maternal attachment? *Archives of Women's Mental Health*, 22, 119–122. <https://doi.org/10.1007/s00737-018-0853-y>

Handelzalts, J., Hairston, I., Muzik, M., Tahar, A. & Levy, S. (2022). A paradoxical role of childbirth-related posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms in the association between personality factors and mother–infant bonding: a cross-sectional study. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 14(6), 1066–1072. <https://doi.org/10.1037/tra0000521>

- Romero, G., Huth-Bocks, A., Puro-Gallagher, E. & Riggs, J. (2021). Maternal prenatal depression, PTSD, and problematic parenting: the mediating role of maternal perceptions of infant emotion. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 39(2), 125–139. <https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1754371>
- Stuijzand, S., Garthus-Niegel, S. & Horsch, A. (2020). Parental birth-related PTSD symptoms and bonding in the early postpartum period: a prospective population-based cohort study. *Frontiers in Psychiatry*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.570727>
- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>
- Van Ee, E., Sleijpen, M., Kleber, R. J. & Jongmans, M. J. (2013). Father-involvement in a refugee sample: relations between posttraumatic stress and caregiving. *Family Process*, 52(4), 723–735. <https://doi.org/10.1111/famp.12045>

Tabelle C14: PTSDPub Suche 3 englisch: PA AND AAB

Suche 3: PA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 1'139						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 344						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 5						

- Dozio, E., Feldman, M., Bizouerne, C., Drain, E., Joubert, M., Mansouri, M. et al. (2020). The transgenerational transmission of trauma: the effects of maternal PTSD in mother-infant interactions. *Frontiers in Psychiatry, 11*. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.480690>
- Pinto, T., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC Psychology, 11*(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>
- Stuijzand, S., Garthus-Niegel, S. & Horsch, A. (2020). Parental birth-related PTSD symptoms and bonding in the early postpartum period: a prospective population-based cohort study. *Frontiers in Psychiatry, 11*. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.570727>
- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal, 33*(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>
- Van Ee, E., Sleijpen, M., Kleber, R. J. & Jongmans, M. J. (2013). Father-involvement in a refugee sample: relations between posttraumatic stress and caregiving. *Family Process, 52*(4), 723–735. <https://doi.org/10.1111/famp.12045>

Tabelle C15: PTSDPub Suche 4 englisch: DA AND PB

Suche 4: DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 15'551						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 5'026						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 10 und 11						

Tabelle C16 PTSDPub Suche 5 englisch: DA AND AAB

Suche 5: DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 4'861						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 2'310						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 10 und 11						

Tabelle C17: PTSDPub Suche 6 englisch: PB AND AAB

Suche 6: PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 2'380						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 822						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 3						

- Pinto, T., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC Psychology*, *11*(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>
- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, *33*(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>
- Van Ee, E., Jongmans, M. J., van der Aa, N. & Kleber, R. J. (2017). Attachment representation and sensitivity: the moderating role of posttraumatic stress disorder in a refugee sample. *Family Process*, *56*(3), 781–792. <https://doi.org/10.1111/famp.12228>

Tabelle C18: PTSDPub Suche 8 englisch: PA AND DA AND PB

Suche 7: PA AND DA AND PB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-
Treffer: 3'925						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'310						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 2						

Seng, J. S., Sperlich, M., Low, L. K., Ronis, D. L., Muzik, M. & Liberzon, I. (2013). Childhood abuse history, posttraumatic stress disorder, postpartum mental health, and bonding: a prospective cohort study. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 58(1), 57–68. <https://doi.org/10.1111/j.1542-2011.2012.00237.x>

Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>

Tabelle C19: PTSDPub Suche 8 englisch: PA AND DA AND AAB

Suche 8: PA AND DA AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 812						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 307						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 2						

- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>
- Van Ee, E., Jongmans, M. J., van der Aa, N. & Kleber, R. J. (2017). Attachment representation and sensitivity: the moderating role of posttraumatic stress disorder in a refugee sample. *Family Process*, 56(3), 781–792. <https://doi.org/10.1111/famp.12228>

Tabelle C20: PTSDPub Suche 9 englisch: PA AND PB AND AAB

Suche 9: PA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child- interaction» OR «parent child interaction» OR «mother- child-interac- tion» OR «mother child interaction» OR «father-child- interaction» OR «father child interaction» OR «mother-in- fant-interac- tion» OR «mother-in- fant interac- tion» OR «mother in- fant interac- tion» OR «father-in- fant-interac- tion» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 1'019						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 305						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 5						

- Pinto, T., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC Psychology*, *11*(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>
- Stuijzand, S., Garthus-Niegel, S. & Horsch, A. (2020). Parental birth-related PTSD symptoms and bonding in the early postpartum period: a prospective population-based cohort study. *Frontiers in Psychiatry*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.570727>
- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, *33*(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>
- Van Ee, E., Sleijpen, M., Kleber, R. J. & Jongmans, M. J. (2013). Father-involvement in a refugee sample: relations between posttraumatic stress and caregiving. *Family Process*, *52*(4), 723–735. <https://doi.org/10.1111/famp.12045>
- Van Ee, E., Jongmans, M. J., van der Aa, N. & Kleber, R. J. (2017). Attachment representation and sensitivity: the moderating role of posttraumatic stress disorder in a refugee sample. *Family Process*, *56*(3), 781–792. <https://doi.org/10.1111/famp.12228>

Tabelle C21: PTSDPub Suche 10 englisch: DA AND PB AND AAB

Suche 10: DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR Posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 1'809						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 758						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 5						

- Pinto, T., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC Psychology*, *11*(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>
- Stuijzand, S., Garthus-Niegel, S. & Horsch, A. (2020). Parental birth-related PTSD symptoms and bonding in the early postpartum period: a prospective population-based cohort study. *Frontiers in Psychiatry*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.570727>
- Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, *33*(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>
- Van Ee, E., Sleijpen, M., Kleber, R. J. & Jongmans, M. J. (2013). Father-involvement in a refugee sample: relations between posttraumatic stress and caregiving. *Family Process*, *52*(4), 723–735. <https://doi.org/10.1111/famp.12045>
- Van Ee, E., Jongmans, M. J., van der Aa, N. & Kleber, R. J. (2017). Attachment representation and sensitivity: the moderating role of posttraumatic stress disorder in a refugee sample. *Family Process*, *56*(3), 781–792. <https://doi.org/10.1111/famp.12228>

Tabelle C22: PTSDPub Suche 11 englisch: PA AND DA AND PB AND AAB

Suche 11: PA AND DA AND PB AND AAB						
Suchbegriff 1	AND	Suchbegriff 2	AND	Suchbegriff 3	AND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*
Treffer: 722						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 271						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 3						

Pinto, T., Jongenelen, I., Lamela, D., Pasion, R., Morais, A. & Costa, R. (2023). Childbirth-related post-traumatic stress disorder symptoms and mother-infant neurophysiological and behavioral co-regulation during dyadic interaction: study protocol. *BMC Psychology*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01070-0>

Van Ee, E., Kleber, R. J. & Mooren, G. T. M. (2012). War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Mental Health Journal*, 33(5), 459–468. <https://doi.org/10.1002/imhj.21324>

Van Ee, E., Jongmans, M. J., van der Aa, N. & Kleber, R. J. (2017). Attachment representation and sensitivity: the moderating role of posttraumatic stress disorder in a refugee sample. *Family Process*, 56(3), 781–792. <https://doi.org/10.1111/famp.12228>

Weiteres Vorgehen PTSDPub

Nach Zusammenführung aller Ergebnisse und Entfernung aller Duplikate, bleiben 10 Publikationen zur weiteren Bearbeitung.

13.4 Anhang D: Suchtabellen Fachportal Pädagogik

Total Fachportal Pädagogik: 6'968

13.4.1 Suche Fachportal Pädagogik mit deutschen Begriffen

Suche vom 18. September 2023

Tabelle D1: Fachportal Pädagogik Suche 1 deutsch: PA UND DA

Suche 1: PA UND DA						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		-		-
Treffer: 417						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 225						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D2: Fachportal Pädagogik Suche 2 deutsch: PA UND PB

Suche 2: PA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		-		-
Treffer: 1'982						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 770						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis:0						

Tabelle D3: Fachportal Pädagogik Suche 3 deutsch: PA UND AAB

Suche 3: PA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*		-		-
Treffer: 33'431						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 9 und 11						

Tabelle D4: Fachportal Pädagogik Suche 4 deutsch: DA UND PB

Suche 4: DA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		-		-
Treffer: 85						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 61						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Table D5: Fachportal Pädagogik Suche 5 deutsch: DA UND AAB

Suche 5: DA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*		-		-
Treffer: 1'143						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 664						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D6: Fachportal Pädagogik Suche 6 deutsch: PB UND AAB

Suche 6: PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*		-		-
Treffer: 6'103						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 2'074						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 9, 10 und 11						

Tabelle D7: Fachportal Pädagogik Suche 7 deutsch: PA UND DA UND PB

Suche 7: PA UND DA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		-
Treffer: 38						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 31						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D8: Fachportal Pädagogik Suche 8 deutsch: PA UND DA UND AAB

Suche 8: PA UND DA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*		-
Treffer: 412						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 222						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D9: Fachportal Pädagogik Suche 9 deutsch: PA UND PB UND AAB

Suche 9: PA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		«Eltern-Kind- Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind- Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind- Interaktion*» ODER «Vater Kind In- teraktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*		-
Treffer: 1'958						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 760						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D10: Fachportal Pädagogik Suche 10 deutsch: DA UND PB UND AAB

Suche 10: DA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische-Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*		-
Treffer: 77						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 57						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D11: Fachportal Pädagogik Suche 11 deutsch: PA UND DA UND PB UND AAB

Suche 11: PA UND DA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
Eltern ODER Mutter ODER Mütter* ODER Vater ODER Väter* ODER Erziehungsberecht*		«Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER «Posttraumatische Belastungsstörung*» ODER PTBS ODER «Posttraumatisches Belastungssyndrom» ODER «Posttraumatisches Stresssyndrom» ODER «posttraumatischer Stress» ODER Posttraumat* ODER Trauma*		Baby* ODER Säugling* ODER Kleinkind* ODER Kind*		«Eltern-Kind-Interaktion*» ODER «Eltern Kind Interaktion*» ODER «Mutter-Kind-Interaktion*» ODER «Mutter Kind Interaktion*» ODER «Vater-Kind-Interaktion*» ODER «Vater Kind Interaktion*» ODER Interaktion* ODER Feinfühligkeit ODER «emotionale Verfügbarkeit» ODER Empath*
Treffer: 37						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 31						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

13.4.2 Suche Fachportal Pädagogik mit englischen Begriffen

Suche vom 21. September 2023

Tabelle D12: Fachportal Pädagogik Suche 1 englisch: PA UND DA

Suche 1: PA UND DA						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		-		-
Treffer: 681						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 532						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D13: Fachportal Pädagogik Suche 2 englisch: PA UND PB

Suche 2: PA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 13'193						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 10'193						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 7, 9 und 11						

Tabelle D14: Fachportal Pädagogik Suche 3 englisch: PA UND AAB

Suche 3: PA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 13'083						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 9'935						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 9 und 11						

Tabelle D15: Fachportal Pädagogik Suche 4 englisch: DA UND PB

Suche 4: DA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		-		-
Treffer: 2'163						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'701						
Weitere Schritte: NOT anxiety						
Treffer: 1'424						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D16: Fachportal Pädagogik Suche 5 englisch: DA UND AAB

Suche 5: DA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 2'703						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 2'217						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 8, 10 und 11						

Tabelle D17: Fachportal Pädagogik Suche 6 englisch: PB UND AAB

Suche 6: PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-		-
Treffer: 44'623						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 32'547						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 9, 10 und 11						

Tabelle D18: Fachportal Pädagogik Suche 7 englisch: PA UND DA UND PB

Suche 7: PA UND DA UND PB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		-
Treffer: 494						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 390						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 0						

Tabelle D19: Fachportal Pädagogik Suche 8 englisch: PA UND DA UND AAB

Suche 8: PA UND DA UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 509						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 401						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 1						

Pires, M., Brites, R., Nunes, O., Hipólito, J. & Vasconcelos, M. L. (2016). Health care climate, post-traumatic stress disorder and mothers and fathers' attachment to their babies. *PTDC/MHC-PSC/2918/2014*.

Tabelle D20: Fachportal Pädagogik Suche 9 englisch: PA UND PB UND AAB

Suche 9: PA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR Child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child- interaction» OR «parent child interaction» OR «mother- child-interac- tion» OR «mother child interaction» OR «father-child- interaction» OR «father child interaction» OR «mother-in- fant-interac- tion» OR «mother-in- fant interac- tion» OR «mother in- fant interac- tion» OR «father-in- fant-interac- tion» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 9'310						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 7'252						
Weitere Schritte: zu viele Treffer, Verweis auf Suche 11						

Tabelle D21: Fachportal Pädagogik Suche 10 englisch: DA UND PB UND AAB

Suche 10: DA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
«posttraumatic-stress-disorder*» OR «posttraumatic stress-disorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR Posttraumatic OR Trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*		-
Treffer: 1'346						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 1'092						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 1						

Pires, M., Brites, R., Nunes, O., Hipólito, J. & Vasconcelos, M. L. (2016). Health care climate, post-traumatic stress disorder and mothers and fathers' attachment to their babies. *PTDC/MHC-PSC/2918/2014*.

Tabelle D22: Fachportal Pädagogik Suche 11 englisch: PA UND DA UND PB UND AAB

Suche 11: PA UND DA UND PB UND AAB						
Suchbegriff 1	UND	Suchbegriff 2	UND	Suchbegriff 3	UND	Suchbegriff 4
parent* OR mother* OR father* OR «legal guardian*» OR maternal OR paternal		«posttraumatic-stressdisorder*» OR «posttraumatic stressdisorder*» OR «posttraumatic stress disorder*» OR «posttraumatic stress» OR PTSD OR posttraumatic OR trauma*		baby OR babies OR infant* OR toddler* OR child* OR preschool* OR neonat*		«parent-child-interaction» OR «parent child interaction» OR «mother-child-interaction» OR «mother child interaction» OR «father-child-interaction» OR «father child interaction» OR «mother-infant-interaction» OR «mother-infant interaction» OR «mother infant interaction» OR «father-infant-interaction» OR «father-infant interaction» OR «father infant interaction» OR interaction OR sensitivity «emotional availability» OR empath*
Treffer: 388						
Einschränkung: Publikation von 2012-2023						
Treffer: 308						
Weitere Schritte: manueller Ausschluss anhand der erläuterten Kriterien						
Ergebnis: 1						

Pires, M., Brites, R., Nunes, O., Hipólito, J. & Vasconcelos, M. L. (2016). Health care climate, post-traumatic stress disorder and mothers and fathers' attachment to their babies. *PTDC/MHC-PSC/2918/2014*.

Weiteres Vorgehen Fachportal Pädagogik

Nach Zusammenführung und Entfernung von Duplikaten bleibt eine Publikation zur weiteren Bearbeitung.

13.5 Anhang E: Studie von Beebe et al. (2021)

PERSPECTIVES
An International Journal
of Psychoanalytic Perspectives

Psychoanalytic Perspectives

Routledge
Taylor & Francis Group

ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/uppe20>

Close Observation of Mother-Infant Interactive Process in the Wake of Traumatic Loss: The September 11, 2001 Primary Prevention Project

Beatrice Beebe, K. Mark Sossin, Phyllis Cohen, Sally Moskowitz, Rita Reiswig, Suzi Tortora & Donna Demetri Friedman

To cite this article: Beatrice Beebe, K. Mark Sossin, Phyllis Cohen, Sally Moskowitz, Rita Reiswig, Suzi Tortora & Donna Demetri Friedman (2021) Close Observation of Mother-Infant Interactive Process in the Wake of Traumatic Loss: The September 11, 2001 Primary Prevention Project, *Psychoanalytic Perspectives*, 18:3, 314-335, DOI: [10.1080/1551806X.2021.1953869](https://doi.org/10.1080/1551806X.2021.1953869)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/1551806X.2021.1953869>

Published online: 08 Sep 2021.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 753

View related articles [↗](#)

View Crossmark data [↗](#)

Citing articles: 1 View citing articles [↗](#)

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
<https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uppe20>

CLOSE OBSERVATION OF MOTHER-INFANT INTERACTIVE PROCESS IN THE WAKE OF TRAUMATIC LOSS: THE SEPTEMBER 11, 2001 PRIMARY PREVENTION PROJECT

BEATRICE BEEBE, PhD , PHYLLIS COHEN, PhD, SALLY MOSKOWITZ, PhD, RITA REISWIG, MS, LP, SUZI TORTORA, EdD, LCAT, BC-DMT, and DONNA DEMETRI FRIEDMAN, PhD

*The 20th anniversary of the World Trade Center (WTC) disaster is a powerful moment in our history. We feel honored to be invited by Rachel Altstein to participate in this issue of *Psychoanalytic Perspectives*. In the current paper, we take a retrospective look at some early work we did with the women who were pregnant on September 11, 2001, when they were tragically widowed as the towers fell. We offer close observation of interactive process in two dyads at infant age four months in order to try to understand more about mother-infant interaction in the context of traumatic grief and loss. We narrate a descriptive story of the interactive process based on viewing the films of face-to-face interactions, first in real-time, followed by slow-motion video, followed by frame-by-frame viewing in some sections. Because human face-to-face communication is so rapid, complex, and subtle, it is impossible to see the nuances of communication in real time. As the working group of The September 11, 2001 Primary Prevention Project, we viewed the videos together many times and gradually, through discussion, reflection and review, generated a narrative that represents our clinical view.*

Keywords: 9/11, grief, mother-infant interaction, microanalysis, September 11, 2001

Pregnant and Widowed on September 11, 2001: Close Observation of Mother-Infant Interactive Process in the Wake of Traumatic Loss

The 20th anniversary of the World Trade Center (WTC) disaster is a powerful moment in our history. We feel honored to be invited by Rachel Altstein to participate in this issue of *Psychoanalytic Perspectives*. In this paper we are looking again at the early mother-infant interactions in dyads where the mother was pregnant and widowed on September 11, 2001. We offer close observation of interactive process in two dyads in order to try to understand more about mother-infant interaction in the context of traumatic grief.

Address correspondence to Beatrice Beebe, PhD, New York State Psychiatric Institute #108, 1051 Riverside Drive, NY 10032. E-mail: beatrice.beebe@nyspi.columbia.edu

We realized by the end of the day of September 11, 2001 that there were many pregnant women who were tragically widowed as the towers fell. How were they going to go on with life, give birth to their unborn babies, and bond with them, while they were so profoundly grieving? The attacks on the World Trade Center left over 100 expectant mothers widowed. In this paper we take a retrospective look at some early work we did with these women who were pregnant and widowed on September 11, 2001, in the context of *The September 11, 2001 Mothers, Infants and Young Children Project*. In this paper we offer a close clinical viewing and narrative of two mother-infant interactions that we filmed when the infants were four months old. Our goal is to gain a better understanding of how the mother's overwhelming traumatic loss may be communicated in these early interactions, and how the dyad copes with this stress.

History of the September 11, 2001 Mothers, Infants and Young Children Project

In the immediate aftermath of the attacks, we organized a pro bono primary prevention project, the "September 11, 2001 Mothers, Infants and Young Children Project." The therapists involved were Beatrice Beebe, Phyllis Cohen, Anni Bergman, Sally Moskowitz, K. Mark Sossin, Rita Reiswig, Suzi Tortora, and Donna Demetri Friedman. This highly trained group of therapists specialized in adult, child, mother-infant, and family treatment, as well as in nonverbal communication, movement therapy, and infant research. Most had backgrounds in psychoanalysis. We all lived or worked in New York City. We all were profoundly shaken by the attack ourselves. The 9/11 tragedy mobilized the therapeutic community in New York City. However, there was no help available for infants, the mothers of these infants, the mother-infant dyad, or any very young children in these widowed families. We hoped to fill this need.

We offered support groups for mothers and their infants and young children in the mothers' own neighborhoods. We also brought the families to mother-infant filming sessions in Beatrice Beebe's research lab at Columbia University, New York State Psychiatric Institute. The many facets of the Project, and the first decade of our efforts, were detailed in prior publications. Our work ranged from running mother-child support groups, to individual consultations and therapies, to observation of videotaped face-to-face mother-child and therapist-child play. These observations were used in the clinical prevention work when relevant. We attended to the families as they each evolved, often with new partners and new children. Multiple papers were included in a 2011 issue of the *Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy* (Beebe et al., 2011), later published by Routledge as a book entitled: *Mothers, Infants and Young Children of September 11, 2001: A Primary Prevention Project* (Beebe et al., 2012).

In regular meetings of the therapists, we shared our collective experiences of grief. We reflected on our collaborative clinical preventive work, on our group process, and on mourning. We regularly discussed the complex nature of parenthood and development in the context of traumatic loss. We believed that the children would need to create representations of their lost fathers in order to be able to grieve their absence (Reiswig, 2012). We offered periodic two-hour consultations to each mother with three of our team members. At times other therapists, who were therapeutically involved with a particular mother, also attended. We stayed close to the mother's grief, her immediate experiences and needs. We carefully gauged the utility of video-feedback, using video only when relevant and clinically indicated. We provided a nurturing, judgment-free environment for mothers to observe themselves interacting with their infants. These two-hour consultations were remarkable, powerful experiences for us as therapists, and they were mutative therapeutic experiences for the mothers.

Anni Bergman's emphasis on resilience in the parent-child dyad (Bergman et al., 2012) was one of the theoretical keystones of the Project. Anni brought her years of experience with mother-infant therapy working with Margaret Mahler and Fred Pine (Mahler, Pine, & Bergman, 1975). Her gentle, non-critical supportive presence, her belief in the power of connection and attachment, her belief in the resilience of the human spirit, provided a holding frame for the Project.

The Project has been transformative for all of us (see Beebe et al., 2012, Chapter 16). Each of us has extended what we have learned in this project to other work we do (Anni Bergman Parent-Infant Program, 2018; Beebe et al., 2020; Bettman & Demetri Friedman, 2013; Cohen, 2016; Cohen, Hariton, & Rodriguez, 2021, in press; Cohen et al., 2014; Cohen et al., 2016; Kestenberg Amighi et al., 2018; Moskowitz et al., 2014; Sossin, 2002, 2018; Sossin et al., 2014; Tortora, 2006, 2019).

In the current paper we revisit the early films through the lens of clinical observation/ description. We take another look at videos of two mother-infant pairs taken when the infants were four months old, making every effort to conceal the identities of these dyads. Our purpose is to narrate a descriptive story of the interaction of each pair. We hoped to understand more about the influence of traumatic loss on these mothers and infants. The descriptions are based on viewing the films of face-to-face interactions, filmed split-screen, with one camera on each partner. Each film is about two minutes. As a working group, the therapists viewed the videos together many times and gradually through discussion, reflection and reviewing generated a narrative that represents our clinical view.

Mother-infant communicative events are so rapid and subtle that they are not quite grasped in real time. They occur in less than a second (Beebe, 1982). By slowing down the movements, microanalysis of film identifies beautiful

moments, such as both partners rising up into glorious open-mouth smiles; as well as disturbing moments, such as maternal wary or sad faces, or infant distressed or frozen moments.

We observe both verbal and nonverbal aspects of the interaction, including pauses and silences. In the slow-motion viewing we note gestures, facial expressions, head orientations, touch patterns, changing proximities, and patterns of looking and looking away. We do so not as microanalytic coders might in a research lab, but as parent-infant therapists seeking to describe relevant behaviors. We consider the complex ways in which both partners make reciprocal efforts to connect and share intentions and feeling states. We attend to ways in which concordances and discordances, ruptures and repairs, unfold. We try to understand what we see through the lens of overwhelming grief (Moskowitz, 2012). Throughout our viewing and reflecting, we have kept in mind Anni Bergman's emphasis on resilience in the parent-child dyad (Bergman et al., 2012).

Below, you will see that we are careful to distinguish *what we observe* in the videos from our *comments* about what we observe, which reflect attributions of possible meanings. The narratives are purposely presented in a semi-transcription format, which we hope will cultivate an atmosphere of watching us watch the films as you read. We encourage you to visualize the action-sequences in your own minds.

Mother-infant Vignette One: Mother and Henry

Real Time Viewing

As a group we watch this video over and over in real time. We are struck with
 1 glorious smiles early on in the interaction. The infant Henry has an adoring
 2 look, and a big smile for his mother. The mother also has a wonderful smile for
 3 her infant. We also see a mother who is interacting by entertaining, working
 4 hard to evoke the glorious smiles. We sense an urgency to connect behind the
 5 mother's entertaining, a desperation for Henry's smiles.

Slow-Motion Viewing

1 Following the glorious smiles, the mother looks at camera several times. We did
 not see this in our real-time viewing. When mothers look at the camera, it is as if
 2 to say, *please help me, this is really hard for me*. Then we see that, after the glorious
 3 smiles, Henry dampens his face so fast, compressing his lips. But the mother's
 4 big smile continues. We comment that this is a mismatch between the infant's
 5 dampened face and the mother's big smile. We wonder why the infant's smile

- dampened so abruptly. We look again and we see that Henry sobers at the
 4 moment that the mother looks at the camera.
- 6a Henry then reaches for the mother's chin. We wonder if Henry's reaching
 6b for mother's chin is an effort at reengagement, a response to the mother's
 7 looking way. The mother now takes the infant's hands off her chin, and she
 8 shakes his hands. We wonder about this pushing the infant away from her chin.
- 9a A second moment in which the mother looks at the camera now occurs.
 9b Again we interpret the mother's looking at the camera as a request for help,
 most likely out of her awareness. Now the mother returns to look at her infant,
 and Henry has an interest face with positive attention and slightly open mouth.
 10 The mother responds with a big smile. Now Henry sobers to a neutral face, but
 mother's big smile continues. We comment that this is another moment of 11
 mismatch. The mother has difficulty joining the infant's dampening affect. 12
- 13b Henry now smiles briefly and then abruptly looks away, and then looks 13a
 down, with a dark negative face. Mother now goes into Henry's face, touching 14
 his face with her hands. We muse that this is the mother's need for the infant to 15
 stay engaged. But as the mother touches Henry's face, the infant turns his head 16
 away and does not look. The mother continues putting her hands into Henry's 17
 face. We comment that this is unusual, a difficulty reading the infant's head 18
 aversion as a communication of "no;" a difficulty accepting the infant's need for 19
 re-regulation of arousal. Looking away is a key infant coping capacity, a way of
 down-regulating arousal (Field, 1981). 20
- 21 Henry continues to hold his head away, not looking. Now mother again
 22 sings the song, London Bridge is Falling Down, with big hand gestures. We
 23 comment that it seems mother shifts to the song to try to get Henry back (rather
 24 than accepting his need for re-regulation of arousal).
- But now the song seems to succeed in reengaging the infant. Henry looks 25
 with a big smile, and the mother responds with a glorious smile. Henry increases 26
 27 his smile into a huge open-mouthed "gape smile." We comment that this is
 28 a moment of tremendous resilience on Henry's part. It is a reflection of his
 powerful and often positive connection to his mother.
- 29 Quickly and unexpectedly Henry sobers, looks down, and moves his head
 down and away. We wonder about Henry's sudden, abrupt head aversion, the
 third one we have noted. We wonder if the infant is having difficulty with 30
 regulation, and thus reverts to more sudden and total re-regulations. At this
 point, while Henry is still turned away, the mother's hands go into his belly. He 31
 32 remains turned away. Then the mother sings the song, London Bridge is Falling 33
 Down again, and her hands gesture widely. We interpret this move as an effort 34
 to get the infant back.
- Henry watches the mother's hands with his mouth open, and then he
 35 breaks into a big smile, which turns into a huge, glorious smile. But suddenly

- 36 Henry turns away, sobering. We comment on this. It again seems so abrupt. We
 37 view it as a sudden down-regulation of arousal, and we wonder why the infant
 38a goes from glorious smiles into such abrupt withdrawals. It signals infant distress. 38b
- 39 The mother then looms into the infant's face, and then "chases" him as his
 head moves from one side to the other side. We comment that this is a "chase
 39b and dodge" sequence (Beebe & Lachmann, 2002; Beebe & Stern, 1977). Henry
 now moves his head to other side, and the mother chases. Now Henry turns his
 40 head and body a full 60 degrees away, but the mother follows him and looms 41
 into his face. We talk about the mother's difficulty in accepting the infant's 42
 43 nonverbal "no." She keeps going. She does not seem to have confidence that he
 44 will return on his own, without her assiduous pursuit. Perhaps she feels 45
 a resurgence of loss as her infant turns away from her. We muse that perhaps
 46a the infant's need to abruptly turn away and down-regulate has to do with the
 46b mother's high level of stimulation, such as this chase and dodge interaction, that
 generates too much arousal.
- 47 Henry continues to orient away. Mother now takes his hands. The infant
 looks at his mother's face, but he does not respond with a smile. Now Henry
 48 stares, glazed over. We comment that this behavior seems to indicate that the
 49 infant is changing his state to defend against over-stimulation. During this
 50 moment of the infant's glazed state, the mother has a big smile. We comment
 51 that this is a big mismatch. Henry continues to be turned away, shut down. But 52
 the mother is still smiling.
- 53 Now the mother moves close in toward Henry's face and she has a tense 54
 mouth expression. Henry continues to hold his head down, not looking. We 55
 comment that we all feel the drama of this moment. The mother vigorously
 56, 57 shakes Henry's feet. The infant does not respond. Now he has a flat, expression- 58
 less face, then a sad face. Then he looks blank. The mother continues vigorously 59
 60a shaking Henry's feet. Now the mother smiles and looms into Henry's face. 60b
 61 Henry reaches for his mother's face, but the mother moves back out of his 62
 63 reach. The infant now has a negative face, which continues for several moments.
 64 The mother now looms again into Henry's face.
- 65 Now the mother looks at the camera again. We comment that she knows 66
 67a, 67b that something is awry. Henry is completely unresponsive, blank. Then he looks 68
 69 at his mother with a flat face. Mother smiles broadly and takes the infant's 70
 71, 72 hands. The infant shows a surprise face. Mother begins to sing. Henry smiles! 73
 74 Both now smile. We comment that this is a remarkable moment of resilience for 75
 both of them. We note that the mother's singing often seems to help the infant 76
 reengage.
- 77 The infant reaches for his mother's face, but again the mother moves back 78
 quickly, out of his reach. She takes his hands and moves them down. The infant 79
 80, 81 looks at his mother with compressed lips, a sign of tension. But mother smiles 82

83 broadly. We comment that this is another mismatch. Henry now moves his head
 84 down, with a flat face, not looking. His face takes on a negative expression.
 85 Mother now moves her head from side to side, chasing the infant's gaze. But
 86 Henry stares, with a flat face. He looks glazed over.
 87 For the first time, mother now moves her whole body back, giving Henry
 88 a little more room. Henry responds by looking, with a hint of a smile. But
 89 quickly Henry moves his head down, and away, with a flat face. Again, mother
 90 chases Henry's gaze, moving her head from side to side. Henry moves his head
 91 down and away now on the other side. His face is distressed, with pouted lips.
 92 Mother takes Henry's hands and shakes them. She has an asymmetrical 93
 95 facial expression, conveying a slight negative affect. Henry now looks, and there 94
 96 is a moment of mutual gaze. But quickly mother looms into Henry's face. Henry 96
 97 stares with a flat face, then moves his head away, not looking, continuing his flat
 face.

Discussion of Vignette One

98 Like all mothers in the Project, this mother is faced with the terrible contra-
 99 diction of love for her child while attempting to manage her own overwhelming
 100 grief. Overall, this is a story of maternal over-stimulation/intrusion and infant
 101 withdrawal, but it is punctuated by some glorious positive moments. Henry is 100
 102 intermittently responsive and seeking of connection. The fact that there is at 102
 103 times a gratifying engagement between them indicates a significant potential for
 104 resilience in both partners.
 105 This mother and infant continuously slip into a "maternal chase—infant
 106 withdrawal" pattern. But they work very hard over and over to repair it. The 106
 107 mother's singing is often very successful in reengaging her infant. We noted that
 108 the mother had a more rapid rhythm of speech and movement than the infant.
 109 The mother had a hard time waiting for the infant's slower rhythm of looking
 110 away and looking back. Our association was that waiting for the baby to come
 110 back might evoke painful longing feelings of waiting forever for the husband to
 111 come back.
 111 After the first moments of glorious smiles, the mother has trouble tolerat-
 112 ing the moments that Henry looks away. Looking is arousing. Looking away
 113 functions to down-regulate arousal, and it is a key infant coping method (Field,
 113 1981). But following the infant's face and head aversions, the mother pursues,
 114 disturbing the infant's ability to regulate arousal (Beebe & Stern, 1977). We are
 114 struck by the mother's need for the positive engagement, but also by the ways in
 115 which she seems to disrupt this engagement.
 116 As a group, we think of this urgent need to animate the infant into high-
 117 positive smiles as a maternal grief reaction. Perhaps it is an effort to reassure 117

herself that “everything is ok,” that her infant loves her, and that she loves her infant. Perhaps she is struggling to maintain her loving connection to her husband despite his sudden death. The mother’s urgent need for the infant’s smiles echoes the theme of “urgent engagement” documented in the empirical microanalysis of these dyads (Beebe et al., 2020).

A more secure state of mind on the part of the mother would likely have conveyed more trust in the infant’s return, more ability to recognize the infant’s effort to self-regulate by exercising some control in the interaction. Here the

118 mother seemed to experience her son’s turn-away as a rejection, possibly elevat- 119
 119 ing the threat of loss. But mother chasing her son seemed to elevate his distress, 120
 120 and his need to turn away. We imagined that she feared (on some level) that her 122
 121 infant would not return.

123 The mother’s state of mind during this period of acute loss and mourning
 124 made it difficult for her to tolerate the infant’s moments of looking away. We
 124 surmise that the mother’s grief lies beneath her inability to tolerate the infant’s
 124 ordinary ebb and flow of engagement and disengagement. The song she sings is
 124 poignantly emblematic of this. In the full lyrics of the song, not only is there
 124 a structure “falling down” but “iron bars [that] bend and break.” The mother
 125 had difficulty allowing her infant to touch her face. Touching the face is 126
 125 intimate, perhaps what her husband would do. It might be difficult in her grief.

127 Despite these difficulties, Henry continually returns to look at his mother.
 128 However, toward the end of the interaction, the mother cannot read the infant’s
 129 communication, and the infant shuts down. He resorts to a nearly inert or de- 130
 131 animated state. His eyes glaze over. His typically activated musculature falls into 132
 131 “neutral flow” (too steady-state and de-animated), perhaps understood here as
 133 an early precursor of a dissociative defense. We understand this as the infant’s
 133 effort to cope, calling upon the tools that he has.

134 Overall, despite so many moments where it looks like the connection might
 135 be lost, we are impressed that, over and over, both retain the positive connec- 137
 136 tion. Despite the many moments of difficulty, both keep coming back to each
 138 other. Thus, there is a powerful potential for resilience in this dyad. We think of
 138 Anni Bergman, and her sensitivity to the resilience of our 9/11 families.

Mother-infant Vignette Two: Mother and Amanda

Real Time Viewing

1 The film begins with the mother’s beautiful smile when her infant Amanda
 2 looks at her. There is a real sweetness that we see in this mother as the film
 2 begins. Much of the interaction is focused on the hands. The mother offers her 3
 4 hand to Amanda and instructs her on how to count mother’s fingers. As the film

- 5 goes forward, we see something else. Mother's face dampens into more distant
 looks, with a steady-state quality. We wonder if this indicates her sadness or grief. 6
 7 But looking over the whole film several times, we notice that in between these
 steady-state moments, she lights up for Amanda frequently.

Closer Real Time Viewing

- Now we look at the interaction more closely as it unfolds in real time. Again, we
 1 see these beautiful moments in which the mother lights up when the infant
 looks, and both frequently sustain mutual gaze moments, often with radiant 2
 smiles.
 3 As the film goes on, the hand play becomes more prominent. Both are
 focused on the hands and the face-to-face moments become less frequent, and 4
 more fleeting. We notice that the mother looks at the infant a great deal, but 5
 6 her looking pattern rapidly shifts from the infant's face to their interacting
 hands, and back up to the infant's face, a frequent shifting between looking
 7 and looking down. We note that this looking pattern is unusual. Mothers are
 more likely to sustain long periods of looking at the infant, and to look away
 more rarely.
 8 The hand play has an instructional quality. The mother seems to be talking 9
 to Amanda as if she were an older child. Mother's talking does not have the 10
 usual prosodic variations and slowed rhythms of "motherese." Gradually we
 11 notice an edge in her tone, which seems to have a directive quality, a demand
 12 quality, in addition to the moments with a playful quality. As the session goes on,
 13 Amanda remains mostly focused on the hands, with brief gazes to mother. 14
 15 When Amanda does gaze at the mother, the mother lights up and holds the
 gaze. But in between these moments of lighting up, we notice that the mother 16
 seems low-key, and her face takes on a steady-state, flat, wary quality. We wonder 17
 if this infant might be looking at the mother's face more frequently if there were
 not so much downward focus on the hands. Or perhaps it is the flat quality in 18
 the mother's face that Amanda might be turning away from. Toward the end of
 19 the interaction the infant becomes distressed. The mother accepts this distress 20
 in Amanda.

Slow Motion Viewing

- Now we take an even closer look, viewing the film in slow-motion and at times
 frame-by-frame. It is fascinating to see what the slow-motion viewing reveals that
 1 is not perceptible in real-time. As we begin, both Amanda and mother are
 looking at mother's fingers, playing with the fingers, and both have open- 2
 3 mouth expressions of engagement which carry a hint of a positive quality. 4

5 Amanda actively grasps mother's finger. Amanda now shows a slightly negative 6
7 face, slightly down-turned corners of her mouth, which then becomes a tight,
compressed-lips expression. As this occurs, the mother's brow tightens and her 8
9 face takes on an "uh-oh," slightly pouted expression. We comment that the
10 mother is tracking these slight infant negative shifts so carefully, and she is

We watch this moment again frame-by-frame. We gradually realize that only
a very fine-grained viewing will allow us to see the complexity of this interaction.
Now we see that a slight disruption of the infant's hand play had occurred during
11 this moment. Initially the infant took the initiative in holding and moving mother's
12 finger. But at the moment of the infant's negative facial expression, the mother had
13 taken the initiative and moved her whole hand in a larger gesture. During this
14 movement, Amanda lost control of the mother's finger.

15 Mother moves her hand again, moving the infant's hand which is now 16
17 clasping her finger. The infant becomes a bit more negative. We note this is
18 the second time the infant becomes negative following the mother's disruption
of Amanda's control of the finger movement. The mother cocks her head to the 19
20 side, and her face looks questioning, wary, stern.

21 Amanda looks up at her mother. Amanda's negative expression starts to 22
23 melt into an open-mouth expression of engagement. But mother does not greet
her infant. Mother looks at Amanda but her face is steady-state, conveying 24
25 a wary, stern quality. We comment that mother's failure to respond in
26 a welcoming way to Amanda's gaze creates a moment of extreme disaccord.
A steady-state face carries a de-animated, neutral flow movement quality (Sossin,
2002, 2018). It interrupts the usual micro-momentary split-second responsivity
that is found in both partners (Beebe, 1982; Stern, 1985). A steady-state conveys
a wary, stern quality, but also an unreachability quality.

27 Mother continues to look, but her head now angles to the side, a partial 28
29 orienting away, continuing to show a wary, steady-state expression. The infant's
30 open-mouth expression of engagement now shifts, her mouth closes, her head
31 moves back, and she looks down. We comment that Amanda turns away from
32 the mother's steady-state, wary look; that Amanda has been rebuffed. To this

33 Both mother and infant look down at their hands. Amanda is the one who 34
35 takes the initiative and moves the mother's hand, and mother lets her. Amanda
36 grasps another of mother's fingers with her other hand, and she looks intently at
37 the fingers. Mother also looks at the fingers, and her face has a slightly negative 38
39 expression. We wonder what the mother is thinking. Is she worried? Amanda now
40 looks at her mother. Mother abruptly looks at Amanda, and intensely opens her 41
42 eyes, showing the whites of her eyes, in an exaggerated, over-charged expression. 43
44 Widening the eyes so that the whites of the eyes are visible indicates arousal, which

45 may be surprise, fear, or sometimes threat. The mother's lower face, however, is
momentarily still, conveying a mismatch within her face. 46

47 Mother's expression moves into a mock-surprise face, and then into a wide- 48
open "gape smile." But at the moment of the mother's smile, Amanda looks 49
away. We comment that perhaps Amanda looks away because this sequence, 50
from the mother showing the whites of the eyes, to the mock surprise face, to 51
the wide-open gape-smile, is too arousing for her. Amanda now lets go of one of 52
mother's fingers, and then she reaches for mother's other hand. We comment 52

53 that Amanda can use the hand play when the mutual gaze encounter does not
work out well, and that this is an important source of resilience in the dyad, 54

55 Mother's face sobers, and then shows a fleeting negative expression, which
57 the infant does not see. We comment that the mother's negative face may reflect
her disappointment that her smile did not succeed in engaging Amanda. We are
58 now about 17 seconds into the film. We see another negative expression
at second 22 and another at second 24.

59 At second 28 Amanda looks at her mother, mother returns the gaze, and 60
61 the dyad flowers into a remarkable, delightful, sustained engagement, with
mutual gaze and mutual smiles, and it lasts for 8 seconds. We feel encouraged.

62 This mutual positive capacity is a critical source of resilience. Amanda now looks 63
down at the hands and takes the initiative, moving mother's fingers, seconds 64
65 36-39. We see the mother's face gradually dampen into another fleeting nega-
tive expression. We muse, is the mother's negative expression a reaction to
Amanda's looking away, or to Amanda's taking the initiative in the hand play?

66 Both now look and light up into smiles (seconds 40-41), a mutually positive 67
68 moment. Mother then shifts into another high-arousal exaggerated expression,
69 showing the whites of her eyes, and her head and body move forward. Amanda 70
71 quickly looks away to the mother's fingers, which she has not let go of. Mother now 72, 73
74 also looks at the fingers, joining the infant. We comment that this is a pattern in 75, 76
which the mother greets with exaggerated high-intensity, and Amanda then looks
away. But the finger play provides another way of connecting for them both. 77

78 Still looking at the mother's fingers, Amanda moves one of them. But when 79
80 mother then moves the finger that Amanda is holding onto, Amanda lets go. We 81
82 comment that Amanda does not seem to like losing the initiative or control with
the fingers. Amanda is still holding onto another of mother's fingers with her 83
84 other hand. Now there is a dance where first Amanda moves the finger, then 85
mother moves it, then Amanda moves it.

86 Then Amanda looks back up at her mother. Mother greets Amanda with 87
wide open eyes, again showing the whites of her eyes (second 47). Amanda then 88
moves mother's fingers up forcefully, lending her whole body into the move-
89 ment, and then turns away and looks away, with compressed lips. As Amanda 90, 91
92 begins this movement, mother's head cocks to the side, looking wary, and her

- expression sobers. Now the infant moves her head to the vis-à-vis but moves her head much further down, collapsing a bit into her chest, still not looking (second 50). They both look at the hands and play with the fingers. Amanda then looks back at mother's face. The mother looks but does not greet. Her face remains sober (second 56.5). 93-96
- 97, 98 Now mother lights up, and smiles. This greeting comes late, but it is very positive. Amanda now smiles in a lovely way, but then she quickly looks away. We comment that the mother's initial lack of greeting, and then greeting late, seems to have disrupted the infant's ability to maintain the engagement. 99-102
- 103 However, the dyad keeps returning to positive moments.
- To this point (second 60—the first minute) we have been looking at the film with a very fine-grained approach, capturing changes as fast as approximately 4x per second. Now we change our approach somewhat, and we look approximately second by second.
- 104 Both are looking at the mother's hands. Amanda then initiates a gaze at her mother's face, and mother joins the gaze. Then both open their mouths. An open mouth generally indicates an openness to engagement. After 2 seconds of mutual gaze, Amanda breaks the gaze and looks down. Both look at the hands. But one second later mother has a grimace. Mother shifts her gaze from their hands to her lap. We comment that the mother's grimace seems to be a reaction to Amanda looking away. 105-114
- 115 One second later Amanda *again* initiates a gaze. Mother immediately joins her gaze, but with a flat face, again a failure to greet. Suddenly mother smiles. Amanda looks but doesn't smile. Mother now shows rapid repetitive mouth opening and closing (likely an effort at arousal regulation) and then resumes her smile. Amanda looks all this time, for 9 sustained seconds, without smiling; then she looks away. We comment that, even though Amada does not smile here, it is a important moment of sustained visual engagement. 116-119
- 120, 121 122 123 124 125 126 127
- 128 Both now look at the hands. Mother remains smiling while looking at their hands, and she moves them. Amanda begins to orient her head down to her right, 45 degrees away from the vis-a-vis. One second later Amanda makes a slightly negative face, a grimace. Mother's face sobers. Then Amanda pulls her left hand away from mother's fingers, arching back somewhat. This whole movement away takes about 4 seconds. Now mother reacts with an "uh oh" face. One-half second later mother grimaces with a pout quality. We comment that perhaps Amanda's grimace was a reaction to mother's moving the hands. 129-137
- 138 Mother again reacts to Amanda's looking away with a negative expression. But the hand play continues to provide another way to connect. Both resume the finger play, looking at the fingers, Mother moves her own fingers and Amanda holds onto one of mother's fingers. 138-141
- 142

143After 5 seconds of finger play, Amanda looks up, initiates a gaze, and
 144mother joins the gaze. Amanda has a pleasant interest face. But as Amanda's 145, 146
 head moves ever so slightly to her right, mother looks askance, with cocked
 head, conveying wariness, as if to say, *where are you going?* Amanda now *does* move 147
 her head away and she looks away, one second later. We comment the mother 148
 149 was correct in her anticipation of Amanda moving away. In retrospect we see
 mother's close tracking of the infant as her attempt to manage the feeling that
 the infant is moving away from her. We muse that it must be hard to tolerate the
 infant's ordinary moments of looking away in such a state of loss and grief. We
 are now 88 seconds into the interaction.

150 One second later Amanda makes a negative face, an upper lip curl. During 151
 152this moment, as the infant is grasping the finger of mother's hand, mother is 153
 moving this hand. We comment that perhaps Amanda's negative face is a reaction 154
 155 to her loss of agency. Mother sobers 2 seconds later. One second later Amanda re- 156
 orients to the vis-à-vis and intently looks at mother's fingers with a serious face. 157
 158 Mother also looks at the fingers with a serious face. A second later Amanda moves 159
 her head 90 degrees to the other side (her left), a strong head aversion, and then
 she rapidly returns to the center vis-a-vis, but with her head down. We comment 160
 that perhaps Amanda here may still be reacting to the loss of agency in the hand
 161 play. Nevertheless, both continue to use the hand play as a key form of connection.

162 Two seconds later Amanda now makes a pull-to-sit gesture. Mother asks: 163
 "Do you want to sit up?" Mother helps Amanda pull up. The infant looks to the 164
 left, then re-orient to the vis-a-vis, but all this time Amanda is looking down. 165
 165 Three seconds later Amanda initiates a gaze. Mother returns the gaze with a very 166
 sober face, and a hint of a grimace, a failure to greet. The mother seems 167, 168
 worried. Immediately Amanda opens her mouth and moves her head up, an 169
 engagement gesture, and the mother then also opens her mouth, a fraction of 170
 171 a second later. A wonderful moment of greeting ensues. Mother shows a mini- 172
 mock surprise expression, and Amanda has a rapt look, with an open mouth. 173
 174 This moment flowers into wonderful full smile of the mother. We comment that
 175 this is a beautiful moment for them.

176 Now Amanda looks down at the hands and shifts her hand play. Amanda takes 177, 178
 her right hand away from mother's left hand, and Amanda uses both her hands to
 grasp the finger of the mother's right hand. Mother now has a very serious face. 179
 180 Then mother's face has a wary expression. We comment that the mother seems 181
 very sensitive to moments when Amanda initiates the hand play. Both now watch 182
 the finger play for almost 3 seconds. Amanda looks up from the hand play and 183
 gazes at her mother. Mother looks but does not greet. Then mother talks to 184
 185 Amanda. From the film we know that mother is instructing Amanda on the hand
 play here. We comment that the typical delight mothers take in following the

186 infant's lead does not work for this grieving mother. Amanda now looks down at 187
 the fingers, and mother has a slight grimace expression. 188

Amanda had both hands on one of the mother's fingers, but now mother
 189 moves the hand Amanda is touching. Amanda then frees her right hand, and 190
 she turns her head away. Mother's hands now shift Amanda back to the midline; 191

192 Amanda is still looking at the fingers. Now Amanda looks up at mother, but 193
 194 mother does not greet. Mother's face is wary. One second later, Amanda looks 195, 196
 away and orients away to her right. We wonder whether Amanda's turning away 197
 here was a reaction to the mother not greeting her, instead showing a steady-
 state wary face.

198 Mother then offers her hand. As Amanda begins to curl her fingers around 199
 one of mother's fingers, mother's face loses the wary look and her mouth opens 200
 slightly with a hint of positiveness. But then Amanda moves her head to her left, 201
 through the vis-a-vis without looking at mother, while, during the same moment,
 202 mother looks at Amanda. Again mother's face sobers and becomes wary, with 203
 a flat, steady-state quality. Amanda's head now averts almost 90 degrees to her 204
 left. This is a rare moment when Amanda does not meet mother's gaze. 205

206 Amanda again makes a pull-to-sit gesture. Amanda is not looking, and her
 207 head is oriented 30 degrees to her left. But now Amanda re-oriens to the vis-à- 208
 209 vis and looks. Mother smiles warmly. There is a moment of mutual gaze, and 210
 211 Amanda has the beginning of a smile, with an entrancing look, almost like
 a look of wonder as her body leans forward, and she has to look up to meet
 212 the mother's gaze. This is another lovely positive moment in the dyad.

213 But now Amanda's head moves down and she looks away. Again, mother's 214
 215 face becomes flat, steady-state. At this point Amanda becomes fussy and mother 216
 217 makes empathic sounds. Here the mother is able to respond to Amanda's 218
 distress. Amanda then becomes overtly distressed, facially and vocally. Again 219
 220 mother reacts with a flat, steady-state face. We comment that mother does not 221
 respond to Amanda's distress here and she seems remote. 222

223 The mother's face now shows anguish.

Discussion of Vignette Two

1 Periodically, this mother emotionally rises to greet her infant, and she not
 2 infrequently flashes a big smile. At times, mother and infant both show beautiful 3
 4 mutual smiles, and they seem very emotionally connected. This reflects an
 5 important resilience in the dyad.

We are particularly interested in the looking patterns. Infants and mothers are sensitive to the partner's direction of gaze. Gaze at the partner's face signals the possibility of an interaction; it is the foundation of the face-to-face encounter. Typically, mothers look most of the time, and it is the infant who looks and

looks away. When the infant looks, generally mothers return the gaze, creating a moment of mutual gaze; when the infant looks away, typically mothers wait a moment until the infant re-regulates and returns to the mutual gaze encounter (Beebe et al., 2010; Stern, 1985).

6 There are many moments when Amanda and her mother do not sustain visual engagement. When Amanda looks, mother sometimes responds in an exaggerated, highly aroused manner, showing the whites of her eyes. This exaggerated greeting seems over-arousing for Amanda, who then cannot sustain the gaze and looks quickly away. We suggest that showing the whites of her eyes reflects the mother's own over-arousal when she looks at Amanda's face. At other times, when Amanda looks, mother looks away from her infant's face, which is unusual. Even more frequently, when Amanda looks, mother looks but fails to greet, fails to light up with delight as mothers usually do. Instead, mother's face shows a steady-state quality, conveying sternness or wariness.

14 We conjecture that this mother cannot respond in the typical way when Amanda looks at her because looking at Amanda's face triggers her own grief. The infant's face may be an elicitor of grief because it evokes her dead husband's face. Or the infant's face may simply evoke his absence. The mother's grief reaction, a heightened arousal, may be reflected in her exaggerated greetings showing of the whites of her eyes. Moreover, over-stabilizing the face, metaphorically "closing up one's face," interferes with emotional processing (Hennenlotter et al., 2009) and can function to down-regulate arousal. This mother may shut down her own emotional processing, in a momentary dissociative process, to defend against her grief.

However, Amanda may experience these moments as an affective wall. The infant may have difficulty feeling known by her mother in moments when she looks, and her mother fails to greet. Or she may have difficulty feeling known by her mother when she is distressed, and mother shows no reaction, and she may learn that her distress states are not shared, which may accrue to later experiences of "not-me" (Beebe et al., 2010; Stern, 1985).

21 The hand play provides a critical alternative form of engagement for this dyad, a transitional space. When the mutual gaze encounter does not work well, both infant and mother together return to the hand play. In this sense, the hand play provides a form of "repair" for the difficulties in achieving sustained mutual gaze moments. It allows them to stay engaged and does not require as much relational connection as more direct face-to-face mutual gaze.

26 Both Amanda and mother are reactive to the level of control they have in the hand play. When the mother moves the hand Amanda is fingering, Amanda often reacts with gaze aversion, head aversion, or facial distress. The mother is sensitive to this distress in Amanda, but it likely remains out of her awareness that the issue may be Amanda's agency in the hand play. These intermittent

30 fleeting moments of distress in Amanda seem to make the mother insecure. She
31 reacts with wariness. For her part, the mother is also sensitive to her own agency
and level of control in the hand play. When Amanda initiates a shift in the hand 32
play, the mother shows a serious face, a negative face, or a wary expression.
33 We also note that there is at times an edge or demand quality in the
mother's voice, rather than the usual prosodic "motherese," as she instructs
Amanda to count the fingers and moves her own hands to illustrate. Becoming 34
directive steps away from following the infant, which would likely involve more
eye-to-eye contact. Becoming directive can also be a way of coping with the
ambiguity of unscripted play and may lend a structure that provides some
35 protection against the intrusion of loss. Hence, becoming directive may be
a way of protecting both of them from her distress.
36 Toward the end of the interaction the infant becomes increasingly fussy.
37 The mother is initially able to empathize, but in the final moment in which 38
Amanda is distressed, the mother cannot respond. We muse that when the
39 mother's own distress is so raw, it must be so difficult to empathize with the
infant's distress, and to offer comfort. To remain empathic to her infant distress 40
might re-evolve the mother's own traumatized state. In the final moment, the
41 mother's anguished face alerts us to the depth of her trauma.
42 Overall, however, both work together collaboratively to connect, despite the
43 difficulties. This is an important source of resilience. They shift back and forth 44
between the mode of the face-to-face mutual gaze encounter and the hand play.
45 Occasionally the mutual gaze encounter is very successful and they create
a moment of sustained mutually positive smiles. When the mutual gaze encoun- 46
ter does not work, they reliably reengage in the hand play. They both return
47 from momentary retreats. They both work hard to sustain the connection. The 48
49 infant does not shut down. Together they keep the dialogue going. 50

General Discussion

Social communication in general, and parent-infant interaction in particular, takes on affective, temporal, spatial, and intensity qualities. Research contexts for over four decades have documented that this nonverbal system is organized by a rich and varied split-second dialogue in which each partner's behavior affects that of the other (Beebe et al., 2010; Jaffe et al., 2001; Sossin & Birklein, 2006; Stern, 1985, 2010; Trevarthen, 1998; Tronick, 2007). Such research has not only influenced developmental psychology's understanding of infant competence, but it has also led to fundamental changes in developmental psychoanalytic theory (Beebe & Lachmann, 2002; Emde, 1999). This work has bridged psychoanalysis with attachment theory (Fonagy, 2001; Lyons-Ruth, 1999), relational and self-psychological clinical practice (Boston Change

Process Study Group, 2007; Knoblauch, 2005), and nurtured new techniques in parent-infant psychotherapy (Avdi et al., 2020; Baradon, 2005; Cohen & Beebe, 2002; Stern, 1995).

A confluence of microanalytic mother-infant research and psychoanalytically-framed parent-infant psychotherapy served to cultivate the method of observation that we applied here. We viewed real-time video, followed by slow-motion video (generally 25% timing), followed by frame-by-frame viewing in some sections. Because human face-to-face communication is so rapid, complex, and subtle, it is impossible to see the nuances of communication in real time. It is much faster than our conscious and verbal processing can keep up with. Limbic, amygdaloid, and prefrontal-cortex responses to affective signals are extremely rapid (Kim, 2016; Leckman et al., 2004; Ohman, 2002).

In this grief-laden context, in the first dyad, the **mother's need for Henry's positive engagement was striking**. But at the same time, **she often disrupted this engagement**. We suggest that **this need to animate the infant into high-positive smiles is a maternal grief reaction**. We saw this pattern in other dyads in our project as well. **We understood this pursuit of high-positive smiles as the mother's effort to reassure herself that "everything is ok,"** an attempt to move away from her despair. We see this dyad as illustrating aspects of our "urgent engagement" model of trauma documented in an empirical analysis of these dyads (Beebe et al., 2020).

We saw in the second dyad moments in which the mother dampens, "leaves," becomes momentarily unavailable, not as a function of disregard, but rather as a function of the grief the infant stirs in her. We argued that **looking at the infant re-evoked her trauma of losing her husband**. The infant's appearance, eyes, gesture, quality of touch, or facial expressions potentially elicit a deeply-felt memory, representation, or association to the lost spouse. The infant may evoke his absence, the unshared parenting, or something specific the couple had shared.

We propose that these disjunctive moments, for example, when the mother fails to greet the infant's gaze and instead shows de-activated, steady-state faces, become repeated and predictable to the infant, and may be modes of transmission of loss. These disjunctions filter into the child's evolving internalized bodily representation of the mother. **The infant comes to know about behaviors that stir sadness, retreat, or de-animation in the mother**. Over time they may also filter into newly created representations of the lost father. **These disjunctions, but also the infant's effort to reengage following these disjunctions, become core elements in the mother's evolving internalized representation of the infant as well**.

We know from observations outside of this Project that mothers are selective in what they join or amplify in mirroring their children. In this Project, we came to view this selectivity as largely skewed by loss. **It often seems hard to join infant distress and to tolerate infant self-regulatory look-aways**. For some, there may be a superordinate investment on the mother's part in eliciting positive affect. **It is as if the mother's**

- 14 longing to be enlivened by her infant's smiles prevents the mother from waiting for
the baby to return. This exaggerated maternal effort at engagement can be counter-
15 productive, both through a loss of authenticity, and through over-arousal of the
infant, for example, when mother responds to Henry's turn-away by shaking his feet
and looming into his face.

Of course, grief is not manifest in a singular pattern of mother-child interaction. Across the Project, we observed a number of dyads in which looking at the infant seemed to be temporarily assuaging, now and again manifest in an avoidance of pauses. In such dyads, it was in the non-engaged moments when a sadness permeated the mother's countenance (see Tortora, 2012). For other
16 mothers, such as Amanda's, returning the infant's gaze itself was a trigger for
grief, amplifying the sense of what was lost. Entering into preventive or clinical
work, recognizing such differences are pivotal in planning interventions.

- 17 In both cases reviewed, we see intricate repairs and recoveries. We see
heightened efforts by both mother and infant to reengage. The infants of the
18 Project, exemplified here, worked especially hard toward such reengagement. It
is this resilience that we try to foster in early parent-infant traumatic grief work.

It seems to us that the infant "knows" that the mother bears no ill will in moments of absence or in moments of exaggerated attempts to solicit smiles. It is as if the infant reads the mother's intent to rejoin her infant, following these moments. Perhaps it is this reading that facilitates the infant's efforts to initiate and rekindle repairs. Future study may clarify the continuities in these early patterns and how they may shape personality development.

For now, the hopeful conclusion from our second look at these two immensely resilient 9/11 mother-infant pairs is that each partner makes an intense attempt to find the other through the trauma and grief.

ORCID

Beatrice Beebe <http://orcid.org/0000-0002-2887-3853>

K. Mark Sossin <http://orcid.org/0000-0003-1428-7869>

References

- Anni Bergman Parent-Infant Program (2018). *Welcome to the Anni Bergman Parent-Infant Program of the Contemporary Freudian Society, and the Institute for Psychoanalytic Training and Research*. <https://www.abpip.net>
- Avdi, E., Amiran, K., Baradon, T., Broughton, C., Sleed, M., Spencer, R., & Shai, D. (2020). Studying the process of psychoanalytic parent-infant psychotherapy: Embodied and discursive aspects. *Infant Mental Health Journal*, 41(5), 589–602. <https://doi.org/10.1002/imhj.21888>
- Baradon, T. (2005). "What is genuine maternal love?" Clinical considerations and technique in psychoanalytic parent-infant psychotherapy. *Psychoanalytic Study of the Child*, 60(1), 47–73. <https://doi.org/10.1080/00797308.2005.11800746>

- Beebe, B. (1982). Micro-timing in mother-infant communication. In M. R. Key (Ed.), *Nonverbal communication today*. Series Edited by Joshua Fishman, Contributions to the sociology of language (Vol. 33, pp. 169–195). Mouton.
- Beebe, B., Cohen, P., & Markese, S. (Guest Editors). (2011). *Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy* Vol.10 (2-3). Special Issue: *Mothers, Infants and Young Children of September 11, 2001: Early Years of a Primary Prevention Project*.
- Beebe, B., Cohen, P., Sossin, K. M., & Markese, S. (Eds.). (2012). *Mothers, infants and young children of September 11, 2001: A primary prevention project*. Routledge.
- Beebe, B., Hoven, C. W., Kaitz, M., Steele, M., Musa, G., Margolis, A., Ewing, J., Sossin, K. M., & Lee, S. H. (2020). Urgent engagement in 9/11 pregnant widows and their infants at 4 months: Transmission of trauma. *Infancy*, 25(2), 165–189. <https://doi.org/10.1111/inf.12923>
- Beebe, B., Jaffe, J., Markese, S., Buck, S., Chen, H., Bahrck, L., Andrews, H., & Feldstein, S. (2010). The origins of 12-month attachment: A microanalysis of 4-month mother–infant interaction. *Attachment & Human Development*, 12(1–2), 3–141. <https://doi.org/10.1080/1461673090333898>
- Beebe, B., & Lachmann, F. (2002). *Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions*. The Analytic Press.
- Beebe, B., & Stern, D. (1977). Engagement-disengagement and early object experience. In N. Freedman & S. Grand (Eds.), *Communicative structures and psychic structures* (pp. 33–55). Plenum Press.
- Bergman, A., Moskowitz, S., & Demetri Friedman, D. (2012). Early years of support group I: Three therapists' views. In B. Beebe, P. Cohen, M. Sossin, & S. Markese (Eds.), *Mothers, infants and young children of September 11, 2001: A primary prevention project* (pp. 62–71). Routledge.
- Bettman, J., & Demetri Friedman, D. (2013). *Attachment-based clinical work with children and adolescents*. Springer.
- Boston Change Process Study Group (BCPSG). (2007). The foundational level of psychodynamic meaning: Implicit process in relation to conflict, defense and the dynamic unconscious. *International Journal of Psychoanalysis*, 88(4), 843–860. <https://doi.org/10.1516/T2T4-0X02-6H21-5475>
- Cohen, P. (2016). Dyadic treatment, reflective functioning, and videofeedback: Fostering attachment with families in the foster care system. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, 15(2), 104–119. <https://doi.org/10.1080/15289168.2016.1167412>
- Cohen, P., & Beebe, B. (2002). Video feedback with a depressed mother and her infant: A collaborative individual psychoanalytic and mother-infant treatment. *Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy*, 2(3), 1–55. <https://doi.org/10.1080/15289168.2002.10486404>
- Cohen, P., Hariton, K., and Rodriguez, A. (2021, in press). In the face of a pandemic: Adapting a mentalization-focused treatment that promotes attachment with birth parents and young children in foster care. *Journal of Child Psychotherapy*, 47(2).
- Cohen, P., Remez, A., Edelman, R., Golub, G., Pacifici, A., Santillan, Y., & Wolfe, L. (2016). Promoting attachment and mentalization for parents and young children in the foster care system: Implementing a new training and treatment approach in an agency. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, 15(2), 124–134. <https://doi.org/10.1080/15289168.2016.1163992>
- Cohen, P., Sossin, K. M., & Ruth, R. (Eds.). (2014). *Healing after parent loss in childhood and adolescence: Clinical intervention and theoretical considerations*. Rowman and Littlefield.
- Emde, R. N. (1999). Moving ahead: Integrating influences of affective processes for development and for psychoanalysis. *International Journal of Psychoanalysis*, 80(2), 317–339. <https://doi.org/10.1516/0020757991598738>

- Field, T. (1981). Infant gaze aversion and heart rate during face-to-face interactions. *Infant Behavior and Development*, 4, 307–315. [https://doi.org/10.1016/S0163-6383\(81\)80032-X](https://doi.org/10.1016/S0163-6383(81)80032-X)
- Fonagy, P. (2001). *Psychoanalysis and attachment theory*. Other Press.
- Hennenlotter, A., Dresel, C., Castrop, F., Ceballos-Baumann, C., Wohlschläger, A., & Haslinger, B. (2009). The link between facial feedback and neural activity within central circuitries of emotion—New insights from botulinum toxin-induced denervation of frown muscles. *Cerebral Cortex*, 19(3), 537–542. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhn104>
- Jaffe, J., Beebe, B., Feldstein, S., Crown, C., & Jasnow, M. (2001). Rhythms of dialogue in infancy. *Monograph Series of the Society for Research in Child Development*, No. 264, 66(2), 1–132. <https://doi.org/10.1111/1540-5834.00137>
- Kestenberg Amighi, J., Loman, S., & Sossin, K. M. (2018). *The meaning of movement: Embodied developmental, clinical, and cultural perspectives of the Kestenberg movement profile*. Routledge.
- Kim, P. (2016). Human maternal brain plasticity: Adaptation to parenting. *New Directions for Child and Adolescent Development*, 153, 47–58. <https://doi.org/10.1002/cad.20168>
- Knoblauch, S. H. (2005). Body rhythms and the unconscious: Toward an expanding of clinical attention. *Psychoanalytic Dialogues*, 15(6), 807–827. https://doi.org/10.2513/s10481885pd1506_2
- Leckman, J. F., Feldman, R., Swain, J. E., Eicher, V., Thompson, N., & Mayes, L. C. (2004). Primary parental preoccupation: Circuits, genes, and the crucial role of the environment. *Journal of Neural Transmission*, 111(7), 753–771. <https://doi.org/10.1007/s00702-003-0067-x>
- Lyons-Ruth, K. (1999). The two-person unconscious: Intersubjective dialogue, enactive relational representation, and the emergence of new forms of relational organization. *Psychoanalytic Inquiry*, 19(4), 576–617. <https://doi.org/10.1080/07351699909534267>
- Mahler, M., Pine, F., & Bergman, A. (1975). *The psychological birth of the human infant: Symbiosis and individuation*. Basic Books.
- Moskowitz, S. (2012). Primary maternal preoccupation disrupted by trauma and loss: Early years of the project. In B. Beebe, P. Cohen, M. Sossin, & S. Markese (Eds.), *Mothers, infants and young children of September 11, 2001: A primary prevention project* (pp. 84–92). Routledge.
- Moskowitz, S., Reiswig, R., & Demby, G. (2014). From infant observation to parent-infant treatment: The Anni Bergman parent-infant training program. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/15289168.2014.888228>
- Ohman, A. (2002). Automaticity and the amygdala: Nonconscious responses to emotional faces. *Current Directions in Psychological Science*, 11(2), 62–66. <https://doi.org/10.1111/1467-8721.00169>
- Reiswig, R. (2012). Creating space for mourning a lost father and husband after September 11: A therapist's reflections. In B. Beebe, P. Cohen, M. Sossin, & S. Markese (Eds.), *Mothers, infants and young children of September 11, 2001: A primary prevention project* (pp. 93–96). Routledge.
- Sossin, K. M. (2002). Interactive movement patterns as ports of entry in infant-parent psychotherapy: Ways of seeing nonverbal behavior. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, 2(2), 97–131. <https://doi.org/10.1080/15289168.2002.10486401>
- Sossin, K. M. (2018). Musings on theoretical and research contributions of the KMP within the context of nonverbal studies. In J. Kestenberg Amighi, S. Loman, & K. M. Sossin (Eds.), *The meaning of movement: Embodied developmental, clinical, and cultural perspectives of the Kestenberg movement profile* (pp. 287–316). Routledge.
- Sossin, K. M., & Birklein, S. B. (2006). Nonverbal transmission of stress between parent and young child: Considerations and psychotherapeutic implications of a study of affective movement patterns. *Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy*, 5(1), 46–69. DOI:10.2513/s15289168jicap0501_3
- Sossin, K. M., Cohen, P., & Beebe, B. (2014). Death of a father on September 11, 2001: Video-informed consultations with widowed mothers. In P. Cohen, K. M. Sossin, & R. Ruth (Eds.),

- Healing after parent loss in childhood and adolescence: Clinical intervention and theoretical considerations* (pp. 301–321). Rowman and Littlefield.
- Stern, D. (1985). *The interpersonal world of the infant*. Basic Books.
- Stern, D. (1995). *The motherhood constellation: A unified view of parent-infant psychotherapy*. Basic Books.
- Stern, D. (2010). *Forms of vitality: Exploring dynamic experience in psychology, the arts, psychotherapy and development*. Oxford University Press.
- Tortora, S. (2006). *The dancing dialogue: Using the communicative power of movement with young children*. Paul H. Brookes Publishing Company.
- Tortora, S. (2012). Beyond the face and words: How the body speaks. In B. Beebe, P. Cohen, M. Sossin, & S. Markese (Eds.), *Mothers, infants and young children of September 11, 2001: A primary prevention project* (pp. 97–109). Routledge.
- Tortora, S. (2019). Children are born to dance! Pediatric medical dance/movement therapy: The view from integrative pediatric oncology. *Children*, 6(14), 1–27. <https://doi.org/10.3390/children6010014>
- Trevarthen, C. (1998). The concept and foundations of infant intersubjectivity. In S. Bråten (Ed.), *Intersubjective communication and emotion in early ontogeny* (pp. 15–46). Cambridge University Press.
- Tronick, E. (2007). *The neurobehavioral and social-emotional development of infants and children*. W.W. Norton & Company.

Contributors

Beatrice Beebe, PhD, is Clinical Professor of Psychology (in Psychiatry), College of Physicians & Surgeons, Columbia University and New York State Psychiatric Institute. Her research investigates mother-infant face-to-face communication and infant social development: the dyadic mechanisms organizing mother-infant communication, the role of maternal and infant distress, the effects of early mother-infant communication patterns on emerging infant attachment patterns, and the long-term continuity of communication patterns from infancy to adulthood. Video and audio microanalysis, together with multi-level time-series modeling, identify different patterns of contingent relating, with direct implications for early intervention. Her most recent book is: *The mother-infant interaction picture book: Origins of attachment* (Beebe, Cohen & Lachman, Norton, 2016). She has a half-hour internet talk (<http://www.aei.org/events/decoding-the-nonverbal-language-of-babies/>). She is currently Multi-PI, with Julie Herbstman, R01ES027424-01A1, of *Prenatal endocrine-disrupting chemicals and social/cognitive risk in mothers and infants: Potential biologic pathways*.

K. Mark Sossin, PhD, Professor, Associate Chair, and Director of the Clinical Psychology Program (Health Emphasis), Pace University. At Pace, he is also Director of the Mind, Movement, Interaction, and Development (MMID) Lab, and Co-Director of the Parent-Infant/Toddler Research Nursery. Dr. Sossin is a clinical psychologist, and child/adolescent and adult psychoanalyst. He is a training analyst at the Contemporary Freudian Society, and a member of the International Psychoanalytical Association and Association for Child Psychoanalysis. He is a certified KMP analyst and trainer. Research areas include nonverbal/movement behavior, parent-infant interaction, the intergenerational transmission of trauma, and interactive behaviors among individuals with autism spectrum disorder.

Phyllis Cohen, PhD, is the Director of the New York Institute for Psychotherapy Training in Infancy, Childhood and Adolescence, and she is the Supervisory Director of the Building Blocks Program at the New Alternatives for Children. She teaches at numerous Institutes,

13.6 Anhang F: Studie von Dozio et al. (2020)

The Transgenerational Transmission of Trauma: The Effects of Maternal PTSD in Mother-Infant Interactions

Elisabetta Dozio^{1*}, Marion Feldman², Cécile Bizouerne¹, Elise Drain³,
Mathilde Laroche Joubert², Malika Mansouri⁴, Marie Rose Moro⁵ and Lisa Ouss⁶

¹ Action Against Hunger, Paris, France, ² Université Paris Nanterre, Nanterre, France, ³ Hôpital Avicenne, Bobigny, France, ⁴ Université Paris Descartes, Paris, France, ⁵ Hôpital Cochin, Paris, France, ⁶ Hôpital Necker-Enferants Malades, Assistance Publique Hôpitaux De Paris, Paris, France

OPEN ACCESS

Edited by:

Maria Muzik,
University of Michigan, United States

Reviewed by:

James Blair,
National Institutes of Health (NIH),
United States
Jamie Lawler,
Eastern Michigan University,
United States
Erika London Blocknek,
Wayne State University, United States

*Correspondence:

Elisabetta Dozio
bettadozio@hotmail.com

Specialty section:

This article was submitted to
Child and Adolescent Psychiatry,
a section of the journal
Frontiers in Psychiatry

Received: 25 June 2019

Accepted: 04 November 2020

Published: 30 November 2020

Citation:

Dozio E, Feldman M, Bizouerne C,
Drain E, Laroche Joubert M,
Mansouri M, Moro MR and Ouss L
(2020) The Transgenerational
Transmission of Trauma: The Effects of
Maternal PTSD in Mother-Infant
Interactions.
Front. Psychiatry 11:480690.
doi: 10.3389/fpsy.2020.480690

The objective of the study was to examine the process of mother to infant trauma transmission among traumatized mothers in humanitarian contexts. We investigated the impact of mothers' post-traumatic stress disorder symptoms on the quality of the dyadic interaction by conducting a microanalysis of mother-infant interactions at specific moments when trauma was recalled, compared to more neutral moments. Twenty-four mother-infant dyadic interactions of traumatized mothers and children aged from 1.5 to 30 months Central Africa, Chad, and Cameroon were videotaped during three sequences: a neutral initial session (baseline) exploring mothers' representations of the infant and of their bonding; a second sequence, "the traumatic narration," in which mothers were asked to talk about the difficult events they had experienced; and a third sequence focusing on a neutral subject. Three minutes of each sequence were coded through a specific grid for microanalysis [based on the scales developed at Bobigny Faculty of Medicine and the work of (1)], according to different communication modalities (touch, visual, and vocal), for both the mother and the child. Impact of traumatic event (IES-R), the level of depression and anxiety (HAD) were investigated in order to have a holistic understanding of the trauma transmission mechanism. The data analysis highlighted significant differences in mothers, children and their interaction during the "traumatic narration": mothers touched and looked at the infant less, looked more absent and smiled less, and looked less at the interviewer; infants looked less at the interviewer, and sucked the breast more. The mother-child interaction "infant self-stimulation—mother looks absent" and "Infant sucks the breast—mother looks absent" occurred more often during the mothers' traumatic narrations. The "absence" of the mother during trauma recall seems to have repercussions on infants' behavior and interaction; infants show coping strategies that are discussed. We found no significant associations between interaction and infant gender and age, the severity of traumatic experience, mothers' depression and anxiety symptoms, and the country of residence. The results of the microanalysis of interaction can shed light on the fundamental role of intermodal exchanges between mother and infant in trauma transmission during mothers' trauma reactivation.

Keywords: trauma transmission, mother-infant relationships, cross modal interactions, PTSD (post-traumatic stress disorder), infants

INTRODUCTION

Trauma exposure is extremely common in countries affected by conflicts or natural disasters. In recent years, several studies have pointed to intergenerational trauma transmission (ITT) in countries affected by massive traumatic events (i.e., Burundi, Rwanda, Cambodia, Sierra Leone) and underlined the need to understand the mechanisms of transmission, in order to limit the potential negative impact on an entire community or even region, through generations (2–5).

Several studies in recent decades have tried to explain the transmission of parental trauma to the child. Many of these studies referred to collective historical trauma: the Holocaust, September 9/11, Vietnam Veterans, the Armenian genocide, etc., in which the impact of parents' post-traumatic stress disorder (PTSD) was measured in older children or in the second generation (6–10). Various other backgrounds have been explored in the process of ITT across generations, in different contexts of populations at risk for PTSD: low-income (11), abused mothers (12), adverse Childhood experiences (13) etc. Research has highlighted several possible models that may help explain the pathways of intergenerational trauma transmission.

Kellermann (14) proposed to distinguish the process of transmission, and what is transmitted. He described four models: psychodynamic, sociocultural, family system, and biological. Since this paper, two directions have been especially explored. Biological models have tried to understand the intergenerational transmission of stress (15) and the epigenetic mechanisms of stress and trauma transmission (16). Another set of studies concerns how the infants' sociocultural and family environment, the parents' representations, behavior and patterns of communication with their infant, can be considered as important factors involved in the process of ITT, a mechanism that appears to be a complex interaction between several co-processes [Perinatal Interactional Model of ITT, (17)]. Parental PTSD is characterized by physiological and emotional dysregulation, trauma related beliefs, and avoidance/withdrawal. This impacts fetal programming, and has repercussions on parent-child interaction through social learning, and maladaptive parenting. These phenomena decrease the child's regulatory capacity, increase child distress, and can lead to poorer child mental health, which in turn participates in a vicious circle.

The attachment theory (18) offers a theoretical framework to explain how caregiving behavior is impacted by parents' traumatic experience and can directly affect the child. Parents with unresolved trauma experience dissociation phenomena. They show frightened emotional expressions to the child who is unable to make the causal link between the terror of his/her parents and the trauma. The child responds with emotional and behavioral disorganization (19) and disorganized attachment behavior (20).

Maternal cognitions and representations also impact caregiving behavior, through reflective functioning. Schechter et al. (21) found that greater maternal PTSD severity was associated with unrealistic expectations of the child and distorted attributions of child intentions. These distorted maternal mental representations of the child (22, 23) will increase the frightening

behaviors in response to the child, who consequently will react with disorganized behaviors. Child distress and reactions can reactivate traumatic memories in the mother, leading to a vicious circle. This can lead to specific offspring attachment orientations, in particular to higher attachment insecurities, either anxiety or avoidance, in association to self-amplifying cycle of PTSD and attachment insecurities of parents following trauma exposure (24).

Emotional availability (25) focuses more specifically on the emotional signaling between mother and child as a major mediator of trauma transmission. High scores indicate adequate maternal emotion regulation, and the open expression of negative emotions results in lower scoring. It has been proposed as a process involved in ITT, in spite of the fact that it was not found as a mediator between maternal trauma and infant psychosocial functioning in a sample of refugee mothers (26).

The PTSD mechanism was confirmed in a recent longitudinal study of ITT, which suggested a strong effect of maternal PTSD on the attachment relationship and consequently on child development; however, the need to identify the mechanisms by which maternal PTSD has an impact on the mother-infant relationship was underlined (27). The interpersonal neurobiological model of attachment and relational trauma developed by Schore (28, 29) can help to explain maternal PTSD transmission to the infant through a mechanism involving the rhythmic pattern behind mother-infant interactions (visual, tactile, vocal), which are negatively affected when mothers are traumatized. Mothers cannot modulate their stimulation and their response to their infant's needs, leading to overstimulation or on the contrary, to neglect of the child. Both behaviors can be traumatic for the infant who will have difficulty self-regulating his affective state to protect himself from becoming overwhelmed by hyperstimulation or the absence of stimulation from the mother. In a refugee sample, mothers' intrusion and avoidance explained individual differences in extremely insensitive parenting, which had direct negative effects on children's attachment organization (26).

In line with this mechanism, through the concept of "Affective Attunement," Stern (30) proposed a pathway of transmission based on the sharing of emotional states between mother and child by means of inter-modal exchanges. D. Stern uses the term "intermodal" when in the dyadic exchanges an affect is expressed according to one modality (vocal, visual, bodily) then is "translated" and associated with another modality.

Affective attunement is a process centered on the mother's intermodal transformation of the baby's affective state. The mother tends to complement the baby's actions with gestures, gaze, and vocalizations, while the infant matches the mother's gesture behavior and perceives this as an affirmation of the continuity of his own affective state. The mother's transformation of the infant's affective state through behavior emphasizes the infant's recognition of his internal state. Traumatized mothers can transmit their negative affective states through their behavior, and these behaviors can modify the process of infant internalization of mothers' intentions.

More recently, a paradigm shift has been proposed for ITT in complex settings (war, migration). Intermediary dimensions

have been introduced between parental PTSD and their effects on parent-child relationships. When parents were less able to draw on secure attachment representations, symptoms of PTSD increased the risk of insensitive parenting in a sample of Dutch asylum seekers and refugee parents (31). It is difficult to isolate the contribution of mothers' Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) in ITT, as in most cases, similarities with depressed or anxious mothers are frequent.

Studies of the direct mechanisms behind the transmission of parental traumatic experience to young children through caregiving have been undertaken recently, but are still rare (6, 20, 23, 26, 27, 32–35).

To investigate trauma transmission in a population at high risk of trauma exposure, we chose population from Central African Republic (CAR), which has been affected by collective violence since 2013, forcing the population to live in internal displaced camps or to migrate to refugee camps in border countries such as Chad or Cameroon. The current study addresses the issue of psychological trauma of the mother, which occurred in her life before the child was born. The objective was to identify the direct specific processes of mother-to-infant trauma transmission in traumatized mothers in humanitarian contexts, through the comparison of inter-modal mother-child interactions, occurring during different paradigmatic moments: moments of trauma recall (possibly leading to dissociation), compared to neutral moments, using a microanalysis method. We hypothesized that mothers affected by maternal post-traumatic stress symptoms would show lower levels of availability to respond to their infants' needs and show poor or inappropriate mother-infant interactions. When faced with the traumatic experiences or their recall (36), mothers may show specific behaviors (absent gaze, disconnection from reality, etc. as manifestations of dissociative states), which will result in a lack of attunement in interactions: non-synchrony (temporal coordination) or non-qualitative contingency (lack of inter-modality) between mother and infant behaviors. We hypothesized that during the narration of their traumatic experience in presence of the child, mothers may experience episodes of dissociation, that impact the infant's reactions and the interactions between mother and infant. Observing this specific moment in comparison with a neutral moment could highlight the specific mechanisms involved in trauma transmission.

METHODS

Participants

Inclusion criteria: participants in the study were mother and child dyads in which the mothers had been exposed to traumatic events, according to criteria A of DSM V, in absence of the infant, or before the child's birth, including during pregnancy. Children were aged 1–36 months.

The recruitment took place in three African countries affected by the political crises in the Central African Republic (CAR), which started in 2013. In CAR, the sample comprised internally displaced mothers and their infants, whereas in Chad and Cameroon, the sample comprised refugees who had fled the ongoing violence in CAR.

The dyads were selected in accordance with the inclusion criteria by psychosocial workers working in the international NGO *Action Contre la Faim* (ACF) psychosocial support programs in the three countries. All the participants provided their written informed consent. Mothers were given the opportunity to ask questions to better understand the aims of the study before agreeing to take part and could refuse to continue the interview at any time.

The research protocol was approved by the institutional ethical review boards in CAR and in Cameroon, and by the "Ministère de la Femme, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale" (Ministry of Women, Social Action and National Solidarity) in Chad.

Procedure

The mothers were invited to participate in semi-structured interviews in the presence of their infant. The interview was videotaped to allow the microanalysis of mother and child behaviors and their interactions.

A clinical psychologist interviewed each mother with her infant in presence of the psychosocial worker who was in charge of the mother's psychological follow-up in the ACF program. This option was chosen in order to establish greater trust between the mother and the investigator and to guarantee a follow up in the case of increased distress in mothers and/or infants during or after the research interview. The psychosocial worker was also the interpreter, as the investigator did not speak the local languages.

To investigate the core process of trauma transmission we developed a paradigm involving different settings, which explores the mother-infant interactions during three different moments: one moment of trauma recall, and two neutral moments, in order to compare within each dyad, each dyad being its own control, the changes in mother-child interaction.

- First sequence: a neutral initial session considered as the baseline to compare the other two sessions, "before the traumatic narration." Some neutral questions explored mothers' representations of the infant and of their bonding.
- Second sequence: "the traumatic narration." Mothers were asked to answer the question: "Could you tell me something about the difficult events you have experienced?" They were invited to narrate their traumatic events with the maximum of details (nature, temporality, numbers of events, etc.) and the effect on their present life (migration, change of situation, loss of family links, mourning, etc.). This was not the first time they narrated the events as they had already done so during the psychological follow up with the psychosocial worker.
- Third sequence: "after the traumatic narration," began with the first mention by the mother of a neutral subject (i.e., the naming of the child, her projection into the future, cultural practices surrounding birth, etc.). The aim of these questions was to stabilize the mothers' emotional state.

Measures

Impact of traumatic events and Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms of mothers were screened using the Impact of

Event Scale revised (IES-R) questionnaire (37). The scale consists of a list of 22 self-reported items assessing the perceived distress caused by traumatic events. Participants are asked to identify a specific stressful life event and then to say to what extent they had been affected during the past week on a 5-point Likert scale ranging from 0 "not at all" to 4 "extremely." The IES-R total score ranges from 0 to 88 and subscale scores can also be calculated for the intrusion (8 items), avoidance (8 items), and hyperarousal (6 items) subscales. For each of these subscale scores, it is recommended to use means instead of raw sums. The maximum mean score on each of the three subscales is "4." The IES-R is widely used for a preliminary diagnosis of PTSD (38). For the general IES-R score (calculated using summing), 33 and above represents the best cut-off for a probable diagnosis of PTSD (39). The literature shows that even though not formally validated in all the different contexts, the IES-R scale is used to measure PTSD symptoms in many cultures throughout the world (40). For this study, the French version of the IES-R was used, which has satisfactory internal validity and test-retest reliability (41).

Symptoms of depression and anxiety were measured using the Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) (42). The HAD is an instrument for symptoms related to anxiety (HADS-A) and depression (HADS-D) composed of 14 items. Each question asks about the frequency of specific symptoms in the past week using a 4-point scale ranging from 0 (*not at all*) to 3 (*very often*). For each subscale, the cut-off identified is a point of 8/21. This instrument has been validated in both medical and general populations, and the results of a recent systematic review on screening tools for common mental disorders in low and middle income countries (43) broadly recommend using the HAD scale for depressive and anxiety disorders, as it been validated in multiple settings.

Microanalysis of Mother and Child Behaviors

We chose to conduct a microanalysis of the mother-child interaction in order to identify instant-by-instant events and the intermodality of interaction. Videotaped mother and child interactions during the interview were analyzed with an observation grid based on the Action Research Training (RAF, *Recherche Action Formation*) scales developed at the Bobigny Faculty of Medicine (44) and on the microanalysis conducted by Beebe et al. (45) on mother-infant interactions (Table 1). These previous studies analyzed mother/infant or mother/toddler behaviors according to the different types of communication: tactile, vocal and visual.

In addition to the distinct behavior and communication actions of mother and child, a list of possible communication overlaps, which could suggest a possible interaction, was defined. Based on the most frequently observed interactions, 28 mother-child communication modality pairs were retained for the analysis (Table 2).

We selected the first 3 min of each of the three moments of videotaped interview (before, during and after the "traumatic narration") for analysis.

In each sequence of 3 min, any change in behavior, among those listed in the grid shown in Table 1, was noted and measured

TABLE 1 | Observation grid for mother and infant communication modalities

Modality of communication	Behavior observed	
	Mother	Infant
Bodily	Touches the infant Touches an object	Touches the mother Touches an object Self-stimulation/ self-regulation Sucks the breast Sleeps
Visual	Looks at the infant Look at what is doing the infant Looks at the interviewer Look at the environment Looks absent	Looks at the mother Looks at the interviewer Look at the environment Looks at an object Looks at his body Looks absent
Vocal	Speaks to the infant Vocalizes to the infant Speaks to the interviewer	Vocalizes Vocalizes to the mother Vocalizes to the interviewer
Affects	Smiles Smiles at the infant Cries	Smiles Smiles at the mother Cries

in terms of duration. Interrupts of the same action lasting <0.50 s were not taken into account. The action was then coded as continuous. "Touch" was coded as such only if the gesture was intentional. Contacts between mother and baby caused by unintentional gestures were not considered. The fact that the child was sitting on the mother's lap was not taken into account in intentional tactile interactions.

The frequency and the duration of the mother-infant inter-modal interactions were coded using the open source multimedia annotator Elan, version 4.9.3 (46). The software was used to code the length of intermodal distinct behavior and interactions. Communication overlaps (see Table 2) were generated automatically by the Elan software. Inter-rater reliability (Cohen's Kappa) of the coding of mother and infant behaviors was calculated on a randomly selected sample of 25% of the dyads interviewed and was satisfactory ($k = 0.686$).

Statistical Analysis

Friedman's test was used for the analysis of difference in behaviors and interactions before, during, and after the traumatic narration by the mother.

The choice of a non-parametric test was made because of the small sample size. Among the non-parametric tests, Friedman's test is an ideal statistic to use for a repeated measures type of experiment to determine if a particular factor has an effect (47). The Friedman test is a non-parametric alternative to the repeated measures ANOVA when the assumption of normality is not acceptable.

In addition, to examine where the differences actually occurred, we ran separate Wilcoxon signed-rank tests on the different combinations of related groups. Spearman's correlation was used to analyse correlations between scale scores and

TABLE 2 | Grid for microanalysis of mother-infant interactions

Mother-infant interactions
Infant touches the mother - Mother touches the infant
Infant touches the mother - Mother looks at the infant
Infant self-stimulation - Mother looks absent
Infant sucks the breast - Mother touches the infant
Infant sucks the breast - Mother looks at the infant
Infant sucks the breast - Mother looks absent
Infant looks at the mother - Mother touches the infant
Infant looks at the mother - Mother looks at the infant
Infant looks at the mother - Mother looks absent
Infant look at an object - Mother looks at what is doing the infant
Infant looks absent - Mother touches the infant
Infant looks absent - Mother looks at the infant
Infant looks absent - Mother looks absent
Infant vocalizes - Mother vocalizes to the infant
Infant vocalizes - Mother speaks to the infant
Infant vocalizes - Mother touches the infant
Infant vocalizes - Mother looks at the infant
Infant vocalizes - Mother looks absent
Infant smiles - Mother touches the infant
Infant smiles - Mother looks at the infant
Infant smiles - Mother looks absent
Infant smiles at the mother - Mother smiles at the infant
Infant cries - Mother touches the infant
Infant cries - Mother looks at the infant
Infant cries - Mother looks absent
Infant cries - Mother smiles

demographic variables. All statistical analyses were performed using SPSS version 21.

RESULTS

Descriptive Results

Twenty-four mother and infant dyads met the inclusion criteria of this study. Sixteen were recruited in CAR, three in Chad and five in Cameroon. The demographic data for the 24 dyads are presented in **Table 3**.

The children's age ranged from 1.2 to 30 months [$M = 11.94$, $SD = 6.92$; Median = 10.55, Interquartile Range (IRQ) = 6.3] and consisted of 11 boys and 13 girls.

The mothers were aged between 16 and 37 [$M = 26$, $SD = 16.18$; Median = 27, Interquartile Range (IRQ) = 11]. Some mothers were unable to indicate their own age, as they did not know it. This is quite frequent in the rural contexts of countries in the field of this study. Eighty-three percent of the mothers

were pregnant during the traumatic event; four children were born during traumatic situations. Only one mother was pregnant during the interview. At the time of the interview, all of the children were the youngest of the siblings. The father was present in 62.5% of the cases. His absence was due either to his death or to his disappearance, without having given any news.

Mothers had experienced multiple traumatic events. The detail for each mother is shown in **Table 3**: among the traumatic events they had witnessed the murder of their children, or husband, relatives or friends, some of them witnessed massive violence in the community and/or had been forced to leave their homes, lost all their possessions, and feared for themselves and their loved ones, etc. The time between the traumatic event and the interview was on average 16 months, with a minimum of 7 and a maximum of 31 months (Median = 13, IRQ = 11).

As shown in **Table 4**, the impact of the traumatic event was very high among mothers. In addition, they presented high rates of depression and anxiety.

Correlations Between Clinical Status and Demographic Variables

Correlations were run to assess the relationships between the clinical status (scores of HAD and IES-R scales in **Table 4**) and the main demographic variables reported in **Table 3**. Spearman's correlation coefficient was used rather than the Pearson correlation coefficient because of the small sample size ($n = 24$).

No correlation was found between scores at HAD or IES-R and the age of the mother, the gender and age of the child, the presence of the father, the fact of being primiparous and the number of children.

Results of the Spearman correlation indicated that there was a significant positive association between the severity of the impact of the traumatic event (IES-R) and the time that had elapsed since the traumatic events ($r = 0.54$, $p = 0.01$), meaning that the more time had passed since exposure to the traumatic event, the more the participants showed traumatic symptoms, in particular for intrusion ($r = 0.45$, $p = 0.05$) and hyper arousal ($r = 0.468$, $p < 0.001$), both measured through IES-R subscales.

The Wilcoxon-Mann-Whitney test was used to cross the qualitative variables with two classes such as the gender of the child, with the quantitative variable of the clinical scales. No significant differences were found between the gender of the child and the clinical profile of the mother.

A Kruskal-Wallis test was conducted to examine the differences in mothers' clinical symptoms according to the country of residence. Results indicated that the highest level of PTSD symptoms was associated with populations still living in CAR, $H(2) = 8.5$, $p = 0.014$.

No other clinical symptoms (Anxiety and Depression) were linked to the Country of residence.

Results of Microanalysis

Results refer to separate actions by the mother and by the infant, and to their interactions.

TABLE 3 | Demographic data of participants.

Dyad	Country	Age of the mother (years)	Age of the child (months)	Sex of the child	Number of children in the family	Type of traumatic event	Mother : pregnant during the traumatic event	Presence of the father	Raison of the absence of father
1	Cameroon	35	11	F	7	1,2;4;5	Yes	Yes	—
2	Cameroon	30	7	F	3	1;2;3;4;8	Yes	Yes	—
3	Cameroon	25	1,5	F	6	1;2;3;4	No	Yes	—
4	Cameroon	26	12	F	MD*	1;2;3;5	Yes	Yes	—
5	Cameroon	MD	6	F	MD	1;2;3;6;7	Yes	No	Disappeared
6	CAR	18	9	M	1	1;3;5;7	Yes	No	Disappeared
7	CAR	28	30	M	5	1;3;4	Yes	Yes	—
8	CAR	37	7	F	4	1;3;4;8	Yes	Yes	—
9	CAR	MD	17	M	1	1;3;4;6	No	Yes	—
10	CAR	MD	17	M	7	1;3;4	Yes	Yes	—
11	CAR	19	8	F	1	1;3;4;7	Yes	No	Disappeared
12	CAR	MD	12	F	MD	1;3;4;6	Yes	No	Dead
13	CAR	16	12	M	1	1;3;4	Yes	Yes	—
14	CAR	26	11	M	2	1;3;6	Yes	Yes	—
15	CAR	31	24	M	3	1;3;4	Yes	Yes	—
16	CAR	28	14	F	3	1;3;4;5;6	Yes	Yes	—
17	CAR	16	7	F	1	1;3	Yes	Yes	—
18	CAR	20	8	F	2	1;3;4;5;6;7	No	No	Disappeared
19	CAR	28	7	M	2	1;3;4	Yes	Yes	—
20	CAR	29	28	M	9	1;3;4	Yes	Yes	—
21	CAR	32	10	M	6	1;3;4;5	Yes	No	Dead
22	Chad	MD	12	F	3	1;3;4	No	No	He stayed in CAR
23	Chad	MD	8	F	MD	1;3;4	Yes	No	He fled
24	Chad	25	8	M	1	1;3;4;5	Yes	No	Dead

*MD, Missing Data.

1 Escape from gunfire, detonations, violence.

2 Migration on foot in extremely difficult conditions.

3 Exposure to combat and violence.

4 Witness to the murders.

5 Witness to the death of a family member.

6 Death of loved one due to the conflict.

7 Husband's disappearance.

8 Death of his own child(ren).

TABLE 4 | Clinical status.

Measure	Outcome	Min	Max	M	SD	Median	IRQ	Range
HAD	Anxiety	5	18	13.08	3.425	14	4.5	Clinical
	Depression	8	17	12.33	2.180	12	3	Clinical
IES-R	Avoidance	1	3	1.96	0.374	1.85	0.7	High
	Intrusion	1	3	2.38	0.687	2.55	2.6	High
	Hyperarousal	0	3	2.22	0.817	2.25	1.2	High
	Total PTSD	20	64	47.08	10.685	49.5	12.8	Clinical

Differences in the Mothers' Behaviors Between the Three Sessions

- 1 Analysis revealed the following statistically significant differences (Table 5): the mother spoke to the interviewer ($p = 0.030$) more during the traumatic narration than in the session after ($Z = -2.171, p = 0.030$); the mother touched the infant ($p = 0.001$)

less during the traumatic narration than in the session before ($Z = -3.589, p = 0.000$) and more than in the session after ($Z = -2.886, p = 0.004$); the mother looked at the infant ($p = 0.018$) less during the traumatic narration than after ($Z = -3.494, p = 0.000$); the mother looked at the interviewer ($p = 0.006$) less during the traumatic narration than before

TABLE 5 | Differences in the duration of the mothers' behaviors in the three sessions.

	3 min session before (a)				3 min session during (b)				3 min session after (c)				Asymp Sig.	Pairwise comparison (Wilcoxon sing-ranked test)
	Min	Max	Mean (SD)	MD (interquartile range IQR)	Min	Max	Mean (SD)	MD (IQR)	Min	Max	Mean (SD)	MD (IQR)		
	Vocal interactions													
Mother speaks to the infant	0	1.1	0.09 (0.28)	0 (0)	0.9	2.3	0.18 (0.25)	0 (0)	0.3	16.6	1.37 (3.48)	0 (1.38)	0.789	
Mother vocalizes to the infant	0	8.3	2.61 (1.27)	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0.368	
Mother speaks to the interviewer	26.4	136.7	85.23 (28.43)	58.2 (35.7)	30.03	160.7	75.02 (33.25)	63.8 (22.5)	0	104.6	55.95 (25.79)	55.1 (26.6)	0.030*	b > a; b > c*
Touch interactions														
Mother touches the infant	0	152.7	58.34 (47.07)	46.1 (79.2)	0.1	118.3	23.35 (26.71)	14.7 (22)	0.2	164.2	52.13 (40.48)	47.2 (67.6)	0.001*	b < a*; b < c*
Mother looks at the infant	0	230.09	6.57 (9.93)	3.9 (13.4)	0	14.7	3.35 (4.45)	1.6 (5.7)	0	45.1	10.68 (11.78)	7.1 (6.5)	0.018*	b < a; b < c*
Mother looks at what the infant is doing	0	46.9	9.69 (10.93)	4.9 (13.2)	0	20.6	3.66 (5.31)	1.7 (5.9)	0	39.8	8.75 (10.29)	2.2 (6)	0.096	
Mother looks at the interviewer	23.8	178.5	114.86 (28.13)	11.5 (48.3)	19.7	169.6	60.69 (28.53)	61 (57.1)	22.9	156.9	106.82 (37.43)	115.6 (55.6)	0.006*	b < a*; b < c*
Mother looks at the environment	0	73.1	14.06 (15.55)	0.9 (13.3)	0	98.3	18.97 (26.4)	8.2 (19.5)	0	107.9	34.07 (23.61)	3.8 (10)	0.153	
Mother looks absent	0	146	34.76 (37.43)	22.3 (34.1)	0	146	61.17 (44.1)	50.9 (74.6)	0	119	36.9 (32.12)	25.6 (35.3)	0.004*	b > a*; b > c*
Affects														
Mother smiles	0	57.9	13.0 (18.26)	4.04 (17.4)	0	47.6	3.29 (10.68)	0 (0.5)	0	77	12.15 (21.13)	3.25 (16.6)	0.004*	b < a*; b < c*
Mother cries	0	0	0 (0)	0 (0)	0	98.2	3.67 (18)	0 (0)	0	0	0 (0)	0 (0)	0.368	

*p < 0.05.

TABLE 6 | Differences in the duration of infants' behaviors in the three sessions.

	3 min session before (a)				3 min session during (b)				3 min session after (c)				Asymp Sig.	Pairwise comparison (Wilcoxon sing-ranked test)
	Min	Max	Mean (SD)	MD (interquartile range IQR)	Min	Max	Mean (SD)	MD (IQR)	Min	Max	Mean (SD)	MD (IQR)		
	Vocal interaction													
Infant vocalizes	0	63.2	6.24 (14.94)	1.51 (5.1)	0	70.3	10.85 (18.32)	0.85 (11.4)	0	35.1	7.29 (10.08)	1.25 (13.3)	0.532	
Touch interactions														
Infant touches the mother	0	96.7	27 (30.26)	11.51 (45.3)	0	174.3	44.21 (43.87)	31.18 (50.1)	0	167.4	46.2 (49.03)	29.9 (49.3)	0.159	
Infant touches an object	0	190.4	90.73 (58.86)	88.49 (145.5)	0	190.7	83.61 (71.66)	82.5 (152.6)	0	190.6	59.21 (56.59)	31.5 (123.4)	0.071	
Infant self-stimulation	0	179.7	21.19 (40.29)	4.03 (23.8)	0	151.2	29.45 (41.31)	9 (38.5)	0	173.1	25.21 (49.6)	2.65 (27.3)	0.542	
Infant sucks the breast	0	180.0	16.45 (42.76)	0 (0)	0	180.8	50.72 (71.58)	0 (100.3)	0	152.8	27.91 (51.58)	0 (42)	0.045*	b > a*; b > c
Visual interactions														
Infant looks at the mother	0	29.1	2.47 (6.12)	0.2 (1.7)	0	10.2	1.28 (2.5)	0 (1.8)	0	15.2	3.75 (4.71)	1.65 (5.7)	0.288	
Infant looks at the environment	0	131	39.15 (39.37)	31.9 (56)	0	122.2	43.42 (34.39)	42.65 (44.3)	0	104.2	36.32 (30.72)	27.9 (52.8)	0.722	
Infant looks at the interviewer	0	102.7	37.54 (27.94)	30.29 (51.2)	0	79.2	16.45 (20.56)	7.3 (24.3)	0	71.9	16.23 (20.1)	10.2 (26.5)	0.001*	b < a*; b > c
Infant looks at his own body	0	25.5	3.25 (6.93)	0 (3.3)	0	30	1.76 (4.36)	0 (1.9)	0	41.8	2.5 (9.7)	0 (0)	0.195	
Infant looks absent	0	64.4	24.78 (21.04)	20.4 (38.1)	0	66.9	24.78 (30.18)	10.25 (43)	0	78.9	18.59 (25.46)	3.15 (30.9)	0.364	
Affects														
Infant smiles	0	7.5	1.29 (2.25)	0 (3.2)	0	3.5	0.73 (1.17)	0 (1.4)	0	19.9	1.83 (20.08)	0 (2)	0.980	
Infant cries	0	18.1	1.8 (4.97)	0 (0)	0	57.3	4.99 (12.92)	0 (1.2)	0	86.5	6.4 (20.5)	0 (1)	0.412	

*p < 0.05.

($Z = -2.886, p = 0.004$) and less than in the session after ($Z = -2.800, p = 0.005$); the mother looked absent ($p = 0.004$) more during the traumatic narration than before ($Z = -2.950, p = 0.003$) and more than after ($Z = -3.346, p = 0.001$); the mother smiled ($p = 0.004$) less during the traumatic narration than before ($Z = -2.675, p = 0.007$) and after ($Z = -2.045, p = 0.041$). No other significant differences were found.

Qualitative Analysis of Mothers' Behavior

The mothers' vocal interactions with the infant were very limited; mothers were more involved in speaking with the interviewer, especially when they were recounting the traumatic event. The mothers' visual interactions with the infant were poor and more focused on the interviewer. All the mothers touched the infant at least once during one of the three sessions analyzed. Most of the time during the interview the mother showed a neutral facial affect except for a visible change of gaze when narrating the traumatic event. Only one mother cried and 17 mothers smiled at least once, but they never smiled at the infant.

Differences in the Infants' Behaviors Between the Three Sessions

The repeated measures compared using Friedman's test revealed a statistically significant difference in (Table 6): "Infant looks at the interviewer" ($p = 0.001$) and "Infant sucks the breast" ($p = 0.045$). Post-hoc analysis with Wilcoxon signed-rank tests was conducted and showed that the infant looked at the interviewer less during the mother's traumatic narration than in the session before ($Z = -3.360, p = 0.001$) and they sucked the breast more during the mother's traumatic narration than before ($Z = -2.395, p = 0.017$). No other changes in infant behavior were significant in the three sessions.

Qualitative Analysis of Infants' Behavior

As with the mothers, very few vocal infant interactions were observed during the sessions. Vocalizations were generally neutral or positive. To determine the direction of the infant's vocalization, we observed the direction of gaze and / or the spatial position of the infant's body, to understand if the vocal interaction was toward the mother and/or the interviewer. Infants produced no vocalizations toward the mother or the interviewer. The infants' visual interactions tended to be directed toward an object, a toy, the chair where they were seated with their mother, objects on the ground, etc. When the infant changed the direction of his gaze, it was toward the interviewer or the environment, rather than toward the mother. Touch was the most frequent communicative means used by infants. All the infants touched their mother at least once during the three sessions. In particular, the tactile interaction was more frequent during the traumatic narrative. The majority of children (21 of 24) showed self-stimulation behaviors. We included in self-stimulation broader behaviors represented by the repetition of physical movements (e.g., repetitive swaying, movement of the fingers, hands, etc.), which can be self-regulation behaviors.

Sucking the breast was included among the physical interactions and 11 infants suckled at least once during the three sessions. These infants were aged from 1.5 to 17 months ($M = 11.5, SD = 4.47$; Median = 12, IRQ = 4). In general, infants showed a neutral expression during the sessions. One third expressed affect by smiling or crying.

Differences in the Mother-Infant Interactions Between the Three Sessions

The repeated measures of all the 28 interactions between mother and child revealed that only two variables were statistically significant: "Infant self-stimulation—Mother looks absent" ($p = 0.045$) that occurred more during the mother's traumatic narration than in the session before ($Z = -2.999, p = 0.003$) and more than in the session after ($Z = -2.731, p = 0.006$). "Infant sucks the breast—Mother looks absent" ($p = 0.003$) occurred more during the traumatic narration than before ($Z = -2.090, p = 0.037$) and more than after ($Z = -2.118, p = 0.034$).

Correlations were run to assess the associations between the mother-infant interactions and demographic variables such as age and gender of infant, age of the mother, presence of the father, etc., and clinical status of the mothers (HAD and IES-R scores). No significant associations were found.

Qualitative Analysis of Mother-Infant Interactions

The analysis of mother and infant interactions showed very little reciprocity and contingency of interactions. Interaction in the same modality: "infant touch—mother touch," "infant vocalization—mother vocalization or speaking," "infant looks at the mother—mother looks at the infant," were rare.

DISCUSSION

The purpose of this study was to shed light on the process of mother to child trauma transmission in mothers who had experienced severe traumas in humanitarian contexts. As far as we know, this is the only study to investigate the quality of the dyadic interaction, by observing and conducting a microanalysis of the mother-infant interactions in a trauma reactivation situation. The mother-child interaction during a trauma recall situation was compared with mother-child interaction during a more neutral interview.

We found three main results, confirming our hypothesis.

The first result was that the mothers' behavior toward the child was specifically affected during trauma recall narration compared to the two more neutral moments of interaction. During the "traumatic narration," mothers appeared to be emotionally affected by memories: they touched the infant less than in the session before, they looked at the infant less than in the session after, they looked more absent and smiled less than "before" and "after" moments. Moreover, they looked at the interviewer less during the traumatic narration than before and after. This is in favor of the relevance of our setting, which tried to catch these dissociative moments. When they were faced with the trauma recall, the mothers' absent look suggested that they were re-experiencing the event and were unable to focus on the present situation and on the infant's requests. They showed

46 a behavioral pattern linked to the traumatic experience: they
 47, 48 withdrew from interaction, smiled, and looked less at others,
 49, 50 and seemed to be absent. These signs may reflect the maternal
 51 traumatic dissociation the infants face when their mother is
 52 lost in the traumatic experience. The mothers seem cut off
 53 from the present experience without being able to perceive
 54 external reality and the needs expressed by their child (48). This
 55 suggests that the mothers had difficulty in properly assessing the
 56 verbal and non-verbal expressions of infant arousal because they
 were overwhelmed by their own emotional state. This "absence
 of an appropriate response" emphasizes the transmission of the
 mothers' negative emotional state to the infants, who can
 potentially internalize this affective state as their own (30).

The majority of children in this study had no access to
 the direct meaning of their mother's words as they still were
 in a pre-verbal developmental stage, and even for those aged
 between 12 and 30 months, their mothers' words could not attack
 their symbolic world since they were not yet able to organize
 Internal Working Models, due to their developmental stage (49).
 Consequently, what is traumatic for them is more related to
 57 the absence, the lack of response to their requests and queries,
 which can potentially create external and internal sensory
 chaos (50).

58 The second finding is that the infants' behavior was
 impacted by their mothers' traumatic experience. During the
 59 traumatic narration, infants looked at the interviewer less
 than in the session before, and they sucked the breast
 60 more than before. Moreover, the mother-child interaction was
 61 also affected: "Infant self-stimulation—Mother looks absent"
 62 and "Infant sucks the breast—Mother looks absent" occurred
 more during the traumatic narration than in the other two
 63 sessions. These interactive behaviors reflect the children's coping
 strategies of self-regulation: they perceive these moments, and
 64 try to compensate with self-stimulation or by clinging to the
 65 satisfaction of primary needs. To suck the breast is a behavior
 66 which maintains close contact with the mother, and offers a
 primary satisfaction that the child does not find in the interaction.
 The lack of correlation between the age of the child and suckling
 the breast suggests that in the case of older infants (more than
 12 months), this request was not simply linked to the need to
 be fed, but to a possible coping strategy for self-regulation in
 a stressful situation. These two coping strategies are efficient in
 providing self-comfort and limiting the negative effect of distress
 (51). This is in line with studies by Tronick (52), who stated that
 infant self-stimulation is a coping behavior that reduces stressful
 situations and offers self-calming, in particular when mothers
 are "still faced" (53). The mothers' "absent look" is a kind of
 ecological "still face" situation. These interactive behaviors reflect
 the children's coping strategies of self-regulation: they perceive
 these moments, and try to compensate with self-touch or by
 clinging to the satisfaction of primary needs. A previous research
 has shown that during a still-face procedure, when mothers were
 unavailable, infants spent more time touching themselves,
 supporting the regulatory and exploratory roles of infant touch,
 especially during periods of maternal unavailability (54).

It should be noted that, according to Main and Solomon

(Solomon, unpublished manuscript), the children did not show 67
 disorganized behavior during their mothers' "absence," but rather
 showed adaptive behaviors such as self-stimulation. Several
 explanations can be put forward for this. First, mothers had
 received psychological care from NGO psychosocial workers,
 which had possibly helped them to reduce their traumatic
 experience; our paradigm of trauma recall may perhaps not
 have reflected the fact that their trauma was reduced. Second,
 infant self-stimulation may be the first stage of coping; if the
 mother's "absence" is repeated, their adaptive strategies may
 prove insufficient to handle the mother's negative experience
 and may lead to internalized working models of disorganization.
 Third, the fact that the mothers talked very little to their
 child could limit the trauma transmission. Last, cultural
 differences might explain the way they cope with traumatic
 experiences. In traditional societies, children are not only raised
 by their mothers (55). They grow up surrounded by several
 caregivers, who complete the construction of the world and
 the child's identity. This aspect of shared mothering could
 be a protective factor in the transmission of trauma from
 mother to child. The presence of a co-mothering system could
 mitigate or compensate for the effects of the mother's lack
 of response to the child's requests when she is absorbed by
 traumatic intrusions.

The third finding was that there were no significant
 associations between interaction and infant gender and age,
 the severity of traumatic experience assessed by IES, and
 mothers' depression and anxiety symptoms assessed by HAD.
 This is maybe due to the small sample. Concerning age, it has
 however been shown (34) that the period when child locomotion
 develops might represent a critical time window for mother-child
 interaction in dyads with mothers having a history of abuse.

Not even the country of residence had an influence on the
 interactions between the mother and infant. The only difference
 was linked to the impact of the traumatic event and the dyads'
 country of residence. The highest level of PTSD symptoms was
 associated with those living in the Central African Republic
 (CAR). This can be explained by the fact that people living
 in CAR are in an ongoing extremely traumatogenic context,
 whereas people who migrated and are living in refugee camps are
 more protected against new traumatizing situations.

Despite the fact that we found a significant positive association
 between the severity of the impact of the traumatic event
 (IES-R) and the time that had elapsed since the traumatic
 events, neither the severity of the traumatic experience nor the
 severity of anxiety or depression were associated with interactive
 behaviors. This may indicate that among the war traumatized
 and refugees, the theoretical frame to understand ITT has to
 be enlarged. Mothers' general psychological distress, but not
 PTSD, was directly associated with negative parenting and
 child psychosocial difficulties in a sample of 291 Syrian refugee
 mothers in Lebanon who had been exposed to war trauma in
 the past (56). These results argue in favor of taking into account
 a broader framework for complex trauma in conflict and post-
 conflict areas, including the psychosocial framework, with the
 trauma focused approach. We did not evaluate the impact of
 other psychosocial conditions.

LIMITATIONS OF THE STUDY

The main limitation of the study is the size of the sample. The recruitment in humanitarian contexts involves several challenges linked to security constraints and difficulties of access to subjects. A larger sample would be more representative of the observed mechanisms of transmission and make our results more significant. However, even with the small sample, our results point to particular lines of enquiry to pursue in future studies. The cultural particularities of mother and child relationships require investigation to design an appropriate framework for analysis as a key to understanding the affection linked to behaviors and interactions. The second main limitation is the absence of a control group. But our aim was to explore how trauma recall can affect mothers' presence to the child and the way they interact with the child, and not to globally qualify the interactive mother-child process. That is why we compared each dyad in three different settings, each dyad being its own control. A control group could have allowed us to compare mother-child interaction in play sessions. But by definition, it is not relevant to explore trauma recall with mothers who have not experienced traumatization. Another limitation is the context in which interaction took place, which was set up to catch the direct effects of trauma reactivation. The mothers were probably more involved in the interview than in playing with the child; however, this setting was close to an ecologic situation of daily life. Future studies should include longitudinal observation of mother and child dyads, with control groups, to identify the long-term impact of mothers' inappropriate response impacted by dissociation, when trauma is recalled, to their infants' needs and child development.

CONCLUSION

This research is unique in its approach to mother-infant interactions: in the field explored (ITT in humanitarian contexts), by the setting (trauma recall), and by the microanalysis of interaction. Our results shed light on the process of trauma transmission, focusing on the caregiver reactions during trauma recall, and suggest that **trauma affects a mother's availability to interact with her infant and to regulate his/her state of emotional arousal**. The infant experiences this sudden lack of proper responses from the mother when she faces events or thoughts that trigger trauma memories, which can have an impact on the infant's perception of his/her own emotional status. A new and surprising finding was that **children did not react by disorganization** as has been previously described, but **with self-stimulation**, representing **possible coping strategies in reaction to the mother's enigmatic reaction**.

REFERENCES

1. Beebe B, Lachmann F, Jaffe J, Markese S, Buck KA, Chen H, et al. Maternal postpartum depressive symptoms and 4-month mother-infant interaction. *Psychosom Psychol*. (2012) 29:385–407. doi: 10.1037/a0029387

This adaptive behavior may compensate for the mothers' psychic absence and for the lack of "attunement" between mother and child.

Our results strongly reflect the increasing need to understand trauma transmission mechanisms in high-risk populations, particularly when they live in unremitting traumatogenic conditions.

In particular, the question about self-stimulation during mother's "absence" should be considered in further longitudinal studies as this initial adaptive mechanism could lead to internalized working model of disorganization, if repeated.

To prevent or to limit the impact of maternal trauma transmission, we recommend psychological interventions with mothers, starting from their pregnancy, and continuing after childbirth during the important period for the development of the child, until 2 years. Psychological support for at-risk mothers should aim to allow them to resolve the effects of the trauma in order to limit the transmission of trauma in interactions with the child. Interventions focusing on parental skills, their sensitivity, their ability to decipher, and respond to the specific needs of their child like video feed back interventions (57) are also recommended. But psychological support, which has been proposed for mothers with children born of sexual violence (58), has to go beyond trauma focused interventions, and provide a holistic and community embedded approach that can be applied across settings.

DATA AVAILABILITY STATEMENT

The datasets generated for this study are available on request to the corresponding author.

ETHICS STATEMENT

The studies involving human participants were reviewed and approved by the institutional ethical review boards in CAR and in Cameroon, and by the Ministère de la Femme, de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale in Chad. Written informed consent to participate in this study was provided by the participants' legal guardian/next of kin.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

EDo was the principal investigator of this research and she was supervised by MF, MMo, CB, and LO during data collection and analysis. EDo, MMa, MMo, EDf, ML, and LO all contributed to the definition of the research methodology and contributed to the data analysis and interpretation. All authors participated in the writing and revision of the article.

2. Betancourt TS, McBain RK, Newnham EA, Brennan RT. The intergenerational impact of war: longitudinal relationships between caregiver and child mental health in postconflict sierra leone. *J Child Psychol Psychiatry*. (2015) 56:1101–7. doi: 10.1111/jcpp.12389
3. Roth M, Neuner F, Elbert T. Transgenerational consequences of PTSD: risk factors for the mental health of children whose mothers have

- been exposed to the Rwandan genocide. *Int J Ment Health Syst.* (2014) 8:12. doi: 10.1186/1752-4458-8-12
4. Field NP, Muong S, Sochanviman V. Parental styles in the intergenerational transmission of trauma stemming from the khmer rouge regime in cambodia. *Am J Orthopsychiatry.* (2013) 83:483–94. doi: 10.1111/ajop.12057
 5. Song SJ, Tol W, de Jong J. Indero: intergenerational trauma and resilience between burundian former child soldiers and their children. *Fam Process.* (2014) 53:239–51. doi: 10.1111/famp.12071
 6. Bar-On D, Eland I, Kleber RJ, Krell R, Moore Y, Sagi A, et al. Multigenerational perspectives on coping with the holocaust experience: an attachment perspective for understanding the developmental sequelae of trauma across generations. *Int J Behav Dev.* (1998) 22:315–38. doi: 10.1080/016502598384397
 7. Swenson C, Klingman A. Children and war. In: Saylor C, editor. *Children and Disasters.* New York, NY: Plenum Press (1993). p. 137–63. doi: 10.1007/978-1-4757-4766-9_9
 8. Ancharoff MR, Munroe JE, Fisher LM. The legacy of combat trauma: clinical implications of intergenerational transmission. In: Danieli Y, editor. *International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma.* New York, NY: Plenum Press (1998). p. 257–76. doi: 10.1007/978-1-4757-5567-1_17
 9. Coates S, Rosenthal J, Schechter D. (2003). *September 11: Trauma and Human Bonds. Relational Perspectives Book Series.* New York, NY: The Analytic Press/Taylor and Francis Group.
 10. Schechter DS. Intergenerational communication of maternal violent trauma: understanding the interplay of reflective functioning and posttraumatic psychopathology. In: Coates SW, Rosenthal JL, Schechter DS, editors. *September 11: Trauma and Human Bonds.* Hillsdale, NJ: The Analytic Press Inc. (2003). p. 115–42.
 11. Powers A, Stevens JS, O'Banion D, Stenson AE, Kaslow N, Iovanovic T, et al. *Intergenerational transmission of risk for PTSD symptoms in African American children: the roles of maternal and child emotion dysregulation.* *Psychol Trauma.* (2020). doi: 10.1037/tra0000543. [Epub ahead of print].
 12. Egeland B, Jacobvitz D, Sroufe LA. Breaking the cycle of abuse. *Child Dev.* (1988) 59:1080–1088. doi: 10.2307/1130274
 13. Chamberlain C, Gee G, Harfield S, Campbell S, Brennan S, Clark Y, et al. Parenting after a history of childhood maltreatment: a scoping review and map of evidence in the perinatal period. *PLoS ONE.* (2019) 14:e0213460. doi: 10.1371/journal.pone.0213460
 14. Kellermann NP. Transmission of holocaust trauma—an integrative view. *Psychiatry.* (2001) 64:256–67. doi: 10.1521/psyc.64.3.256.18464
 15. Bowers ME, Yehuda R. Intergenerational transmission of stress in humans. *Neuropsychopharmacology.* (2016) 41:232–44. doi: 10.1038/npp.2015.247
 16. Yehuda R, Lehrner A. Intergenerational transmission of trauma effects: putative role of epigenetic mechanisms. *World Psychiatry.* (2018) 17:243–57. doi: 10.1002/wps.20568
 17. Lang AJ, Garstein MA. Intergenerational transmission of traumatization: theoretical framework and implications for prevention. *J Trauma Dissoc.* (2018) 19:162–75. doi: 10.1080/15299732.2017.1329773
 18. Bowlby J. *Attachment and Loss Vol. I.* 2nd ed. New York, NY: Basic Book (1999).
 19. Hesse E, Main M, Abrams KY, Rifkin A. Unresolved states regarding loss or abuse can have “second-generation” effects: disorganization, role-inversion, and frightening ideation in the offspring of traumatized non-maltreating parents. In: Solomon ME, Siegel DJ, editors. *Healing Trauma: Attachment, Mind, Body, Brain.* New York, NY: W. W. Norton and Co. (2003). p. 57–106.
 20. Schuengel C, Bakermans-Kranenburg MJ, Van IJzendoorn MH. Frightening maternal behavior linking unresolved loss and disorganized infant attachment. *J Consult Clin Psychol.* (1999) 67:54–63. doi: 10.1037/0022-006X.67.1.54
 21. Schechter DS, Coots T, Zeannah CH, Davies M, Coates SW, Trabka KA, et al. Maternal mental representations of the child in an inner-city clinical sample: Violence-related posttraumatic stress and reflective functioning. *Attachment Hum Dev.* (2005) 7:313–31. doi: 10.1080/14616730500246011
 22. Lyons-Ruth K, Block D. The disturbed caregiving system: relations among childhood trauma, maternal caregiving, and infant affect and attachment. *Infant Ment Health J.* (1996) 17:77–95. doi: 10.1002/(SICI)097-0355(199623)17:3<198::AID-IMHJ2>3.0.CO;2-L
 23. Schechter DS, Coates SW, Kammer T, Coots T, Zeannah CH Jr, Davies M, et al. Distorted maternal mental representations and atypical behavior in a clinical sample of violence-exposed mothers and their toddlers. *J Trauma Dissoc.* (2008) 9:123–47. doi: 10.1080/15299730802045666
 24. Aloni R, Mikulincer M, Zerach G, Solomon Z. The intergenerational sequelae of war captivity: the impact of a self-amplifying cycle of PTSD and attachment insecurities on offspring's attachment orientations. *Eur J Psychotraumatol.* (2020) 11:1741859. doi: 10.1080/2008198.2020.1741859
 25. Biringen Z, Derscheid D, Vliegen N, Closson L, Easterbrooks MA. Emotional availability (EA): theoretical background, empirical research using the EA scales, and clinical applications. *Dev Rev.* (2014) 34:114–67. doi: 10.1016/j.dr.2014.01.002
 26. van Ee E, Kleber RJ, Mooren TTM. War trauma lingers on: associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. *Infant Ment Health J.* (2012) 33:459–68. doi: 10.1002/imhj.21324
 27. Enlow MB, Egeland B, Carlson E, Blood E, Wright RJ. Mother-infant attachment and the intergenerational transmission of posttraumatic stress disorder. *Dev Psychopathol.* (2014) 26:41–65. doi: 10.1017/S0954579413000515
 28. Schore AN. The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. *Infant Ment Health J.* (2001) 22:201–69. doi: 10.1002/1097-0355(200101/04)22:1<201::AID-IMHJ8>3.0.CO;2-9
 29. Schore A. Dysregulation of the right brain: a fundamental mechanism of traumatic attachment and the psychopathogenesis of posttraumatic stress disorder (English). *Austr N Zeal J Psychiatry.* (2002) 36:9–30. doi: 10.1046/j.1440-1614.2002.00996.x
 30. Stern D. *The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology.* New York, NY: Basic Books (1985).
 31. van Ee E, Kleber RJ, Jongmans MJ. Relational patterns between caregivers with PTSD and their nonexposed children: a review. *Trauma Violence Abuse.* (2016) 17:186–203. doi: 10.1177/1524838015584355
 32. Lyons-Ruth K, Yellin C, Melnick S, Atwood G. Childhood experiences of trauma and loss have different relations to maternal unresolved and hostile-helpless states of mind on the AAI. *Attachment Hum Dev.* (2003) 5:330–52. doi: 10.1080/1461673030001633410
 33. Sagi-Schwartz A, Van IJzendoorn MH, Grossmann KE, Joels T, Grossmann K, Scharf M, et al. Attachment and traumatic stress in female holocaust child survivors and their daughters. *Am J Psychiatry.* (2003) 160:1086–92. doi: 10.1176/appi.ajp.160.6.1086
 34. Fuchs A, Möhler E, Resch F, Kaess M. Impact of a maternal history of childhood abuse on the development of mother-infant interaction during the first year of life. *Child Abuse Neglect.* (2015) 48:179–89. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.05.023
 35. Berthelot N, Ensink K, Bernazzani O, Normandin L, Luyten P, Fonagy P. Intergenerational transmission of attachment in abused and neglected mothers: the role of trauma-specific reflective functioning. *Infant Ment Health J.* (2015) 36:200–12. doi: 10.1002/imhj.21499
 36. Dozio E, Feldman M, Moro M-R. Transmission du traumatisme mère-bébé dans les interactions précoces. *Pratiques Psychol.* (2016) 22:87–103. doi: 10.1016/j.prps.2016.01.001
 37. Weiss DS, Marmar CR. The impact of event scale—revised. In: Wilson JP, Keane TM, Wilson JP, Keane TM, editors. *Assessing Psychological Trauma and PTSD.* New York, NY: Guilford Press (1997). p. 399–411. Retrieved from: <https://rodon.univ-paris5.fr/ur/http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyhand&AN=1997-97162-013&lang=fr&site=ehost-live> (accessed March, 2016).
 38. Joseph S. Psychometric evaluation of horowitz's impact of event scale: a review. *J Traumatic Stress.* (2000) 13:101–13. doi: 10.1023/A:100777032063
 39. Creamer M, Bell R, Failla S. Psychometric properties of the impact of event scale-revised. *Behav Res Ther.* (2003) 41:1489–96. doi: 10.1016/j.brat.2003.07.010
 40. Weiss DS. The impact of event scale: revised. In: Wilson JP, Tang CS, Wilson JP, Tang CS, editors. *Cross-Cultural Assessment of Psychological Trauma and*

- PTSD. New York, NY: Springer Science + Business Media (2007), p. 219–238. Retrieved from: <https://frodon.univ-paris5.fr/ur/https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyhandAN=2007-10108-010&lang=fr&site=ehost-live> doi: 10.1007/978-0-387-70990-1_10 (accessed March, 2016).
41. Brunet A, St-Hilaire A, Jehel L, King S. Validation of a French version of the impact of event scale-revised. *Can J Psychiatry*. (2003) 48:56–61. doi: 10.1177/070674370304800111
 42. Zigmund AS, Smith RP. The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatr Scand*. (1983) 67:361–70. doi: 10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x
 43. Ali G-C, Ryan G, De Silva MJ. Validated screening tools for common mental disorders in low and middle income countries: a systematic review. *PLoS ONE*. (2016) 11:e0156939. doi: 10.1371/journal.pone.0156939
 44. Lebovici S, Mazet PH, Visier JP. *L'évaluation des Interactions Précoces Entre le Bébé et Ses Partenaires*. Paris: Eshel (1989).
 45. Beebe B, Jaffe J, Markese S, Buck K, Chen H, Cohen P, et al. The origins of 12-month attachment: a microanalysis of 4-month mother–infant interaction. *Attachment Hum Dev*. (2010) 12:3–141. doi: 10.1080/14616730903338985
 46. Sloetjes H, Wittenburg P. *Annotation by Category: ELAN and ISO DCR*. In: *LREC*. (2008) Retrieved from: http://lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pd/208_paper.pdf
 47. Scheff SW. Chapter 8 – nonparametric statistics. In: Scheff SW, editor. *Fundamental Statistical Principles for the Neurobiologist*. Lexington, KY: Academic Press (2016), p. 157–82. doi: 10.1016/B978-0-12-804753-8.00008-7
 48. Liotti G. Attachment and dissociation. In: Dell PE, O'Neil JA, editors. *Dissociation and the Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond*. Routledge/Taylor Francis Group (2009), p. 53–65.
 49. Pietromonaco PR, Barrett LF. The internal working models concept: what do we really know about the self in relation to others? *Rev Gen Psychol*. (2000) 4:155–75. doi: 10.1037/1089-2680.4.2.155
 50. Bailly L. Traumatisme psychique chez le jeune enfant et théories sociales infantiles. In: Baubet T, Lachal C, Ouss-Ryngaert L, Moro MR, editors. *Bébés et Traumas*. Grenoble: La Pensée sauvage (2006), p. 59–65.
 51. Koulomzín M, Beebe B, Anderson S, Jaffe J, Feldstein S, Crown C. Infant gaze, head, face and self-touch at 4 months differentiate secure vs. avoidant attachment at 1 year: a microanalytic approach. *Attachment Hum Dev*. (2002) 4:3–24. doi: 10.1080/14616730210123120
 52. Tronick EZ. Emotions and emotional communication in infants. *Am Psychol*. (1989) 44:112. doi: 10.1037/0003-066X.44.2.112
 53. Weinberg MK, Tronick EZ. Infant affective reactions to the resumption of maternal interaction after the still-face. *Child Dev*. (1996) 67:905–14. doi: 10.2307/1131869
 54. Moszkowski RJ, Stack DM. Infant touching behaviour during mother–infant face-to-face interactions. *Infant Child Dev*. (2007) 16:307–19. doi: 10.1002/icd.510
 55. Moro MR. *Psychothérapie transculturelle des enfants de migrants*. Paris: Dunod (1998).
 56. Sim A, Bowes L, Gardner F. Modeling the effects of war exposure and daily stressors on maternal mental health, parenting, and child psychosocial adjustment: a cross-sectional study with Syrian refugees in Lebanon. *Glob Ment Health*. (2018) 5:e40. doi: 10.1017/gmh.2018.33
 57. Schechter DS, Moser DA, Reliford A, McCaw JE, Coates SW, Turner JB, et al. Negative and distorted attributions towards child, self, and primary attachment figure among posttraumatically stressed mothers: what changes with clinician assisted videofeedback exposure sessions (CAVES). *Child Psychiatry Hum Dev*. (2015) 46:10–20. doi: 10.1007/s10578-014-0447-5
 58. Anderson DI, Campos JJ, Witherington DC, Dahl A, Rivera M, He M, et al. The role of locomotion in psychological development. *Front Psychol*. (2013) 4:440. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00440

Conflict of Interest: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2020 Dozio, Feldman, Bizouerne, Drain, Laroche Joubert, Mansouri, Moro and Ouss. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

13.7 Anhang G: Studie von Ionio und Di Blasio (2014)

This article was downloaded by: [Eindhoven Technical University]
On: 17 February 2015, At: 05:59
Publisher: Routledge
Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London W1T 3JH, UK

Journal of Reproductive and Infant Psychology

Publication details, including instructions for authors and subscription information:

<http://www.tandfonline.com/loi/cjri20>

Post-traumatic stress symptoms after childbirth and early mother-child interactions: an exploratory study

Chiara Ionio^a & Paola Di Blasio^a

^a CRIdee, Department of Psychology, Catholic University, Milan, Italy.

Published online: 30 Oct 2013.

CrossMark

[Click for updates](#)

To cite this article: Chiara Ionio & Paola Di Blasio (2014) Post-traumatic stress symptoms after childbirth and early mother-child interactions: an exploratory study, *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 32:2, 163-181, DOI: [10.1080/02646838.2013.841880](https://doi.org/10.1080/02646838.2013.841880)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/02646838.2013.841880>

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the "Content") contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content.

This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. Terms &

Conditions of access and use can be found at <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions>

Downloaded by [Eindhoven Technical University] at 05:59 17 February 2015

Post-traumatic stress symptoms after childbirth and early mother–child interactions: an exploratory study

Chiara Ionio* and Paola Di Blasio

CRIdee, Department of Psychology, Catholic University, Milan, Italy

(Received 14 July 2012; accepted 3 September 2013)

Background: It is well known that mother–child relationships may be affected by maternal psychological disorders, but, at present, few experimental studies have investigated the negative impact of postpartum post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms on child behaviour using the Still Face paradigm. **Objective:** The aim of this exploratory work is to investigate whether postpartum stress symptoms may affect mother–child relationships. The underlying hypothesis is that the persistence of postpartum stress symptoms may have a negative outcome on the mother’s tuning with the child. **Methods:** A sample of 19 pregnant women (mean age = 31.31; SD = 4.50) attended the four phases of the research, from the seventh month of pregnancy. Maternal personality characteristics were assessed by MMPI-2. The Perinatal PTSD Questionnaire was used to assess PTSD symptoms two days and two months after delivery. Three months after childbirth the dyads attended the Still Face paradigm. **Results:** Data have shown that the persistence of PTSD symptoms has a different effect on early mother–child interactions than those of mothers who have not had postpartum stress symptoms. **Conclusion:** These data allow us to hypothesise that there are some baseline difficulties in women with PTSD symptoms in producing a positive interactive engagement, not only in relation to the break of interaction caused by the Still episode.

Keywords: childbirth; PTSD; postpartum disorder; mother–child relationships; Still Face

Introduction

Studies on post-traumatic stress disorder (PTSD) after childbirth have highlighted that not only particularly serious conditions, such as the birth of a child with serious pathological conditions, difficulty and length of delivery, but also expectations regarding pregnancy and childbirth, the ability or lack of ability to tolerate physical pain during labour, the sense of loss of control during childbirth procedures, the threat to the wholeness of one’s body, and the lack of information concerning the procedures practiced by health professionals may turn childbirth into serious pathological disorders (Ayers, 2003, 2004; Ayers & Pickering, 2001, 2005; Ballard, Stanley, & Brockington, 1995; Bailham & Joseph, 2003; DeMier, Hynan, Harris, & Manniello, 1996; Fatouye, Oladimeji, Adeyemi, 2006; Fones, 1996; Keogh,

*Corresponding author. Email: chiara.ionio@unicatt.it

Ayers, & Francis, 2002; Olde, van der Hart, Kleber, & van Son, 2006; Wijma, Wijma, & Soderquist, 1997).

Women who experience symptoms of post-traumatic stress disorder after childbirth are bothered by intrusive thoughts and memories that may inspire feelings of fear, horror, or helplessness; they may live in the constant fear that their babies could die (particularly those with premature infants: Affleck, Tennen, & Rowe, 1991); and they may also feel socially isolated, lonely, angry, or depressed, feelings that may make it more difficult for women to bond with their babies (Reynolds, 1997). Other women are free of these symptoms, yet nonetheless ruminate over aspects of the birth experience that were upsetting or disappointing (Dewar, 2007).

The prevalence of PTSD after childbirth ranges from 1.5% to 6% (Alcorn, O'Donovan, Patrick, & Devilly, 2010; Beck, 2004a, 2004b; Edworthy, Chasey, & Williams, 2008). Ayers and Pickering (2001) found that 2.8% of the 289 pregnant women of their study met the criteria for postnatal PTSD 6 weeks after childbirth. Other European studies conducted in Sweden (Soderquist, Wijma, & Wijma, 2002; Wijma et al., 1997), Germany (Pantlen & Rohde, 2001), and Italy (Di Blasio & Ionio, 2001, 2002, 2005; Di Blasio, Ionio, & Confalonieri, 2009) also confirm rates of PTSD around 2–3%.

Furthermore, many women may show both traumatic stress responses after childbirth (Ayers, 2004), with an incidence from 9.9% (Czarnocka & Slade, 2000) to 1% (Denis, Parant, & Calahan, 2011; Skari et al., 2002) 6 weeks after delivery and an appraisal of birth as traumatic, with an incidence around 33% 4 weeks after delivery (Ayers, 2004; Creedy, Shochet, & Horsfall, 2000; Soet, Brack, & Dilorio, 2003).

A recent study by Boorman, Devilly, Gamble, Creedy and Fenwick (2013) found that 14.3% of women met criteria for a traumatic birth. These authors emphasised that if the condition of A2 (the person experienced an intense emotional response of fear, horror or helplessness) was removed (as proposed for the development of the fifth edition of DSM), the prevalence rate doubled to 29.4%. These authors emphasised how the perception of childbirth as a traumatic event is present in a large number of women, a situation that requires a high attention even beyond the presence of a diagnosis of PTSD.

First studies on postnatal PTSD have led some researchers to investigate the impact of this pathology on early mother–child interactions. Since 1995, Ballard and colleagues have found difficulty in the attachment in two of the four cases of mothers affected by postpartum PTSD symptoms. These results have been replicated in the study of Reynolds (1997) in which women with PTSD symptoms had difficulties in breastfeeding and in the creation of a good primary relation with their children. In the same year, Weaver (1997) assumed that the avoidance of the child by mothers affected by PTSD could be a way to remove the intrusive and unpleasant memories connected to the child's delivery.

At present, few experimental studies have investigated the negative impact of postpartum PTSD symptoms on early mother–child relations.

Feeley, Zelkowitz, Cormier, Charbonneau, and Lacroix (2011) and Forcada Guex, Borghini, Pierrehumbert, Ansermet and Muller-Nix (2011) have studied the impact of maternal PTSD symptoms on the relationship with their preterm infant. In particular, the study of Feeley and colleagues emphasised that 24% of the mothers attained scores of PTSD and these higher scores correlated with impaired effectiveness in structuring play with their infant. Instead, Forcada-Guex et al.

(2011), in their comparative study on the impact of PTSD on mothers of preterm and full-term infants, emphasised that preterm mothers with high PTSD symptoms were more likely to follow a controlling dyadic pattern of interaction, whereas preterm mothers with low post-traumatic stress symptoms were more likely to fall into a heterogeneous group of patterns of dyadic interaction.

Other researchers have studied the impact of maternal PTSD symptoms on mother-child interaction in full-term infants. In particular, Ayers, Eagle, and Waring (2006) carried out a qualitative study on six women to see how PTSD symptoms may affect the relationship both with the partner and the child. Women who reported having avoidant or over-anxious behaviour towards their baby and then early feelings of rejection later reported a positive change in a one- to five-year period. Another study by Parfitt and Ayers (2009) on 126 women emphasised that PTSD symptoms had a direct effect on the mother-child relationship, suggesting that some dimensions of the PTSD (in particular emotional numbing and avoidance) are linked to parenting difficulties. Recently, McDonald, Slade, Spiby and Iles (2011) carried out a follow-up study on 81 women to examine the prevalence of childbirth-related post-traumatic symptoms 2 years postpartum and the relationship between such symptoms and both parenting stress and perception of the mother-child relationship. These authors emphasised that, besides a significant number of women who reported post-traumatic symptoms in relation to their experience of childbirth, there was limited evidence about the presence of PTSD symptoms and the perception of having difficulties in the mother-infant relationship. Enlow et al. (2011) carried out a study to assess the associations between maternal PTSD symptoms (connected to experiencing or witnessing a serious accident or natural disaster, death of a close person, maltreatment in childhood, sexual assault, interpersonal violence, not to childbirth) and infant emotional reactivity and emotion regulation during the first year of life assessed by the Still Face paradigm. This work emphasised that maternal PTSD is associated with offspring emotion regulation difficulties as early as infancy, contributing to increased risk of mental health problems among children of mothers with PTSD.

Some of these studies emphasised that the comorbidity between PTSD and depression may exacerbate the difficulties in mother-child relationships. Many studies have been conducted on the relationship between maternal depression and mother-child communication and interaction.

Research using the Still Face paradigm is particularly noteworthy in studies on the effects of maternal depression on mother-child interaction (Tronick, Als, Adamson, Wise, & Brazelton, 1978). In one of the three episodes of this observational procedure, the mother is asked to simulate a behaviour similar to that of a depressed mother. From this, it was possible to see that children of depressed mothers showed low stress reactivity, minor signals of protest, reduced attempts to establish interpersonal contact and more eye avoidance. Instead, children of non-depressed mothers showed a greater use of behavioural strategies aimed at restoring a normal interaction with the caregiver, more expression of signals of distress (decreasing the number of smiles and glances at the mother), more signals of protest, (increased motor activity and in some cases negative facial expression and voice, with grimaces, crying and frowning) and the adoption of self-soothing strategies (such as sucking thumb or touching clothes).

These results suggest that children with depressed mothers tend to reflect the behaviour of their caregiver; while children of non-depressed mothers seem to be

able to detect the negative maternal affect and to cope with it, trying to restore the interaction, because they have valuable experiences of successful interactions with the caregiver (Musser, Ablow, & Measelle, 2012; Tronick et al., 1978; Weinberg, Beeghly, Olson, & Tronick, 2008).

In contrast, a study by Stanley, Murray, and Stein (2004) emphasised that postnatal depression did not adversely affect the infant's performance in the Still Face perturbation, even if depressed mothers' interactions were both less contingent and less affectively attuned to infant behaviour.

The studies of Czarnocka and Slade (2000) and Di Blasio and Ionio (2001, 2002, 2005) emphasise that even if depression and PTSD are two distinct disorders there is some overlap, as some symptoms can be found in both disorders (difficulty in concentrating, decreased interest in significant activities, restricted range of affect); furthermore, often, the presence of PTSD coincides with that of postnatal depression (Ballard et al., 1995; Reynolds, 1997; Whiffen, 1992).

Thus it would seem reasonable to assume that the communication between a mother with postpartum PTSD symptoms and her child may have patterns similar to those of depressed mother–infant dyads. In particular, emotional symptoms such as emotional blending or increased arousal could lead the mother to have less concern for the child and more difficulties in empathising with him or her, creating a style of communication very similar to the one described above (Bailham & Joseph, 2003).

Starting from the above consideration, the aim of this exploratory study is to investigate whether the persistence of stress symptoms two months after delivery may affect the interactive synchrony in the mother–child dyad.

We hypothesise that mothers with a high level of stress symptoms may behave with their children as depressed mothers do (Bailham & Joseph, 2003; Cohn, Campbell, Matias, & Hopkins, 1990; Field, 1984; Field, Healy, Goldstein, & Guthertz, 1990; Tronick et al., 1978); in particular, we assume that mothers with PTSD symptoms may have some difficulty in being in tune with their child (Ayers, Wright, & Wells, 2007). We especially hypothesise that mothers with a high number of PTSD symptoms may be more withdrawn when interacting with their child, use more negative attribution to their child and break more paradigm rules (using objects, touching the baby, etc.). In response to these maternal behaviours, it may be assumed that the children, not finding a caregiver able to catch their signals, may show negative behaviours (such as crying, tantrums, disorganisation, avoidance, gaze aversion, lack of responsivity to mother, fewer vocalisations, etc.) that can extend to extreme behaviours of self-soothing behaviours (such as self-touching, self-hugging, self-rocking, etc.).

Method

Participants

A normative population of 62 pregnant women with a stable relationship and a healthy pregnancy was selected. The sample was construed so as to exclude women with pregnancy-related disturbances, and/or such personality disorders (via MMPI-2 assessment), in order to be sure that the postpartum disorders assessed were related only to childbirth and not to previous psychological diseases.

The participants included in this sample thus decreased to 58. Only 19 out of 58 women attended all four stages of the study. This drop-out may be connected to the difficulty of going to the hospital with a 3-month-old child or to mistrust related to

the video registration procedure. It is important to note that the participation in the research was exclusively on a voluntary basis and that the women were not given any benefits.

Table 1. *t*-Test and chi-squared for demographic and obstetric variables and PTSD symptoms between Total Sample ($N = 58$) and Study Sample ($N = 19$).

	Total sample ($N = 58$)	Study sample ($N = 19$)	Differences	p
Age	M = 30.22 (SD = 4.32)	M = 32.23 (SD = 4.63)	$t = 0.087$	0.09
Education				
• Certificate of Secondary Education	17.4%	10.5%	$\chi^2 = 1.49$	0.47
• High School Certificate	73.9%	68.4%		
• Degree	8.7%	21.1%		
Marital Status				
• Married	8.7%	10.5%	$\chi^2 = 1.31$	0.52
• Cohabiting	91.3%	84.2%		
• Divorced	0%	5.3%		
Parity				
• Primiparous	87.0%	73.7%	$\chi^2 = 2.70$	0.44
• Multiparous	13.0%	26.3%		
Delivery Type				
• Natural	69.6%	78.9%	$\chi^2 = 1.46$	0.8
• Planned cesarean	17.4%	5.3%		
• Emergency cesarean	13.0%	15.8%		
Delivery Complication				
• Yes	91.3%	94.7%	$\chi^2 = 0.18$	0.66
• No	18.7%	5.3%		
Baby's gender				
• Male	43.50%	47.4%	$\chi^2 = 0.06$	0.80
• Female	56.5%	52.6%		
Re-experience (2 days)	M = 0.91 (SD = 0.79)	M = 1.16 (SD = 0.69)	$t = 0.02$	0.29
Avoidance (2 days)	M = 0.57 (SD = 0.84)	M = 0.53 (SD = 0.70)	$t = 0.40$	0.87
Hyperarousal (2 days)	M = 2.09 (SD = 1.08)	M = 1.74 (SD = 1.09)	$t = 0.02$	0.30
Total stress symptoms (2 days)	M = 3.57 (SD = 1.90)	M = 3.42 (SD = 1.61)	$t = 0.05$	0.79
Re-experience (2 months)	M = 0.61 (SD = 0.58)	M = 0.89 (SD = 0.66)	$t = 0.30$	0.14
Avoidance (2 months)	M = .61 (SD = 0.84)	M = 1.00 (SD = 1.33)	$t = 1.43$	0.25
Hyperarousal (2 months)	M = 2.39 (SD = 0.99)	M = 2.21 (SD = 1.03)	$t = 0.38$	0.56
Total stress symptoms (2 months)	M = 3.61 (SD = 1.67)	M = 4.11 (SD = 2.21)	$t = 0.28$	0.41

Women who attended all the phases of the study ($N = 19$) were compared with women who attended only the first two stages ($N = 58$). There were no significant differences in age, education level, marital status, parity, delivery type, delivery complication or baby gender. There were also no significant differences between symptoms of re-experience, avoidance, hyperarousal and total scores of PTSD symptoms both at 2 days and at 2 months (see Table 1).

The age of the 19 women included in this study ranged from 24 to 40 years (mean = 32.63; SD = 4.63). Most women were in their first pregnancy (81%) and all had a healthy pregnancy.

Table 2 summarises the demographic and obstetric characteristics of the sample.

Instruments

Women completed the following measures.

- (1) The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2; Hathaway & McKinley, 1997) in its Italian version by Pancheri and Sirigatti (2002), booklet form (first 370 items), was used to assess the absence of personality

Table 2. Sample characteristics for demographic and obstetric variables.

	<i>N</i>	%
Education		
• Certificate of Secondary Education	2	10.5
• High School Certificate	13	68.4
• Degree	4	21.1
Marital Status		
• Married	2	10.5
• Cohabiting	16	84.2
• Divorced	1	5.3
Parity		
• Primiparous	14	73.7
• Multiparous	5	26.3
Delivery Type		
• Natural	15	78.9
• Planned cesarean	1	5.3
• Emergency cesarean	3	15.8
Delivery Complication		
• Yes	1	94.7
• No	18	5.3
Baby's gender		
• Male	9	47.4
• Female	10	52.6

disorders. The MMPI-2, a self-administered questionnaire, is a broad-spectrum test to assess the main structural features of personality and emotional disorders. Median coefficient alphas for the Basic Scales for women ranged from .34 to .90.

- (2) The Perinatal Post Traumatic Stress Disorders Questionnaire (PPQ) set up by De Mier et al. (1996) and validated by Quinnell and Hynan (1999). The PPQ is a 14-item, dichotomously scored questionnaire; the first 3 items describe symptoms of persistent re-experiencing of the traumatic event (Criterion B); the following 6 describe symptoms of persistent avoidance or emotional numbing of responsiveness (Criterion C); and the last 5 items describe symptoms of increased physiological arousal (Criterion D). In accordance with the indications of De Mier et al. (1996) and of Quinnell and Hynan (1999), we did not carry out an evaluation of the answers in a clinical-diagnostic way, related to the DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) criteria to reveal the stress symptoms, and consequently we counted the number of symptoms. In accordance with the indications of De Mier et al. (1996) and Quinnell and Hynan (1999), the cut-off that indicates possible clinical levels of PTSD symptoms is 6 or more out of 14.
- (3) The Still Face paradigm (Tronick et al., 1978). In this observational procedure, two video cameras were used, one focused on the baby's face and upper body, the other focused on the mother's face and upper body. The cameras were fed into a split-screen recording, with a second-by-second digital timer recording the real time of their interaction. The Still Face procedure took place in a room of the hospital usually used for prepartum courses. The room was equipped with: an infant seat for the child; a chair, placed in front of it, for the mother; two cameras (one located in front of the mother and one in front of the child); a CD player with headphones to allow the mother to listen to the instructions of the procedure; a screen behind the mother's chair hiding the two researchers who give instructions to the mother. The recording of the mother-child interaction consists of three 2-minute-long phases:
 - in the first (Play) mother and child are engaged in free play;
 - in the second (Still) the mother is asked to watch her baby without smiling, talking or touching him or her with an expression of neutrality;
 - in the third (Reunion), the mother is required to resume normal interaction.

Each episode is separated from the next by 15 seconds during which the mother turns her back to the child and listens to the instructions using the headphones. During the procedure, mothers are not allowed to use any external object (toys, pacifier, etc.). The video recording room should be as neutral as possible, with no distractions for the child. It is also possible to interrupt the procedure when, during the Still phase, the child cries continuously for more than 30 seconds, and then proceed to the Reunion step to restore the interaction. The coding systems used were the Infant Regulatory Scoring System (IRSS; Tronick & Weinberg, 1990a) for child behaviour and the Maternal Regulatory Scoring System (MRSS, Tronick & Weinberg, 1990b) for maternal behaviour (see Table 3). Two

independent judges (each blinded to the PTSD scores) coded the videos and the mean inter-rater reliability for IRSS was .85 and for MRSS was .89 (Cohen's K). Behaviour variables are expressed as a proportion of

Table 3. Still Face coded behaviours.

Infant Regulatory Scoring System (IRSS)		Maternal Regulatory Scoring System (MRSS)	
Look	Look at caregiver face (L1b)	Proximity to the child	Noise to noise (P1m)
	Look at an object or caregiver body (L2b)		Overhanging (P2m)
Vocalisation	Look away (L3b)	Look	Middle distance (P3m)
	Close eyes (L4b)		Turning back (P4m)
	Unable to assess (L5b)		Unable to assess (P5m)
	Neutral/positive (V1b)		Looking at child face (L1m)
Gesture	Negative/tantrum (V2b)	Vocalisation	Looking at child body (L2m)
	Crying (V3b)		Looking at the same object of the child (L3m)
	Unable to assess (V4b)		Looking another object (L4m)
	Two hands catching (G1b)		Looking away (L5m)
	One-hand catching (G2b)		Unable to assess (L6m)
	Contact (G3b)		Self-addressed (V1m)
	Leaning forward (G4b)		Singing (V2m)
	Stereotypical gesture (G5b)		Negative attribution (V3m)
	Not moving (G6b)		Positive attribution (V4m)
	Flapping hands (G7b)		Negative child's status description (V5m)
Self-soothing	Unable to assess (G8b)	Touch	Positive child's status description (V6m)
	Oral – themselves (C1b)		Self negative description (V7m)
	Oral – object (C2b)		Self positive description (V8m)
	Oral – mother (C3b)		Mouth sounds (V9m)
	Self-touching (C4b)		Tacit rejection (V10m)
Distance	Self-hug (C5b)	Leading	Unable to assess (V11m)
	Rocking themselves (C6b)		Touch the baby (T1m)
	Unable to assess (C7b)		Hold the baby (T2m)
	Going away/avoiding (D1b)		Replace the child (T3m)
	Arch position (D2b)		Hit the child (T4m)
	Rejecting/getting out (D3b)		Tickle (T5m)
Behavioural state	Leaving out (D4b)	Leading	Draw (T6m)
	Unable to assess (D5b)		Limbs rhythmical movements (T7m)
	Inactivity (B1b)		Swing (T8m)
	Activity (B2b)		Kiss (T9m)
	Agitation/protest (B3b)		Nip (T10m)
Autonomic signals	Disorganisation (B4b)	Leading	Suck (T11m)
	Withdrawing (B5b)		Unable to assess (T12m)
	Unable to assess (B6b)		Use an object (E1m)
	Vomit, hiccup, yawn, ...		Made sounds (E2m)
			Shake her hand (E3m)
			Change position (E4m)
			Blow (E5m)
			Unable to assess (E6m)

time, obtained from the ratio between the number of seconds in which each category was detected and the number of seconds encoded.

Procedure

The study was conducted in four phases in an Obstetric Clinic of Northern Italy.

The first stage took place during antenatal courses in the seventh month of pregnancy. The research project was explained to the women and they were asked to fill out the MMPI-2 that they returned the following week. Informed consent for the protection of privacy (Law No. 196 of 2003) and filling in the form for the collection of personal data were prerequisites to participating to the study.

In the second stage (two days after delivery), after having verified the absence of complications connected to labour and established the good health of mother and child, new mothers were asked to fill out the PPQ to detect the presence or absence of stress symptoms.

Two months later (third stage), stress symptoms were assessed with the aid of a telephone interview by means of the same questionnaire (PPQ).

In the last stage (three months after delivery), women were video-recorded in a situation of interaction with their child following the procedure of the Still Face paradigm that was carried out in the pre-partum hospital room.

Statistical analysis

Descriptive analyses were done, first, to assess the distribution of the number of women who endorse PTSD symptoms.

Other descriptive analyses were done to assess the stress symptoms two days and two months after delivery. A *t*-test was performed to verify the possible differences between PTSD symptoms two days and two months after delivery.

Next, Pearson's correlations were performed to test whether maternal PTSD and children's behaviour are related. On the basis of the correlations among the variables, linear regressions were performed to understand if PTSD symptoms after delivery might predict PTSD symptoms two months after childbirth. Then, we analysed, through another linear regression, whether having a high number of stress symptoms two months after delivery may predict the behaviour and the pattern of interaction both of the child and of the mother.

Finally, we also verified the correlation between maternal and infant behaviour.

Results

Changes of stress symptoms through time

From the coding of the PPQ, it was possible to see that postpartum stress symptoms changed over time (see Table 4).

In particular, data have shown that the presence of symptoms of unexpected feelings and thoughts connected to child delivery decreased progressively and constantly through time; symptoms of avoidance of unpleasant thoughts, feelings, places connected to the trauma and hyperarousal symptoms were more frequent two months after delivery.

Table 4. Changes of stress symptoms through time.

	2 days (19 women)			2 months (19 women)			<i>t</i>	df	<i>p</i>
	M	SD	range	M	SD	range			
Re-experience	1.16	(.69)	0-2	.89	(.66)	0-2	1.76	18	.096
Avoidance	.53	(.70)	0-2	1.00	(1.33)	0-5	-1.76	18	.095
Hyperarousal	1.74	(1.09)	0-4	2.21	(1.03)	0-5	-1.84	18	.083
Total symptoms	3.42	(1.61)	1-6	4.11	(2.21)	0-9	-1.66	18	.114

Table 5. Frequencies and percentages of the number of symptoms at 2 days and 2 months after delivery.

	2 days				2 months		
	Number of symptoms	<i>F</i>	%		Number of symptoms	<i>F</i>	%
Re-experience	0	3	15.8	Re-experience	0	5	26.3
	1	10	52.6		1	11	57.9
	2	6	31.6		2	3	15.8
Avoidance	0	11	57.9	Avoidance	0	9	47.4
	1	6	31.6		1	5	26.3
	2	2	10.5		2	3	15.8
Hyperarousal	0	2	10.5	Hyperarousal	3	1	5.3
	1	7	36.8		5	1	5.3
	2	5	26.3		0	1	5.3
	3	4	21.1		1	2	10.5
	4	1	5.3		2	10	52.6
Total symptoms	1	3	15.8	Total symptoms	3	5	26.3
	2	3	15.8		5	1	5.3
	3	3	15.8		0	1	5.3
	4	5	26.3		2	2	10.5
	5	3	15.8		3	5	26.5
	6	2	10.5		4	6	31.6
				5	1	5.3	
				6	2	10.5	
				9	2	10.5	

The data did not show significant differences between the two phases.

The total symptoms of PTSD were inserted in a linear regression: PTSD symptoms (acute PTSD) after delivery acted as the independent variable; the PTSD total symptoms score assessed two months after delivery was the dependent variable. Our data have shown that suffering of high numbers of PTSD symptoms after delivery predicts suffering of PTSD symptoms two months later ($\text{Adj}R^2 = .32$; $F_{(1)} = 9.39$; $p = .007$; $\beta = .60$; $t = 3.06$; $p = .007$).

Our data have shown that 2 out of 19 (10.5%) women two days after delivery and 4 out of 19 (21.1%) women two months after delivery had potentially clinical levels of PTSD (presenting 6 or more symptoms) according to PPQ scoring (see Table 5).

PTSD total symptoms two months after delivery and Still Face paradigms

- 1 The number of maternal PTSD symptoms is correlated with the child's behaviour.
 2, 3, 4 In particular, during the Play phase, the number of PTSD symptoms is positively
 5 correlated with the child's crying, arch position and disorganised behaviour; during
 the Still phase they are positively correlated with behaviour of looking away. In the
 Reunion phase, there are no significant correlations (see Table 6).

A linear regression was performed to identify the possible predictive relationship between maternal PTSD symptoms two months after delivery and the behaviour and both the child's and the mother's pattern of interaction. The IRSS and the MRSS scores acted as the dependent variable; the PTSD total symptoms score assessed two months after delivery was the independent variable.

- 6 From these analyses it has emerged that, in the Play episode, mothers with
 many total stress symptoms had children that put themselves in arch position with
 the shoulders against the infant seat ($AdjR^2 = 0.27$; $F_{(1)} = 6.88$; $p = 0.02$; $\beta = 0.54$;
 7 $t = 2.62$; $p = 0.02$) and show a large number of disorganised behaviours with strong
 8, 9 display of distress and uncontrollable and inconsolable crying ($AdjR^2 = 0.25$; $F_{(1)} =$
 6.88 ; $p = 0.018$; $\beta = 0.54$; $t = 2.62$; $p = 0.02$).

- 10 During the Still episode, these children used to look away from their mother or
 from a close object ($AdjR^2 = 0.19$; $F_{(1)} = 5.39$; $p = 0.03$; $\beta = 0.49$; $t = 2.32$; $p =$
 11, 12 0.03) and turned aside and away as if they wanted to get away from their mother
 ($AdjR^2 = 0.16$; $F_{(1)} = 4.32$; $p = 0.05$; $\beta = 0.45$; $t = 2.08$; $p = 0.05$).

- 13 In the Reunion episode, these children put themselves in arch position ($AdjR^2 =$
 0.15 ; $F_{(1)} = 4.32$; $p = 0.05$; $\beta = 0.45$; $t = 2.08$; $p = 0.05$). See Table 7.

- 14 Regarding the variables of the Maternal Regulatory Scoring System, our
 data have shown that mothers with a high number of PTSD symptoms, during the
 Play session, did not look directly at their child ($AdjR^2 = 0.25$; $F_{(1)} = 6.95$;
 15 $p = 0.01$; $\beta = 0.54$; $t = 2.64$; $p = 0.01$), described their child's status in a negative
 way ($AdjR^2 = 0.15$; $F_{(1)} = 4.20$; $p = 0.05$; $\beta = 0.44$; $t = 2.05$; $p = 0.05$), made

Table 6. Significant Pearson's coefficient correlations among PTSD symptoms and IRSS variables.

	Phase	Maternal PTSD symptoms at 2 months
Cry	Play	.537*
Arch position	Play	.537*
Disorganisation	Play	.537*
Looking away	Still	.491*

* $p < 0.05$.

Table 7. Regression scores for the IRSS scoring system with PTSD total symptoms two months after delivery as independent variables.

Dependent variables	Beta	<i>t</i>	Sig.	AdjR ²
Arch position (Play)	0.54	2.62	0.02	0.27
Disorganisation (Play)	0.25	2.62	0.02	0.25
Crying (Play)	0.54	2.62	0.02	0.25
Looking away (Still)	0.49	2.32	0.03	0.19
Withdrawing (Still)	0.45	2.08	0.05	0.16
Arch position (Reunion)	0.45	2.08	0.05	0.15

Table 8. Regression scores for the MRSS scoring system with PTSD total symptoms two months after delivery as independent variables.

Dependent variables	Beta	<i>t</i>	Sig.	AdjR ²
Looking away (Play)	0.54	2.64	0.01	0.25
Negative child's status description (Play)	0.44	2.05	0.05	0.15
Made sounds (Play)	0.59	3.02	0.01	0.31
Sing (Play)	0.47	2.20	0.04	0.18
Touch the baby (Play)	0.54	2.65	0.01	0.25
Keep a mean distance (Reunion)	0.57	2.82	0.01	0.28
Looking away (Reunion)	0.52	2.51	0.02	0.23
Made sounds (Reunion)	0.53	2.57	0.02	0.24

- 16 sounds with their mouths to catch the child's attention (AdjR² = 0.31; $F_{(1)} = 9.12$;
 17 $p = 0.01$; $\beta = 0.59$; $t = 3.02$; $p = 0.01$), sang (AdjR² = 0.18; $F_{(1)} = 4.86$; $p = 0.04$;
 18 $\beta = 0.47$; $t = 2.20$; $p = 0.04$) and kept on touching their child (AdjR² = 0.25; $F_{(1)} =$
 7.07; $p = 0.01$; $\beta = 0.54$; $t = 2.65$; $p = 0.01$).
- 19 During the Reunion episode, these women did not keep a middle distance from
 their children (AdjR² = 0.28; $F_{(1)} = 7.99$; $p = 0.012$; $\beta = 0.57$; $t = 2.82$; $p = 0.012$),
 20 did not look directly at the children's face (AdjR² = 0.23; $F_{(1)} = 6.29$; $p = 0.02$; $\beta =$
 21 0.52; $t = 2.51$; $p = 0.02$), did not sing (AdjR² = 0.16; $F_{(1)} = 4.53$; $p = 0.04$; $\beta =$
 22 0.46; $t = 2.13$; $p = 0.04$) but made sounds with their mouth to catch the children's
 attention (AdjR² = 0.24; $F_{(1)} = 6.64$; $p = 0.02$; $\beta = 0.53$; $t = 2.57$; $p = 0.02$). See
 Table 8.

Correlations between maternal and child behaviours

- 23 In the Play phase (see Table 9), the maternal overhanging or keeping a middle
 distance from the child is positively correlated with child tantrum, crying, arch
 24, 25 position, activity, agitation and disorganisation, while maternal withdrawal is
 26, 27, 28 positively correlated with the child's behaviour of looking away. The maternal
 29 behaviour of looking at an object is positively correlated to the child's self-hugging,
 30 while the mother's looking away is positively correlated with the child closing his
 31 or her eyes, tantrum, crying, arch position, agitation and disorganisation. The
 32, 33 maternal use of negative attribution positively correlates to the child's looking
 34, 35, 36 away; negative child's status description positively correlates to the child's self-
 37 touching and self-hugging, while maternal mouth sounds positively correlate to the
 38 child's one-hand catching. The mother's swinging the child is positively correlated
 39 with child inactivity. The mother's use of an object is positively correlated with the
 40 child closing his or her eyes, tantrum, crying, sucking an object, arch position,
 41 42, 43 agitation and disorganisation; finally, the mother's shaking hands is positively
 44, 45 correlated with the child sucking objects, while the mother's blowing positively
 46, 47 correlates with the child's inactivity.
 48
 49
- 50 During the Reunion phase (see Table 10), the mother's 'noise to noise' distance
 positively correlates with the child's disorganisation; the mother's overhanging
 51 correlates with the child's arch position and activity; the mother's middle distance
 52, 53 positively correlates with the child's tantrum, arch position, activity and disorganisa-
 54, 55 tion; while the mother's turning back positively correlates with the child closing his
 56, 57 or her eyes, crying and disorganisation. The mother's looking at the child's body
 58, 59 positively correlates with the child's disorganisation, the mother looking at another
 60
 61

Table 9. Significant Pearson's coefficient correlations among IRSS and MRSS variables during Play phase.

	P2mp	P3mp	P4mp	L4mp	L5mp	V3mp	V5mp	V9mp	T8mp	E1mp	E3mp	E5mp
L1bp	-.043	.044	-.157	-.291	-.221	-.353	-.044	.009	.070	-.213	.017	.065
L2bp	.160	-.161	.019	.178	-.025	.238	.081	-.065	-.077	.035	.082	-.055
L3bp	.111	-.116	.469*	.271	.371	.545*	-.142	.264	.068	.077	.187	.073
L4bp	-.414	.414	.154	.254	.573*	.071	-.003	.122	.035	.714**	-.387	-.026
V1bp	.297	-.297	.223	.084	.262	.140	-.047	.005	-.214	-.057	-.121	-.273
V2bp	-.572*	.572*	.199	.427	.696**	.322	.007	.243	-.013	.760**	-.248	-.099
V3bp	-.483*	.484*	.027	.336	.680**	.174	-.220	.200	.043	.871**	-.365	-.056
G2bp	.159	-.156	-.101	-.116	-.149	.349	.023	.559*	-.086	-.089	.112	-.056
G3bp	-.403	.396	-.083	-.024	.268	.003	-.268	.022	.040	.162	-.073	.068
C2bp	-.273	.277	-.086	.140	.375	-.016	-.076	.010	.040	.800**	-.507*	-.103
C3bp	.198	-.193	-.123	-.142	-.182	.022	.322	.107	.101	.336	-.058	-.068
C4bp	.033	-.028	.017	-.089	-.182	-.291	.631**	-.181	-.183	-.176	.186	-.130
C5bp	.116	-.113	.268	.520*	.003	.147	.553*	-.243	-.149	.017	.021	-.144
D2bp	-.483*	.484*	.027	.336	.680**	.174	-.220	.200	.043	.871**	-.365	-.056
B1bp	-.350	.339	.096	-.090	-.231	-.059	.176	.201	.467*	-.118	.301	.472*
B2bp	.583**	-.574*	-.096	-.022	-.005	.016	-.142	-.249	-.437	-.178	-.187	-.412
B3bp	-.770**	.772**	.011	.261	.536*	.075	.025	.141	-.016	.709**	-.176	-.086
B4bp	-.483*	.484*	.027	.336	.680**	.174	-.220	.200	.043	.871**	-.365	-.056
B6bp	.047	-.044	-.101	-.116	-.149	-.208	-.159	-.240	-.086	-.089	-.335	-.056

* $p < .05$; ** $p < .01$.

Table 10. Significant Pearson's coefficient correlations among IRSS and MRSS variables during Retunion phase.

	P1mr	P2mr	P3mr	P4mr	L2mr	L4mr	L5mr	V1mr	V2mr	V5mr	T3mr	E1mr	E2mr	E4mr
L3br	-.255	.166	.015	-.145	-.093	-.210	-.390	.158	-.195	-.158	-.008	-.146	-.029	.471*
L4br	.309	-.169	.383	.537*	.164	.541*	.736**	.573*	.062	.242	.376	.360	.205	-.206
V2br	-.170	-.309	.575*	-.102	-.226	-.139	.012	.013	.510*	.476*	-.180	-.015	.806**	-.183
V3br	.437	-.166	.301	.642**	.315	.660**	.769**	.528*	.006	.070	.506*	.420	.024	-.185
G2br	-.107	.150	-.114	-.100	-.220	-.096	.732**	.498*	-.092	.030	-.130	-.112	-.008	-.031
G3br	-.120	.346	-.022	.050	.030	.077	.479*	.363	-.002	-.231	.187	-.061	-.101	.343
C2br	-.081	.175	-.170	-.076	-.134	-.072	-.146	-.108	-.069	.485*	-.098	.707**	-.090	-.020
D2br	-.081	-0.481*	.715**	-.076	-.135	-.072	-.146	-.260	.989**	-.201	-.098	-.084	.880**	-.101
B2br	-.213	.756**	-.546*	-.349	-.038	-.366	-.211	-.177	-.318	-.224	-.351	-.316	-.392	.076
B3br	.160	-.307	.566*	.399	.052	.320	.357	.308	.191	.507*	.194	.233	.512*	-.226
B4br	.703**	-.300	.411	.899**	.663**	.987**	.215	.344	-.069	-.109	.821**	.665**	-.090	-.101

* $p < .05$; ** $p < .01$.

65, 66, 67 object positive correlates with the child closing his or her eyes, crying, and disorga- 62, 63
 68, 69 nisation; while the mother looking away positively correlates with the child closing 64
 70, 71 his or her eyes, crying, one hand catching and searching for contact. The mother's
 72, 73 self-addressing is positively correlated with the child closing his or her eyes, crying
 74, 75 and one-hand catching, maternal singing is associated to the child's tantrum and
 77, 78 arch position, while negative child status description is associated to the child's tan- 76
 79, 80 trum and object sucking. The mother replacing the child is positively associated to
 81 the child's crying. The mother's use of an object positively correlates to the child's
 object sucking and disorganisation, the mother's making sounds is associated to the
 child's tantrum, arch position and agitation, while the mother changing position is
 positively associated to the child looking away.

Discussion

First of all, our exploratory study appears to show that high numbers of PTSD symptoms after delivery predicts PTSD symptoms two months later. Regarding the distribution of symptoms according to the criteria of the PPQ, the decrease in intrusive memories of the event and the increase in hyperarousal and avoidance symptoms occurring two months after delivery may suggest an attempt to remove negative emotions related to childbirth, used to address issues of child care (Weaver, 1997). The higher mean scores of hypervigilance and hyperarousal symptoms, irritability and reactions linked to feelings of heightened sensitivity two months after childbirth, could be influenced by the fact that, two days after childbirth, the mother is in the hospital and can rely on medical care and support, while, two months after, the mother is at home, having to manage her baby's needs, consistent with their mental and physical health, at a time in which the rhythms of the infant are not yet established.

Our data have also shown the presence of a high number of stress symptoms both two days and two months postpartum. Our data seemed to be similar to those reported in the literature that show how the appraisal of birth as traumatic is around 34% at 4 weeks postpartum (Ayers, 2004; Creedy et al., 2000; Soet et al., 2003).

The results of our research may also suggest that the number of symptoms of PTSD two months after birth can have an impact on early mother-child interactions. Through the application of the Still Face paradigm, we have found that 82
 83 children whose mothers had high numbers of PTSD symptoms are less interested in
 84 objects nearby and show more avoidance behaviours. In particular, during the Still
 85 phase they more frequently look away and adopt behaviours which physically dis-
 tance themselves from the adult. These data are coherent with the studies of Tronick and colleagues (Tronick et al., 1978; Weinberg, Olson, Beeghly, & Tronick, 2006).

The behaviours of these children in terms of active protest are interesting: 86
 87 contrary to Weinberg et al. (2006), our data show that the children of our sample
 88 cry more in the Play episode and try to catch more the caregiver's attention,
 attempting to reach her both in the Play and in the Still session.

These behaviours could be explained by the attempt of the child to modify the mother's interactive style both in the Play and in the Still condition (Cohn & Tronick, 1989; Gianino & Tronick, 1988; Tronick & Field, 1987; Tronick & Weinberg, 1997; Weinberg & Tronick, 1996).

With regard to the maternal behaviour, our data show that 89
 89 women with PTSD symptoms are more prone to have intrusive behaviours during interaction with their

90 child, as depressed mothers do. These women had a tendency to reduce the typical
 91 interaction distances and to touch the child frequently, also in Play conditions, as if
 92 physical stimulations were the way to establish the relationship.

93, 94 The reduction of physical distance and the numerous requests for interaction
 95 seem to underline that these mothers were so anxious about the relationship that
 96 they made a great effort to stir up the child's interest and could not wait for the
 97 child to move his or her attention towards them spontaneously. It would be interest-
 ing to investigate the mother's vocalisation during the interaction, in order to assess
 how frequently the mother tries to catch her child's attention or asks herself why
 her child did not pay attention to her.

Our data on the engagement in the relationship between mothers with high
 PTSD symptoms and their children underline that these children had behaviours of
 98, 99, 100 negative engagement, disorganisation and withdrawal during the Play episode.
 101 These results may suggest that there are basic difficulties in setting up a positive
 relationship, difficulties that are not connected to the break in interaction due to the
 Still episode.

102, 103, 104 The negative involvement of the child, the protest, disorganisation and with-
 105, 106 drawal, are more frequent in the Play episode and are connected to the disengage-
 ment behaviour of the caregiver and to the absence of vocalisations. These data 107
 108 showed that the child is extremely sensitive to his or her caregiver's behaviour and
 109 emphasised that the infant is almost immediately a responsive interactive partner.

In conclusion, the results seem to confirm the role of childbirth in determining
 symptoms of stress. The presence of PTSD symptoms at birth and, especially, the
 persistence of symptoms two months after delivery also seem to interfere with early
 mother-child interactions. The interactive style of the mother who has a higher
 number of PTSD symptoms and the behavioural strategies adopted by the child turn
 out to be, in part, similar to those used by depressed mothers and their children,
 in line with the hypothesis of Bailham and Joseph (2003). It should be noted that the
 110 mothers in our sample are attentive to the needs of their children, they try to inter-
 111 vene to calm their discomfort. We did not find a lower maternal preoccupation, as
 these authors speculated, but, in agreement with them, we found difficulties in
 112 empathising with the child, particularly in the state of Play or when the child has a
 113 negative affective state at the beginning of interaction.

In conclusion, the findings of this study confirm the association between child-
 birth and postnatal symptoms of stress. The first limitation of this study is
 connected to the small sample size that hinders the generalisability of the results
 and the possibility of controlling the influence of the other variables. A further limi-
 tation is connected to the fact that only a small part of the sample originally con-
 tacted took part in all phases of the study. Despite the fact that the demographic
 and obstetric characteristics as well as the distribution of PTSD symptoms in this
 group of mothers do not differ from those of the original sample, it might be sup-
 posed that the women who agreed to participate in the last phase of this study were
 the mothers who most have or not have felt the weight both of the presence of
 symptoms of PTSD and the care of their child. Another important limitation of this
 study is linked to the high number of statistical tests. These may have affected the
 probability of incurring Type I errors (false positive), potentially hindering the
 generalisability of the results.

Another limitation is that we have not been able to assess depression, so we
 cannot assess the extent to which it overlaps with PTSD symptoms.

These limitations will be addressed in a future research study, which will expand the scope and the aims of the research discussed here. In particular, it would be interesting to increase the sample size, combining the investigation of behaviour and the involvement of mother and child with measures of interactive synchronicity and with analysis of verbalisations produced by the caregiver during the interaction. Furthermore, it might be important to assess the presence of any maternal depression in order to better understand similarities and differences of these two postpartum disorders and how they may affect the mother-child relationship.

However, our exploratory study may suggest the importance of assessing and managing post partum stress symptoms as soon as possible, in order to reduce their negative impact both on the mother's mental and physical health and on the mother-child relationship.

References

- Affleck, G., Tennen, H., & Rowe, J. (1991). *Infants in crisis: How parents cope with newborn intensive care and its aftermath*. New York, NY: Springer.
- Alcorn, K. L., O'Donovan, A., Patrick, J. C., & Devilly, G. J. (2010). A prospective longitudinal study of the prevalence of post-traumatic stress disorder resulting from childbirth events. *Psychological Medicine*, *40*, 1849–1859.
- American Psychiatric Association. (1994). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed.). Washington, DC: Author.
- Ayers, S. (2003). Commentary on 'Post-traumatic stress following childbirth: a review of the emerging literature and directions for research and practice'. *Psychology, Health & Medicine*, *8*, 169–171.
- Ayers, S. (2004). Delivery as a traumatic event: Prevalence, risk factors, and treatment for postnatal posttraumatic stress disorder. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, *47*, 552–567.
- Ayers, S., & Pickering, A. D. (2001). Do women get posttraumatic stress disorder as a result of childbirth? A prospective study of incidence. *Birth*, *28*, 111–118.
- Ayers, S., & Pickering, A. D. (2005). Women's expectations and experience of birth. *Psychology and Health*, *20*, 79–92.
- Ayers, S., Eagle, A., & Waring, H. (2006). The effects of childbirth-related post-traumatic stress disorder on women and their relationships: A qualitative study. *Psychology, Health & Medicine*, *11*, 389–398.
- Ayers, S., Wright, D. B., & Wells, N. (2007). Symptoms of post-traumatic stress disorder in couples after birth: Association with the couple's relationship and parent-baby bond. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, *25*, 40–50.
- Bailham, D., & Joseph, S. (2003). Post-traumatic stress following childbirth: A review of the emerging literature and directions for research and practice. *Psychology, Health & Medicine*, *8*, 159–168.
- Ballard, C. G., Stanley, A. K., & Brockington, I. F. (1995). Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) after childbirth. *British Journal of Psychiatry*, *166*, 525–528.
- Beck, C. T. (2004). Birth trauma: In the eye of the beholder. *Nursing Research*, *53*, 28–35.
- Beck, C. T. (2004). Post-traumatic stress disorder due to childbirth: The aftermath. *Nursing Research*, *53*, 216–224.
- Boorman, R. J., Devilly, G. J., Gamble J., Creedy, D. K., & Fenwick, J. (2013). Childbirth and criteria for traumatic events. *Midwifery*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2013.03.001>.
- Cohn, J. F., & Tronick, E. Z. (1989). Specificity of infants' response to mothers' affective behavior. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, *28*, 242–248.
- Cohn, J. F., Campbell, S. B., Matias, R., & Hopkins, J. (1990). Face-to-face interactions of postpartum depressed and nondepressed mother-infant pairs at 2 months. *Developmental Psychology*, *26*, 15–23.
- Creedy, D. K., Shochet, I. M., & Horsfall, J. (2000). Childbirth and the development of acute trauma symptoms: Incidence and contributing factors. *Birth*, *27*, 104–111.

- Czarnocka, J., & Slade, P. (2000). Prevalence and predictors of post-traumatic stress symptoms following childbirth. *British Journal of Clinical Psychology, 39*, 35–51.
- DeMier, R. L., Hynan, M. T., Harris, H. B., & Manniello, R. L. (1996). Perinatal stressors as predictors of symptoms of posttraumatic stress in mother and infants at high-risk. *Journal of Perinatology, 16*, 276–280.
- Denis, A., Parant, O., & Callahan, S. (2011). Post-traumatic stress disorder related to birth: A prospective longitudinal study in a French population. *Journal of Reproductive and Infant Psychology, 29*, 125–135.
- Dewar, G. (2007). *The psychological effects of childbirth stress*. Retrieved from <http://www.parentingscience.com/childbirth-trauma.html>.
- Di Blasio, P., & Ionio, C. (2002). Childbirth and narratives: How do mothers deal with their child birth? *Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 17*, 143–151.
- Di Blasio, P., & Ionio, C. (2001). Elaborazione emotiva e sintomatologia da stress post partum. *Psicologia della salute, 2*, 27–44.
- Di Blasio, P., & Ionio, C. (2005). Post partum stress symptoms and child temperament: A follow-up study. *Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 17*, 143–151.
- Di Blasio, P., Ionio, C., & Confalonieri, E. (2009). Symptoms of postpartum PTSD and expressive writing: A prospective study. *Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 24*, 49–65.
- Edworthy, Z., Chasey, R., & Williams, H. (2008). The role of schema and appraisals in the development of post-traumatic stress symptoms following birth. *Journal of Reproductive and Infant Psychology, 26*, 123–138.
- Enlow, M. B., Kitts, R. L., Blood, E., Bizarro, A., Hofmeister, M., & Wright, R. J. (2011). Maternal posttraumatic stress symptoms and infant emotional reactivity and emotion regulation. *Infant Behavior and Development, 34*, 487–503.
- Fatouye, F. O., Oladimeji, B. Y., & Adeyemi, A. B. (2006). Difficult delivery and some selected factors as predictors of early postpartum and psychological symptoms among Nigerian women. *Journal of Psychosomatic Research, 60*, 299–301.
- Feeley, N., Zekowitz, P., Cormier, C., Charbonneau, L., & Lacroix, A. (2011). Posttraumatic stress among mothers of very low birthweight infants at 6 months after discharge from the neonatal intensive care unit. *Applied Nursing Research, 24*, 114–117.
- Field, T. (1984). Early interactions between infants and their postpartum depressed mothers. *Infant Behavior and Development, 7*, 527–532.
- Field, T., Healy, B., Goldstein, S., & Guthertz, M. (1990). Behavior state matching in mother–infant interactions of nondepressed versus depressed mother–infant dyads. *Developmental Psychology, 26*, 7–14.
- Fones, C. (1996). Posttraumatic stress disorder occurring after painful childbirth. *Journal of Nervous and Mental Disease, 184*, 195–196.
- Forcada-Guex, M., Borghini, A., Pierrehumbert, B., Ansermet, F., & Muller-Nix, C. (2011). Prematurity, maternal posttraumatic stress and consequences on the mother–infant relationship. *Early Human Development, 87*, 21–26.
- Gianino, A., & Tronick, E. (1988). The mutual regulation model: The infant's self and interactive regulation. Coping and defense capacities. In T. Field, P. McCabe, & N. Schneiderman (Eds.), *Stress and coping* (pp. 47–68). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1997). *MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2*. Firenze: Organizzazioni Speciali.
- Keogh, E., Ayers, S., & Francis, H. (2002). Does anxiety sensitivity predict post-traumatic stress symptoms following childbirth? A preliminary report *Cognitive Behaviour Therapy, 31*, 145–155.
- McDonald, S., Slade, P., Spiby, H., & Iles, J. (2011). Post-traumatic stress symptoms, parenting stress and mother–child relationships following childbirth and at 2 years postpartum. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 32*, 141–146.
- Musser, E. D., Ablow, J. C., & Measelle, J. R. (2012). Predicting maternal sensitivity: The roles of postnatal depressive symptoms and parasympathetic dysregulation. *Infant Mental Health Journal, 33*, 350–359.
- Olde, E., van der Hart, O., Kleber, R., & van Son, M. (2006). Posttraumatic stress following childbirth: A review. *Clinical Psychology Review, 26*, 1–16.

- Pancheri, P., & Sirigatti, S. (2002). *MMPI-2. Manuale di istruzione*. Firenze: Giunti O. S. Organizzazioni Speciali.
- Pantlen, A., & Röhde, A. (2001). Psychische Auswirkungen traumatischer Entbindungen. *Zentralblatt für Gynäkologie*, *123*, 42–47.
- Parfitt, Y., & Ayers, S. (2009). The effect of postnatal symptoms of post-traumatic stress and depression on the couple's relationship and parent-baby bond. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, *27*, 127–142.
- Quinnell, F. A., & Hynan, M. T. (1999). Convergent and discriminant validity of perinatal PTSD questionnaire (PPQ). *Journal of Traumatic Stress*, *12*, 193–199.
- Reynolds, J. L. (1997). Post-traumatic stress disorders after childbirth: The phenomenon of traumatic birth. *Canadian Medical Association Journal*, *156*, 831–835.
- Skari, H., Skreden, M., Mault, U. F., Dalholt, M., Ostensen, A. B., Egeland, T., et al. (2002). Comparative levels of psychological distress, stress symptoms, depression and anxiety after childbirth – A prospective population-based study of mothers and fathers. *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*, *109*, 1154–1163.
- Soderquist, J., Wijma, K., & Wijma, B. (2002). Traumatic stress after childbirth: The role of obstetric variables. *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology*, *23*, 31–39.
- Soet, J. E., Brack, G. A., & Dilorio, C. (2003). Prevalence and predictors of women's experience of psychological trauma during childbirth. *Birth*, *30*, 36–46.
- Stanley, C., Murray, L., & Stein, A. (2004). The effect of postnatal depression on mother-infant interaction, infant response to the still-face perturbation, and performance on an instrumental learning task. *Development and Psychopathology*, *16*, 1–18.
- Tronick, E. Z., & Field, T. (1987). *Maternal depression and infant disturbance*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Tronick, E. Z., & Weinberg, M. K. (1997). Depressed mothers and infants: Failure to form dyadic states of consciousness. In L. Murray & P. J. Cooper (Eds.), *Postpartum depression and child development*. New York, NY: Guilford Press.
- Tronick, E. Z., & Weinberg, M. K. (1990). *The Infant Regulatory Scoring System (IRSS)*. Boston, MA: Unpublished manuscript, Children's Hospital and Harvard Medical School.
- Tronick, E. Z., & Weinberg, M. K. (1990). *The Maternal Regulatory Scoring System (MRSS)*. Boston, MA: Unpublished manuscript, Children's Hospital and Harvard Medical School.
- Tronick, E. Z., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). The infant's response to entrapment between contradictory messages in face to face interaction. *American Academy of Child Psychiatry*, *17*, 1–13.
- Weaver, J. (1997). Childbirth: Preventing post-traumatic stress disorder. *Professional Care of Mother and Child*, *7*, 2–3.
- Weinberg, M. K., & Tronick, E. Z. (1996). Infant affective reactions to the resumption of maternal interaction after the still-face. *Child Development*, *67*, 905–914.
- Weinberg, M. K., Olson, K. L., Beeghly, M., & Tronick, E. Z. (2006). Making up is hard to do, especially for mothers with high levels of depressive symptoms and their infant sons. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, *47*, 670–683.
- Weinberg, M. K., Beeghly, M., Olson, K. L., & Tronick, E. (2008). Effects of maternal depression and panic disorders on mother-infant interactive behavior in the face-to-face still-face paradigm. *Infant Mental Health Journal*, *29*, 472–491.
- Whiffen, V. E. (1992). Is postpartum depression a distinct diagnosis? *Clinical Psychology Review*, *12*, 485–508.
- Wijma, K., Wijma, B., & Soderquist, M. A. (1997). Posttraumatic Stress Disorders after childbirth: A cross sectional study. *Journal of Anxiety Disorders*, *11*, 587–597.

13.8 Anhang H: Codierung der Studien

13.8.1 Erster Durchgang der Inhaltsanalyse

Tabelle H1: Inhaltsanalyse Studie A – Fallvignette 1

Studie	Seite	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Mögliche Kategorie
Real Time Viewing					
A-1 RT	317	1	Tolles Lächeln zu Beginn der Interaktion	Beide lächeln	A12-b Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsames Lächeln
A-1 RT	317	2	Das Kind hat einen liebevollen Blick und ein grosses Lächeln für seine Mutter	Positiver Emotionsausdruck Kind	A8-f Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Positiver Emotionsausdruck
A-1 RT	317	3	Die Mutter hat ebenfalls ein wundervolles Lächeln für ihr Kind	Positiver Emotionsausdruck Mutter	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Positiver Emotionsausdruck
A-1 RT	317	4	Eine Mutter die in der Interaktion stark unterhält und mit harter Arbeit das Lächeln des Kindes hervorzubringen versucht	Mutter steckt viel Arbeit in positives Ergebnis der Interaktion	A2-i Verhalten der Mutter (Interpretation) - Viel Aufwand, um in Kontakt zu kommen
A-1 RT	317	5	Es ist in der Unterhaltung durch die Mutter eine Not der Mutter erkennbar, mit dem Kind in Kontakt zu sein	Mutter will dringend mit Kind in Kontakt sein	A2-b Verhalten der Mutter (Interpretation) - Will in Kontakt sein

Slow Motion Viewing					
A-1 SM	317	1	Mutter blickt zur Kamera	Blick der Mutter zur Kamera	A1-a Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickt zu Kamera
A-1 SM	317	2	Blick zur Kamera wirkt als Hilferuf	Hilflosigkeit der Mutter / Bedürfnis nach Hilfe	A2-a Verhalten der Mutter (Interpretation) - Hilfesuchender Blick
A-1 SM	317	3	Das Lächeln des Kindes wird gedämpft und es presst die Lippen zusammen, sobald die Mutter wegschaut	Reduktion positiver Emotionen, Entstehung negativer Gesichtsausdruck, wenn Mutter wegschaut	A3-a Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Belastete Emotionen auf Wegblicken der Mutter
A-1 SM	317, 318	4	Die Mutter lächelt weiter, obwohl das Kind nicht mehr lächelt	Reagiert nicht auf negative Stimmungsänderung des Kindes	A4-a Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - fehlend / nicht übereinstimmend
A-1 SM	317	5	Der gedämpfte Gesichtsausdruck des Kindes und das grosse Lächeln der Mutter stimmen nicht überein.	Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks	A5-a A5 Dyadische Interpretation (Interpretation) - Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks
A-1 SM	318	6a	Kind greift nach dem Kinn der Mutter,	Aufbau von Körperkontakt durch Kind	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Greift nach Kinn / Körperkontakt

A-1 SM	318	6b	eventuell als Versuch, wieder mit ihr in Kontakt zu kommen	Versuch des Kindes, wieder in Kontakt zu kommen	A13-a Verhalten des Kindes (Interpretation) - Versucht durch Greifen am Kinn, wieder in Kontakt zu kommen
A-1 SM	318	7	Mutter nimmt die Hände des Kindes aus ihrem Gesicht und schüttelt sie	Reagiert mit Körperkontakt auf Körperkontakt des Kindes	A4-b Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Körperteile des Kindes berühren / bewegen / wegbewegen
A-1 SM	318	8	Es wirkt, als ob sie ihr Kind von ihrem Gesicht weg stösst	Körperliche Reaktion auf Verhalten des Kindes	A7-b Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Interpretation) - Stösst Körperteile / Kind weg
A-1 SM	318	9a	Die Mutter schaut wieder zur Kamera	Blick der Mutter zur Kamera	A1-a Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickt zu Kamera
A-1 SM	318	9b	Es wirkt, als ob sie um Hilfe bittet.	Hilflosigkeit der Mutter	A2-a Verhalten der Mutter (Interpretation) - Hilfesuchender Blick
A-1 SM	318	10	Das Kind zeigt einen neutralen Gesichtsausdruck, die Mutter lächelt weiter	Reagiert nicht auf negative Stimmungsänderung des Kindes	A4-a Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - fehlend / nicht übereinstimmend

A-1 SM	318	11	Erneuter Moment von Nichtübereinstimmung	Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks	A5-a Dyadisches Verhalten (Interpretation) - Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks
A-1 SM	318	12	Die Mutter hat Schwierigkeiten, sich dem gedämpften Gesichtsausdruck des Kindes anzuschliessen	Reagiert nicht auf negative Stimmungsänderung des Kindes	A7-a Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Interpretation) - fehlend / nicht übereinstimmend
A-1 SM	318	13a	Das Kind schaut abrupt weg und richtet den Blick nach unten	Blickt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Schaut weg
A-1 SM	318	13b	mit einem dunklen, negativen Gesichtsausdruck.	Emotionale Belastung	A8-b Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Negativer Gesichtsausdruck
A-1 SM	318	14	Die Mutter berührt das Gesicht des Kindes mit der Hand	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Berührt Gesicht des Kindes
A-1 SM	318	15	Bedürfnis der Mutter, den Säugling im Kontakt behalten zu können	Bedürfnis nach Kontakt zu Kind	A2-b Verhalten der Mutter (Interpretation) - Bedürfnis, mit Kind in Kontakt zu bleiben

A-1 SM	318	16	Als die Mutter das Gesicht des Kindes berührt, dreht das Kind den Kopf und schaut nicht hin.	Kind reagiert auf Körperkontakt der Mutter abweisend	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Reagiert abweisend auf Körperkontakt der Mutter (dreht Kopf weg und schaut nicht hin)
A-1 SM	318	17	Die Mutter berührt weiterhin das Gesicht des Kindes	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Berührt Gesicht des Kindes
A-1 SM	318	18	Die Mutter versteht das Kopf Wegdrehen des Kindes nicht als nein	Mutter erkennt Signal des Kindes nicht	A7-c Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Interpretation) - Nicht feinfühlig / erkennt Bedürfnis des Kindes nicht
A-1 SM	318	19	Die Mutter hat Schwierigkeiten, das kindliche Bedürfnis nach Erregungsregulierung zu akzeptieren	Mutter akzeptiert Bedürfnis des Kindes nicht	A2-c Verhalten der Mutter (Interpretation) - Akzeptiert Bedürfnis des Kindes nicht
A-1 SM	318	20	Das Wegschauen ist eine Form von Erregungsregulation.	Wegschauen als Erregungsregulation	A13-b Verhalten des Kindes (Interpretation) - Wegschauen als Erregungsregulation
A-1 SM	318	21	Das Kind blickt weiterhin weg	Blickt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab

A-1 SM	318	22	Die Mutter singt ein Lied und macht grosse Gesten	Mutter singt und gestikuliert	A1-u Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Singt Lied und gestikuliert
A-1 SM	318	23	Es wirkt, als ob die Mutter das Lied verändert, um die Aufmerksamkeit des Kindes wieder zu erhalten	Versuch eines Kontaktaufbaus durch übermässiges Singen und Gestik	A1-u, A2-d und A2-h Verhalten der Mutter (Interpretation) - Kontaktaufbau zu Kind durch übermässiges Singen - Gesang - Hohe Stimulation
A-1 SM	318	24	Statt zu akzeptieren, dass das Kind das Bedürfnis nach Erregungsregulation hat.	Mutter akzeptiert Bedürfnis des Kindes nicht	A2-c Verhalten der Mutter (Interpretation) - akzeptiert Bedürfnis des Kindes nicht
A-1 SM	318	25	Während die Mutter das Lied über längere Zeit singt, reagiert das Kind mit einem Lächeln.	Positive Emotionen Kind in Interaktion	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Lächelt die Mutter an während Lied / Kontaktversuch
A-1 SM	318	26	Die Mutter reagiert mit einem grossen Lächeln (auf das Lächeln des Kindes)	Positive Emotionen Mutter in Interaktion	A4-c1 Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes - Reagiert mit Lächeln auf das Lächeln des Kindes
A-1 SM	318	27	Das Kind lächelt wiederum mit geöffnetem Mund (als Reaktion auf Lächeln der Mutter)	Positive Emotion des Kindes in Interaktion	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter - reagiert mit Lächeln auf Lächeln der Mutter

A-1 SM	318	28	Das Kind verfügt über eine grosse Resilienz, indem es eine kraftvolle und oftmals positive Verbindung zu seiner Mutter hat	Positive Eigenschaften des Kindes	A9-a Eigenschaften des Kindes (Interpretation) - Resilienzfaktoren (positive Verbindung zu Mutter)
A-1 SM	318	29	Das Kind schaut schnell und unterwartet wieder weg	Kind blickt abrupt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-1 SM	318	30	Verdacht auf Regulationsschwierigkeiten des Kindes	Regulationsschwierigkeiten Kind	A9-a Eigenschaften des Kindes (Interpretation) - Regulationsschwierigkeiten
A-1 SM	318	31	Die Mutter legt ihre Hand auf den Bauch des Kindes	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Berührt Bauch
A-1 SM	318	32	Das Kind bleibt abgewandt von der Mutter	Kind reagiert nicht auf Körperkontakt der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Reagiert nicht auf Körperkontakt der Mutter
A-1 SM	318	33	Die Mutter singt ein Lied und macht grosse Gesten dazu	Mutter singt und gestikuliert	A1-u Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Singt und gestikuliert
A-1 SM	318	34	Die Mutter versucht, den Kontakt zum Kind wieder herzustellen.	Mutter möchte singend Kontakt zu Kind wieder herstellen.	A1-u und A2-b Verhalten der Mutter (Interpretation) - Kontaktaufbau zu Kind - Gesang

A-1 SM	318	35	Das Kind blickt zur Mutter und beginnt zu lächeln.	Kind reagiert positiv auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickkontakt - Lächelt
A-1 SM	319	36	Plötzlich wendet sich das Kind ernüchert ab.	Kind blickt abrupt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-1 SM	319	37	Abwenden wird als Erregungsregulierung interpretiert	Blickt weg als Form von Erregungsregulation	A13-b Verhalten des Kindes (Interpretation) - Schaut weg (als Regulationsstrategie)
A-1 SM	319	38a	Der Wechsel des Kindes zwischen positiver Interaktion und Abweisung	Wechsel zwischen positiver Interaktion und Abweisung	A13-d Verhalten des Kindes (Interpretation) - Wechsel zwischen positiver Interaktion und Abweisung
A-1 SM	319	38b	Weist auf kindlichen Stress hin.	Kindlicher Stress in Interaktion	A9-b Eigenschaften des Kindes (Interpretation) - Kindlicher Stress
A-1 SM	319	39a	Die Mutter schaut dem Kind ins Gesicht und folgt der Kopfbewegung des Kindes	Mutter folgt den Kopfbewegungen des Kindes	A1-f Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Versucht Blick einzufangen
A-1 SM	319	39b	es entsteht ein «Fangenspiel»	Gemeinsame Aufmerksamkeit auf einem Interaktionellen Spiel	A5-b A5 Dyadische Interpretation - Übereinstimmender, gemeinsamer Moment

A-1 SM	319	40	Das Kind wendet sich mit Gesicht und Körper stark von der Mutter ab	Kind dreht sich von Mutter weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-1 SM	319	41	Die Mutter folgt dem abgewendeten Kind und blickt ihm erneut ins Gesicht	Mutter möchte Kontakt zu Kind wieder herstellen.	A1-f Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Versucht Blick einzufangen
A-1 SM	319	42	Mütterliche Schwierigkeiten, das nonverbale «Nein» des Kindes zu akzeptieren	Mutter akzeptiert Bedürfnis des Kindes nicht.	A2-c Verhalten der Mutter (Interpretation) - Nicht feinfühlig / akzeptiert Bedürfnis des Kindes nicht
A-1 SM	319	43	Die Mutter versucht weiterhin, Kontakt aufzunehmen.	Mutter möchte Kontakt zu Kind wieder herstellen.	A2-b Verhalten der Mutter (Interpretation) - Kontaktaufbau zu Kind
A-1 SM	319	44	Es scheint, als ob die Mutter nicht ausreichend Vertrauen darin hat, das ihr Kind von sich aus wieder in Kontakt treten wird.	Kein Vertrauen in gegenseitige Beziehung / Kontaktbedürfnis des Kindes	A10 Eigenschaften der Mutter (Interpretation) - Zu wenig Vertrauen in Bindungsbedürfnis des Kindes
A-1 SM	319	45	Möglicherweise löst das Abwenden des Kindes ein Wiederaufleben des Verlustes aus.	Abwenden des Kindes löst erneute Verlustgefühle aus.	A11-a Auswirkungen des kindlichen Verhaltens auf das Empfinden der Mutter (Interpretation) - Erneutes Aufleben von Verlustgefühlen

A-1 SM	319	46a	Möglicherweise reagiert das Kind mit abruptem Abwenden auf das hohe Stimulationslevel der Mutter.	Überstimulation der Mutter führt zu abruptem Abbruch der Interaktion durch Kind	A6-a Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Interpretation) - Überstimulation durch Mutter führt zu abruptem Abbruch der Interaktion durch Kind.
A-1 SM	319	46b	Hohes Stimulationslevel der Mutter	Überstimulation durch Mutter	A2-i Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Interpretation) - Überstimulation durch Mutter führt zu Abbruch der Interaktion
A-1 SM	319	47	Die Mutter nimmt die Hand des Kindes	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Nimmt Hand des Kindes
A-1 SM	319	48	Das Kind starrt mit glasigem Blick zur Mutter	negative Reaktion des Kindes auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickt zur Mutter - Starrer, glasiger Blick
A-1 SM	319	49	Das Verhalten des Kindes scheint eine Abwehr auf die Überstimulation zu sein	Abwehrverhalten des Kindes auf Überstimulation	A6-a Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Interpretation) - Abrupter Abbruch der Interaktion durch Kind als Abwehr von Überstimulation.

A-1 SM	319	50	Während das Kind abwesend wirkt, lächelt die Mutter	Mutter Reagiert nicht auf negative Stimmungsänderung des Kindes	A4-a Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - fehlend / nicht übereinstimmend
A-1 SM	319	51	Starke fehlende Übereinstimmung der Emotionen des Kindes und der Mutter	Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks	A5-a A5 Dyadische Interpretation - Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks
A-1 SM	319	52	Das Kind wirkt weiterhin abwesend, während die Mutter weiterhin lächelt	Mutter Reagiert nicht auf negative Stimmungsänderung des Kindes	A4-a Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - fehlend / nicht übereinstimmend
A-1 SM	319	53	Die Mutter bewegt sich näher zum Gesicht des Kindes	Räumliche Annäherung durch Mutter	A1-c Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Mutter bewegt sich näher zu Kind
A-1 SM	319	54	Die Mutter hat einen angespannten Gesichtsausdruck	Belastete Emotion der Mutter	A1-d Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Angespannter Gesichtsausdruck
A-1 SM	319	55	Das Kind blickt weiterhin weg	Kind wendet sich weiterhin von Mutter ab	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab

A-1 SM	319	56	Die Mutter schüttelt die Füße des Kindes	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Schüttelt Füße
A-1 SM	319	57	Das Kind antwortet nicht	Kind reagiert nicht auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Reagiert nicht
A-1 SM	319	58	Das Kind hat einen flachen, emotionslosen, dann traurigen und anschliessend leeren Gesichtsausdruck	Kind reagiert nicht oder mit trauriger Emotion auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Reagiert nicht - Wirkt traurig - Leerer Blick
A-1 SM	319	59	Die Mutter schüttelt erneut die Füße des Kindes	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Schüttelt Füße
A-1 SM	319	60a	Die Mutter lächelt	Positive Emotion der Mutter	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - lächelt
A-1 SM	319	60b	Die Mutter blickt ins Gesicht des Kindes	Versuch der Mutter, den Blick des Kindes einzufangen	A1-g Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Versucht Blick des Kindes einzufangen
A-1 SM	319	61	Das Kind greift nach dem Gesicht der Mutter (nachdem Mutter ins Gesicht des Kindes blickt).	Kind reagiert auf Kontaktaufnahme durch Körperkontakt und greift nach Mutter	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Reagiert, sucht Körperkontakt

A-1 SM	319	62	Die Mutter bewegt sich weg vom Kind (nachdem dieses nach der Mutter greift)	Mutter vergrössert Distanz zwischen sich und Kind	A4-d Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Vergrössert Distanz
A-1 SM	319	63	Das Kind hat einen negativen Gesichtsausdruck, nachdem sich Mutter von Kind wegbewegt	Negative Emotionen Kind nach Kontaktabbruch	A3-a Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - traurig
A-1 SM	319	64	Die Mutter rückt erneut ins Gesichtsfeld des Kindes	Versuch der Mutter, den Blick des Kindes einzufangen	A1-g Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Versucht Blick des Kindes einzufangen
A-1 SM	319	65	Mutter blickt zur Kamera	Blick der Mutter zu Kamera	A1-a Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickt zu Kamera
A-1 SM	319	66	Es wirkt, als ob die Mutter wüsste, dass etwas nicht gut ist.	Mutter nimmt wahr, dass Situation nicht optimal ist	A2-e Verhalten der Mutter (Interpretation) - Bemerkt, dass etwas nicht stimmt
A-1 SM	319	67a	Das Kind ist nicht ansprechbar	Kind ist nicht ansprechbar	A8-d Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Nicht ansprechbar
A-1 SM	319	67b	Kind wirkt leer	Kind wirkt leer	A13-c Verhalten des Kindes (Interpretation) - Wirkt leer

A-1 SM	319	68	Das Kind blickt zur Mutter mit einem flachen Gesichtsausdruck	Blick mit wenig Emotionsausdruck	A8-e Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt zur Mutter mit wenig Emotionsausdruck
A-1 SM	319	69	Die Mutter lächelt	Positive Emotion der Mutter	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - lächelt
A-1 SM	319	70	Die Mutter nimmt das Kind bei der Hand	Mutter stellt Körperkontakt her	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - nimmt Hand des Kindes
A-1 SM	319	71	Kind zeigt ein überraschtes Gesicht	Kind reagiert mit Überraschung	A3-d Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Überraschung
A-1 SM	319	72	Die Mutter beginnt zu singen	Mutter singt	A1-u Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Singt Lied
A-1 SM	319	73	Kind lächelt	Kind reagiert mit lächeln	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Lächeln
A-1 SM	319	74	Beide lächeln nun	Übereinstimmung der positiven Emotion	A12-b Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Beide lächeln übereinstimmend
A-1 SM	319	75	Der gemeinsame Moment des Lächelns zeigt Resilienz auf	Gemeinsames Lächeln als Resilienz	A5-b A5 Dyadische Interpretation

					- Übereinstimmender, gemeinsamer Moment
A-1 SM	319	76	Der Gesang der Mutter scheint oft zu helfen, wieder mit dem Kind in Kontakt zu kommen	Methoden für Kontaktaufbau	A5-c A5 Dyadische Interpretation - Gesang als hilfreiche Methode für Kontaktaufbau
A-1 SM	319	77	Das Kind greift nach dem Gesicht der Mutter	Versuch eines Kontaktaufbaus durch das Kind mit Körperkontakt	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Greift nach Gesicht der Mutter / Körperkontakt
A-1 SM	319	78	Die Mutter bewegt sich zurück, weg vom Kind	Mutter vergrößert Distanz zwischen sich und Kind	A4-d Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - abweisend
A-1 SM	319	79	Sie nimmt die Hände des Kindes und bewegt sie nach unten	Reagiert mit Körperkontakt auf Körperkontakt des Kindes	A4-b Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - nimmt Hände und bewegt sie nach Unten
A-1 SM	319	80	Das Kind blickt nach Abweisung die Mutter mit zusammengepressten Lippen an	Negative Reaktion des Kindes auf Abweisung der Mutter	A3-a Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - presst Lippen zusammen
A-1 SM	319	81	Ein Zeichen von Anspannung	Negative Reaktion des Kindes auf Abweisung der Mutter	A6-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Interpretation)

					<ul style="list-style-type: none"> - belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Mutter
A-1 SM	320	82	Die Mutter lächelt breit (obwohl Kind Belastung zeigt)	Reagiert nicht auf Emotionen des Kindes	A4-a Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - nicht übereinstimmend
A-1 SM	320	83	Dies ist eine erneute Nichtübereinstimmung	Emotionsausdruck der Mutter und des Kindes stimmen nicht überein	A5-a A5 Dyadische Interpretation <ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks
A-1 SM	320	84	Das Kind blickt (nach fehlender Übereinstimmung der mütterlichen Emotionen mit dem Kind) nach unten und hat einen flachen Gesichtsausdruck und anschließend einen negativen Gesichtsausdruck	Negative Reaktion des Kindes auf nicht-feinfühliges Verhalten der Mutter	A3-e Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - blickt nach unten - negativer Gesichtsausdruck - Mutter nicht feinfühlig
A-1 SM	320	85	Die Mutter bewegt ihren Kopf hin und her, um den Blick des Kindes einzufangen	Versuch der Mutter, den Blick des Kindes einzufangen	A1-g Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Versucht Blick des Kindes einzufangen
A-1 SM	320	86	Das Kind blickt weiterhin ausdruckslos	Abwesende Reaktion des Kindes auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - keine - ausdruckslos, glasig

A-1 SM	320	87	Mutter gibt dem Kind etwas mehr Raum, indem sie ihren Körper etwas vom Kind entfernt	Mutter gibt dem Kind mehr Raum	A1-g Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Gibt dem Kind mehr Raum
A-1 SM	320	88	Das Kind antwortet darauf, indem es Blickkontakt aufnimmt und leicht lächelt	Positive Reaktion des Kindes	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickkontakt - Lächeln
A-1 SM	320	89	Danach senkt das Kind den Blick direkt wieder und hat erneut einen flachen Gesichtsausdruck	Abbruch des Kontaktes	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickt weg - Flacher Gesichtsausdruck
A-1 SM	320	90	Mutter versucht erneut, Kontakt zu Kind aufzunehmen, indem sie ihren Kopf hin und her bewegt und versucht den Blick des Kindes einzufangen (trotz Abbruch des Kontaktes durch das Kind)	Versuch eines Kontaktaufbaus durch einfordern von Blickkontakt (trotz Kontaktabbruch durch Kind)	A4-e Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Versucht erneut, in Kontakt zu kommen
A-1 SM	329	91	Das Kind dreht den Kopf weg und schaut in die andere Richtung, das Gesicht ist gestresst und die Lippen geschürzt	Abweisendes Verhalten des Kindes auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickt weg - Schürzt Lippen - Wirkt gestresst
A-1 SM	320	92	Mutter nimmt die Hände des Kindes und schüttelt sie	Reagiert mit Körperkontakt auf Körperkontakt des Kindes	A4-b Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Kontaktaufnahme durch Körperkontakt

A-1 SM	320	93	Die Mutter hat einen asymmetrischen, leicht negativen Gesichtsausdruck (nach Kontaktabbruch durch Kind)	Belastete Emotionen nach Kontaktabbruch durch Kind	A4-f Reaktion der Mutter auf das Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Kontaktabbruch durch Kind
A-1 SM	320	94	Das Kind schaut nun hin.	Positive Reaktion auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-c Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Schaut kurz auf
A-1 SM	320	95	Da ist ein kurzer Moment des gemeinsamen Blicks	Kurzer Blickkontakt	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Kurzer Blickkontakt
A-1 SM	320	96	Die Mutter rückt ins Blickfeld des Kindes	Mutter versucht, Blick des Kindes einzufangen	A2-f Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Versucht Blick einzufangen
A-1 SM	320	97	Das Kind starrt mit leerem Blick, dreht den Kopf weg, schaut nicht und hält einen flachen Gesichtsausdruck bei.	Abwesende Reaktion des Kindes auf Kontaktaufnahme der Mutter	A3-b Reaktion des Kindes auf Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Starren - Ausdruckslos - Kopf wegrehen - Nicht hinschauen
Diskussion					

A-1 D	320	98	Mutter ist konfrontiert mit dem Widerspruch der Liebe zu ihrem Kind und der eigenen Trauerbewältigung.	Widerspruch von Liebe zum Kind und eigener Trauerbewältigung	A10-b Eigenschaften der Mutter - Widerspruch von Liebe zum Kind und eigener Trauerbewältigung
A-1 D	320	99	Mütterliche Überstimulation und kindlicher Rückzug	Mütterliche Überstimulation und kindlicher Rückzug	A5-e Dyadische Interpretation - Mütterliche Überstimulation und kindlicher Rückzug
A-1 D	320	100	Einige glorreiche Momente	Glorreiche Momente	A5-b Dyadische Interpretation - Glorreiche Momente
A-1 D	320	101	Das Kind ist mit Unterbrechungen ansprechbar	Kind ist mit Unterbrechungen ansprechbar	A9-c Eigenschaften des Kindes - Mit Unterbrechungen ansprechbar
A-1 D	320	102	Das Kind sucht Kontakt	Kind sucht Kontakt	A13-e Verhalten des Kindes (Interpretation) - Sucht Kontakt
A-1 D	320	103	Erfreuliches Engagement von Mutter und Kind	Engagement von Mutter Mutter und Kind	A5-f Dyadische Interpretation - Engagement von Mutter und Kind
A-1 D	320	104	Signifikantes Potential in beiden Partnern	Mutter und Kind verfügen über signifikantes Potential von Resilienz	A5-d Dyadische Interpretation - signifikantes Potential von Resilienz
A-1 D	320	105	Muster von Mütterlichem Fangen und kindlichem Rückzug	Mutter sucht Kontakt, Kind zieht sich zurück	A5-e Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Mutter sucht Kontakt, Kind zieht sich zurück

A-1 D	320	106	Beide versuchen immer wieder, dieses Muster zu reparieren	Reparaturversuch von Mutter und Kind	A5-f Dyadische Interpretation - Reparaturversuche von beiden
A-1 D	320	107	Mütterliches Singen erfolgreich für erneuten Einbezug des Kindes	Singen hilfreich für Kontaktaufbau	A5-c Dyadische Interpretation - Singen hilfreich für Kontaktaufbau
A-1 D	320	108	Mutter hat einen schnelleren Rhythmus der Sprache und des Verhaltens als das Kind	Rhythmus der Mutter schneller als der des Kindes	A5-g Dyadische Interpretation - Rhythmus der Mutter schneller als der des Kindes
A-1 D	320	109	Es ist für die Mutter herausfordernd, den langsameren Rhythmus des Kindes beim wegschauen und wieder hinschauen, abzuwarten.	Für Mutter herausfordernd, dem Kind Zeit zu geben	A10-c Eigenschaften der Mutter - Herausfordernd, dem Kind Zeit zu geben
A-1 D	320	110	Das Abwarten kann bei der Mutter möglicherweise schmerzvolle Gefühle des ewigen Wartens auf den (verstorbenen) Ehemann auslösen.	Abwarten auf Reaktion des Kindes reaktiviert Trauergefühle der Mutter	A11-b Auswirkungen der Dyade auf Mutter - Abwarten reaktiviert Trauergefühle
A-1 D	320	111	Nach den ersten Momenten des glorreichen Lächelns des Kindes hat die Mutter Schwierigkeiten, die Momente zu akzeptieren, in welchen das Kind wegschaut	Nach positivem Moment, Schwierigkeiten mit Abwenden des Kindes	A5-h Dyadische Interpretation - Abwenden des Kindes für Mutter belastend, nachdem zuvor ein positiver Moment stattfand
A-1 D	320	112	Wegschauen ist eine kindliche Coping-Strategie, um Erregung zu regulieren.	Wegschauen als Erregungsregulation	A13-b Verhalten des Kindes (Interpretation) - Wegschauen als Erregungsregulation

A-1 D	320	113	Die Mutter stört die kindliche Erregungsregulation durch wegschauen, in dem sie bei Abwendung des Blicks und des Kopfes trotzdem folgt	Das einfangen des Blickes und das Folgen des Kopfes stört die Erregungsregulation des Kindes	A5-i Dyadische Interpretation - Mutter stört Erregungsregulation des Kindes durch erneute Kontaktaufnahme
A-1 D	320	114	Mütterliches Bedürfnis nach Einbezug des Kindes	Mutter will Kind einbeziehen	A2-b Verhalten der Mutter (Interpretation) - Will Kind einbeziehen
A-1 D	320	115	Sie scheint den Einbezug zu unterbrechen	Unterbricht den Kontakt zu Kind wieder	A2-g Verhalten der Mutter (Interpretation) - Unterbricht den Kontakt wieder
A-1 D	320	116	Interpretation des mütterlichen Bedürfnis nach hochpositivem Lächeln des Kindes als mütterliche Trauerreaktion	Bedürfnis nach Lächeln des Kindes als Trauerreaktion	A10-d Eigenschaften der Mutter - Bedürfnis nach lächelndem Kind als Trauerreaktion
A-1 D	320	117	Möglicherweise ist das Bedürfnis nach dem lächelnden Kind ein Versuch der Rückversicherung, dass alles in Ordnung ist	Mutter will lächelndes Kind als Bestätigung dafür, dass alles i.O. ist.	A10-d Eigenschaften der Mutter - Braucht Lächeln als Beziehungsbestätigung
A-1 D	321	118	Die Mutter scheint die Abwendung ihres Sohnes als Ablehnung zu empfinden	Mutter empfindet Abwenden des Kindes als Ablehnung	A5 -h Dyadische Interpretation - Mutter empfindet Abwenden des Kindes als Ablehnung
A-1 D	321	119	(Abwenden des Kindes) erhöht für die Mutter die mögliche Gefahr eines Verlustes	Abwendung erhöht Verlustangst der Mutter	A11-a Auswirkungen der Dyade auf Mutter

					- Abwendung erhöht Ver- lustangst der Mutter
A-1 D	321	120	Das Einfangen des kindlichen Blickes löst beim Kind wiederum Stress aus	Blickeinfangen durch Mutter erhöht Stress des Kindes	A5-i Dyadische Interpretation - Blickeinfangen erhöht Stress
A-1 D	321	121	und verstärkt das Bedürfnis, sich abzu- wenden.	Erhöhter kindlicher Stress verstärkt Bedürf- nis, sich abzuwenden	A5-i Dyadische Interpretation - Kindlicher Stress ver- stärkt Bedürfnis, sich ab- zuwenden
A-1 D	321	122	Es ist vorstellbar, dass die Mutter (in ge- wisser Weise) befürchtete, ihr Kind würde nicht zurückkehren.	Angst, dass Kind nicht zu- rückkehrt.	A10-a Eigenschaften der Mutter - Angst, dass Kind nicht zurückkehrt
A-1 D	321	123	Der Gemütszustand der Mutter in dieser Zeit des akuten Verlustes und der Trauer machte es ihr schwer, die Momente des Wegschauens des Kindes zu ertragen.	Trauerzustand der Mut- ter macht es ihr schwer, das Wegschauen des Kin- des zu ertragen.	A5-h Eigenschaften der Mutter - Trauerzustand der Mut- ter erschwert das Ertra- gen von kindlicher Ab- wendung
A-1 D	321	124	Der Kummer der Mutter ist die Ursache dafür, dass sie das gewöhnliche kindliche Auf und Ab in Kontaktaufnahme und Ab- wendung nicht tolerieren kann	Mutter erträgt für Klein- kinder normales in Kon- takttreten und Kontakt- abbruch nicht	A10-f Eigenschaften der Mutter - Mutter erträgt für Klein- kinder normales in Kon- takttreten und Abbre- chen nicht.
A-1 D	321	125	Die Mutter hatte Schwierigkeiten, dem Kind zu erlauben, ihr Gesicht zu berühren	Mutter erlaubt ihrem Kind kaum, ihr Gesicht zu berühren	A2-g Verhalten der Mutter (Interpre- tation) - Erlaubt Kind kaum, ihr Gesicht zu berühren

A-1 D	321	126	Das Gesicht zu berühren ist intim, möglicherweise, was ihr Ehemann machen würde. Es könnte in ihrer Trauer schwierig für sie sein.	Gesicht berühren als intime Handlung, welche für Mutter schwer aushaltbar ist.	A10-g Eigenschaften der Mutter - Mutter erträgt Intimität nur schwer
A-1 D	321	127	Trotzdem kehrt das Kind immer wieder zurück, um seine Mutter anzublicken.	Kind blickt immer wieder Mutter an	A13-e Verhalten des Kindes (Interpretation) - Blickt immer wieder zu Mutter
A-1 D	321	128	Gegen Ende kann die Mutter die kindliche Kommunikation nicht lesen.	Mutter versteht kindliche Kommunikation nicht	A7-c Reaktion der Mutter (Interpretation) - Mutter versteht kindliche Kommunikation nicht
A-1 D	321	129	Das Kind schaltet ab (nachdem Mutter die kindliche Kommunikation nicht versteht)	Kind schaltet ab, wenn es nicht verstanden wird	A6-c Reaktion des Kindes (Interpretation) - Kind schaltet ab, wenn es nicht verstanden wird
A-1 D	321	130	Das Kind verfällt in einen fast trägen oder leblosen Zustand	Kind verfällt in unerreichbaren Zustand	A6-c Reaktion des Kindes (Interpretation) - Kind ist unerreichbar, wenn es nicht verstanden wurde
A-1 D	321	131	Seine Augen sind glasisg	Glasiger blick des Kindes	A3-e Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Glasiger Blick
A-1 D	321	132	Seine typischerweise aktivierte Muskulatur fällt in einen neutralen, nicht aktivierten Zustand	Muskeltonus wird neutral und nicht-aktiviert	A3-f Reaktion des Kindes (Beobachtung)

					- Nicht-aktivierter Muskeltonus
A-1 D	321	133	Möglicherweise verstehbar als früh Vorstufe von dissoziativer Abwehr	Vorstufe von dissoziativer Abwehr	A6-c Reaktion des Kindes (Interpretation) - Vorstufe von Dissoziation
A-1 D	321	134	Viele Momente, in welchen es so wirkt, als ob die Verbindung verloren gegangen ist	Verbindung in vielen Momenten verloren	A5-j Dyadische Interpretation - In vielen Momenten verlorene Verbindung
A-1 D	321	135	Immer und immer wieder behalten beide die positive Verbindung bei	Verbindung wird immer wieder beibehalten	A5-k Dyadische Interpretation - Verbindung wird immer wieder beibehalten
A-1 D	321	136	Viele Momente von Schwierigkeit	Viele schwierige Momente	A5-m Dyadische Interpretation - Viele schwierige Momente
A-1 D	321	137	Beide kommen immer wieder zueinander zurück	Kommen immer wieder zueinander zurück	A5-k Dyadische Interpretation - Kontakt wird immer wieder hergestellt
A-1 D	321	138	Es gibt ein kraftvolles Potential von Resilienz in dieser Dyade	Kraftvolles Potential von Resilienz	A5-d Dyadische Interpretation - Potentielle Resilienz

Tabelle H2: Inhaltsanalyse Studie A – Fallvignette 2

Studie	Seite	Nr.	Paraphrase	Generalisierung	Mögliche Kategorie
Slow Motion Viewing					
A-2 SM	321	1	Mit dem schönen Lächeln der Mutter, als ihre Tochter sie anschaut	Mutter reagiert mit Lächeln auf Blick der Tochter	A4-g Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Lächelt, wenn Kind Blickkontakt aufnimmt
A-2 SM	321	2	Grossteil der Interaktion ist auf die Hände fokussiert	Interaktionsfokus auf Händen	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Interaktionsfokus auf Händen
A-2 SM	321	3	Die Mutter bietet ihrem Kind ihre Hand an	Mutter bietet Hand an	A1 Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Bietet Hand an
A-2 SM	321	4	Zeigt ihrem Kind, wie man an den Fingern der Mutter zählen kann	Zeigt an Händen, wie man zählen kann	A1-j Verhalten der Mutter (Beobachtung) - anleitend
A-2 SM	322	5	Das Gesicht der Mutter wird gedämpft und wechselt in einen gleichbleibenden, entfernten Blick	Gedämpfter, entfernter Blick	A1-t Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Gedämpfter, entfernter Blick
A-2 SM	322	6	Ob dies (entfernter Blick) ein Ausdruck von Traurigkeit oder Trauer ist.	Blick drückt Traurigkeit und Trauer aus	A2-n Verhalten der Mutter (Interpretation) - Traurigkeit und Trauer

A-2 SM	322	7	Zwischen diesen entfernten Blicken kommt sie immer wieder zurück zu ihrer Tochter	Wechsel zwischen Abwesenheit und Aufmerksamkeit	A2-o Verhalten der Mutter (Interpretation) - Wechsel zwischen Abwesenheit und Aufmerksamkeit
Close Real Time Viewing					
A-2 CRT	322	1	Schöne Momente, in welchen die Mutter strahlt, wenn ihre Tochter sie anschaut	Reagiert mit Lächeln auf Blick der Tochter	A4-g Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Lächeln auf Blickkontakt
A-2 CRT	322	2	Beide halten häufig gegenseitigen Blickkontakt mit strahlendem Lächeln	Gemeinsamer Moment mit Blick und Lächeln	A12-a und A12-b Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Moment (Blick und Lächeln)
A-2 CRT	322	3	Beide sind fokussiert auf die Hände	Gemeinsamer Fokus auf den Händen	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Fokus auf den Händen
A-2 CRT	322	4	Gesicht zu Gesicht Moment werden weniger und kurzlebiger	Wenige und kurze Blickkontakte	A12-c Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - weniger und kürzere Blickkontakte
A-2 CRT	322	5	Dass die Mutter ihren Säugling oft anschaut	Schaut Säugling an	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Blickkontakt
A-2 CRT	322	6	Blick wechselt schnell von Gesicht zu Händen und zurück	Wechselt mit Blick von Gesicht zu Händen und zurück	A1-i

					Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Wechselnder Blick zwischen Händen und Gesicht
A-2 CRT	322	7	Ständiger Wechsel zwischen Blickkontakt und wegschauen ist ungewöhnlich	Ungewöhnliches Blickverhalten	A2-m Verhalten der Mutter (Interpretation) - Ungewöhnliches Blickverhalten (wechselnd)
A-2 CRT	322	8	Das Handspiel hat eine anleitende Qualität	Anleitendes Spiel mit Händen	A2-j Verhalten der Mutter (Interpretation) - Anleitendes Spiel
A-2 CRT	322	9	Mutter scheint mit ihrem Kind so zu sprechen, als ob sie schon älter wäre	Dem Alter des Kindes nicht entsprechendes Verhalten	A2-j Verhalten der Mutter (Interpretation) - Dem Alter des Kindes nicht entsprechende Sprache
A-2 CRT	322	10	Sprache der Mutter hat die gewöhnlichen Eigenschaften in Prosodie und verlangsamtem Rhythmus des «motherese» nicht	Nicht kindgerechte Sprache in Prosodie und Rhythmus	A2-j Verhalten der Mutter (Interpretation) - Dem Alter des Kindes nicht entsprechende Spracheigenschaften
A-2 CRT	322	11	Die Tonlage der Mutter wirkt teilweise direktiv und verlangend	Verlangende, direktive Tonlage	A2-j Verhalten der Mutter (Interpretation) - Verlangende, direktive Tonlage
A-2 CRT	322	12	Die Tonlage der Mutter hat auch spielerischer Qualität	Spielerische Tonlage	A2-k Verhalten der Mutter (Interpretation)

					- Spielerische Tonlage
A-2 CRT	322	13	Kind bleibt mehrheitlich auf Hände fokussiert	Fokus hauptsächlich auf Händen	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 CRT	322	14	Mit kurzen Blicken zur Mutter	Kurze Blicke zur Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Kurze blicke zur Mutter
A-2 CRT	322	15	Wenn das Kind die Mutter anblickt, strahlt die Mutter auf und hält den Blick	Reagiert positiv auf Blickkontakt des Kindes	A4-g Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Positive Emotionen auf Blickkontakt
A-2 CRT	322	16	Zwischen diesen Momenten fällt auf, dass die Mutter zurückhaltend wirkt	Mutter wirkt zurückhaltend	A10-h Eigenschaften der Mutter - zurückhaltend
A-2 CRT	322	17	Ihr Gesichtsausdruck wird starr, flach und wachsam	Starrer, flacher und wachsender Gesichtsausdruck	A1-d Verhalten der Mutter (Beobachtung) - starrer, flacher und wachsender Gesichtsausdruck
A-2 CRT	322	18	Möglicherweise führt der starre Gesichtsausdruck der Mutter dazu, dass das Kind von der Mutter wegblickt	Kind blickt aufgrund des starren Gesichtsausdruckes weg	A6-d Reaktion des Kindes (Interpretation) - blickt weg aufgrund des starren Gesichtsausdrucks
A-2 CRT	322	19	Gegen Ende der Interaktion wirkt das Kind gestresst	Kind wirkt gestresst	A9-b Eigenschaften des Kindes - wirkt gestresst
A-2 CRT	322	20	Mutter akzeptiert diesen Stress	Mutter akzeptiert kindlichen Stress	A1-h Verhalten der Mutter (Beobachtung)

					- akzeptiert kindlichen Stress
Slow Motion Viewing					
A-2 SM	322	1	Kind und Mutter schauen zu den Fingern der Mutter und spielen damit	Gemeinsamer Fokus auf Händen	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Fokus auf den Händen
A-2 SM	322	2	Beide haben einen offenen Mund	Beide haben geöffneten Mund	A12-e Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - gleicher Gesichtsausdruck
A-2 SM	322	3	Als Zeichen der Involvierung	Gemeinsam involviert	A12-f Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - beide involviert
A-2 SM	322	4	Was auf eine positive Qualität hindeutet.	Positive Qualität der Interaktion	A5-n Dyadische Interpretation - positive Qualität
A-2 SM	323	5	Das Kind greift aktiv nach den Fingern	Aktiver Körperkontakt zu Mutter	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung) - stellt aktive Körperkontakt her
A-2 SM	323	6	Zeigt ein leicht negatives Gesicht	Belasteter Emotionsausdruck	A13-g Verhalten des Kindes (Interpretation) - belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	323	7	Mit leicht nach unten zeigenden Mund-ecken, welche zu zusammengepressten Lippen werden.	Belasteter Emotionsausdruck	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung)

A-2 SM	323	8	Als dies geschieht, zieht die Mutter die Augenbrauen zusammen und zeigt einen leichten Schmolmmund	Reagiert angemessen auf Emotionslage des Kindes	A4-c2 Reaktion der Mutter (Beobachtung) - schliesst sich der belasteten Emotionslage des Kindes an
A-2 SM	323	9	Die Mutter nimmt diese leichte negative Veränderung beim Kind wahr	Mutter nimmt Veränderung beim Kind wahr	A7-d Reaktion der Mutter (Interpretation) - nimmt Stimmungsänderung wahr
A-2 SM	323	10	Und reagiert sehr sensibel darauf	Mutter reagiert sensibel auf Emotionsveränderung des Kindes	A7-e Reaktion der Mutter (Interpretation) - reagiert sensibel auf Emotionsveränderung
A-2 SM	323	11	Das Kind ergriff die Initiative für das Spiel halten und bewegen der Finger	Kind ergreift Initiative für Spiel	A13-h Verhalten des Kindes (Interpretation) - ergreift Initiative
A-2 SM	323	12	Im Moment des negativen kindlichen Gesichtsausdrucks übernahm die Mutter die Initiative	Mutter übernimmt Initiative vom Kind	A2-p Verhalten der Mutter (Interpretation) - übernimmt Kontrolle
A-2 SM	323	13	Die Mutter bewegt ihre ganze Hand in einer grossen Bewegung (als das Kind damit am spielen war)	Mutter reagiert mit grosser Bewegung auf Spiel des Kindes	A4-h Reaktion der Mutter (Beobachtung) - reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt
A-2 SM	323	14	In diesem Moment (des negativen Gesichtsausdrucks) verlor das Kind die Kontrolle über die Finger der Mutter	Kind reagiert mit belastetem Emotionsausdruck auf Kontrollverlust	A6-e Reaktion des Kindes (Interpretation)

					- belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust
A-2 SM	323	15	Die Mutter bewegt wieder ihre Hand und somit die Hand ihres Kindes	Mutter bewegt ihre Hand mit Hand des Kindes	A1-k Verhalten der Mutter (Beobachtung) - bewegt ihre Hand mit Hand des Kindes
A-2 SM	323	16	Das Kind klammert am Finger	Kind klammert an Finger	A8-i Verhalten des Kindes (Beobachtung) - festklammern
A-2 SM	323	17	Das Kind wird ein bisschen negativer	Belasteter Emotionsausdruck	A6-e Reaktion des Kindes (Interpretation) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	323	18	Das Kind negative Emotionen zeigt, nachdem die Mutter die kindliche Kontrolle über die Finger unterbricht	Kind reagiert mit belastetem Emotionsausdruck auf Kontrollverlust	A6-e Reaktion des Kindes (Interpretation) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	323	19	Mutter legt den Kopf schief	Mutter legt Kopf schief	A4-i Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Legt Kopf schief
A-2 SM	323	20	Mutter schaut fragend, misstrauisch und streng	Blickt verunsichert nach belastetem Emotionsausdruck des Kindes	A4-j Reaktion der Mutter (Beobachtung)

					- Blickt verunsichert nach belastetem Emotionsausdruck des Kindes
A-2 SM	323	21	Das Kind blickt zur Mutter	Blick zur Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blick zur Mutter
A-2 SM	323	22	Der negative Gesichtsausdruck verändert sich in einen geöffneten Mund mit Beteiligung	Ausdruck von Beteiligung	A8-j Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Beteiligt am Geschehen
	323	23	Die Mutter begrüsst ihr Kind nicht	Fehlende Reaktion der Mutter auf Kontaktaufnahme	A4-k Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert nicht auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	323	24	Die Mutter schaut mit einem starren, misstrauischen und strengen Blick zu ihrem Kind	Belasteter Emotionsausdruck nach Kontaktversuch durch Kind	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Kontaktversuch durch Kind
A-2 SM	323	25	Versäumnis der Mutter, auf den willkommen heissenden Blick des Kindes zu reagieren	Reagiert nicht feinfühlig auf Kontaktaufnahme des Kindes	A7-f Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert nicht feinfühlig auf Kontaktversuch
A-2 SM	323	26	Moment der extremen Nichtübereinstimmung	Moment der Nichtübereinstimmung	A5-a Dyadische Interpretation - Moment der Nichtübereinstimmung
A-2 SM	323	27	Die Mutter schaut weiterhin hin	Blick zu Kind	A1-m

					Verhalten der Mutter (Beobachtung) - blickt zu Kind
A-2 SM	323	28	Der Kopf ist geneigt und teilweise abgewendet	Mutter wendet Kopf ab	A1-n Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Kopf abgewendet
A-2 SM	323	29	Zeigt weiterhin einen starren, misstrauischen Blick	Belasteter Emotionsausdruck	A1-d Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	323	30	Der Gesichtsausdruck des Kindes ändert sich, der Mund schliesst sich, der Kopf bewegt sich zurück und der Blick geht nach unten	Kind reagiert mit belastetem Emotionsausdruck auf starren Blick der Mutter	A3-g Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach starrem Blick
A-2 SM	323	31	Das Kind dreht sich von dem starren, misstrauischen Blick der Mutter weg	Kind dreht sich von belasteter Mutter weg	A3-hb Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich von belasteter Mutter ab
A-2 SM	323	32	Das Kind hat eine Abfuhr erhalten	Kind erhält Abfuhr von Mutter	A7-f Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert nicht auf Kontaktversuch des Kindes
A-2 SM	323	33	Mutter und Kind schauen zu den Händen	Fokus auf Händen	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Fokus auf Händen
A-2 SM	323	34	Kind ergreift die Initiative	Kind ergreift Initiative	A8 -k

					Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Initiative
A-2 SM	323	35	Nimmt die Hand der Mutter	Nimmt Hand der Mutter	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Nimmt Hand der Mutter
A-2 SM	323	36	Mutter lässt gewähren	Lässt Kind gewähren	A1-o Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Lässt Kind gewähren
A-2 SM	323	37	Greift nach einem weiteren Finger	Kind greift nach Finger	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Greift nach Finger
A-2 SM	323	38	Und schaut aufmerksam auf die finger	Fokus des Kindes auf den Fingern	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Fokus auf Händen
A-2 SM	323	39	Die Mutter schaut ebenfalls auf die Finger	Fokus Mutter auf den Fingern	
A-2 SM	323	40	Ihr Gesicht hat einen leicht negativen Ausdruck	Belasteter Emotionsausdruck	A1-d Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	323	41	Kind schaut nun zur Mutter	Blickt zur Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt zur Mutter
A-2 SM	323	42	Mutter blickt abrupt zur Tochter (nachdem diese sie anschaut)	Blickt abrupt Tochter an	A4-n

					Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Schneller Blick zu Kind nach Blickkontakt durch Kind
A-2 SM	323	43	Sie öffnet ihre Augen intensiv, sodass das Augenweiss sichtbar wird	Reisst Augen auf nach Blickkontakt durch Kind	A4-o Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reisst Augen auf
A-2 SM	324	44	Mit einem übertriebenen, überspannten Ausdruck	Übertriebener Gesichtsausdruck	A7-g Reaktion der Mutter (Interpretation) - Übertriebener Gesichtsausdruck nach Blickkontakt durch Kind
A-2 SM	324	45	Das Untere Gesicht der Mutter ist jedoch kurzzeitig still	Untere Gesichtshälfte reaktionslos	A4-p Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Untere Gesichtshälfte reaktionslos nach Blickkontakt durch Kind
A-2 SM	324	46	Was eine Unstimmigkeit im Gesicht der Mutter vermittelt	In sich unstimmiger Gesichtsausdruck	A7-h Reaktion der Mutter (Interpretation) - In sich unstimmiger Gesichtsausdruck nach Blickkontakt durch Kind
A-2 SM	324	47	Der Gesichtsausdruck der Mutter wechselt in einen scherzhaften Überraschungsausdruck	Gesichtsausdruck wechselt zu scherzhafter Überraschung	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - positiver Emotionsausdruck
A-2 SM	324	48	Und dann zu einem offenen Lächeln	Mutter lächelt	A1-e

					Verhalten der Mutter (Beobachtung) - positiver Emotionsausdruck
A-2 SM	324	49	In dem Moment, in welchem die Mutter lächelt, blickt das Kind weg	Kind blickt weg, als Mutter lächelt	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - reagiert abweisend auf Kontaktversuch
A-2 SM	324	50	Möglicherweise blickt das Kind weg, weil die Sequenz, in welcher die Mutter ihre Augen aufreißt, ein scherzhaft überraschtes Gesicht macht und dann ein grosses Lächeln zeigt, eine zu starke Erregung auslöst.	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten der Mutter löst bei Kind zu starke Erregung aus - Kind blickt aufgrund der starken Erregung weg 	A5-o Dyadische Interpretation <ul style="list-style-type: none"> - Verhalten der Mutter löst Übererregung bei Kind aus A6-a Reaktion des Kindes (Interpretation) <ul style="list-style-type: none"> - Überstimulation durch Mutter führt zu Kontaktabbruch
A-2 SM	324	51	Das Kind lässt einen Finger der Mutter los	Lässt Finger los	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Kontaktabbruch
A-2 SM	324	52	Und greift nach der anderen Hand der Mutter	Greift nach der Hand der Mutter	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Körperkontakt herstellen
A-2 SM	324	53	Kind kann das Spiel mit den Händen nutzen, wenn der gegenseitige Blickkontakt nicht möglich ist.	Nutzung des Handspiels als Alternative zu gegenseitigem Blickkontakt	A5-p Dyadische Interpretation <ul style="list-style-type: none"> - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt

A-2 SM	324	54	Dies ist eine wichtige Ressource von Resilienz in dieser Dyade	Alternative Kontaktmöglichkeiten als Quelle von Resilienz	A5-d Dyadische Interpretation - Resilienz
A-2 SM	324	55	Das Gesicht der Mutter ernüchtert und zeigt dann einen flüchtigen, negativen Ausdruck	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	324	56	Den das Kind nicht sieht	Kind sieht negativen Gesichtsausdruck der Mutter nicht	A8 Verhalten des Kindes (Beobachtung)
A-2 SM	324	57	Das negative Gesicht der Mutter bringt möglicherweise die Enttäuschung zum Ausdruck, dass ihr Lächeln nicht erfolgreich war, um mit ihrem Kind in Kontakt zu kommen	Mutter enttäuscht, dass ihr Verhalten nicht zu einem Kontaktaufbau geführt hat	A7-h Reaktion der Mutter (Interpretation) - Enttäuschung Mutter über missglückten Kontaktaufbau
A-2 SM	324	58	Es ein weiterer negativer Gesichtsausdruck bei Sekunde 22 und 24 sichtbar	Belasteter Emotionsausdruck der Mutter	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	324	59	Das Kind blickt zur Mutter	Blickt zur Mutter	A12-a
A-2 SM	324	60	Mutter blickt zurück	Mutter blickt zurück	Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Blickkontakt
A-2 SM	324	61	Die Dyade blüht auf in einen bemerkenswerten, erfreulichen und nachhaltigen Kontakt, mit gegenseitigem Blickkontakt	Gemeinsamer Moment (Lächeln und Blick)	A12-a und A12-b Dyadisches Verhalten (Beobachtung)

			und gegenseitigem Lächeln für 8 Sekunden.		<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsamer Blick - Gemeinsames Lächeln
A-2 SM	324	62	Diese gegenseitige, positive Fähigkeit ist eine wichtige Quelle der Resilienz	Positive Gegenseitigkeit als wichtig Quelle der Resilienz	A5-d Dyadische Interpretation <ul style="list-style-type: none"> - Positive Gegenseitigkeit als Resilienz
A-2 SM	324	63	Kind schaut zu den Händen runter	Blickt zu den Händen	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Fokus auf Händen
A-2 SM	324	64	Kind ergreift die Initiative und bewegt die Finger der Mutter	Ergreift Initiative (Körperkontakt)	A8-k Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Initiative durch Körperkontakt
A-2 SM	324	65	Das Gesicht der Mutter wird allmählich gedämpft und wechselt in einen leicht negativen Gesichtsausdruck	Belasteter Emotionsausdruck bei Kontrollverlust	A4-q Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck bei Kontrollverlust
A-2 SM	324	66	Beide blicken nun auf und gehen in ein Lächeln über	Gemeinsamer Moment (Blick und Lächeln)	A12-a und A12-b Dyadisches Verhalten (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsamer Blick - Gemeinsames Lächeln
A-2 SM	324	67	Ein gemeinsamer positiver Moment	Gemeinsamer positiver Moment	A5-b Dyadische Interpretation <ul style="list-style-type: none"> - Übereinstimmender, gemeinsamer Moment

A-2 SM	324	68	Die Mutter wechselt erneut in einen hoch-erregten übertriebenen Gesichtsausdruck	Übertriebener Gesichtsausdruck	A7-g Reaktion der Mutter (Interpretation) - Übertriebener Gesichtsausdruck
A-2 SM	324	69	Zeigt das Augenweiss	Reisst Augen auf	A4-o Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reisst Augen auf
A-2 SM	324	70	und bewegt ihren Kopf und ihren Körper nach vorne	Bewegt Körper nach Vorne	A7-i Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Bewegt Körper nach Vorne
A-2 SM	324	71	Das Kind blickt schnell weg	Blickt weg	A3-h Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	324	72	Blickt zu den Händen	Blickt zu den Händen	A3-h Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	324	73	Die es nicht losgelassen hat	Lässt Hände nicht los	—
A-2 SM	324	74	Die Mutter blickt nun ebenfalls zu den Fingern	Blickt in selbe Richtung wie Kind (Hände)	A4-r Reaktion der Mutter (Beobachtung) - folgt dem Blick des Kindes
A-2 SM	324	75	Verbindet sich mit dem Säugling	Schliesst sich dem Kind an	A7-j Reaktion der Mutter (Interpretation)

					- Anschluss an Kind
A-2 SM	324	76	Es entsteht ein Muster von übertriebenem Gesichtsausdruck der Mutter und Wegblicken des Kindes	Muster von übertriebenem Gesichtsausdruck der Mutter und Wegblicken des Kindes	A5-e Dyadische Interpretation - Muster von Übererregung und Abwenden
A-2 SM	324	77	Das Spiel mit den Fingern bietet den beiden eine andere Möglichkeit, in Verbindung zu stehen.	Körperkontakt als Verbindungsalternative	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt
A-2 SM	324	78	Kind blickt noch immer zu den Fingern	Blickt zu Händen	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 SM	324	79	Und bewegt die Finger	Bewegt Finger	A8-k Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Ergreift Initiative durch Bewegen der Finger
A-2 SM	324	80	Als die Mutter den Finger bewegt, welcher das Kind hält,	Mutter bewegt Finger, den ihr Kind hält	A4-h Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt
A-2 SM	324	81	lässt das Kind los	Kind lässt Finger los, den Mutter bewegt hat	A3-a Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Kontaktabbruch nach Kontrollverlust
A-2 SM	324	82	Es scheint, dass das Kind es nicht mag, wenn es die Initiative oder Kontrolle verliert	Kind braucht Kontrolle und Initiative	A9-d Eigenschaften des Kindes - Bedürfnis nach Kontrolle
A-2 SM	324	83	Das Kind hält noch immer an dem Finger fest, welcher nicht bewegt wurde	Hält weiterhin an Finger fest	A8-i Verhalten des Kindes (Beobachtung) - festklammern

A-2 SM	324	84	Es entsteht ein gemeinsamer Tanz	Gemeinsamer Moment (Turntaking über Körperkontakt)	A5-b Dyadische Interpretation - Übereinstimmender, gemeinsamer Moment
A-2 SM	324	85	in welchem zuerst das Kind den Finger bewegt, dann die Mutter, dann wieder das Kind	Gemeinsamer Moment (Turntaking über Körperkontakt)	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsames Handspiel
A-2 SM	324	86	Kind blickt zurück zur Mutter	Blickt zur Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blick zu Mutter
A-2 SM	324	87	Mutter grüsst ihr Kind mit offenen Augen, sodass das Augenweiss sichtbar ist	Reisst Augen auf	A4-o Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reisst Augen auf
A-2 SM	324	88	Das Kind bewegt die Finger der Mutter gewaltsam, unter vollem Körpereinsatz, nach Oben	Bewegt Finger der Mutter mit voller Kraft	A3-j Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Bewegt Finger der Mutter nach Kontaktaufnahme durch Mutter
A-2 SM	324	89	Und dreht sich dann weg	Dreht sich weg	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert abweisend auf Kontaktversuch
A-2 SM	324	90	Und schaut weg	Blickt weg	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert abweisend auf Kontaktversuch

A-2 SM	324	91	Mit zusammengepressten Lippen	Belasteter Emotionsausdruck	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert belastet auf Kontaktversuch
A-2 SM	324	92	Als das Kind sich abzuwenden beginnt, neigt die Mutter ihren Kopf zur Seite, schaut misstrauisch und der Gesichtsausdruck wird nüchtern.	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	324	93	Nun dreht das Kind den Kopf wieder in Richtung der Mutter, blickt aber nach unten und lässt den Kopf auf die Brust sinken, ohne zu schauen	Blickt nach unten	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert abweisend auf Kontaktversuch
A-2 SM	325	94	Beide schauen zu den Händen und spielen damit.	Gemeinsamer Moment (Handspiel)	A12-a und A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Moment (Handspiel) - Fokus auf Händen
A-2 SM	325	95	Das Kind blickt erneut zur Mutter	Blickt zur Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blick zu Mutter
A-2 SM	325	96	Die Mutter blickt zu ihrem Kind, grüsst es aber nicht. Ihr Gesichtsausdruck bleibt nüchtern.	Blickt zu Kind mit nüchternem Gesichtsausdruck, fehlende Begrüssung	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert mit belastetem Emotionsausdruck auf Kontaktaufnahme

A-2 SM	325	97	Nun leuchtet die Mutter auf und lächelt	Mutter lächelt	A4-g Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Positive Emotionen nach Blickkontakt durch Kind
A-2 SM	325	98	Diese Reaktion kommt spät	Späte Reaktion der Mutter	A7-k Reaktion der Mutter (Interpretation) - Verspätete Reaktion auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	325	99	Ist aber sehr positiv	Positive Reaktion der Mutter	A7-m Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	325	100	Das Kind lächelt auf schöne Art und Weise	Kind lächelt	A3-c Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	325	101	Aber dann schaut es schnell weg	Blickt schnell weg	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert abweisend auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	325	102	Die anfänglich fehlende Begrüßung durch die Mutter und danach verspätete Begrüßung scheint die Fähigkeit des	Verspätete Reaktion der Mutter unterbricht Fähigkeit des Kindes, in Kontakt zu bleiben	A5-j Dyadische Interpretation

			Kindes, in Kontakt zu bleiben, unterbrochen zu haben		- Verlorene Verbindung durch verspätete Reaktion
A-2 SM	325	103	Allerdings kehrt die Dyade immer wieder zu positiven Momenten zurück	Immer wieder positive Momente	A5-n Dyadische Interpretation - Positive Qualität der Interaktion
A-2 SM	325	104	Beide blicken zu den Händen der Mutter	Beide blicken zu Händen	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Fokus auf Händen
A-2 SM	325	105	Das Kind initiiert dann einen Blick zur Mutter	Blickt zur Mutter	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 SM	325	106	Die Mutter schliesst sich dem Blick an	Mutter hält Blickkontakt	A4-s Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Hält Blickkontakt
A-2 SM	325	107	Beide öffnen den Mund	Gemeinsamer Moment (Mund öffnen)	A12-e Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Moment
A-2 SM	325	108	Nach zwei Sekunden von gegenseitigem Blickkontakt	Gemeinsamer Moment (Blick)	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Blick
A-2 SM	325	109	Bricht das Kind den Kontakt ab	Bricht Kontakt ab	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Bricht Kontakt ab
A-2 SM	325	110	Und schaut nach unten	Blickt nach Unten	A8-c

					Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	325	111	Beide blicken zu den Händen	Gemeinsamer Moment (Blick)	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Blick
A-2 SM	325	112	Eine Sekunde später zieht die Mutter eine Grimasse	Belasteter Emotionsausdruck nach wegblicken des Kindes	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	325	113	Die Mutter wechselt den Blick von den Händen zu ihrem Schoss.	Blickt weg	A4-t Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	325	114	Die Grimasse ist vermutlich eine Reaktion auf das Wegblicken des Kindes	Belasteter Emotionsausdruck nach Wegblicken des Kindes	A7-h Reaktion der Mutter (Interpretation) - Belasteter Emotionsausdruck nach missglücktem Kontaktaufbau
A-2 SM	325	115	Eine Sekunde später initiiert das Kind erneut einen Blickkontakt	Initiiert Blickkontakt	A13-h Verhalten des Kindes (Interpretation) - Ergreift Initiative über Blickkontakt
A-2 SM	325	116	Die Mutter schliesst sich sofort dem Blick an	Schliesst sich dem Blick an	A4-s Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Hält Blickkontakt
A-2 SM	325	117	Aber mit einem flachen Gesichtsausdruck	Belasteter Emotionsausdruck	A4-m

					Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck bei Kontaktaufnahme
A-2 SM	325	118	Eine erneute misslungene Begrüssung	Misslungene Begrüssung	A7-f Reaktion der Mutter (Interpretation) <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert nicht feinfühlig auf Kontaktaufnahme durch Kind
A-2 SM	325	119	Plötzlich lächelt die Mutter	Lächelt	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Positiver Emotionsausdruck
A-2 SM	325	120	Das Kind blickt hin	Blickt zu Mutter	A3-c Reaktion des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert mit Blick auf Kontaktaufnahme durch Mutter
A-2 SM	325	121	Aber lächelt nicht	Lächelt nicht	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert belastet auf Kontaktversuch
A-2 SM	325	122	Die Mutter öffnet und schliesst ihren Mund mehrmals schnell	Öffnet und schliesst Mund mehrmals	A7-n Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck

A-2 SM	325	123	Wahrscheinlich ein Versuch von Erregungsregulation	Mutter reguliert ihre Erregung	A7-n Reaktion der Mutter (Interpretation) - Mutter reguliert eigene Anspannung
A-2 SM	325	124	Und nimmt dann ihr Lächeln wieder auf	Lächelt Kind an	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Positiver Emotionsausdruck
A-2 SM	325	125	Das Kind blickt während 9 Sekunde zu Mutter und lächelt nicht	Blickt zur Mutter ohne lächeln	A3-b und A3-c Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert abweisend / belastet / nicht auf Kontaktversuch - Reagiert mit Blick auf Kontaktversuch / Kontaktaufnahme
A-2 SM	325	126	Dann schaut sie weg	Blickt weg	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert abweisend / belastet / nicht auf Kontaktversuch
A-2 SM	325	127	Obwohl das Kind nicht lächelt, ist dies ein wichtiger Moment von gegenseitigem, anhaltendem Blickkontakt	Gemeinsamer Moment (Blick)	A5-b Dyadische Interpretation - Übereinstimmender, gemeinsamer Moment

A-2 SM	325	128	Bei blicken nun zu den Händen	Gemeinsamer Blick zu Händen	A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Fokus auf Händen
A-2 SM	325	129	Die Mutter lächelt währenddessen weiterhin	Lächelt weiter	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - positiver Emotionsausdruck
A-2 SM	325	130	Und sie bewegt die Finger	Bewegt Finger	A4-w Verhalten der Mutter (Beobachtung) - bewegt Finger nach gemeinsamem Moment über Fingerspiel und Lächeln
A-2 SM	325	131	Das Kind beginnt, den Kopf nach rechts unten zu neigen, weg vom vis-à-vis.	Blickt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - blickt weg
A-2 SM	325	132	Eine Sekunde später macht das Kind ein leicht negatives Gesicht, eine Grimasse.	Belasteter Emotionsausdruck	A8-b Verhalten des Kindes (Beobachtung) - belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	325	133	Das Gesicht der Mutter ernüchtert	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind

A-2 SM	325	134	Das Kind zieht seine linke Hand weg von den Fingern der Mutter	Löst Körperkontakt auf	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Bricht Körperkontakt ab
A-2 SM	325	135	Und beugt sich etwas zurück	Vergrössert Distanz	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Vergrössert Distanz
A-2 SM	325	136	Die Mutter reagiert mit einem «oh-oh» Gesicht.	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	325	137	Die Mutter macht eine Grimasse mit Schmolmmund	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	325	138	Die Mutter reagiert auf das Wegblicken des Kindes mit einem negativen Ausdruck	Belasteter Emotionsausdruck	A7-h Reaktion der Mutter (Interpretation) - belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	325	139	Das Spiel mit der Hand bietet weiterhin eine andere Möglichkeit, um in Kontakt zu sein.	Körperkontakt als Verbindungsalternative	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt
A-2 SM	325	140	Beide nehmen das Fingerspiel wieder auf und schauen auf ihre Finger.	Gemeinsamer Moment (Körperkontakt)	A12-a und A12-d Dyadisches Verhalten (Beobachtung)

					<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsamer Moment (Handspiel) - Gemeinsamer Fokus auf Händen
A-2 SM	325	141	Die Mutter bewegt ihren eigenen Finger	Bewegt Finger	A1-k Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Bewegt Finger
A-2 SM	325	142	Das Kind hält sich an einem der Finger fest	Hält an Finger	A8-i Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Festklammern
A-2 SM	326	143	Kind blickt auf und initiiert einen Blickkontakt	Initiiert Blickkontakt	A8-k Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - ergreift Initiative (Blickkontakt)
A-2 SM	326	144	Die Mutter schliesst sich dem Blick an	Schliesst sich Blickkontakt an	A4-s Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - hält Blickkontakt
A-2 SM	326	145	Das Kind hat ein freundliches, interessantes Gesicht	positiver Emotionsausdruck	A8-f Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - positiver Emotionsausdruck
A-2 SM	326	146	Als das Kind den Kopf ganz leicht zur Seite bewegt, blickt die Mutter direkt fragend, mit geneigtem Kopf, Wachsamkeit vermittelnd	Reagiert verunsichert auf Kopfbewegung des Kindes	A4-j Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Verunsichert nach Bewegung des Kindes

A-2 SM	326	147	Das Kind dreht sich nun weg	Dreht sich weg	A3-b Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Dreht sich weg bei Kontaktaufnahme mit belastetem Emotionsausdruck der Mutter
A-2 SM	326	148	Und blickt weg	Blickt weg	A3-h Reaktion des Kindes (Beobachtung) - blickt weg bei belastetem Emotionsausdruck der Mutter
A-2 SM	326	149	Die Mutter lang mit ihrer Vermutung, dass das Kind sich wegrehen wird, richtig	Feinfühlig Wahrnehmung der Mutter	A7-e Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert sensibel auf Stimmungsänderung des Kindes
A-2 SM	326	150	Das Kind macht ein negatives Gesicht	Belasteter Emotionsausdruck	A8-b Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	326	151	Eine gekräuselte Oberlippe	Belasteter Emotionsausdruck	A8-b Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	326	152	Während das Kind nach dem Finger der Mutter greift	Greift nach Finger	A8-a

					Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Körperkontakt herstellen
A-2 SM	326	153	Die Mutter bewegt ihre Hand	Bewegt Hand	A4-h Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt durch Kind
A-2 SM	326	154	Kind drückt durch den negativen Gesichtsausdruck möglicherweise den Verlust von Handlungsfähigkeit aus.	Belasteter Emotionsausdruck nach Verlust von Handlungsfähigkeit	A6-e Reaktion des Kindes (Interpretation) - Belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust
A-2 SM	326	155	Die Mutter ernüchtert 2 Sekunden später	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	326	156	Das Kind dreht den Kopf wieder zur Mutter	Wendet sich mit Kopf zu	A8-m Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich der Mutter zu
A-2 SM	326	157	Und blickt aufmerksam zu den fingern der Mutter, mit einem ernsten Gesicht	Blickt zu fingern	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 SM	326	158	Die Mutter blickt ebenfalls mit einem ernsten Gesicht zu den Fingern	Blickt ebenfalls zu fingern	A1-q Verhalten der Mutter (Beobachtung)

					- Folgt dem Blick des Kindes
A-2 SM	326	159	Dreht den Kopf ab und schnell wieder zurück	Dreht den Kopf schnell	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-2 SM	326	160	und blickt nach unten	Blickt nach Unten	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	326	161	Beide nutzen weiterhin das Spiel mit den Fingern als Schlüssel für Kontakt.	Fingerspiel als Kontakt-Schlüssel	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt
A-2 SM	326	162	Kind will aufsitzen, Mutter fragt «willst du aufsitzen?» und hilft dem Kind, aufzusitzen	Feinfühliges Verhalten	A1-r Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Reagiert feinfühlig auf Verhalten des Kindes
A-2 SM	326	163	Kind dreht Kopf zur Seite und wieder in die Mitte	Dreht Kopf	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-2 SM	326	164	Und schaut währenddessen immer nach Unten	Blickt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	326	165	Das Kind initiiert einen Blickkontakt	Blickt zu Mutter	A8-k Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Ergreift Initiative (Blick)

A-2 SM	326	166	Mutter blickt zurück, mit einem nüchternen Gesichtsausdruck und der Spur einer Grimasse.	Blickt ausdruckslos zurück	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert belastet auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	326	167	eine nicht erfolgte Begrüssung	Misslungene Begrüssung	A7-f Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert nicht feinfühlig auf Kontaktaufnahme durch Kind
A-2 SM	326	168	Die Mutter wirkt besorgt	Belasteter Emotionsausdruck	A2-n Verhalten der Mutter (Interpretation) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	326	169	Plötzlich öffnet das Kind den Mund und bewegt seinen Kopf nach Oben, eine einladende Geste.	Kind sucht Kontakt	A13-e Verhalten des Kindes (Interpretation) - Sucht Kontakt über Körperhaltung und Mimik
A-2 SM	326	170	Die Mutter öffnet ihren Mund ebenfalls	Öffnet Mund ebenfalls	A4-c1 Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Schliesst sich dem positiven Ausdruck des Kindes an
A-2 SM	326	171	Es folgt ein wunderbarer Moment der Begrüssung	Gemeinsamer Moment (Blick)	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Blick
A-2 SM	326	172	Die Mutter zeigt einen minimalen Ausdruck der Überraschung	Mutter überrascht	A4-g

					Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Positive Emotionen nach Blickkontakt durch Kind
A-2 SM	326	173	Das Kind hat einen verzückten Blick mit geöffnetem Mund	Positiver Emotionsausdruck	A3-c Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme
A-2 SM	326	174	Daraus erfolgt ein wunderbares Lächeln der Mutter	Positiver Emotionsausdruck	A4-c1 Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Schliesst sich den positiven Emotionen des Kindes an
A-2 SM	326	175	Dies ist ein schöner Moment für die beiden	Gemeinsamer Moment (lächeln)	A5-b Dyadische Interpretation - Gemeinsamer Moment (lächeln)
A-2 SM	326	176	Das Kind blickt nach Unten zu den Händen	Blickt zu Händen	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 SM	326	177	Und verändert ihr Spiel	Verändert Spiel	A8-k Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Ergreift Initiative
A-2 SM	326	178	Das Kind löst die rechte Hand von der rechten Hand der Mutter und nutzt nun beide Hände, um nach Finger der rechten Hand der Mutter zu greifen	Greift nach Händen der Mutter	A8-a Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Körperkontakt herstellen
A-2 SM	326	179	Die Mutter blickt sehr ernst	Belasteter Emotionsausdruck	A4-q

					Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust
A-2 SM	326	180	Die Mutter blickt misstrauisch	Belasteter Emotionsausdruck	A4-q Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust
A-2 SM	326	181	Die Mutter scheint sehr sensibel auf Moment zu reagieren, in welchen das Kind das Fingerspiel initiiert.	Mutter reagiert sensibel auf Ergreifen der Initiative durch Kind	A7-o Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert nach Kontrollverlust sensibel mit belastetem Emotionsausdruck
A-2 SM	326	182	Beide schauen dem Fingerspiel für 3 Sekunden zu.	Gemeinsamer Moment (Fingerspiel)	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Moment (Handspiel)
A-2 SM	326	183	Das Kind blickt nun auf und schaut zur Mutter	Blickt zur Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blick zu Mutter
A-2 SM	326	184	Die Mutter schaut, aber grüsst nicht	Grüsst nicht	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung)

					- Reagiert belastet auf Kontaktaufnahme des Kindes
A-2 SM	326	185	Die Mutter leitet das Fingerspiel an.	Leitendes Verhalten	A1-j Verhalten der Mutter (Beobachtung) - anleitend
A-2 SM	326	186	Das typische erstrahlen von Müttern, wenn sie den Initiativen des Kindes folgen, ist bei dieser trauernden Mutter nicht vorhanden.	Belasteter Emotionsausdruck auf das Initiative-ergreifen ihres Kindes	A7-o Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert nach Kontrollverlust mit belastetem Emotionsausdruck
A-2 SM	327	187	Das Kind blickt nach Unten zu den fingern	Blickt zu fingern	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 SM	327	188	Die Mutter hat einen leichten Ausdruck einer Grimasse.	Belasteter Emotionsausdruck	A1-d Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	327	189	Die Mutter bewegt die Hand, welche ihr Kind berührt.	Bewegt Hand	A1-k Verhalten der Mutter (Beobachtung) - bewegt ihre Hand mit der Hand des Kindes
A-2 SM	327	190	Das Kind befreit darauf seine Hand und dreht den Kopf weg.	Dreht Kopf weg	A3-i Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Kontaktabbruch nach Kontrollverlust
A-2 SM	327	191	Die Mutter bewegt mit den Händen das Kind zurück in die Mitte	Bewegt Kind in die Mitte	A7-p Reaktion der Mutter (Beobachtung)

					- Bewegt Kind in Mitte
A-2 SM	327	192	Das Kind schaut noch immer zu den Fingern	Blickt weiterhin zu Fingern	A8-h Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Fokus auf Händen
A-2 SM	327	193	Das Kind schaut hoch zur Mutter	Blickt zu Mutter	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blick zur Mutter
A-2 SM	327	194	Aber die Mutter begrüsst das Kind nicht	Misslungene Begrüssung	A4-k Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert nicht auf Kontaktaufnahme durch Kind
A-2 SM	327	195	Die Mutter blickt misstrauisch	Belasteter Emotionsausdruck	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert mit belastetem Emotionsausdruck auf Kontaktaufnahme durch Kind
A-2 SM	327	196	Blickt das Kind weg und orientiert sich auf seiner rechten Seite	Blickt weg	A3-h Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	327	197	Möglicherweise ist das Wegdrehen eine Reaktion auf die fehlende Begrüssung durch die Mutter und den belasteten Emotionsausdruck der Mutter	Blickt weg aufgrund fehlender Feinfühligkeit und fehlendem freundlichem Blick der Mutter	A6 -f Reaktion des Kindes (Interpretation)

					<ul style="list-style-type: none"> - Wendet sich ab nach fehlender Feinfühligkeit durch Mutter
A-2 SM	327	198	Die Mutter bietet ihre Hand dem Kind an	Bietet Hand an	A1-b Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Stellt Körperkontakt her
A-2 SM	327	199	Das Kind greift mit seinen Fingern um einen der Finger der Mutter	Greift den Finger	A3-m Reaktion des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert positiv auf Kontaktversuch der Mutter
A-2 SM	327	200	Das Gesicht der Mutter verliert den misstrauischen Blick, ihr Mund öffnet sich und der Ausdruck wird leicht positiv.	Positiver Emotionsausdruck	A4-u Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert positiv auf Annahme des Kontaktangebotes des Kindes
A-2 SM	327	201	Das Kind dreht den Kopf von rechts nach links, ohne die Mutter anzuschauen	Blickt nicht zu Mutter	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Blickt weg
A-2 SM	327	202	Währenddessen blickt die Mutter zum Kind.	Blickt zu Kind	A1-m Verhalten der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Blickt zu Kind
A-2 SM	327	203	Wieder wird das Gesicht der Mutter nüchtern und misstrauisch, mit einem flachen, starren Ausdruck	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	327	204	Das Kind dreht seinen Kopf nun fast 90 Grad nach links	Dreht Kopf	A8-c

					Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-2 SM	327	205	Dies ist ein rarer Moment, indem das Kind den Blick der Mutter nicht trifft.	Kind trifft Blick der Mutter nicht	A12-g Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Blicke treffen sich nicht
A-2 SM	327	206	Das Kind schaut nicht	Blickt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	327	207	Und der Kopf ist 30 Grad weggedreht	Kopf ist weggedreht	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-2 SM	327	208	Aber dann re-orientiert sich das Kind an seinem vis-à-vis und schaut	Blickt Mutter an	A8-g Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt zur Mutter
A-2 SM	327	209	Die Mutter lächelt warm	Lächelt	A4-g Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Positive Emotionen nach Blickkontakt zu Kind
A-2 SM	327	210	Da ist ein Moment des gemeinsamen Blicks	Gemeinsamer Moment (Blick)	A12-a Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Blick
A-2 SM	327	211	Das Kind lächelt leicht mit einem offenen Blick und fast etwas Verwunderung	Positiver Emotionsausdruck	A3-c Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme durch Mutter

A-2 SM	327	212	Dies ist ein erneuter schöner Moment dieser Dyade	Gemeinsamer Moment (Blick)	A5-b Dyadische Interpretation - Gemeinsamer Blick
A-2 SM	327	213	Erneut dreht das Kind den Kopf nach unten	Dreht Kopf weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Wendet sich ab
A-2 SM	327	214	Und blickt weg	Blickt weg	A8-c Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Blickt weg
A-2 SM	327	215	Wieder wird das Gesicht der Mutter flach und starr	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	327	216	In diesem Moment wird das Kind mürrisch	Belasteter Emotionsausdruck	A3-g Reaktion des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach starrem Blick
A-2 SM	327	217	Und die Mutter macht empathische Geräusche	Feinfühliges Verhalten der Mutter	A7-e Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert sensibel auf Stimmungsänderung
A-2 SM	327	218	Hier ist die Mutter fähig dazu, auf den Stress des Kindes zu reagieren	Feinfühliges Verhalten	A7-e Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert sensibel auf Stimmungsänderung
A-2 SM	327	219	Das Kind wird dann offensichtlich gestresst, Gesichtsausdruck und stimmlich.	Kindlicher Stress	A8-b

					Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 SM	327	220	Wieder reagiert die Mutter mit einem flachen, starren Gesicht.	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	327	221	Die Mutter reagiert nicht auf den kindlichen Stress.	Nicht feinfühliges Verhalten	A4-a Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Reagiert nicht auf Stimmungsänderung des Kindes
A-2 SM	327	222	Und wird abwesend	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
A-2 SM	327	223	Die Mutter hat nun ein gequältes Gesicht	Belasteter Emotionsausdruck	A4-f Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck nach Abweisung durch Kind
Diskussion					
A-2 D	327	1	In regelmässigen Abständen heben sich die Emotionen der Mutter, um ihr Kind zu grüssen.	Hebt Emotionen, um Kind zu grüssen	A2-d Verhalten der Mutter (Interpretation) - Kontaktaufbau zu Kind

A-2 D	327	2	Und nicht selten blitzt ein breites Lächeln auf	Lächelt breit	A1-e Verhalten der Mutter (Beobachtung) - Positiver Emotionsausdruck
A-2 D	327	3	Mutter und Kind zeigen beide ein schönes Lächeln	Gemeinsamer Moment (lächeln)	A5-b Dyadische Interpretation - Gemeinsames Lächeln
A-2 D	327	4	Sie wirken emotional sehr verbunden	Emotional verbunden	A5-b Dyadische Interpretation - Gemeinsamer emotionaler Ausdruck
A-2 D	327	5	Dies zeigt eine sehr wichtige Resilienz in der Dyade	Resilienz	A5-d Dyadische Interpretation - Resilienz der Dyade
A-2 D	327	6	Es gibt viele Momente, in welchen das Kind und die Mutter den visuellen Kontakt nicht aufrecht erhalten.	Abbruch des Blickkontakts	A5-j Dyadische Interpretation - Abbruch durch abwenden des Blickes
A-2 D	328	7	Wenn das Kind hinschaut, antwortet die Mutter teilweise mit übertriebenem, übererregtem Verhalten und reisst die Augen auf.	Übermässige Reaktion durch Mutter	A7-g Reaktion der Mutter (Interpretation) - Übertriebener Gesichtsausdruck
A-2 D	328	8	Dieses übermässige Grüssen gegenüber dem Kind scheint übererregend zu sein.	Überreizung durch Reaktion der Mutter	A5-o Dyadische Interpretation - Verhalten der Mutter löst Übererregung bei Kind aus
A-2 D	328	9	Das Kind kann darauf hin den Blick nicht aufrechterhalten und schaut weg	Kind blickt weg aufgrund von übermässiger Reaktion der Mutter	A6-a Reaktion des Kindes (Interpretation)

					- Überstimulation durch Mutter führt zu Kontaktabbruch
A-2 D	328	10	Das Augenaufreißen könnte auf die eigene Übererregung der Mutter hinweisen, welche entsteht, wenn sie das Gesicht des Kindes erblickt.	Mutter ebenfalls übererregt durch anblicken des Kindes	A10-i Eigenschaften der Mutter - übererregt bei Anblick ihres Kindes
A-2 D	328	11	In anderen Situationen blickt die Mutter weg, wenn das Kind sie anschaut, was ungewöhnlich ist	Ungewöhnliche Reaktion (wegblicken) auf Blick des Kindes	A4-t Reaktion der Mutter (Beobachtung) - blickt weg
A-2 D	328	12	Noch häufiger blickt die Mutter zwar hin, zeigt jedoch keine emotionale Reaktion und kann ihre Emotionen nicht erheben, was Mütter normalerweise tun.	Ungewöhnliche Reaktion (belastet) auf Blick des Kindes	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck bei Blick des Kindes
A-2 D	328	13	Stattdessen hat die Mutter ein starres, strenges, misstrauisches Gesicht.	Belasteter Emotionsausdruck	A4-m Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck bei Anblick des Kindes
A-2 D	328	14	Möglicherweise kann die Mutter nicht passend auf den Blick des Kindes reagieren, weil der Blick ihre eigene Trauer reaktiviert.	Reaktivierung von Trauer bei Anblick des Kindes	A11-c Auswirkungen der Dyade auf Mutter - Reaktivierung von Trauer bei Anblick des Kindes
A-2 D	328	15	Die Trauerreaktion der Mutter zeigt sich möglicherweise in der übererregten Begrüßung ihres Kindes mit aufgerissenen Augen bei Blickkontakt.	Übererregung der Mutter als Ausdruck von Trauer	A10-j Eigenschaften der Mutter - Übererregung als Ausdruck von Trauer

A-2 D	328	16	Das erstarrte Gesicht kann ein Ausdruck von Erregungsregulation sein	Erregungsregulation der Mutter durch starren Gesichtsausdruck	A7-n Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reguliert eigene Anspannung (durch starren Gesichtsausdruck)
A-2 D	328	17	Diese Mutter fährt ihre emotionale Verarbeitung möglicherweise, als kurzzeitige Dissoziation, runter, um sich vor ihrer Trauer zu schützen.	Dissoziation als Schutz vor Trauer	A10-k Eigenschaften der Mutter - Dissoziation als Schutz vor Trauer
A-2 D	328	18	Das Kind hat möglicherweise Schwierigkeiten, sich von der Mutter erkannt zu fühlen, wenn sie schaut und die Mutter sie nicht grüsst.	Fehlendes Grüssen der Mutter führt dazu, dass Kind sich nicht gesehen fühlt.	A5-q Dyadische Interpretation - Fehlende Reaktion der Mutter führt dazu, dass Kind sich nicht gesehen fühlt
A-2 D	328	19	Oder es fühlt sich nicht gesehen, wenn es gestresst ist und die Mutter keine Reaktion zeigt.	Fehlende A4 Reaktion der Mutter (Beobachtung) bei kindlichem Stress führt dazu, dass Kind sich nicht gesehen fühlt.	A5-q Dyadische Interpretation - Fehlende Reaktion der Mutter führt dazu, dass Kind sich nicht gesehen fühlt
A-2 D	328	20	Und es lernt möglicherweise, dass seine Stresszustände nicht geteilt werden.	Kann Stresszustände nicht mit Mutter teilen	A5-r Dyadische Interpretation - Kind kann Stress nicht mit Mutter teilen
A-2 D	328	21	Das Handspiel bietet eine wichtige alternative Form des Kontaktes, wie ein Übergangsraum	- Handspiel als Alternative/ übergangsmässige Kontaktform	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt
A-2 D	328	22	Wenn der gemeinsame Blickaustausch nicht funktioniert, kehren beide zum Handspiel zurück.	Bei Schwierigkeiten im Blickkontakt, Rückkehr zu Handspiel.	A5-p Dyadische Interpretation

					- Handspiel als Alternative zu Blickkontakt
A-2 D	328	23	Das Handspiel fungiert als Reparatur für die Schwierigkeiten in dem gemeinsamen Blickaustausch.	Handspiel als «Reparatur» des misslungenen Blickkontakts	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als Reparatur zu Blickkontakt
A-2 D	328	24	Das Handspiel ermöglicht es den beiden in Kontakt zu bleiben	Handspiel ermöglicht es, in Kontakt zu bleiben	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt
A-2 D	328	25	Und benötigt weniger Beziehungsverbindungen als ein direkter Blickaustausch.	Handspiel benötigt weniger enge Beziehung als Blickaustausch	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als einfachere Alternative zu Blickkontakt
A-2 D	328	26	Mutter und Kind sind reaktiv auf das Level von Kontrolle im Handspiel.	Mutter und Kind reagieren auf Veränderung in der Kontrolle	A6-e Reaktion des Kindes (Interpretation) - Belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust A7-o Reaktion der Mutter (Interpretation) - Reagiert nach Kontrollverlust mit belastetem Emotionsausdruck
A-2 D	328	27	Wenn die Mutter die Hand bewegt, reagiert das Kind oft mit Abwendung des Blicks oder des Kopfs oder belastetem emotionsausdruck.	Belastungsreaktion, wenn Mutter Hand bewegt	A3-i Reaktion des Kindes (Beobachtung)

					- belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust
A-2 D	328	28	Die Mutter ist sensibel für den Stress beim Kind	Mutter ist sensibel für Stress des Kindes	A10-m Eigenschaften der Mutter - Sensibel für Stress beim Kind
A-2 D	328	29	Sie scheint aber den Zusammenhang zwischen kindlichem Stress und Bewegen der eigenen Hand nicht zu erkennen	Mutter erkennt Zusammenhang zwischen kindlichem Stress und dem bewegen der eigenen Hand nicht	A10-n Eigenschaften der Mutter - Erkennt nicht, dass ihr ergreifen von Initiative beim Kind Stress auslöst
A-2 D	329	30	Die flüchtigen Momente des kindlichen Stresses scheinen die Mutter zu verunsichern	Kindlicher Stress verunsichert Mutter	A5-s Dyadische Interpretation - Kindlicher Stress verunsichert Mutter
A-2 D	329	31	Sie reagiert auf kindlichen Stress mit Misstrauen	Reagiert mit Misstrauen auf kindlichen Stress	A4-j Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Verunsichert nach belastetem Emotionsausdruck / Bewegung / Stress des Kindes
A-2 D	329	32	Wenn das Kind die Führung im Handspiel übernimmt, reagiert die Mutter mit einem ernsten, negativen Gesicht oder einem misstrauischen Blick	Belastungsreaktion, wenn Kind Führung im Handspiel übernimmt	A4-q Reaktion der Mutter (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck bei Kontrollverlust
A-2 D	329	33	Zeitweise ist die mütterliche Stimme scharf und fordernd	Scharfe, fordernde Stimme der Mutter	A1-s Verhalten der Mutter (Beobachtung) - scharfe, fordernde Stimme

A-2 D	329	34	da dadurch Blickkontakt vermieden werden kann und die Situation mehr strukturiert.	Fordernde Stimme der Mutter als Schutz für beide vor mütterlichem Stress	A2-r Verhalten der Mutter (Interpretation) - fordernde Stimme als Schutz vor mütterlichem Stress (weniger Blickkontakt, mehr Struktur)
A-2 D	329	35	Indem die Mutter anleitend mit dem Kind spricht, schützt sie sie beide vor dem mütterlichen Stress,		
A-2 D	329	36	Gegen Ende der Interaktion wird das Kind zunehmend mürrisch	Belasteter Emotionsausdruck	A8-b Verhalten des Kindes (Beobachtung) - Belasteter Emotionsausdruck
A-2 D	329	37	Die Mutter kann zunächst empathisch reagieren	Reagiert empathisch	A4-v Reaktion der Mutter (Beobachtung) - empathisch
A-2 D	329	38	Aber schlussendlich, als das Kind richtig gestresst ist, kann die Mutter nicht darauf eingehen.	Geht nicht auf kindlichen Stress ein	A4-a Reaktion der Mutter (Beobachtung) - reagiert nicht auf Stimmungsänderung des Kindes
A-2 D	329	39	Wenn der mütterliche Stress zu gross ist, muss es für die Mutter schwierig sein, mit dem kindlichen Stress empathisch umzugehen und Trost zu spenden	Mütterlicher Stress hindert die Mutter daran, dem Kind Trost zu spenden.	A5-t Dyadische Interpretation - Mütterlicher Stress verhindert empathischer Umgang mit kindlichem Stress

A-2 D	329	40	Eine empathische Reaktion auf den kindlichen Stress aktiviert möglicherweise den eigenen traumatischen Zustand der Mutter.	Empathisches Eingehen auf Kind reaktiviert eigenen traumatischen Zustand	A11-d Auswirkungen der Dyade auf Mutter - Empathisches Eingehen auf Kind reaktiviert Trauer
A-2 D	329	41	Das gequälte Gesicht der Mutter am Ende wirkt alarmierend bezüglich des traumatisierten Zustandes des Kindes.	Mutter befindet sich in alarmierendem traumatisiertem Zustand.	A10-o Eigenschaften der Mutter - In alarmierendem traumatisiertem Zustand
A-2 D	329	42	Trotz der Schwierigkeiten arbeiten die beiden zusammen, um in Kontakt zu kommen	Einsatz von beiden Seiten	A5-f Dyadische Interpretation - Engagement von Mutter und Kind
A-2 D	329	43	Was eine wichtige Quelle für Resilienz darstellt.	Resilienz	A5-d Dyadische Interpretation - Resilienz der Dyade
A-2 D	329	44	Sie wechseln immer wieder zwischen gemeinsamem Blickaustausch und dem Handspiel	Wechsel zwischen Blickaustausch und Handspiel	A12-h Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Wechsel zwischen Blickkontakt und Körperkontakt
A-2 D	329	45	Teilweise gelingt der Blickaustausch sehr gut und sie kreieren einen anhaltenden Moment von positivem Lächeln	Gelingende gemeinsame Momente (lächeln)	A12-a und A12-b Dyadisches Verhalten (Beobachtung) - Gemeinsamer Moment (Lächeln) - Gemeinsamer Moment (Blick)

A-2 D	329	46	In Momenten, in welchen der Blickaustausch nicht gelingt, wechseln sie zum Handspiel	Handspiel als Alternative, wenn Blickaustausch nicht gelingt	A5-p Dyadische Interpretation - Handspiel als (einfachere) Alternative/Reparatur zu Blickkontakt
A-2 D	329	47	Beide kehren aus ihrem Rückzug wieder zurück	Beide kommen nach Rückzug wieder in Kontakt	A5-k Dyadische Interpretation - Wiederaufbau von Verbindung
A-2 D	329	48	Beide arbeiten hart, um die Verbindung aufrecht zu erhalten	Einsatz von beiden Seiten	A5-f Dyadische Interpretation - Engagement von Mutter und Kind
A-2 D	329	49	Das Kind gibt nicht auf	Kind gibt nicht auf	A9-e Eigenschaften des Kindes - Ausdauernd in Kontaktaufbau
A-2 D	329	50	Beide halten den Dialog am laufen	Einsatz von beiden Seiten	A5-f Dyadische Interpretation - Engagement von Mutter und Kind

Tabelle H3: Inhaltsanalyse Studie A - Allgemeine Diskussion

Studie	Seite	Nr.	Paraphrasierung	Generalisierung	Mögliche Kategorie
A-D	330	1	Das Bedürfnis der Mutter nach positiver Beteiligung des Kindes war gross.	Grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes	A10-p Eigenschaften der Mutter - Grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes
A-D	330	2	Zugleich unterbrach sie jedoch immer wieder diese Beteiligung	Unterbruch der Beteiligung des Kindes	A2-f Verhalten der Mutter (Interpretation) - Unterbricht Kontakt
A-D	330	3	Dieses Bedürfnis der Mutter nach positivem Lächeln des Kindes ist eine Trauerreaktion	Bedürfnis nach positiver Beteiligung als Trauerreaktion	A10-d Eigenschaften der Mutter - braucht lächelndes Kind als Beziehungsbestätigung aufgrund von Trauer
A-D	330	4	Das Streben nach dem positiven Lächeln des Kindes ist zu verstehen als Einsatz der Mutter um sich rückzuversichern, dass alles in Ordnung ist	Positives Lächeln als Rückversicherung, dass alles in Ordnung ist.	A10-d Eigenschaften der Mutter - braucht lächelndes Kind als Beziehungsbestätigung aufgrund von Trauer
A-D	330	5	Momente, in welchen das Gesicht der Mutter gedämpft und nicht verfügbar wirkt,	abwesend	A1-t Verhalten der Mutter (Beobachtung) - abwesender Blick
A-D	330	6	als Reaktion auf die Trauer, die das Kind ihr ihr aufwühlt	Kind wühlt Trauer der Mutter auf	A11-c Auswirkungen der Dyade auf Mutter - Kind reaktiviert Trauer

A-D	330	7	Durch das Anblicken ihres Kindes wird das Trauma aufgrund des Verlustes ihres Partners reaktiviert. Das Aussehen, die Augen, die Gestik, die Art der Berührung oder die Mimik des Kindes können eine tief empfundene Erinnerung, Vorstellung oder Assoziation mit dem verlorenen Ehepartner hervorrufen.	Anblick des Kindes reaktiviert Trauma	A11-c Auswirkungen der Dyade auf Mutter - Reaktivierung von Trauer bei Anblick des Kindes
A-D	330	8	Die disjunkten Momente, in welchen die Mutter den Blick des Säuglings nicht erwidert und stattdessen misstrauisch und starr blickt, sich für den Säugling wiederholen und vorhersehbar werden und eine Art der Verlustübertragung darstellen können.	Verhaltensweisen der Mutter als Verlustübertragung	A14-a Auswirkungen der Dyade auf Kind - Verlustübertragung durch Mutter
A-D	330	9	Diese Verhaltensweisen der Mutter fließen in die kindliche Entwicklung einer Repräsentation der Mutter ein.	Verhaltensweisen der Mutter werden in Repräsentation der Mutter eingespeichert	A14-b Auswirkungen der Dyade auf Kind - Repräsentation der Mutter geprägt von disjunkten Momenten
A-D	330	10	Der Säugling lernt, welche Verhaltensweisen bei der Mutter zu Traurigkeit, Rückzug oder Trägheit führen.	Kind lernt, welche Verhaltensweisen zu Belastungsreaktion bei Mutter führen	A14-c Auswirkungen der Dyade auf Kind - Lernt, welche Verhaltensweisen zu Belastungsreaktion bei Mutter führen
A-D	330	11	Diese Trennung, aber auch das Bemühen des Säuglings, sich nach diesen	Mutter internalisiert Trennung und erneute	A11-e

			Trennungen wieder einzugliedern, werden zu Kernelementen der sich entwickelnden internalisierten Repräsentationen der Mutter über den Säugling.	Kontaktaufnahme ebenfalls in ihre innere Repräsentation des Kindes	Auswirkungen der Dyade auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation von Kind internalisiert
A-D	330	12	Oft scheint er herausfordernd zu sein, sich dem kindlichen Stress anzuschließen	Herausfordernd, sich dem kindlichen Stress des Kindes anzuschließen	A7-a Reaktion der Mutter (Interpretation) <ul style="list-style-type: none"> - Emotionaler Anschluss gelingt nicht
A-D	330	13	und die Selbstregulation des Kindes durch wegschauen zu tolerieren	Herausfordernd, das Wegschauen des Kindes, als Selbstregulation, zu tolerieren	A2-c Verhalten der Mutter (Interpretation) <ul style="list-style-type: none"> - Akzeptiert kindliches Bedürfnis (vermeidet Kontakt) nicht
A-D	330	14	Es wirkt, als ob die Sehnsucht der Mutter nach einem Lächeln des Kindes sie daran hindert, darauf zu warten, dass das Baby von sich aus zurückkehrt.	Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd	A2-s Verhalten der Mutter (Interpretation) <ul style="list-style-type: none"> - Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd
A-D	330	15	Diese übermäßige Beteiligung der Mutter kann kontraproduktiv sein aufgrund des Authentizitätsverlust und der Übererregung des Kindes.	Übermäßige Beteiligung der Mutter führt zu Authentizitätsverlust und Übererregung des Kindes	A5-o Dyadische Interpretation <ul style="list-style-type: none"> - Verhalten der Mutter löst Übererregung bei Kind aus
A-D	330	16	Der Blick des Kindes war ein Trigger für Trauer	Kind triggert Trauer	A11-c Auswirkungen der Dyade auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Kind triggert Trauer

A-D	330	17	Komplizierte Reparaturen und Wiederherstellungen. Es ist bei beiden ein erhöhter Einsatz beobachtbar, um wieder in Kontakt zu kommen	Mutter und Kind zeigen viel Aufwand, um wieder in Kontakt zu kommen	A5-f Dyadische Interpretation - Engagement von Mutter und Kind
A-D	330	18	Die Kinder arbeiteten besonders hart für einen erneuten Kontaktaufbau.	Besonderer Einsatz der Kinder für erneuten Kontaktaufbau.	A9-e Eigenschaften des Kindes - Ausdauernd in Kontaktaufbau

Tabelle H4: Inhaltsanalyse Studie B

Studie	Seite	Nummer	Paraphrasierung	Generalisierung	Mögliche Kategorie
B	6	1	Die Mutter spricht während des Erzählens von der eigenen traumatischen Erfahrung mehr mit dem Interviewer als danach	Mutter spricht mehr bei erneuter Konfrontation mit Traumaerlebnis	B'6-a Mutter zeigt - Erregung bei Konfrontation
B	6	2	Die Mutter berührt das Kind weniger während des Erzählens von der eigenen traumatischen Erfahrung	Mutter berührt Kind weniger bei erneuter Konfrontation mit Traumaerlebnis	B'6-b Mutter zeigt - weniger Körperkontakt bei und nach Konfrontation
B	6	3	Die Mutter berührt das Kind während der Erzählung mehr als danach	Mutter berührt Kind noch weniger nach Konfrontation mit Traumaerlebnis	B'6-b Mutter zeigt - weniger Körperkontakt bei und nach Konfrontation
B	6	4	Mutter blickt das Kind während der traumatischen Erzählung weniger an	Weniger Blickkontakt zu Kind während Konfrontation als danach	B'6-c Mutter zeigt - weniger Blickkontakt zu Kind während Konfrontation
B	6	5	als danach	Blickt Kind nach Konfrontation wieder mehr an	B'6-c Mutter zeigt - weniger Blickkontakt zu Kind während Konfrontation
B	6	6	Die Mutter blickte weniger zum Interviewer während des Erzählens von der eigenen traumatischen Erfahrung als davor und danach	Weniger Blickkontakt zu Interviewer während Konfrontation	B'6-d Mutter zeigt - weniger Blickkontakt zu Interviewer während Konfrontation

B	8	7	Die Mutter wirkt während des Erzählens von der eigenen traumatischen Erfahrung stärker abwesend als davor und danach	Verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation	B'6-e Mutter zeigt - verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation
B	8	8	Die Mutter lächelt während des Erzählens von der eigenen traumatischen Erfahrung weniger als davor und danach	Mutter lächelt weniger während Konfrontation	B'6-f Mutter zeigt - weniger lächeln bei Konfrontation
B	8	9	Die mütterliche sprachliche Interaktion mit dem Säugling waren limitiert	Wenig vokale Interaktion mit Säugling	B'1-a Mutter zeigt - wenig vokale Interaktion mit Säugling
B	8	10	Die Mütter waren mehr damit beschäftigt, mit dem Interviewer zu sprechen, besonders als sie von der eigenen traumatischen Erfahrung erzählen.	Weniger Fokus auf Säugling bei Konfrontation	B'6-c Mutter zeigt - weniger Fokus bei Kind während Konfrontation
B	8	11	Die mütterliche visuelle Interaktion war wenig vorhanden	Wenig visuelle Interaktion	B'1-b Mutter zeigt - wenig visuelle Interaktion
B	8	12	Visuell mehr auf Interviewer fokussiert	Fokus auf Gegenüber	B'1-c Mutter zeigt - Fokus vermehrt weg von Kind
B	8	13	Alle Mütter berührten ihre Kinder mindestens einmal	Mutter stellt Körperkontakt her	B'1-d Mutter zeigt - Herstellung von Körperkontakt
B	8	14	Die meiste Zeit während des Interviews zeigten die Mütter ein neutrales Gesicht	Mutter hat mehrheitlich neutralen Gesichtsausdruck	B'1-e Mutter zeigt - Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck

B	8	15	Sichtbare Veränderung des Blickes während der Erzählung von der traumatischen Erfahrung	Mutter verändert Blick bei Konfrontation	B'6-f Mutter zeigt - belasteten Emotionsausdruck bei Konfrontation
B	8	16	Die Mütter lächelten nie ihr Kind an	Mutter lächelt Kind nicht an	B'1-f Mutter zeigt - Kein Lächeln zu Kind
B	8	17	Der Säugling schaute weniger zu Interviewer während die Mutter erzählte, als davor	Säugling blickt weniger zu Interviewer während Konfrontation der Mutter	B'4-a Kind reagiert mit - Weniger Blickkontakt bei Konfrontation der Mutter
B	8	18	Sie saugten mehr an der Brust während die Mutter erzählte, als davor	Säugling saugt mehr an der Brust während Konfrontation der Mutter	B'4-b Kind reagiert mit - Verstärktem Saugen bei Konfrontation der Mutter
B	8	19	Vokalisierungen waren ausschliesslich neutral	Neutrale Vokalisierungen des Säuglings	B'3-a Kind zeigt - Neutrale oder positive Vokalisierung
B	8	20	oder positiv	Positive Vokalisierungen des Säuglings	B'3-a Kind zeigt - Neutrale oder positive Vokalisierung
B	8	21	Die Säuglinge produzierten keine Vokalisierungen zur Mutter oder dem Interviewer	Keine an Personen gerichtete Vokalisierungen	B'3-b Kind zeigt - keine gerichteten Vokalisierungen

B	8	22	Die kindlichen visuellen Interaktionen waren vor allem auf Objekte gerichtet	Blick mehrheitlich auf Objekten	B'3-c Kind zeigt - mehrheitlich auf Objekte/Umgebung gerichteter Blick, wenig zu Mutter
B	8	23	Wenn das Kind die Blickrichtung änderte, war es in Richtung des Interviewers	Blick in Richtung Interviewer	B'3-d Kind zeigt - Blick zu Interviewer
B	8	24	Oder der Umgebung	Blick auf Umgebung	B'3-c Kind zeigt - mehrheitlich auf Objekte/Umgebung gerichteter Blick, wenig zu Mutter
B	8	25	Eher als in Richtung der Mutter	Kind blickt kaum in Richtung der Mutter	B'3-c Kind zeigt - mehrheitlich auf Objekte/Umgebung gerichteter Blick, wenig zu Mutter
B	8	26	Berührungen waren die meist genutzte Form von Kommunikation durch das Kind	Kind kommuniziert überwiegend über Berührung	B'3-e Kind zeigt - Überwiegend Kommunikation über Berührung
B	8	27	Die taktile Interaktion war während der Erzählung der Mutter häufiger.	Kind berührt Mutter häufiger bei Konfrontation	B'4-c Kind reagiert mit - Häufigeren Berührungen bei Konfrontation der Mutter

B	8	28	Die Mehrheit der Kinder zeigte selbststimulierendes Verhalten durch repetitive Bewegungen	Selbststimulation bei Kind durch repetitive Bewegungen	B'3-f Kind zeigt - Selbststimulation durch repetitive Bewegungen
B	8	29	Allgemeint zeigten die Kinder einen neutralen Ausdruck	Kinder zeigen mehrheitlich neutralen Ausdruck	B'3-g Kind zeigt - überwiegend neutraler Ausdruck
B	8	30	Ein Drittel der Kinder zeigten Affekte wie lächeln	Kind lächelt	B'3-h Kind zeigt - positiven Emotionsausdruck
B	8	31	Oder weinen	Kind weint	B'3-i Kind zeigt - belasteten Emotionsausdruck
B	8	32	Selbststimulation des Säuglings – Mutter wirkt abwesend, welches während der Erzählung mehr stattfand als davor und danach	Erhöhte Selbststimulation bei psychischer Abwesenheit der Mutter	B'5-a Mutter-Kind-Dyade - erhöhte Selbststimulation bei psychischer Abwesenheit der Mutter
B	8	33	Kind saugt an der Brust. Mutter wirkt abwesend fand während der Erzählung häufiger statt als davor und danach	Erhöhtes Brustsaugen bei psychischer Abwesenheit der Mutter	B'5-b Mutter-Kind-Dyade - erhöhtes Brustsaugen bei psychischer Abwesenheit der Mutter
B	8	34	Die Analyse der Mutter und Säuglings Interaktionen zeigten sehr wenig Reziprozität und Kontingenz der Interaktionen	Wenig Wechselseitigkeit in Dyade	B'5-c Mutter-Kind-Dyade - wenig Wechselseitigkeit
B	8	35	Interaktion in derselben Modalität waren selten	Kaum Interaktion auf dieselbe Art und Weise	B'5-d Mutter-Kind-Dyade

					- Kaum Interaktion auf dieselbe Art und Weise
B	8	36	Das mütterliche Verhalten gegenüber dem Kind wurde durch die Konfrontation bei der Erzählung beeinflusst.	Konfrontation beeinflusst mütterliches Verhalten	B'6-g Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter - Konfrontation mit Trauma hat Einfluss auf das mütterliche Verhalten
B	8	37	Während der traumatischen Erzählung wirkte die Mutter emotional betroffen durch die Erinnerungen.	Erzählung hat Einfluss auf Emotionen	B'6-h Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter - Konfrontation mit Trauma hat Einfluss auf die mütterlichen Emotionen
B	8	38	Sie berührten den Säugling weniger als davor	Mutter berührt Kind weniger während Konfrontation als davor	B'6-b Mutter zeigt - weniger Körperkontakt bei und nach Konfrontation
B	8	39	Sie schauten weniger zum Säugling als danach	Mutter blickt weniger zu Kind während Konfrontation als danach	B'6-c Mutter zeigt - weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation
B	8	40	Sie wirkten abwesender	Mutter wirkt während Konfrontation abwesender als davor und danach	B'6-e Mutter zeigt - verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation
B	8	41	Und lächelten weniger als davor und danach	Mutter lächelt während Konfrontation weniger als davor und danach	B'6-f Mutter zeigt

					<ul style="list-style-type: none"> - weniger lächeln/belasteter Emotionsausdruck bei Konfrontation
B	8	42	Zudem blickte sie weniger zum Interviewer als davor und danach	Mutter blickt während Konfrontation weniger zu Interviewer als davor und danach	B'6-d Mutter zeigt <ul style="list-style-type: none"> - weniger Blickkontakt zu Interviewer bei Konfrontation
B	8	43	Während der Erzählung zeigte der abwesende Blick der Mütter, dass sie das Erlebnis wiedererlebten	Mutter hat Reaktivierung bei Konfrontation	B'6-i Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Reaktivierung des Traumas
B	8	44	Und dass sie unfähig waren, sich auf die aktuelle Situation	Mutter hat bei Reaktivierung Fokus nicht mehr in aktueller Situation	B'6-e Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation
B	8	45	Und die Anfragen des Kindes zu fokussieren	Mutter hat bei Reaktivierung Fokus nicht mehr auf Kontaktaufnahme des Kindes	B'6-j Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Fokus nicht mehr auf Kontaktaufnahme
B	9	46	Sie zeigten ein Verhaltensmuster, welches in Verbindung mit dem traumatischen Erlebnis steht. Sie zogen sich aus der Interaktion zurück	Mutter zieht sich in Verbindung mit traumatischem Erlebnis zurück	B'6-k Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Rückzug
B	9	47	Lächelten weniger	Mutter lächelt in Verbindung mit traumatischem Erlebnis weniger	B'6-f Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter

					<ul style="list-style-type: none"> - weniger lächeln/belasteter Emotionsausdruck bei Konfrontation
B	9	48	Und blickten weniger zu anderen	Mutter blickt in Verbindung mit traumatischem Erlebnis weniger zu anderen	B'6-c und B'6-d Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation - weniger Blickkontakt zu Interviewer bei Konfrontation
B	9	49	Wirkten abwesend	Mutter wirkt in Verbindung mit traumatischem Erlebnis abwesend	B'6-e Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation
B	9	50	Diese Anzeichen stellen die mütterliche Dissoziation dar,	Mutter dissoziiert	B'1-g Mutter zeigt <ul style="list-style-type: none"> - Dissoziation
B	9	51	welche die Kinder antreffen, wenn die Mutter in ihrem traumatischen Erlebnis verloren ist	Kind ist mit Dissoziation konfrontiert	B'5-e Mutter-Kind-Dyade <ul style="list-style-type: none"> - Kind ist konfrontiert mit Dissoziation der Mutter
B	9	52	Die Mutter wirkt abgeschnitten von der Gegenwart	Mutter nicht in Gegenwart	B'6 Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation
B	9	53	Und nicht fähig, die externe Realität	Mutter nimmt Realität nicht wahr	B'6 Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation

B	9	54	Und die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen	Mutter nimmt kindliche Bedürfnisse nicht wahr	B'1-h Mutter zeigt - Schwierigkeiten, kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen
B	9	55	Mütter hatten Schwierigkeiten, den verbalen und non-verbalen kindlichen Ausdruck von Erregung richtig einzuschätzen	Mutter kann kindlichen Ausdruck von Erregung nicht einschätzen	B'1-i Mutter zeigt - Schwierigkeiten, die kindliche Erregung einzuschätzen
B	9	56	Weil sie überfordert mit dem eigenen emotionalen Zustand sind	Mutter mit eigenem emotionalem Zustand überfordert	B'1-j Mutter zeigt - Überforderung mit eigenem emotionalem Zustand
B	9	57	Die Abwesenheit oder lückenhafte Beantwortung der Anfragen kann potentiell ein externales und internes sensorisches Durcheinander auslösen.	Kind in sensorischem Durcheinander aufgrund von fehlender Beantwortung der Kontaktaufnahmen	B'5-f Mutter-Kind-Dyade - Fehlende Beantwortung der Kontaktaufnahme führt bei Kind zu sensorischem Durcheinander
B	9	58	Das kindliche Verhalten wird durch das traumatische Erlebnis der Mutter beeinflusst	Mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten	B'5-g Mutter-Kind-Dyade - Mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten
B	9	59	Während der Erzählung schauten die Säuglinge weniger zum Interviewer als davor	Säugling blickt weniger zu Interviewer während Konfrontation der Mutter	B'4-a Kind reagiert mit - Weniger Blickkontakt bei Konfrontation der Mutter

B	9	60	Und sie saugten stärker an der Brust als davor	Säugling saugt mehr an der Brust während Konfrontation der Mutter	B'4-b Kind reagiert mit - verstärktem Saugen bei Konfrontation der Mutter
B	9	61	Zusätzlich war auch die Mutter-Kind-Interaktion betroffen, die Selbststimulation des Kindes und der abwesende Blick der Mutter tauchten währenddessen häufiger auf	Häufigeres Auftreten von Selbststimulation des Kindes mit zeitgleich abwesendem Blick der Mutter während Konfrontation	B'5-h Mutter-Kind-Dyade - Abwesender Blick der Mutter bei Konfrontation führt zu vermehrter Selbststimulation des Kindes
B	9	62	Das Saugen an der Brust und der abwesende Blick der Mutter tauchten währenddessen häufiger auf	Häufigeres Saugen an der Brust mit zeitgleich abwesendem Blick der Mutter während Konfrontation	B'5-i Mutter-Kind-Dyade - Abwesender Blick der Mutter bei Konfrontation führt zu verstärktem Saugen des Kindes
B	9	63	Diese Interaktiven Verhaltensweisen zeigen die kindlichen Coping-Strategien von Selbstregulation	Kindliche Coping-Strategien zur Selbstregulation	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation
B	9	64	Und versuchen mit Selbststimulation zu kompensieren	Selbststimulation als Kompensationsversuch	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch

					(Selbststimulation und Saugen)
B	9	65	Oder indem sie sich an die Befriedigung von Grundbedürfnissen klammern	Befriedigung von Grundbedürfnissen als Kompensationsversuch	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch (Selbststimulation und Saugen)
B	9	66	Das Saugen an der Brust ermöglicht dem Kind eine Befriedigung von Grundbedürfnissen, welche das Kind in der Interaktion nicht findet	Saugen an der Brust aufgrund von fehlender Bedürfnisbefriedigung in Interaktion	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch (Selbststimulation und Saugen)
B	9	67	Die Kinder zeigten kein desorganisiertes Verhalten während der psychischen Abwesenheit der Mutter	Kind zeigt kein desorganisiertes Verhalten	B'3-j Kind zeigt - kein desorganisiertes Bindungsverhalten
B	10	68	Trauma beeinflusst die mütterliche Fähigkeit mit dem Kind zu interagieren	Mütterliches Trauma beeinflusst Interaktionsfähigkeit	B'1-k Mutter zeigt - Beeinträchtigte Interaktionsfähigkeit aufgrund von Trauma
B	10	69	Und den emotionalen Erregungszustand zu regulieren	Mütterliches Trauma beeinflusst Co-Regulation von emotionalem Erregungszustand	B'1-m Mutter zeigt - Beeinträchtigte Co-Regulation aufgrund von Trauma

B	10	70	Die Kinder haben nicht mit Desorganisation reagiert	Kind zeigt kein desorganisiertes Verhalten	B'3-j Kind zeigt - kein desorganisiertes Bindungsverhalten
B	10	71	Aber mit Selbststimulation	Kind reagiert mit Selbststimulation	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch (Selbststimulation und Saugen)
B	10	72	Möglichen Coping-Strategien als Reaktion auf die mütterliche rästelhafte Reaktion	Kind hat Coping-Strategien	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch (Selbststimulation und Saugen)
B	10	73	Dieses angepasste Verhalten könnte die psychische Absenz der Mutter oder die fehlende Abstimmung zwischen Mutter und Kind kompensieren	Anpassung des kindlichen Verhaltens als Kompensation von psychischer Absenz der Mutter und fehlender Abstimmung	B'4-d Kind reagiert mit - Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch (Selbststimulation und Saugen)

Tabelle H5: Inhaltsanalyse Studie C

Studie	Seite	Nummer	Paraphrasierung	Generalisierung	Mögliche Kategorie
C	173	1	Die Zahl von mütterlichen PTBS-Symptomen korreliert mit dem kindlichen Verhalten	Einfluss mütterliche PTBS auf kindliches Verhalten vorhanden	C'5-a Mutter-Kind-Dyade - Die Mütterliche PTBS beeinflusst das kindliche Verhalten
C	173	2	Mit dem kindlichen weinen (während Spiel)	Kind weint	C'3-a Kind zeigt - Weinen im Spiel
C	173	3	Der Rückenbogen-Position (während Spiel)	Kind biegt rücken	C'3-b Kind zeigt - Rückenbiegen im Spiel
C	173	4	Und desorganisiertem Verhalten (während Spiel)	Kind zeigt desorganisiertes Verhalten	C'3-c Kind zeigt - desorganisiertes Verhalten im Spiel
C	173	5	Mit dem Verhalten von Wegschauen (wenn die Mutter ein «Still-Face» macht)	Kind blickt weg	C'4-a Kind reagiert mit - Wegblicken bei ruhigem Gesicht der Mutter
C	173	6	Kinder von Müttern mit erhöhten Stresssymptomen bogen ihren Rücken durch indem sie ihre Schultern gegen den Sitz drückten. (während Spiel)	Kind reagiert auf mütterlichen Stress mit durchgebogenem Rücken	C'5-b Mutter-Kind-Dyade - Kind biegt den Rücken bei mütterlichem Stress
C	173	7	Zeigen eine grosse Anzahl von desorganisierten Verhaltensweisen (während Spiel)	Kind zeigt desorganisiertes Verhalten	C'3-c Kind zeigt - desorganisiertes Verhalten im Spiel
C	173	8	Mit starken Anzeichen von Stress (während Spiel)	Kindlicher Stress	C'3-d Kind zeigt - Anzeichen von Stress im Spiel

C	173	9	Und unkontrollierbarem und unlösbarem Weinen (während Spiel)	Kind weint stark	C'3-a Kind zeigt... - Weinen im Spiel
C	173	10	Kind blickt weg von Mutter oder einem nahen Objekt (bei ruhigem Gesicht der Mutter)	Kind blickt weg	C'4-a Kind reagiert mit - Wegblicken bei ruhigem Gesicht der Mutter
C	173	11	Und dreht sich weg (bei ruhigem Gesicht)	Kind dreht sich weg	C'4-b Kind reagiert mit - Wegdrehen bei ruhigem Gesicht der Mutter
C	173	12	Als ob sie von der Mutter wegkommen möchten (bei ruhigem Gesicht)	Wirkt, als ob Kind von Mutter weg will	C'4-c Kind reagiert mit - Verhaltensweisen, als ob es von der Mutter weg will
C	173	13	Bei der Wiedervereinigung biegen die Kinder den Rücken wieder durch (W)	Kind beugt Rücken durch	C'4-d Kind reagiert mit - Rückenbiegen bei Wiedervereinigung
C	173	14	Mütter mit einer hohen Anzahl von PTBS-Symptomen, schauen nicht direkt zu ihrem Kind (während Spiel)	Mutter blickt Kind nicht direkt an	C'1-a Mutter zeigt - Kein Blickkontakt zu Kind
C	173	15	Beschrieben den Status ihres Kindes negativ (während Spiel)	Mutter beschreibt kindlichen Zustand negativ	C'1-b Mutter zeigt - Negative Einschätzung des kindlichen Zustandes
C	174	16	Machte Geräusche mit dem Mund, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu erhalten (während Spiel)	Mutter macht Geräusche mit Mund, um kindliche Aufmerksamkeit zu erhalten	C'1-c Mutter zeigt - Geräusche mit dem Mund, um kindliche

					Aufmerksamkeit zu erhalten
C	174	17	Sang (während Spiel)	Mutter singt	C'1-d Mutter zeigt - Gesang während Spiel
C	174	18	Und berührt ihr Kind immer wieder (während Spiel)	Mutter berührt Kind	C'1-e Mutter zeigt - Körperkontakt zu Kind
C	174	19	Hielten keinen mittleren Abstand zu ihrem Kind (bei Wiedervereinigung)	Mutter zu nah bei Kind	C'1-f Mutter zeigt - (zu) wenig Abstand zu Kind
C	174	20	Schauten nicht direkt in das Gesicht des Kindes (bei Wiedervereinigung)	Mutter blickt Kind nicht direkt an	C'1-a Mutter zeigt - Kein Blickkontakt zu Kind
C	174	21	Sangen nicht (bei Wiedervereinigung)	Mutter singt nicht	C'2-a Reaktion der Mutter - Kein Singen bei Wiedervereinigung
C	174	22	Aber machten Geräusche mit ihrem Mund, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu erhalten (bei Wiedervereinigung)	Mutter macht Geräusche mit Mund, um kindliche Aufmerksamkeit zu erhalten	C'1-c Mutter zeigt - Geräusche mit dem Mund, um kindliche Aufmerksamkeit zu erhalten
C	174	23	Das mütterliche Überhängen oder Wahren einer mittleren Distanz korreliert positiv mit kindlichen Wutanfällen (während Spiel)	Die fehlende Distanz zwischen Mutter und Kind korreliert mit kindlichen Wutanfällen während des Spiels	C'5-c Mutter-Kind-Dyade - Fehlende Distanz zwischen Mutter und Kind führt zu Wutanfällen bei Kind

C	174	24	Weinen (während Spiel)	Weinen (während Spiel)	C'3-a Kind zeigt - (starkes) Weinen im Spiel
C	174	25	Rückenbogen Position (während Spiel)	Rückenbiegen (während Spiel)	C'3-b Kind zeigt - Rückenbiegen im Spiel
C	174	26	Aktivität (während Spiel)	Aktivität (während Spiel)	C'3-g Kind zeigt - Aktivität während Spiel
C	174	27	Aufregung (während Spiel)	Aufregung (während Spiel)	C'3-h Kind zeigt - Aufregung während Spiel
C	174	28	Und Desorganisation (während Spiel)	Desorganisation (während Spiel)	C'3-c Kind zeigt - Desorganisiertes Verhalten im Spiel
C	174	29	während der mütterliche Rückzug positiv korreliert mit dem kindlichen Verhalten von Wegschauen (während Spiel)	Mütterlicher Rückzug führt zu Wegschauen bei Kind (während Spiel)	C'4-e Kind reagiert mit - Wegschauen, wenn Mutter sich zurückzieht
C	174	30	Das Mütterliche Verhalten, ein Objekt anzuschauen korreliert positiv mit dem Selbst-Umarmen des Kindes (während Spiel)	Blick der Mutter zu einem Objekt führt zu Selbst-Umarmung beim Kind (während Spiel)	C'4-f Kind reagiert mit - Selbstumarmung, wenn Mutter Objekt anblickt
C	174	31	Während das Wegschauen der Mutter positiv korreliert mit dem kindlichen schliessen der Augen (während Spiel)	Wegblicken der Mutter führt zum schliessen der Augen des Kindes (während Spiel)	C'4-g Kind reagiert mit - Augenschliessen auf Wegblicken der Mutter
C	174	32	Wutanfällen (während Spiel)	Wutanfälle (während Spiel)	C'4-h Kind reagiert mit

					- Wutanfällen auf Wegblicken der Mutter
C	174	33	Weinen (während Spiel)	Weinen (während Spiel)	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen auf Wegblicken der Mutter
C	174	34	Rückenbiegen (während Spiel)	Rückenbiegen (während Spiel)	C'4-j Kind reagiert mit - Rückenbiegen auf Wegblicken der Mutter
C	174	35	Aufregung (während Spiel)	Aufregung (während Spiel)	C'4-k Kind reagiert mit - Aufregung auf Wegblicken der Mutter
C	174	36	Und Desorganisation (während Spiel)	Und Desorganisation (während Spiel)	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation auf Wegblicken der Mutter
C	174	37	Die mütterliche Zuschreibung von negativen Attributen korreliert positiv mit dem wegschauen des Kindes (während Spiel)	Negative Beschreibung des Kindes durch Mutter führt zu Wegschauen des Kindes (während Spiel)	C'4-n Kind reagiert mit - Wegschauen bei negativer Beschreibung durch Mutter
C	174	38	Die negative Beschreibung des kindlichen Zustandes korreliert positiv mit Selbstberührungen und Selbst-Umarmen des Kindes (während Spiel)	Negative Beschreibung des kindlichen Zustandes führt zu Selbstberührungen und Selbst-Umarmungen des Kindes (während Spiel)	C'4-o Kind reagiert mit - Selbstberührungen und Selbstumarmung bei negativer Beschreibung des kindlichen Zustandes durch Mutter
C	174	39	Während die mütterlichen Mund-Geräusche positiv korrelieren mit einhändigem Fangen des Kindes (während Spiel)	Mundgeräusche der Mutter führen zu	C'4-p Kind reagiert mit

				einhändigen Greifversuchen des Kindes (während Spiel)	- Einhändigen Greifversuchen auf Mundgeräusche der Mutter
C	174	40	Das mütterliche Schaukeln des Kindes korreliert positiv mit Inaktivität des Kindes (während Spiel)	Mütterliches Schaukeln führt zu Inaktivität des Kindes	C'4-q Kind reagiert mit - Inaktivität auf Schaukeln durch Mutter
C	174	41	Der mütterliche Gebrauch eines Gegenstandes korreliert positiv mit dem kindlichen schliessen der Augen (während Spiel)	Mütterliches Nutzen eines Gegenstandes führt zu Augenschliessen bei Kind (während Spiel)	C'4-g Kind reagiert mit - Augenschliessen, wenn Mutter Gegenstand nutzt
C	174	42	Wutanfällen (während Spiel)	Wutanfälle (während Spiel)	C'4-h Kind reagiert mit - Wutanfällen, wenn Mutter Gegenstand nutzt
C	174	43	Weinen (während Spiel)	Weinen (während Spiel)	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen, wenn Mutter Gegenstand nutzt
C	174	44	An einem Gegenstand saugen (während Spiel)	An einem Gegenstand saugen (während Spiel)	C'4-r Kind reagiert mit - An einem Gegenstand saugen, wenn Mutter einen Gegenstand nutzt
C	174	45	Rückenbogen Position (während Spiel)	Rückenbiegen (während Spiel)	C'4-j Kind reagiert mit - Rückenbiegen, wenn Mutter Gegenstand nutzt
C	174	46	Aufregung (während Spiel)	Aufregung (während Spiel)	C'4-k Kind reagiert mit

					- Aufregung, wenn Mutter Gegenstand nutzt
C	174	47	Und Desorganisation (während Spiel)	Desorganisation (während Spiel)	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation, wenn Mutter Gegenstand nutzt
C	174	48	Das Händeschütteln der Mutter korreliert positiv mit dem kindlichen Saugen an einem Gegenstand (während Spiel)	Händeschütteln der Mutter führt zu kindlichem Saugen an Gegenstand (während Spiel)	C'4-r Kind reagiert mit - Saugen an einem Gegenstand, wenn Mutter Kind bewegt
C	174	49	Während das mütterliche pusten positiv korreliert mit der Inaktivität des Kindes (während Spiel)	Mütterliches Pusten führt zu Inaktivität des Kindes (während Spiel)	C'4-q Kind reagiert mit - Inaktivität auf Pusten der Mutter
C	174	50	Während der Wiedervereinigung korreliert der Abstand zwischen den Geräuschen der Mutter mit der kindlichen Desorganisation positiv.	Abstand der Geräusche der Mutter stimmen überein mit kindlicher Desorganisation (Wiedervereinigung)	? Unklare Aussage
C	174	51	Das über das Kind Beugen der Mutter korreliert mit der Rückenbiegung des Kindes	Über das Kind beugen führt zu Rückenbiegung (Wiedervereinigung)	C'4-j Kind reagiert mit - Rückenbiegen auf über das Kind beugen der Mutter
C	174	52	Und der Aktivität des Kindes	Über das Kind beugen führt zu Aktivität des Kindes (Wiedervereinigung)	C'4-s Kind reagiert mit - Aktivität auf über das Kind beugen der Mutter
C	174	53	Die mittlere Distanz der Mutter korreliert positiv mit den kindlichen Wutanfällen	Mittlere Distanz der Mutter steht in Verbindung	C'4-h Kind reagiert mit

				mit kindlichen Wutanfällen (Wiedervereinigung)	- Wutanfällen auf die mittlere Distanz der Mutter
C	174	54	Der Rückenbiegung	Mittlere Distanz der Mutter steht in Verbindung mit der Rückenbiegung (Wiedervereinigung)	C'4-j Kind reagiert mit - Rückenbiegen auf mittlere Distanz der Mutter
C	174	55	Der Aktivität	Mittlere Distanz der Mutter steht in Verbindung mit der Aktivität (Wiedervereinigung)	C'4-s Kind reagiert mit - Aktivität auf mittlere Distanz der Mutter
C	174	56	Und der Desorganisation	Mittlere Distanz der Mutter steht in Verbindung mit der Desorganisation (Wiedervereinigung)	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation auf mittlere Distanz der Mutter
C	174	57	Während das abdrehen der Mutter positiv korreliert mit dem kindlichen Augenschliessen	Abdrehen der Mutter führt zu Augenschliessen (Wiedervereinigung)	C'4-g Kind reagiert mit - Augenschliessen auf Wegdrehen der Mutter
C	174	58	Weinen	Abdrehen der Mutter führt zu weinen (Wiedervereinigung)	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen auf Wegdrehen der Mutter
C	174	59	Und Desorganisation	Abdrehen der Mutter führt zu Desorganisation (Wiedervereinigung)	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation auf Wegdrehen der Mutter
C	174	60	Der Blick der Mutter auf den Körper des Kindes korreliert positiv mit der kindlichen Desorganisation.	Blick der Mutter auf kindlichen Körper führt zu desorganisiertem Verhalten	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation auf Blick der Mutter auf kindlichen Körper

C	177	61	Der Blick der Mutter auf ein Objekt fokussiert korreliert positiv mit dem kindlichen Augenschliessen	Blick der Mutter auf ein Objekt führt zu Augenschliessen des Kindes	C'4-g Kind reagiert mit - Augenschliessen auf Blick der Mutter auf Objekt
C	177	62	Weinen	Blick der Mutter auf ein Objekt führt zu weinen	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen auf Blick der Mutter auf Objekt
C	177	63	Und Desorganisation	Blick der Mutter auf ein Objekt führt zu Desorganisation	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation auf Blick der Mutter auf Objekt
C	177	64	Während das Wegblicken der Mutter positiv korreliert mit dem kindlichen Augenschliessen	Wegblicken der Mutter führt zu Augenschliessen	C'4-g Kind reagiert mit - Augenschliessen auf Wegblicken der Mutter
C	177	65	Weinen	Wegblicken der Mutter führt zu weinen	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen auf Wegblicken der Mutter
C	177	66	Mit einer Hand nach der Mutter greifen	Wegblicken der Mutter führt zu greifen nach Mutter	C'4-p Kind reagiert mit - Einhändigen Greifversuchen auf Wegblicken der Mutter
C	177	67	Und der Suche nach Kontakt.	Wegblicken der Mutter führt zu Kontaktsuche	C'4-p Kind reagiert mit - Kontaktversuch auf Wegblicken der Mutter
C	177	68	Die Selbstansprache der Mutter korreliert positiv mit dem kindlichen Augenschliessen	Monolog der Mutter führt zu Augenschliessen	C'4-g Kind reagiert mit - Augenschliessen auf Monolog der Mutter

C	177	69	Weinen	Monolog der Mutter führt zu weinen	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen auf Monolog der Mutter
C	177	70	Mit einer Hand nach der Mutter greifen	Monolog der Mutter führt zu greifen nach Mutter	C'4-p Kind reagiert mit - Einhändigen Greifversuchen auf Monolog der Mutter
C	177	71	Mütterliches Singen steht in Verbindung mit den kindlichen Wutanfällen	Mütterliches Singen führt zu Wutanfällen	C'4-h Kind reagiert mit - Wutanfällen auf mütterliches Singen
C	177	72	Und der Rückenbiegung	Mütterliches Singen führt zu Rückenbiegung	C'4-j Kind reagiert mit - Rückenbiegen auf mütterliches Singen
C	177	73	Die negative Beschreibung des kindlichen Zustandes steht in Verbindung mit kindlichen Wutanfällen	Negative Beschreibung des kindlichen Zustandes führt zu Wutanfällen	C'4-h Kind reagiert mit - Wutanfällen auf negative Beschreibung des kindlichen Zustandes
C	177	74	Und dem Saugen an Objekten	Negative Beschreibung des kindlichen Zustandes führt saugen an Objekten	C'4-r Kind reagiert mit - An einem Gegenstand saugen bei negativer Beschreibung des kindlichen Zustandes
C	177	75	Das umplatzieren des Kindes durch die Mutter steht in positiver Verbindung mit dem Weinen des Kindes	Umplatzieren des Kindes führt zu Weinen	C'4-i Kind reagiert mit - Weinen auf Umplatzierung durch Mutter

C	177	76	Der mütterliche Gebrauch eines Objektes korreliert mit dem kindlichen Saugen an einem Objekt	Mütterliches Nutzen eines Gegenstandes führt zu Saugen an einem Objekt	C'4-r Kind reagiert mit - An einem Gegenstand saugen bei mütterlichem Gebrauch eines Gegenstandes
C	177	77	Und der Desorganisation	Mütterliches Nutzen eines Gegenstandes führt zu Desorganisation	C'4-m Kind reagiert mit - Desorganisation bei mütterlichem Gebrauch eines Gegenstandes
C	177	78	Das mütterliche Geräuschemachen steht in Verbindung mit kindlichen Wutanfällen	Mütterliche Geräusche führen zu Wutanfällen	C'4-h Kind reagiert mit - Wutanfällen auf Geräusche der Mutter
C	177	79	Rückenbiegung	Mütterliche Geräusche führen zu Rückenbiegung	C'4-j Kind reagiert mit - Rückenbiegung auf Geräusche der Mutter
C	177	80	Und Aufregung	Mütterliche Geräusche führen zu Aufregung	C'4-k Kind reagiert mit - Aufregung auf Geräusche der Mutter
C	177	81	Die mütterliche Positionsveränderung steht in Verbindung mit dem Wegblicken des Kindes	Positionsveränderung der Mutter führt zu Wegblicken des Kindes	C'4-a Kind reagiert mit - Wegblicken bei Positionsveränderung der Mutter

C	177	82	Kinder von Müttern mit hohen PTBS-Symptomen sind weniger an den Objekten um sie herum interessiert	Kinder von Müttern mit PTBS zeigen weniger Interesse an Umgebung	C'3-i Kind zeigt - Wenig Interesse an Umgebung
C	177	83	Und zeigen mehr Vermeidungsverhalten	Kinder von Müttern mit PTBS zeigen mehr Vermeidungsverhalten	C'3-j Kind zeigt - Vermeidungsverhalten
C	177	84	Die Kinder blicken (in der Phase des ruhigen Gesichts) mehr weg	Kinder von Müttern mit PTBS blicken bei ruhigem Gesicht mehr weg	C'4-a Kind reagiert mit - Wegblicken auf ruhiges Gesicht der Mutter
C	177	85	Und übernehmen Verhaltensweisen, welche sie körperlich von der erwachsenen Person distanzieren.	Kinder von Müttern mit PTBS distanzieren sich von der erwachsenen Person	C'3-f Kind zeigt - Distanzierendes Verhalten
C	177	86	Die Kinder in der Untersuchungsgruppe weinen während des Spiels mehr	Kinder von Müttern mit PTBS weinen während des Spiels mehr.	C'3-a Kind zeigt - Weinen während Spiel
C	177	87	versuchen verstärkt die Aufmerksamkeit der Betreuungsperson einzufangen,	Kinder von Müttern mit PTBS versuchen vermehrt Aufmerksamkeit zu erhalten (Spiel und ruhige Phase)	C'3-k Kind zeigt - Bemühungen, um Aufmerksamkeit zu erhalten
C	177	88	Versuchen, sie zu erreichen in der Spiel- und der ruhigen Phase	Kinder von Müttern mit PTBS versuchen die Mütter zu erreichen (Spiel und ruhige Phase)	C'3-k Kind zeigt - Bemühungen, um in Kontakt zu kommen
C	177	89	Frauen mit PTBS Symptomen sind anfälliger für aufdringliches Verhalten während der Interaktion	Mütter mit PTBS sind aufdringlicher in der Interaktion mit ihrem Kind	C'1-g Mutter zeigt - Aufdringliches Verhalten

C	178	90	Diese Frauen hatten die Tendenz, die typische Interaktionsdistanz zu verringern	Mütter mit PTBS verringern Interaktionsdistanz	C'1-f Mutter zeigt - Verringerte Distanz
C	178	91	Und ihr Kind regelmässig zu berühren	Mütter mit PTBS berühren ihr Kind regelmässig	C'1-e Mutter zeigt - Regelmässigen Körperkontakt
C	178	92	So als ob die körperliche Stimulation der Weg wären, um eine Beziehung zu schaffen	Körperliche Stimulation als Weg, in Kontakt zu kommen	C'1-h Mutter zeigt - Berührungen als Kontaktaufnahme-Strategie
C	178	93	Die Reduktion der körperlichen Distanz	Mütter mit PTBS reduzieren Distanz	C'1-f Mutter zeigt - Verringerte Distanz
C	178	94	Und die unzähligen Anfragen für Interaktion	Mütter mit PTBS versuchen immer wieder, in Kontakt zu kommen	C'1-i Mutter zeigt - Regelmässige Kontaktversuche
C	178	95	Scheinen zu unterstreichen, dass diese Mütter sehr ängstlich bezüglich der Beziehung sind	Mütter mit PTBS sind sehr ängstlich bezüglich der Beziehung zum Kind	C'1-j Mutter zeigt - Ängste in Bezug auf die Beziehung zum Kind
C	178	96	Sodass sie einen grossen Aufwand betreiben, um das Interesse des Kindes zu wecken	Mütter mit PTBS betreiben grossen Aufwand, um das Interesse des Kindes zu wecken	C'1-k Mutter zeigt - Grossen Aufwand, um kindliches Interesse zu wecken
C	178	97	Und dass sie nicht warten können, bis das Kind von sich aus seine Aufmerksamkeit spontan der Betreuungsperson zuwendet.	Mütter mit PTBS können nicht abwarten, bis das Kind von sich aus in Kontakt tritt	C'1-m Mutter zeigt - Schwierigkeiten, abzuwarten, bis das Kind reagiert

C	178	98	Diese Kinder hatten Verhaltensweisen von negativer Einbindung,	Kinder von Müttern mit PTBS zeigen negative Einbindung (im Spiel)	? Unklare Aussage
C	178	99	Desorganisation	Desorganisation (im Spiel)	C'3-c Kind zeigt - Desorganisation im Spiel
C	178	100	und Rückzug während der Spielphase.	Rückzug (im Spiel)	C'3-m Kind zeigt - Rückzug im Spiel
C	178	101	Es gibt grundlegende Schwierigkeiten im Aufbau einer positiven Beziehung	Grundlegende Schwierigkeiten im Aufbau einer positiven Beziehung	C'5-d Mutter-Kind-Dyade - Grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau
C	178	102	Die negative Beteiligung des Kindes	Häufiger Negative Beteiligung des Kindes (im Spiel)	? unklare Aussage
C	178	103	Der Protest	Häufiger Protest des Kindes (im Spiel)	C'3-n Kind zeigt - Protest im Spiel
C	178	104	Desorganisation	Häufige Desorganisation des Kindes (im Spiel)	C'3-c Kind zeigt - Desorganisation im Spiel
C	178	105	Und Rückzug sind in der Spielphase häufiger.	Häufiger Rückzug des Kindes (im Spiel)	C'3-m Kind zeigt - Rückzug im Spiel
C	178	106	Und stehen in Verbindung mit dem Rückzugsverhalten der Betreuungsperson	Verhaltensweisen des Kindes stehen in Verbindung mit	C'5-e Mutter-Kind-Dyade - Rückzugsverhalten der Betreuungsperson

				Rückzugsverhalten der Betreuungsperson	beeinflusst Verhalten des Kindes
C	178	107	Und der Abwesenheit von Vokalisierung.	Verhaltensweisen des Kindes stehen in Verbindung mit fehlender Vokalisierung	C'5-f Mutter-Kind-Dyade - Fehlende Vokalisierung durch Betreuungsperson beeinflusst kindliches Verhalten
C	178	108	Das Kind ist extrem sensibel für das Verhalten der Betreuungsperson	Kind ist sehr sensibel für Verhalten der Betreuungsperson	C'3-o Kind zeigt - Sensibilität für Verhalten der Betreuungsperson
C	178	109	Und es betont, dass das Kind fast sofort ein ansprechbarer interaktiver Partner ist	Kind ist ansprechbares, interaktives Gegenüber	C'3-p Kind zeigt - Ansprechbarkeit
C	178	110	Die Mütter sind aufmerksam für die Bedürfnisse des Kindes	Mütter mit PTBS sind aufmerksam für kindliche Bedürfnisse	C'1-n Mutter zeigt - Aufmerksamkeit für kindliche Bedürfnisse
C	178	111	Sie versuchen zu intervenieren, um das Unbehagen zu verringern	Mütter mit PTBS versuchen Unbehagen des Kindes zu verringern	C'1-o Mutter zeigt - Interventionsmassnahmen um kindliches Wohlbefinden zu verbessern
C	178	112	Es wurden Schwierigkeiten bei der Einfühlbarkeit dem Kind gegenüber festgestellt besonders während des Spiels	Mütter mit PTBS haben Schwierigkeiten mit der Einfühlbarkeit gegenüber dem Kind während des Spielens	C'1-p Mutter zeigt - Schwierigkeiten in der Einfühlbarkeit während des Spiels

C	178	113	Oder wen das Kind einen negativen emotionalen Zustand zu Beginn der Interaktion zeigt.	Mütter mit PTBS haben Schwierigkeiten mit der Einfühlbarkeit gegenüber dem Kind, wenn es einen negativen emotionalen Zustand zu Beginn der Interaktion zeigt	C'1-p Mutter zeigt - Schwierigkeiten in der Einfühlbarkeit bei negativen kindlichen Emotionen zu Beginn der Interaktion
---	-----	-----	--	--	---

13.8.2 Zweiter, zusammenfassender Durchgang

Tabelle H6: Zusammenfassung Inhaltsanalyse - Studie A

Studie	Kategorie
A	<p>A1 Verhalten der Mutter (Beobachtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Blickt zur Kamera b) Stellt Körperkontakt zu Kind her c) Räumliche Annäherung an Kind d) Belasteter Emotionsausdruck e) positiver Emotionsausdruck f) versucht Blick des Kindes einzufangen g) gibt dem Kind mehr Raum h) akzeptiert kindlichen Stress i) wechselnder Blick zwischen Kind und Händen j) anleitend k) bewegt ihre Hand (mit der Hand des Kindes) m) blickt zu Kind n) wendet sich ab o) lässt Kind gewähren p) reißt Augen auf q) folgt dem Blick des Kindes r) reagiert Feinfühlig auf Bedürfnis des Kindes s) scharfe, fordernde Stimme t) abwesender Blick u) Gesang
	<p>A'1 Mutter zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Blick zu Kamera bei Verunsicherung (A1-a, A2-a, A2-e) b) Herstellung von Kontakt zu Kind über Körper, Raum, Blick und Gesang (A1-b, A1-c, A1-f, A1-m, A1-u) c) Belasteten Emotionsausdruck (negativ, starr, flach, angespannt, misstrauisch, wachsam, Grimasse, traurig, besorgt) (A1-d, A2-n) d) Positiven Emotionsausdruck (lächeln, scherzhafte Überraschung) (A1-e) e) Schwierigkeiten, das kindliche Bedürfnis zu akzeptieren (A2-c) f) Fähigkeit, dem Kind mehr Raum zu geben (A1-g) g) Kontaktabbruch (A2-f, A2-g) h) Hohe Stimulation für Kind (A2-h) i) Akzeptanz für kindlichen Stress (A1-h) j) Dem Alter des Kindes nicht angepasste Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend, scharf), schützen vor mütterlichem Stress (weniger Blickkontakt, mehr Struktur) (A1-j, A1-s A2-j, A2-r) k) Dem Alter des Kindes angepasste Tonlage (Spielerisch) (A2-k) m) Ungewöhnliches Blickverhalten (wechselnd) (A1-i, A2-m) n) Übertriebener Gesichtsausdruck (A2-q) o) Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch (A2-o) p) Übernimmt Kontrolle (A1-k, A2-p)

A	<p>A2 Verhalten der Mutter (Interpretation)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hilfeschender Blick b) Will in Kontakt sein c) Akzeptiert kindliches Bedürfnis (vermeidet Kontakt) nicht d) Kontaktaufbau zu Kind gelingt e) Erkennt, dass etwas nicht stimmt f) Unterbricht Kontakt wieder g) Erlaubt Kind kaum, ihr Gesicht zu berühren h) Hohes Stimulationslevel i) Viel Aufwand, um in Kontakt zu kommen j) Dem Alter des Kindes nicht angepasste Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend) k) Dem Alter des Kindes angepasste Tonlage (Spielerisch) m) Ständig wechselnder Blick n) Belasteter Emotionsausdruck o) Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch p) Übernimmt Kontrolle q) Übertriebener Gesichtsausdruck r) fordernde Stimme als Schutz vor mütterlichem Stress (weniger Blickkontakt, mehr Struktur) s) Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd 	<ul style="list-style-type: none"> q) Abwendung (A1-n) r) Lässt Kind gewähren (A1-o) s) Dem Blick des Kindes folgenden Blick (A1-q) t) Feinfühlig Reaktion (A1-r) u) Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd (A2-s, A10-c) v) Abwesender Blick w) Bedürfnis nach Kontaktaufbau (A2-b, A2-d) x) Viel Aufwand für Kontakt (A2-i)
A	<p>A4 Reaktion der Mutter (Beobachtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reagiert nicht auf belastete Stimmungsänderung des Kindes b) Reagiert mit Körperkontakt auf Körperkontakt des Kindes c) Schliesst sich den Emotionen / dem Ausdruck des Kindes an d) Reagiert abweisend auf Kontaktaufnahme des Kindes e) Erneuter Kontaktversuch nach Abbruch durch Kind f) Belasteter Emotionsausdruck (negativ, ernüchtert, misstrauisch, Grimasse, Schmollmund, flach, starr, abwesend, gequält) nach Abweisung durch Kind g) Positive Emotionen nach Blickkontakt durch Kind (strahlen, lächeln, Überraschung) h) Reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt durch Kind i) Legt Kopf schief 	<p>A'2 Reaktion der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Emotionaler Anschluss bei belastetem Emotionsausdruck gelingt nicht (A4-a, A7-a) b) Anschluss an Kind gelingt (emotional, Blick. Körperkontakt) (A4-c, A4-r, A4-s, A4-w, A7-j) c) Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme des Kindes (Körperkontakt, strahlen, lächeln, Überraschung) (A4-b, A4-g, A4-u, A7-m) d) Reagiert abweisend / belastet (streng, starr, misstrauisch, flach, nüchtern) / nicht feinfühlig / zu spät / gar nicht auf Kontaktaufnahme des Kindes (A4-d, A4-k, A4-m, A4-t, A7-b, A7-f, A7-k) e) Versteht non-verbales Signal «Nein» des Kindes nicht (A4-e, A7-c)

	<ul style="list-style-type: none"> j) Verunsichert nach belastetem Emotionsausdruck / Bewegung / Stress des Kindes k) Reagiert nicht auf Kontaktaufnahme m) Belasteter Emotionsausdruck bei Blick des Kindes (streng, starr, misstrauisch, flach, nüchtern) n) Schneller Blick zu Kind nach Blickkontakt durch Kind o) Reisst Augen auf nach Blickkontakt durch Kind p) Untere Gesichtshälfte Regungslos nach Blickkontakt durch Kind q) Belasteter Emotionsausdruck bei Kontrollverlust (ernst, misstrauisch, negativ) r) Folgt dem Blick des Kindes s) Hält Blickkontakt t) Blickt weg u) Reagiert positiv auf Annahme des Kontaktangebotes des Kindes v) Empathisch w) Bewegt Finger nach gemeinsamem Moment über Fingerspiel und lächeln 	<ul style="list-style-type: none"> f) Abweisung durch Kind führt zu emotionaler Belastung (negativ, ernüchtert, misstrauisch, Grimasse, Schmolzmund, flach, starr, abwesend, gequält) der Mutter (A4-f) g) Nimmt Stimmungsänderung des Kindes wahr und reagiert feinfühlig (A7-d, A7-e, A4-v) h) Reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt durch Kind (A4-h) i) Belasteter Emotionsausdruck und Bewegung des Kindes verunsichert Mutter (A4-i, A4-j) j) Schneller Blick zu Kind nach Blickkontakt durch Kind (A4-n) k) Reisst Augen auf nach Blickkontakt durch Kind (A4-o) m) Übertriebener Gesichtsausdruck nach Blickkontakt durch Kind (A7-g) n) In sich unstimmgiger Gesichtsausdruck nach Blickkontakt durch Kind (A4-p, A7-h) o) Kontrollverlust führt zu belastetem Emotionsausdruck (ernst, misstrauisch, negativ) (A4-q, A7-o) p) Bewegt Körper nach vorne nach Blickkontakt durch Kind (A7-i) q) Reguliert eigene Anspannung nach belastetem Emotionsausdruck des Kindes (A7-n)
A	<p>A7 Reaktion der Mutter (Interpretation)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Emotionaler Anschluss bei belastetem Emotionsausdruck gelingt nicht b) Stösst Kind von sich weg c) Versteht non-verbales Signal «nein» des Kindes nicht, versteht kindliche Kommunikation nicht d) Nimmt Stimmungsänderung bei Kind wahr e) Reagiert sensibel auf Stimmungsänderung f) Reagiert nicht (feinfühlig) auf Kontaktaufnahme durch Kind g) Übertriebener Gesichtsausdruck h) Belasteter Emotionsausdruck nach missglücktem Kontaktaufbau / Kontaktabbruch i) Bewegt Körper nach Vorne j) Anschluss an Kind k) Verspätete Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> r) Bewegt Kind in Mitte nachdem das Kind sich weggedreht hat (A7-p) s) (Emotionaler) Anschluss an positiven Emotionsausdruck des Kindes gelingt nicht (A4-c1)

	<ul style="list-style-type: none"> m) Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme n) Reguliert eigene Anspannung (durch starren Gesichtsausdruck / öffnen und schliessen des Mundes) nach belastetem Emotionsausdruck des Kindes o) Reagiert nach Kontrollverlust mit belastetem Emotionsausdruck p) Bewegt Kind in Mitte nachdem es sich weggedreht hat 	
A	<p>A8 Verhalten des Kindes (Beobachtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Körperkontakt herstellen b) Belasteter Emotionsausdruck (negativ, gekräuselte Oberlippe, mürrisch, gestresst) c) Wendet sich ab / bricht Kontakt ab / blickt weg / vergrössert Distanz d) Nicht ansprechbar e) Wenig Emotionsausdruck (flach) f) Positiver Emotionsausdruck (freundlich, interessiert, liebevoll, lächeln) g) Blicke zur Mutter h) Fokus auf Händen i) Festklammern j) Beteiligt am Geschehen k) Ergreift Initiative m) Wendet sich der Mutter zu 	<p>A'3 Kind zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kontaktversuche zur Mutter (Körperkontakt, Blick, Kopf zuwenden) (A8-a, A8-g, A8-k, A8-m, A13-a, A13-d, A13-e, A13-h) b) Belasteten Emotionsausdruck (flach, negativ, gekräuselte Oberlippe, leer, mürrisch, gestresst) (A8-b, A8-e, A13-c, A13-g) c) Erregungsregulation durch wegschauen und abwenden (A8-c, A13-b, A13-d) d) Regulationsstörung (Wechsel zwischen positiver Interaktion und Abweisung) (A9-a) e) Stress (A9-b) f) Ansprechbarkeit und Interaktivität (A9-c) g) Positiven Emotionsausdruck (freundlich, interessiert, liebevoll, lächeln) (A8-f) h) Fokus nicht auf Gesicht der Mutter (A8-h) i) Festklammern (A8-i) j) Beteiligung (A8-j) k) Bedürfnis nach Kontrolle (A9-d) m) Ausdauernd in Kontaktaufbau (A9-e) n) Keine Ansprechbarkeit (A8-d)
A	<p>A13 Verhalten des Kindes (Interpretation)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Versuch, Körperkontakt herzustellen b) Erregungsregulation durch wegschauen c) Wirkt leer d) Wechsel zwischen positiver Interaktion und Abweisung e) Sucht Kontakt (über Blick/Körperhaltung und Mimik) f) Positiver Emotionsausdruck g) Belasteter Emotionsausdruck (negativ) h) Ergreift Initiative 	

A	<p>A9 Eigenschaften des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Regulationsstörungen b) Kindlicher Stress c) Mehrheitlich ansprechbar d) Bedürfnis nach Kontrolle e) Ausdauernd in Kontaktaufbau 	
A	<p>A3 Reaktion des Kindes (Beobachtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Belasteter Emotionsausdruck auf Kontaktabbruch (presst Lippen zusammen, negativ, gedämpft) b) Reagiert abweisend / belastet / nicht auf Kontaktversuch c) Reagiert positiv auf Kontaktversuch / Kontaktaufnahme d) Reagiert überrascht auf Kontaktversuch e) Belasteter Emotionsausdruck (glasig, flach) nach fehlender Feinfühligkeit f) Schlaffer Tonus nach fehlender Feinfühligkeit g) Belasteter Emotionsausdruck nach starrem Blick h) Dreht sich weg/blickt weg bei belastetem Emotionsausdruck der Mutter i) Kontaktabbruch / belasteter Emotionsausdruck nach Kontrollverlust j) Bewegt Finger der Mutter nach intensiver Kontaktaufnahme durch Mutter k) Lächelt zurück m) Greift nach Finger n) 	<p>A'4 Kind reagiert mit...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) belastetem Emotionsausdruck (presst Lippen zusammen, negativ, gedämpft, glasig, flach) auf Kontaktabbruch, Kontrollverlust oder fehlender Feinfühligkeit der Mutter (A3-a (Abbruch), A3-e (fehlende Feinfühligkeit), A3-i (Kontrollverlust) A6-b, A6-e (Kontrollverlust)) b) Abweisung, Belastung oder gar nicht auf (überstimulierenden) Kontaktversuch der Mutter (A3-b, A6-a) c) Positiven Emotionen auf Kontaktversuch der Mutter (A3-c) d) Überraschung auf Kontaktversuch der Mutter (3-d) e) Schlaffem Tonus auf fehlende Feinfühligkeit (A3-f) f) Unerreichbarem Zustand (Vorstufe von Dissoziation) nach fehlender Feinfühligkeit (A6-c) g) Wegblicken/belasteter Emotionsausdruck auf starren Gesichtsausdruck der Mutter (A6-d (wegblicken), A3-g (belasteter Emotionsausdruck), A3-h (wegblicken)) h) Kontaktabbruch nach Kontrollverlust (A3-i) i) Bewegt Finger der Mutter nach Kontaktaufnahme durch Mutter (A3-j) j) Abbruch auf Überstimulation der Mutter (A6-a) k) Greifversuch auf Kontaktversuch der Mutter (A3-m)
A	<p>A6 Reaktion des Kindes (Interpretation)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Überstimulation durch Mutter führt zu Kontaktabbruch b) Belastete Emotionen (presst Lippen zusammen) auf abweisendes Verhalten der Mutter c) Fällt in unerreichbaren Zustand (Vorstufe von Dissoziation), nach fehlender Feinfühligkeit d) Schaut weg aufgrund des starren Gesichtsausdrucks der Mutter weg e) Belasteter Emotionsausdruck (negativ) nach Kontrollverlust 	

	f) Wendet sich ab nach fehlender Feinfühligkeit durch Mutter	
A	<p>A5 Dyadische Interpretation</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fehlende Übereinstimmung des emotionalen Ausdrucks b) Übereinstimmender, gemeinsamer Moment c) Gesang als hilfreiche Methode für Kontaktaufbau d) Resilienz der Dyade e) Überstimulation führt zu Rückzug f) Engagement von Mutter und Kind g) Mutter schneller als Kind h) Abwenden/ Ablehnung des Kindes belastend für Mutter i) Mutter stört Erregungsregulation des Kindes j) Verlorene Verbindung (durch verspätete Reaktion/abwenden des Blickes) k) Wiederaufbau von Verbindung m) Schwierige Momente n) Positive Qualität der Interaktion o) Verhalten der Mutter löst Übererregung bei Kind aus p) Handspiel als (einfachere) Alternative/Reparatur zu Blickkontakt q) Fehlende Reaktion der Mutter führt dazu, dass Kind sich nicht gesehen fühlt r) Kind kann Stress nicht mit Mutter teilen s) Kindlicher Stress verunsichert Mutter t) Mütterlicher Stress verhindert empathischer Umgang mit kindlichem Stress 	<p>A'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fehlende Übereinstimmung (Tempo, emotionaler Ausdruck) (A5-a (Ausdruck)9, A5-g (Tempo), A10-c (Tempo)) b) Übereinstimmender, gemeinsamer Moment (Lächeln, Blick, Fokus, Ausdruck) (A5-b, A12-a, A12-b, A12-d, A12-e, A12-f) c) Gesang als hilfreiche Methode für Kontaktaufbau (A5-c) d) Resilienz und Engagement der Dyade (A5-d (Resilienz), A5-f(Engagement)) e) Abweisung von Kind und Abwarten auf Reaktion belastend für Mutter (erneute Verlustgefühle) (A11-a, A11-b, A5-h) f) Anblick des Kindes reaktiviert Trauer (A11-c) g) Empathisches Eingehen reaktiviert Trauer (A11-d) h) Kein mütterliches Vertrauen in Beziehung zu Kind (A10-a, A10-d, A10-e) i) Überstimulation führt zu Rückzug (A5-e) j) Mutter stört Erregungsregulation (A5-i) k) Verlust und Wiederaufbau von Verbindung (A5-i, A5-j, A5-k, A10-f) m) Herausfordernde Momente (A5-m) n) Widerspruch von Liebe und Trauer bei Mutter (A10-b, A10-g) o) Positive Qualität (A5-n) p) Mutter wirkt zurückhaltend (A10-h) q) Wenige, kurze Blickkontakte (A12-c) r) Verhalten der Mutter führt zu Übererregung beim Kind (A5-o) s) Handspiel als Alternative zu Blickkontakt (A5-p, A12-h) t) Kind fühlt sich nicht gesehen (A5-q) u) Übererregte Reaktion auf Kind aufgrund von Trauer (A10-i, A10-j) v) Dissoziation als Schutz vor Trauer (A10-k) w) Mütterlicher Stress verhindert empathische Reaktion auf kindlichen Stress (A5-r, A5-s, A5-t) x) In alarmierendem traumatisiertem Zustand (A10-o) y) Grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes (A10-p)
A	<p>A10 Eigenschaften der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kein Vertrauen in Kontaktbedürfnis des Kindes b) Widerspruch von Liebe und Trauer c) Herausfordernd, dem Kind Zeit zu geben d) braucht lächelndes Kind als Beziehungsbestätigung aufgrund von Trauer e) erträgt Abwenden aufgrund von Trauer nicht 	

	<ul style="list-style-type: none"> f) erträgt Wechsel von Kontakt und Abbruch aufgrund von Trauer nicht g) erträgt Intimität aufgrund von Trauer kaum h) wirkt zurückhaltend i) übererregt bei Anblick ihres Kindes j) Übererregung als Ausdruck von Trauer k) Dissoziation als Schutz vor Trauer m) Sensibel für Stress beim Kind n) Erkennt nicht, dass ihr ergreifen von Initiative beim Kind Stress auslöst o) In alarmierendem traumatisiertem Zustand p) Grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes 	<ul style="list-style-type: none"> z) Verlustübertragung durch Mutter (A14-a) aa) Repräsentation der Mutter von disjunktiven Momenten geprägt (A14-b) bb) Lernt, welche Verhaltensweisen zu Belastungsreaktion bei Mutter führen (A14-c) cc) Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation von Kind internalisiert (A11-e) dd) Mutter ist sensibel für kindlichen Stress (A10-m) ee) Erkennt Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und kindlichem Stress nicht (A10-n) ff) Blicke treffen sich nicht (A12-g) gg) Erträgt normalen kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch nicht (A10-f)
A	<p>A11 Auswirkungen der Dyade auf Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Abwenden des Kindes löst erneute Verlustgefühle aus / erhöht Verlustangst b) Abwarten reaktiviert Trauergefühle c) Reaktivierung von Trauer bei Anblick des Kindes d) Empathisches Eingehen auf Kind reaktiviert Trauer e) Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation von Kind internalisiert 	
A	<p>A12 Dyadisches Verhalten (Beobachtung)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gemeinsamer Moment (Blick, Handspiel) b) Gemeinsames Lächeln c) Wenige, kurze Blickkontakte d) Gemeinsamer Fokus auf Händen e) Gemeinsamer Gesichtsausdruck f) Beide involviert g) Blicke treffen sich nicht h) Wechsel zwischen Blickkontakt und Körperkontakt 	
A	<p>A14 Auswirkungen der Dyade auf Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Verlustübertragung durch Mutter b) Repräsentation der Mutter von disjunktiven Momenten geprägt 	

	c) Lernt, welche Verhaltensweisen zu Belastungsreaktion bei Mutter führen	
--	---	--

Tabelle H7: Zusammenfassung Inhaltsanalyse – Studie B

Studie	Kategorie (direkt mit zusammengefassten Kategorien aus Studie A)
B	<p>B'1 Mutter zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wenig vokale Interaktion mit Säugling b) wenig visuelle Interaktion c) Fokus vermehrt weg von Kind d) Herstellung von Körperkontakt zu Kind e) Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck f) Kein Lächeln zu Kind g) Dissoziation h) Schwierigkeiten, kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen i) Schwierigkeiten, die kindliche Erregung einzuschätzen j) Überforderung mit eigenem emotionalem Zustand k) Beeinträchtigte Interaktionsfähigkeit aufgrund von Trauma m) Beeinträchtigte Co-Regulation aufgrund von Trauma
B	B'2 Reaktion der Mutter
B	<p>B'3 Kind zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Neutrale oder positive Vokalisierung b) keine gerichteten Vokalisierungen c) mehrheitlich auf Objekte/Umgebung gerichteter Blick, wenig zu Mutter d) Blick zu Interviewer e) Überwiegend Kommunikation über Berührung f) Selbststimulation durch repetitive Bewegungen g) überwiegend neutraler Ausdruck h) positiven Emotionsausdruck i) belasteten Emotionsausdruck j) kein desorganisiertes Bindungsverhalten
B	<p>B'4 Kind reagiert mit...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Weniger Blickkontakt bei Konfrontation der Mutter b) Verstärktem Saugen bei Konfrontation der Mutter

	<ul style="list-style-type: none"> c) Häufigeren Berührungen bei Konfrontation der Mutter d) Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch
B	<p>B'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <ul style="list-style-type: none"> a) erhöhte Selbststimulation bei psychischer Abwesenheit der Mutter b) erhöhtes Brustsaugen bei psychischer Abwesenheit der Mutter c) wenig Wechselseitigkeit d) Kaum Interaktion auf dieselbe Art und Weise e) Kind ist konfrontiert mit Dissoziation der Mutter f) Fehlende Beantwortung der Kontaktaufnahme führt bei Kind zu sensorischem Durcheinander g) Mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten h) Abwesender Blick der Mutter bei Konfrontation führt zu vermehrter Selbststimulation des Kindes i) Abwesender Blick der Mutter bei Konfrontation führt zu verstärktem Saugen des Kindes
B	<p>B'6 Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Erregung bei Konfrontation mit Trauma b) weniger Körperkontakt bei und nach Konfrontation c) weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation d) weniger Blickkontakt zu Interviewer bei Konfrontation e) verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation f) weniger lächeln/belasteter Emotionsausdruck bei Konfrontation g) Konfrontation mit Trauma hat Einfluss auf das mütterliche Verhalten h) Konfrontation mit Trauma hat Einfluss auf die mütterlichen Emotionen i) Reaktivierung des Traumas j) Fokus nicht mehr auf Kontaktaufnahme k) Rückzug

Tabelle H8: Zusammenfassung Inhaltsanalyse – Studie C

Studie	Kategorie (direkt mit zusammengefassten Kategorien aus Studie A)
C	<p>C'1 Mutter zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kein Blickkontakt zu Kind b) Negative Einschätzung des kindlichen Zustandes c) Geräusche mit dem Mund, um kindliche Aufmerksamkeit zu erhalten d) Gesang während Spiel e) Körperkontakt zu Kind f) (zu) wenig Abstand zu Kind g) Aufdringliches Verhalten h) Berührungen als Kontaktaufnahme-Strategie i) Regelmässige Kontaktversuche j) Ängste in Bezug auf die Beziehung zum Kind k) Grossen Aufwand, um kindliches Interesse zu wecken m) Schwierigkeiten, abzuwarten, bis das Kind reagiert n) Aufmerksamkeit für kindliche Bedürfnisse o) Interventionsmassnahmen um kindliches Wohlbefinden zu verbessern p) Schwierigkeiten in der Einfühlsamkeit während des Spiels / bei negativen kindlichen Emotionen zu Beginn der Interaktion
C	C'2 Reaktion der Mutter
C	<p>C'3 Kind zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) (starkes) Weinen im Spiel b) Rückenbiegen im Spiel c) Desorganisiertes Verhalten im Spiel d) Anzeichen von Stress im Spiel e) Kind dreht sich weg im Spiel f) Distanzierendes Verhalten g) Aktivität während Spiel h) Aufregung im Spiel i) Wenig Interesse an Umgebung j) Vermeidungsverhalten k) Bemühungen, um Aufmerksamkeit zu erhalten / in Kontakt zu kommen m) Rückzug im Spiel n) Protest im Spiel

	<ul style="list-style-type: none"> o) Sensibilität für Verhalten der Betreuungsperson p) Ansprechbarkeit
C	<p>C'4 Kind reagiert mit...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wegblicken bei ruhigem Gesicht / Positionsveränderung der Mutter b) Wegdrehen bei ruhigem Gesicht der Mutter c) Verhaltensweisen, als ob es von der Mutter weg will d) Rückenbiegen bei Wiedervereinigung e) Wegschauen, wenn Mutter sich zurückzieht f) Selbstumarmung, wenn Mutter Objekt anblickt g) Augenschliessen auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / Wegdrehen / Blick auf Objekt der Mutter h) Wutanfällen auf Wegblicken/ Nutzung eines Gegenstandes / mittlere Distanz / singen / negative Beschreibung des kindlichen Zustandes/ / Geräusche der Mutter i) Weinen auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / Wegdrehen / Blick auf Objekt / Monolog der Mutter / Umplatzierung durch Mutter j) Rückenbiegen auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / über das Kind beugen / mittlere Distanz / Geräusche der Mutter k) Aufregung auf Wegblicken / Geräusche der Mutter m) Desorganisation auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / mittlere Distanz / Wegdrehen / Blick auf kindlichen Körper der Mutter / bei mütterlichem Gebrauch eines Gegenstandes n) Wegschauen bei negativer Beschreibung durch Mutter o) Selbstberührungen und Selbstumarmung bei negativer Beschreibung des kindlichen Zustandes durch Mutter p) Einhändigen Greifversuchen / Kontaktversuch auf Mundgeräusche / Wegblicken der Mutter q) Inaktivität auf Schaukeln/ Pusten durch Mutter r) An einem Gegenstand saugen, wenn Mutter einen Gegenstand nutzt / die Hände schüttelt / bei negativer Beschreibung des kindlichen Zustandes / bei mütterlichem Gebrauch eines Gegenstandes s) Aktivität auf über das Kind beugen / mittlere Distanz der Mutter
C	<p>C'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Die Mütterliche PTBS beeinflusst das kindliche Verhalten b) Kind biegt den Rücken bei mütterlichem Stress c) Fehlende Distanz zwischen Mutter und Kind führt zu Wutanfällen bei Kind d) Grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau e) Rückzugsverhalten der Betreuungsperson beeinflusst Verhalten des Kindes f) Fehlende Vokalisierung durch Betreuungsperson beeinflusst kindliches Verhalten

13.8.3 Generalisierung der Kategorien

Tabelle H9: Generalisierung der Kategorien - K'1

Studie	Mutter zeigt...	Generalisierte Kategorien
A	<p>A'1 Mutter zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Blick zu Kamera bei Verunsicherung (A1-a, A2-a, A2-e) b) Herstellung von Kontakt zu Kind über Körper, Raum, Blick und Gesang (A1-b, A1-c, A1-f, A1-m, A1-u) c) Belasteten Emotionsausdruck (negativ, starr, flach, angespannt, misstrauisch, wachsam, Grimasse, traurig, besorgt) (A1-d, A2-n) d) Positiven Emotionsausdruck (lächeln, scherzhafte Überraschung) (A1-e) e) Schwierigkeiten, das kindliche Bedürfnis zu akzeptieren (A2-c) f) Fähigkeit, dem Kind mehr Raum zu geben (A1-g) g) Kontaktabbruch (A2-f, A2-g) h) Hohe Stimulation für Kind (A2-h) i) Akzeptanz für kindlichen Stress (A1-h) j) Dem Alter des Kindes nicht angepasste Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend, scharf), schützen vor mütterlichem Stress (weniger Blickkontakt, mehr Struktur) (A1-j, A1-s A2-j, A2-r) k) Dem Alter des Kindes angepasste Tonlage (Spielerisch) (A2-k) m) Ungewöhnliches Blickverhalten (wechselnd) (A1-i, A2-m) n) Übertriebener Gesichtsausdruck (A2-q) o) Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch (A2-o) p) Übernimmt Kontrolle (A1-k, A2-p) q) Abwendung (A1-n) r) Lässt Kind gewähren (A1-o) s) Dem Blick des Kindes folgenden Blick (A1-q) t) Feinfühlig Reaktion (A1-r) u) Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd (A2-s, A10-c) 	<p>K'1 Verhalten Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Strategien zur Kontaktaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt (A'1-b, B'1-d, C'1-e, C'1-h) - Blickkontakt (A'1-b) - Annäherung (A'1-b) - Geräusche mit dem Mund und Gesang (A'1-b, A'5-c, C'1-c, C'1-d) - ausdauernde Kontaktaufnahme (A'1-x, C'1-i, C'1-k) b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten <ul style="list-style-type: none"> - Dem Blick des Kindes folgend (A'1-s) - Dem Kind angepasste Tonlage (spielerisch) (A'1-k) - Feinfühliges Verhalten (gibt mehr Raum, akzeptiert Stress, lässt gewähren, aufmerksam, interveniert um Wohlbefinden zu steigern) (A'1-f, A'1-i, A'1-r, A'1-t, C'1-n, C'1-o) - grosses Bedürfnis nach (positiver) Beteiligung des Kindes (A'1-w, A'5-y) - sensibel für kindlichen Stress (A'5-dd) c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktabbruch (A'1-g, A'1-q) Übertriebener Gesichtsausdruck (A'1-n) - Wenig vokale Interaktion (B'1-a, C'5-f) - Wenig visuelle Interaktion (B'1-b) - Fokus weg von Kind / kein Blickkontakt (B'1-c, C'1-a) - Wechselndes Blickverhalten (A'1-m) - Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e) - Blick zu Kamera bei Verunsicherung (A'1-a) - Hohe Stimulation für Kind (A'1-h) - Dem Alter des Kindes nicht angepasste Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend, scharf, fordernd) (A'1-j)

	<ul style="list-style-type: none"> v) Abwesender Blick w) Bedürfnis nach Kontaktaufbau (A2-b, A2-d) x) Viel Aufwand für Kontakt (A2-i) 	
B	<p>B'1 Mutter zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wenig vokale Interaktion mit Säugling b) wenig visuelle Interaktion c) Fokus vermehrt weg von Kind d) Herstellung von Körperkontakt zu Kind e) Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck f) Kein Lächeln zu Kind g) Dissoziation h) Schwierigkeiten, kindliche Bedürfnisse wahrzunehmen i) Schwierigkeiten, die kindliche Erregung einzuschätzen j) Überforderung mit eigenem emotionalem Zustand k) Beeinträchtigte Interaktionsfähigkeit aufgrund von Trauma m) Beeinträchtigte Co-Regulation aufgrund von Trauma 	<ul style="list-style-type: none"> - Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch (A'1-o, A'5-k) - Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd (A'1-u, C'1-m) - Abwendung des Kindes reaktiviert Trauer (A'5-e) - Eingeschränkte Feinfühligkeit (Bedürfnisse wahrnehmen, Erregung einschätzen, Bedürfnis akzeptieren) (A'1-e, B'1-h, B'1-i, C'1-p) - Eingeschränkte Interaktionsfähigkeit (B'1-k) - Eingeschränkte Co-Regulation (B'1-m) - Aufdringlichkeit (Blickkontakt, wenig Distanz) stört Erregungsregulation (C'1-f, C'1-g, A'5-j) - Kein Vertrauen in Beziehung (C'1-j, A'5-h) - Widerspruch von Liebe und Trauer (A'5-n) - Zurückhaltung (A'5-p) - In alarmierendem traumatisiertem Zustand (A'5-x) - grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes (A'5-y) - sensibel für kindlichen Stress (A'5-dd) - erkennt Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und kindlichem Stress nicht (A'5-ee) - übernimmt Kontrolle (A'1-p) <p>d) Emotional positiver Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiven Emotionsausdruck (lächeln, scherzhafte Überraschung) (A'1-d) <p>e) Emotional belasteter Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (negativ, starr, flach, angespannt, misstrauisch, wachsam, Grimasse, traurig, besorgt) (A'1-c) - Mütterlicher Stress (A'1-j) - Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e) - Kein Lächeln zu Kind (B'1-f) - Dissoziation (B'1-g, A'5-v) - Überforderung mit eigenem emotionalem Zustand (B'1-j)
C	<p>C'1 Mutter zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kein Blickkontakt zu Kind b) Negative Einschätzung des kindlichen Zustandes c) Geräusche mit dem Mund, um kindliche Aufmerksamkeit zu erhalten d) Gesang während Spiel e) Körperkontakt zu Kind f) (zu) wenig Abstand zu Kind g) Aufdringliches Verhalten h) Berührungen als Kontaktaufnahme-Strategie i) Regelmässige Kontaktversuche j) Ängste in Bezug auf die Beziehung zum Kind k) Grossen Aufwand, um kindliches Interesse zu wecken m) Schwierigkeiten, abzuwarten, bis das Kind reagiert n) Aufmerksamkeit für kindliche Bedürfnisse o) Interventionsmassnahmen um kindliches Wohlbefinden zu verbessern 	

	p) Schwierigkeiten in der Einfühlsamkeit während des Spiels / bei negativen kindlichen Emotionen zu Beginn der Interaktion	<ul style="list-style-type: none">- Negative Einschätzung des kindlichen Zustandes (C'1-b)- Abwesender Blick (A'1-v)
--	--	---

Tabelle H10: Generalisierung der Kategorien - K'2

Studie	Reaktion der Mutter	Generalisierte Kategorien
A	<p>A'2 Reaktion der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Emotionaler Anschluss bei belastetem Emotionsausdruck gelingt nicht (A4-a, A7-a) b) Anschluss an Kind gelingt (emotional, Blick, Körperkontakt) (A4-c, A4-r, A4-s, A4-w, A7-j) c) Reagiert positiv auf Kontaktaufnahme des Kindes (Körperkontakt, strahlen, lächeln, Überraschung) (A4-b, A4-g, A4-u, A7-m) d) Reagiert abweisend / belastet (streng, starr, misstrauisch, flach, nüchtern) / nicht feinfühlig / zu spät / gar nicht auf Kontaktaufnahme des Kindes (A4-d, A4-k, A4-m, A4-t, A7-b, A7-f, A7-k) e) Versteht non-verbales Signal «Nein» des Kindes nicht (A4-e, A7-c) f) Abweisung durch Kind führt zu emotionaler Belastung (negativ, ernüchtert, misstrauisch, Grimasse, Schmolmmund, flach, starr, abwesend, gequält) der Mutter (A4-f) g) Nimmt Stimmungsänderung des Kindes wahr und reagiert feinfühlig (A7-d, A7-e, A4-v) h) Reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt durch Kind (A4-h) i) Belasteter Emotionsausdruck und Bewegung des Kindes verunsichert Mutter (A4-i, A4-j) j) Schneller Blick zu Kind nach Blickkontakt durch Kind (A4-n) k) Reisst Augen auf nach Blickkontakt durch Kind (A4-o) m) Übertriebener Gesichtsausdruck nach Blickkontakt durch Kind (A7-g) n) In sich unstimmgiger Gesichtsausdruck nach Blickkontakt durch Kind (A4-p, A7-h) o) Kontrollverlust führt zu belastetem Emotionsausdruck (ernst, misstrauisch, negativ) (A4-q, A7-o) 	<p>K'2 Reaktion der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Auf belasteten Emotionsausdruck des Kindes <ul style="list-style-type: none"> - Emotionaler Anschluss gelingt nicht (A'2-a) - Emotionaler Anschluss gelingt (A'2-b) - Abweisung führt zu emotionaler Belastung (flach, starr, abwesend, gequält, negativ, misstrauisch, ernüchtert, Schmolmmund, Grimasse) der Mutter (A'2-f, A'5-e) - Nimmt Stimmungsänderung wahr und reagiert feinfühlig (A'2-g) - Verunsicherung (A'2-i) - Eigenes Regulationsverhalten (A'2-q) b) Auf positiven Emotionsausdruck des Kindes <ul style="list-style-type: none"> - Emotionaler Anschluss gelingt (A'2-s) c) Auf Kontaktaufnahme durch Kind <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert mit positivem Ausdruck (lächeln, strahlen, Überraschung) oder Körperkontakt (A'2-c) - reagiert mit belastetem (streng, starr, misstrauisch, flach, nüchtern) / übererregtem (abrupt, aufgerissene Augen) Ausdruck (A'2-d, A'2-j, A'2-k, A'2-m, A'2-n, A'5-u) - reagiert nicht (A'2-d) - reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt (A'2-h) d) auf Non-verbale Signale des Kindes <ul style="list-style-type: none"> - versteht Signal nicht (A'2-e) - respektiert Signal nicht (A'2-r) e) auf Kontrollverlust <ul style="list-style-type: none"> - belasteter Emotionsausdruck (A'2-o)

	<p>p) Bewegt Körper nach vorne nach Blickkontakt durch Kind (A7-i)</p> <p>q) Reguliert eigene Anspannung nach belastetem Emotionsausdruck des Kindes (A7-n)</p> <p>r) Bewegt Kind in Mitte nachdem das Kind sich weggedreht hat (A7-p)</p> <p>s) (Emotionaler) Anschluss an positiven Emotionsausdruck des Kindes gelingt nicht (A4-c1)</p>	<p>f) auf Traumakonfrontation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erregung (B'6-a) - weniger Körperkontakt (B'6-b, B'6-g) - weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation (B'6-c, B'6-d, B'6-g) - verstärkte Abwesenheit (B'6-e, B'6-g) - belasteter Emotionsausdruck (B6-f, B'6-h) - Reaktivierung des Traumas (B'6-i) - Rückzug (B06-j, B'6-k)
B	Keine	
C	Keine	

Tabelle H11: Generalisierung der Kategorien - K'3

Studie	Kind zeigt...	Generalisierte Kategorien
A	<p>A'3 Kind zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kontaktversuche zur Mutter (Körperkontakt, Blick, Kopf zuwenden) (A8-a, A8-g, A8-k, A8-m, A13-a, A13-d, A13-e, A13-h) b) Belasteten Emotionsausdruck (flach, negativ, gekräuselte Oberlippe, leer, mürrisch, gestresst) (A8-b, A8-e, A13-c, A13-g) c) Erregungsregulation durch wegschauen und abwenden (A8-c, A13-b, A13-d) d) Regulationsstörung (Wechsel zwischen positiver Interaktion und Abweisung) (A9-a) e) Stress (A9-b) f) Ansprechbarkeit und Interaktivität (A9-c) g) Positiven Emotionsausdruck (freundlich, interessiert, liebevoll, lächeln) (A8-f) h) Fokus nicht auf Gesicht der Mutter (A8-h) i) Festklammern (A8-i) j) Beteiligung (A8-j) k) Bedürfnis nach Kontrolle (A9-d) m) Ausdauernd in Kontaktaufbau (A9-e) n) Keine Ansprechbarkeit (A8-d) 	<p>K'3 Kind zeigt</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Strategien zur Kontaktaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt (A'3-a) - Blickkontakt (A'3-a) - Kopf zuwenden (A'3-a) - Ausdauernde Kontaktaufnahme (A'3-m, C'3-k) b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten <ul style="list-style-type: none"> - Ansprechbar und interaktiv (A'3-f, C'3-p) - Beteiligung (A'3-j) - Kein desorganisiertes Bindungsverhalten (B'3-j) - Sensibel für Verhalten der Betreuungsperson (C'3-o) c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten <ul style="list-style-type: none"> - Erregungsregulation durch Vermeidungsverhalten (abwenden, wegdrehen, wegschauen, Rückzug) (A'3-c, C'3-f, C'3-j, C'3-m) - Regulationsstörungen Kind (A'3-d) - Fokus nicht auf Gesicht der Mutter (Hände, Objekte, Interviewer) (A'3-h, B'3-c, B'3-d) - Bedürfnis nach Kontrolle (A'3-k) - Keine gerichtete Vokalisierung (B'3-b) - Überwiegend Kommunikation über Berührung (B'3-e) - Desorganisiertes Verhalten (C'3-c) - Keine Ansprechbarkeit (A8-d) d) Emotional positiver Zustand <ul style="list-style-type: none"> - Positiven Emotionsausdruck (freundlich, interessiert, liebevoll, lächeln) (A'3-g, B'3-h) - Neutrale oder positive Vokalisierung (B'3-a) - Überwiegend neutraler Ausdruck (B'3-g)
B	<p>B'3 Kind zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Neutrale oder positive Vokalisierung b) keine gerichteten Vokalisierungen c) mehrheitlich auf Objekte/Umgebung gerichteter Blick, wenig zu Mutter d) Blick zu Interviewer e) Überwiegend Kommunikation über Berührung f) Selbststimulation durch repetitive Bewegungen g) überwiegend neutraler Ausdruck h) positiven Emotionsausdruck (lächeln) 	

	<ul style="list-style-type: none"> i) weinen j) kein desorganisiertes Bindungsverhalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktiv (C'3-g)
C	<p>C'3 Kind zeigt...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) (starkes) Weinen im Spiel b) Rückenbiegen im Spiel c) Desorganisiertes Verhalten im Spiel d) Anzeichen von Stress im Spiel e) Kind dreht sich weg im Spiel f) Distanzierendes Verhalten g) Aktivität während Spiel h) Aufregung im Spiel i) Wenig Interesse an Umgebung j) Vermeidungsverhalten k) Bemühungen, um Aufmerksamkeit zu erhalten / in Kontakt zu kommen m) Rückzug im Spiel n) Protest im Spiel o) Sensibilität für Verhalten der Betreuungsperson p) Ansprechbarkeit 	<p>e) Emotional belasteter Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belasteten Emotionsausdruck (negativ, leer, flach, mürrisch, gestresst, gekräuselte Oberlippe, weinen, rückenbiegen, Protest, Stress, Aufregung, festklammern) (A'3-b, A'3-i, A'3-e, B'3-i, C'3-a, C'3-b, C'3-d, C'3-h, C'3-n) - Selbststimulation durch repetitive Bewegungen (B'3-f) - Wenig Interesse an Umgebung (C'3-i)

Tabelle H12: Generalisierung der Kategorien - K'4

Studie	Kind reagiert mit	Generalisierte Kategorien
A	<p>A'4 Kind reagiert mit...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) belastetem Emotionsausdruck (presst Lippen zusammen, negativ, gedämpft, glasig, flach) auf Kontaktabbruch, Kontrollverlust oder fehlender Feinfühligkeit der Mutter (A3-a (Abbruch), A3-e (fehlende Feinfühligkeit), A3-i (Kontrollverlust) A6-b, A6-e (Kontrollverlust)) b) Abweisung, Belastung oder gar nicht auf (überstimulierenden) Kontaktversuch der Mutter (A3-b, A6-a) c) Positiven Emotionen auf Kontaktversuch der Mutter (A3-c) d) Überraschung auf Kontaktversuch der Mutter (3-d) e) Schlaffem Tonus auf fehlende Feinfühligkeit (A3-f) f) Unerreichbarem Zustand (Vorstufe von Dissoziation) nach fehlender Feinfühligkeit (A6-c) g) Wegblicken/belasteter Emotionsausdruck auf starren Gesichtsausdruck der Mutter (A6-d (wegblicken), A3-g (belasteter Emotionsausdruck), A3-h (wegblicken)) h) Kontaktabbruch nach Kontrollverlust (A3-i) i) Bewegt Finger der Mutter nach Kontaktaufnahme durch Mutter (A3-j) j) Abbruch auf Überstimulation der Mutter (A6-a) k) Greifversuch auf Kontaktversuch der Mutter (A3-m) 	<p>K'4 Reaktion des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Auf Kontaktversuch der Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Abweisend (A'4-b) - Keine (A'4-b) - Positiv (verzückt, lächeln, verwundert, Blick) (A'4-c) - Überrascht (A'4-d) - Bewegt Finger der Mutter (A'4-i) - Wutanfälle (C'4-h) - Rückenbiegen (C'4-j) - Aufregung (C'4-k) - Desorganisation (C'4-m) - Greifversuch (A'4-k, C'4-p) - Aktivität (C'4-s) b) Auf Kontaktabbruch der Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (presst Lippen zusammen, negativ, gedämpft) (A'4-a) - Wegblicken (C'4-a, C'4-e) - Selbstumarmung (C'4-f) - Augenschliessen (C'4-g) - Wutanfälle (C'4-h) - Weinen (C'4-i) - Rückenbiegen (C'4-j) - Aufregung (C'4-k) - Desorganisation (C'4-m) - Greifversuch (C'4-p) - An einem Gegenstand saugen (C'4-r) c) Auf fehlende Feinfühligkeit der Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (glasiger Blick, flach, negativ) (A'4-a) - Schlaffer Tonus (A'4-e)
B	<p>B'4 Kind reagiert mit...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Weniger Blickkontakt bei Konfrontation der Mutter b) Verstärktem Saugen bei Konfrontation der Mutter c) Häufigeren Berührungen bei Konfrontation der Mutter d) Coping-Strategien als Selbstregulation / Kompensationsversuch 	
C	<p>C'4 Kind reagiert mit...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wegblicken bei ruhigem Gesicht / Positionsveränderung der Mutter 	

	<ul style="list-style-type: none"> b) Wegdrehen bei ruhigem Gesicht der Mutter c) Verhaltensweisen, als ob es von der Mutter weg will d) Rückenbiegen bei Wiedervereinigung e) Wegschauen, wenn Mutter sich zurückzieht f) Selbstumarmung, wenn Mutter Objekt anblickt g) Augenschliessen auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / Wegdrehen / Blick auf Objekt der Mutter h) Wutanfällen auf Wegblicken/ Nutzung eines Gegenstandes / mittlere Distanz / singen / negative Beschreibung des kindlichen Zustandes / Geräusche der Mutter i) Weinen auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / Wegdrehen / Blick auf Objekt / Monolog der Mutter / Umplatzierung durch Mutter j) Rückenbiegen auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / über das Kind beugen / mittlere Distanz / Geräusche der Mutter k) Aufregung auf Wegblicken / Geräusche der Mutter m) Desorganisation auf Wegblicken / Nutzung eines Gegenstandes / mittlere Distanz / Wegdrehen / Blick auf kindlichen Körper der Mutter / bei mütterlichem Gebrauch eines Gegenstandes n) Wegschauen bei negativer Beschreibung durch Mutter o) Selbstberührungen und Selbstumarmung bei negativer Beschreibung des kindlichen Zustandes durch Mutter p) Einhändigen Greifversuchen / Kontaktversuch auf Mundgeräusche / Wegblicken / Monolog der Mutter q) Inaktivität auf Schaukeln/ Pusten durch Mutter r) An einem Gegenstand saugen, wenn Mutter einen Gegenstand nutzt / die Hände schüttelt / bei negativer Beschreibung des kindlichen Zustandes / bei mütterlichem Gebrauch eines Gegenstandes s) Aktivität auf über das Kind beugen / mittlere Distanz der Mutter 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstufe von Dissoziation (A'4-f) - Wutanfälle (C'4-h, C'5-c) - Weinen (C'4-i) - Wegblicken (C'4-n) - Selbstumarmung (C'4-o) - An einem Gegenstand saugen (C'4-r) - Aktivität (C'4-s) - Greifversuch (C'4-p) <p>d) Auf belasteten Emotionsausdruck der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegblicken (A'4-g, C'4-a) - Wegdrehen (C'4-b) - Belasteter Emotionsausdruck (A'4-g) - Distanzierendes Verhalten (C'4-c) - Rückenbiegen (C'5-b) <p>e) Auf Kontrollverlust</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (negativ) (A'4-a) - Kontaktabbruch (A'4-h) - Weinen (C'4-i) - Inaktivität (C'4-q) - An einem Gegenstand saugen (C'4-r) <p>f) Auf traumatische Reaktivierung der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coping-Strategien als Selbstregulation (B'4-a (weniger Blickkontakt), B'4-b (saugen), B'4-c (Körperkontakt), B'4-d, B'5-a (Selbststimulation), B'5-b (saugen), B'5-h (Selbststimulation), B'5-i (saugen)) <p>g) Auf Wiedervereinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenbiegen (C'4-d) <p>h) Auf Überstimulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückzug (A'5-i)
--	--	--

		- Abbruch (A'4-j)
--	--	-------------------

Tabelle H13: Generalisierung der Kategorien - K'5

Studie	Mutter-Kind-Dyade	Generalisierte Kategorien
A	<p>A'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fehlende Übereinstimmung (Tempo, emotionaler Ausdruck) (A5-a (Ausdruck)9, A5-g (Tempo), A10-c (Tempo)) b) Übereinstimmender, gemeinsamer Moment (Lächeln, Blick, Fokus, Ausdruck) (A5-b, A12-a, A12-b, A12-d, A12-e, A12-f) c) Gesang als hilfreiche Methode für Kontaktaufbau (A5-c) d) Resilienz und Engagement der Dyade (A5-d (Resilienz), A5-f(Engagement)) e) Abweisung von Kind und Abwarten auf Reaktion belastend für Mutter (erneute Verlustgefühle) (A11-a, A11-b, A5-h) f) Anblick des Kindes reaktiviert Trauer (A11-c) g) Empathisches Eingehen reaktiviert Trauer (A11-d) h) Kein mütterliches Vertrauen in Beziehung zu Kind (A10-a, A10-d, A10-e) i) Überstimulation führt zu Rückzug (A5-e) j) Mutter stört Erregungsregulation (A5-i) k) Verlust und Wiederaufbau von Verbindung (A5-i, A5-j, A5-k, A10-f) m) Herausfordernde Momente (A5-m) n) Widerspruch von Liebe und Trauer bei Mutter (A10-b, A10-g) o) Positive Qualität (A5-n) p) Mutter wirkt zurückhaltend (A10-h) q) Wenige, kurze Blickkontakte (A12-c) r) Verhalten der Mutter führt zu Übererregung beim Kind (A5-o) s) Handspiel als Alternative zu Blickkontakt (A5-p, A12-h) t) Kind fühlt sich nicht gesehen (A5-q) u) Übererregte Reaktion auf Kind aufgrund von Trauer (A10-i, A10-j) v) Dissoziation als Schutz vor Trauer (A10-k) 	<p>K'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Positiv, förderlich <ul style="list-style-type: none"> - Übereinstimmender Moment (Lächeln, Blick, Fokus, Ausdruck) (A'5-b) - Resilienz der Dyade (A'5-d) - Engagement der Dyade (A'5-d) - Positive Qualität (A'5-o) - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt (A'5-s) b) Herausfordernd <ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Übereinstimmung (Tempo, emotionaler Ausdruck, Interaktion) (A'5-a, B'5-d) - Herausfordernde Momente (A'5-m) - Wenige, kurze Blickkontakte (A'5-q) - Mütterlicher Stress verhindert empathische Reaktion auf kindlichen Stress (A'5-w) - Wenig Wechselseitigkeit (B'5-c) - Kind ist konfrontiert mit Dissoziation der Mutter (B'5-e) - Grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau (C'5-d) - Mutter erträgt aufgrund von Trauer normalen kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch nicht (A'5-gg) - hohe Stimulation für Kind (A'1-h) - Aufdringlichkeit (Blickkontakt, wenig Distanz) stört Erregungsregulation des Kindes (C'1-f, C'1-g, A'5-j) c) Auswirkungen auf Mutter <ul style="list-style-type: none"> - Anblick des Kindes reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-f) - Empathisches Eingehen auf Kind reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-g)

	<p>w) Mütterlicher Stress verhindert empathische Reaktion auf kindlichen Stress (A5-r, A5-s, A5-t)</p> <p>x) In alarmierendem traumatisiertem Zustand (A10-o)</p> <p>y) Grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes (A10-p)</p> <p>z) Verlustübertragung durch Mutter (A14-a)</p> <p>aa) Repräsentation der Mutter von disjunktiven Momenten geprägt (A14-b)</p> <p>bb) Lernt, welche Verhaltensweisen zu Belastungsreaktion bei Mutter führen (A14-c)</p> <p>cc) Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation von Kind internalisiert (A11-e)</p> <p>dd) Mutter ist sensibel für kindlichen Stress (A10-m)</p> <p>ee) Erkennt Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und kindlichem Stress nicht (A10-n)</p> <p>ff) Blicke treffen sich nicht (A12-g)</p> <p>gg) Erträgt normalen kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch nicht (A10-f)</p> <p>m) Erträgt normalen kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch nicht (A10-f)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abwendung des Kindes reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-e) <p>d) Auswirkungen auf Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation von Kind internalisiert (A'5-cc) - Kind lernt, welche Verhaltensweisen bei Mutter zu Belastung führen (A'5-bb) - Kindliche Repräsentation der Mutter von disjunktiven Momenten geprägt (A'5-aa) - Verlustübertragung von Mutter auf Kind (A'5-z) - Verhalten der Mutter führt zu Übererregung beim Kind (A'5-r) - Kind fühlt sich nicht gesehen (A'5-t) - Fehlende Beantwortung der Kontaktaufnahme führt zu sensorischem Durcheinander bei Kind (B'5-f) - Mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten (B'5-g, C'5-a)
B	<p>B'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <p>a) erhöhte Selbststimulation bei psychischer Abwesenheit der Mutter</p> <p>b) erhöhtes Brustsaugen bei psychischer Abwesenheit der Mutter</p> <p>c) wenig Wechselseitigkeit</p> <p>d) Kaum Interaktion auf dieselbe Art und Weise</p> <p>e) Kind ist konfrontiert mit Dissoziation der Mutter</p> <p>f) Fehlende Beantwortung der Kontaktaufnahme führt bei Kind zu sensorischem Durcheinander</p> <p>g) Mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> h) Abwesender Blick der Mutter bei Konfrontation führt zu vermehrter Selbststimulation des Kindes i) Abwesender Blick der Mutter bei Konfrontation führt zu verstärktem Saugen des Kindes 	
C	<p>C'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Die Mütterliche PTBS beeinflusst das kindliche Verhalten b) Kind biegt den Rücken bei mütterlichem Stress c) Fehlende Distanz zwischen Mutter und Kind führt zu Wutanfällen bei Kind d) Grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau e) Rückzugsverhalten der Betreuungsperson beeinflusst Verhalten des Kindes f) Fehlende Vokalisierung durch Betreuungsperson beeinflusst kindliches Verhalten 	

Tabelle H14: Generalisierung der Kategorien - K'6

Studie	Mögliche Kategorien	Generalisierte Kategorien
A	keine	
B	B'6 Einfluss der Traumakonfrontation auf Mutter a) Erregung bei Konfrontation mit Trauma b) weniger Körperkontakt bei und nach Konfrontation c) weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation d) weniger Blickkontakt zu Interviewer bei Konfrontation e) verstärkte Abwesenheit bei Konfrontation f) weniger lächeln/belasteter Emotionsausdruck bei Konfrontation g) Konfrontation mit Trauma hat Einfluss auf das mütterliche Verhalten h) Konfrontation mit Trauma hat Einfluss auf die mütterlichen Emotionen i) Reaktivierung des Traumas j) Fokus nicht mehr auf Kontaktaufnahme k) Rückzug	Siehe K'2-f
C	keine	

13.8.4 Definitive Kategorisierung

Tabelle H15: Definitive Kategorisierung der Studieninhalte

Generalisierte Kategorien	Endgültige Kategorien
<p>K'1 Verhalten Mutter</p> <p>a) Strategien zur Kontaktaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt (A'1-b, B'1-d, C'1-e, C'1-h) - Blickkontakt (A'1-b) - Annäherung (A'1-b) - Geräusche mit dem Mund und Gesang (A'1-b, A'5-c, C'1-c, C'1-d) - ausdauernde Kontaktaufnahme (A'1-x, C'1-i, C'1-k) <p>b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dem Blick des Kindes folgend (A'1-s) - Dem Kind angepasste Tonlage (spielerisch) (A'1-k) - Feinfühliges Verhalten (gibt mehr Raum, akzeptiert Stress, lässt gewähren, aufmerksam, Interveniert um Wohlbefinden zu steigern) (A'1-f, A'1-i, A'1-r, A'1-t, C'1-n, C'1-o) - grosses Bedürfnis nach (positiver) Beteiligung des Kindes (A'1-w, A'5-y) - sensibel für kindlichen Stress (A'5-dd) <p>c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktabbruch (A'1-g, A'1-q) - Übertriebener Gesichtsausdruck (A'1-n) - Wenig vokale Interaktion (B'1-a, C'5-f) - Wenig visuelle Interaktion (B'1-b) - Fokus weg von Kind / kein Blickkontakt (B'1-c, C'1-a) - Wechselndes Blickverhalten (A'1-m) - Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e) - Blick zu Kamera bei Verunsicherung (A'1-a) 	<p>K1 Verhalten der Mutter</p> <p>a) Strategien zur Kontaktaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt (A'1-b, B'1-d, C'1-e, C'1-h) - Blickkontakt (A'1-b) - Annäherung (A'1-b) - Geräusche mit dem Mund und Gesang (C'1-c, C'1-d, A'5-c) - ausdauernde Kontaktaufnahme (A'1-x, C'1-i, C'1-k) <p>b) erfolgreiches Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - folgt dem Blick des Kindes (A'1-s) - passt Tonlage dem Kind an (spielerisch) (A'1-k) - feinfühliges Verhalten (gibt mehr Raum, akzeptiert Stress, lässt gewähren, aufmerksam, Interveniert um Wohlbefinden zu steigern) (A'1-f, A'1-i, A'1-r, A'1-t, C'1-n, C'1-o) - hat Bedürfnis nach (positiver) Beteiligung des Kindes (A'1-w, A'5-y) - ist sensibel für kindlichen Stress (A'5-dd) <p>c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch (A'1-g, A'1-q, A'1-o, A'5-k) - wechselndes Blickverhalten (A'1-m) - Fokus nicht bei Kind (B'1-c, C'1-a) - Blick zu Kamera bei Verunsicherung (A'1-a) - wenig vokale Interaktion (B'1-a, C'5-f) - wenig visuelle Interaktion (B'1-b) - eingeschränkte Interaktionsfähigkeit (B'1-k) - mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e)

<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Stimulation für Kind (A'1-h) - Dem Alter des Kindes nicht angepasste Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend, scharf, fordernd) (A'1-j) - Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch (A'1-o, A'5-k) - Abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd (A'1-u, C'1-m) - Abwendung des Kindes reaktiviert Trauer (A'5-e) - Eingeschränkte Feinfühligkeit (Bedürfnisse wahrnehmen, Erregung einschätzen, Bedürfnis akzeptieren) (A'1-e, B'1-h, B'1-i, C'1-p) - Eingeschränkte Interaktionsfähigkeit (B'1-k) - Eingeschränkte Co-Regulation (B'1-m) - Aufdringlichkeit (Blickkontakt, wenig Distanz) stört Erregungsregulation (C'1-f, C'1-g, A'5-j) - Kein Vertrauen in Beziehung (C'1-j, A'5-h) - Widerspruch von Liebe und Trauer (A'5-n) - Zurückhaltung (A'5-p) - In alarmierendem traumatisiertem Zustand (A'5-x) - grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes (A'5-y) - sensibel für kindlichen Stress (A'5-dd) - erkennt Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und kindlichem Stress nicht (A'5-ee) - übernimmt Kontrolle (A'1-p) <p>d) Emotional positiver Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiven Emotionsausdruck (lächeln, scherzhafte Überraschung) (A'1-d) <p>e) Emotional belasteter Zustand</p>	<ul style="list-style-type: none"> - dem Alter des Kindes nicht angepasste Spracheigenschaften (direktiv, verlangend, anleitend, scharf, fordernd) (A'1-j) - grosses Bedürfnis nach positiver Beteiligung des Kindes (A'5-y) - übernimmt Kontrolle (A'1-p) - abwarten auf Initiative des Kindes herausfordernd (A'1-u, C'1-m) - kein Vertrauen in Beziehung (C'1-j, A'5-h) - eingeschränkte Feinfühligkeit (Bedürfnisse wahrnehmen, Erregung einschätzen, Bedürfnis akzeptieren) (A'1-e, B'1-h, B'1-i, C'1-p) - Sensibilität für kindlichen Stress (A'5-dd) - erkennt Zusammenhang zwischen eigenem Verhalten und kindlichem Stress nicht (A'5-ee) - eingeschränkte Co-Regulation (B'1-m) - in alarmierendem traumatisiertem Zustand (A'5-x) - Zurückhaltung (A'5-p) - Widerspruch von Liebe und Trauer (A'5-n) <p>d) Emotional positiver Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - positiver Emotionsausdruck (lächeln, scherzhafte Überraschung) (A'1-d) - mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e) <p>e) Emotional belasteter Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - belasteter Emotionsausdruck (negativ, starr, flach, angespannt, misstrauisch, wachsam, Grimasse, traurig, besorgt) (A'1-c) - abwesender Blick (A'1-v) - mütterlicher Stress (A'1-j) - mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e) - kein Lächeln zu Kind (B'1-f)
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (negativ, starr, flach, angespannt, misstrauisch, wachsam, Grimasse, traurig, besorgt) (A'1-c) - Mütterlicher Stress (A'1-j) - Mehrheitlich neutraler Gesichtsausdruck (B'1-e) - Kein Lächeln zu Kind (B'1-f) - Dissoziation (B'1-g, A'5-v) - Überforderung mit eigenem emotionalem Zustand (B'1-j) - Negative Einschätzung des kindlichen Zustandes (C'1-b) - Abwesender Blick (A'1-v) 	<ul style="list-style-type: none"> - negative Einschätzung des kindlichen Zustandes (C'1-b) - Überforderung mit eigenem emotionalem Zustand (B'1-j) - Dissoziation (B'1-g, A'5-v)
<p>K'2 Reaktion der Mutter</p> <p>a) Auf belasteten Emotionsausdruck des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emotionaler Anschluss gelingt nicht (A'2-a) - Emotionaler Anschluss gelingt (A'2-b) - Abweisung führt zu emotionaler Belastung (flach, starr, abwesend, gequält, negativ, misstrauisch, ernüchtert, Schmolle Mund, Grimasse) der Mutter (A'2-f, A'5-e) - Nimmt Stimmungsänderung wahr und reagiert feinfühlig (A'2-g) - Verunsicherung (A'2-i) - Eigenes Regulationsverhalten (A'2-q) <p>b) Auf positiven Emotionsausdruck des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emotionaler Anschluss gelingt (A'2-s) <p>c) Auf Kontaktaufnahme durch Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reagiert mit positivem Ausdruck (lächeln, strahlen, Überraschung) oder Körperkontakt (A'2-c) - reagiert mit belastetem (streng, starr, misstrauisch, flach, nüchtern) / übererregtem (abrupt, aufgerissene Augen) Ausdruck (A'2-d, A'2-j, A'2-k, A'2-m, A'2-n, A'5-u) 	<p>K2 Reaktion der Mutter</p> <p>a) Auf belasteten Emotionsausdruck des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - emotionaler Anschluss gelingt nicht (A'2-a) - emotionaler Anschluss gelingt (A'2-b) - nimmt Stimmungsänderung wahr und reagiert feinfühlig (A'2-g) - Abweisung führt zu emotionaler Belastung (flach, starr, abwesend, gequält, negativ, misstrauisch, ernüchtert, Schmolle Mund, Grimasse) der Mutter (A'2-f, A'5-e) - Verunsicherung (A'2-i) - eigenes Regulationsverhalten (A'2-q) <p>b) Auf positiven Emotionsausdruck des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - emotionaler Anschluss gelingt (A'2-s) <p>c) Auf Kontaktaufnahme durch Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> - reagiert mit positivem Ausdruck (lächeln, strahlen, Überraschung), Körperkontakt oder Bewegung (A'2-c, A'2-h) - reagiert mit belastetem (streng, starr, misstrauisch, flach, nüchtern) / übererregtem (abrupt, aufgerissene Augen) Ausdruck (A'2-d, A'2-j, A'2-k, A'2-m, A'2-n, A'5-u) - reagiert nicht (A'2-d)

<ul style="list-style-type: none"> - reagiert nicht (A'2-d) - reagiert mit Bewegung auf Körperkontakt (A'2-h) <p>d) auf non-verbale Signale des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - versteht Signal nicht (A'2-e) - respektiert Signal nicht (A'2-r) <p>e) auf Kontrollverlust</p> <ul style="list-style-type: none"> - belasteter Emotionsausdruck (A'2-o) <p>f) auf Traumakonfrontation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erregung (B'6-a) - weniger Körperkontakt (B'6-b, B'6-g) - weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation (B'6-c, B'6-d, B'6-g) - verstärkte Abwesenheit (B'6-e, B'6-g) - belasteter Emotionsausdruck (B6-f, B'6-h) - Reaktivierung des Traumas (B'6-i) - Rückzug (B06-j, B'6-k) 	<p>d) auf non-verbale Signale des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> - versteht Signal nicht (A'2-e) - respektiert Signal nicht (A'2-r) <p>e) auf Kontrollverlust</p> <ul style="list-style-type: none"> - belasteter Emotionsausdruck (A'2-o) <p>f) auf Traumakonfrontation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erregung (B'6-a) - verstärkte Abwesenheit (B'6-e, B'6-g) - Rückzug (B06-j, B'6-k) - weniger Körperkontakt (B'6-b, B'6-g) - weniger Blickkontakt/Fokus zu Kind bei Konfrontation (B'6-c, B'6-d, B'6-g) - belasteter Emotionsausdruck (B6-f, B'6-h) - Reaktivierung des Traumas (B'6-i)
<p>K'3 Kind zeigt</p> <p>a) Strategien zur Kontaktaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt (A'3-a) - Blickkontakt (A'3-a) - Kopf zuwenden (A'3-a) - Ausdauernde Kontaktaufnahme (A'3-m, C'3-k) <p>b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansprechbar und interaktiv (A'3-f, C'3-p) - Beteiligung (A'3-j) 	<p>K3 Verhalten des Kindes</p> <p>a) Strategien zur Kontaktaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkontakt (A'3-a) - Blickkontakt (A'3-a) - Kopf zuwenden (A'3-a) - ausdauernde Kontaktaufnahme (A'3-m, C'3-k) <p>b) Erfolgreiches Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ansprechbarkeit und Interaktivität (A'3-f, C'3-p) - Beteiligung (A'3-j)

<ul style="list-style-type: none"> - Kein desorganisiertes Bindungsverhalten (B'3-j) - Sensibel für Verhalten der Betreuungsperson (C'3-o) <p>c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erregungsregulation durch Vermeidungsverhalten (abwenden, wegdrehen, wegschauen, Rückzug) (A'3-c, C'3-f, C'3-j, C'3-m) - Regulationsstörungen Kind (A'3-d) - Fokus nicht auf Gesicht der Mutter (Hände, Objekte, Interviewer) (A'3-h, B'3-c, B'3-d) - Bedürfnis nach Kontrolle (A'3-k) - Keine gerichtete Vokalisierung (B'3-b) - Überwiegend Kommunikation über Berührung (B'3-e) - Desorganisiertes Verhalten (C'3-c) - Keine Ansprechbarkeit (A8-d) <p>d) Emotional positiver Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positiven Emotionsausdruck (freundlich, interessiert, liebevoll, lächeln) (A'3-g, B'3-h) - Neutrale oder positive Vokalisierung (B'3-a) - Überwiegend neutraler Ausdruck (B'3-g) - Aktiv (C'3-g) <p>e) Emotional belasteter Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belasteten Emotionsausdruck (negativ, leer, flach, mürrisch, gestresst, gekräuselte Oberlippe, weinen, rückenbiegen, Protest, Stress, Aufregung, festklammern) (A'3-b, A'3-i, A'3-e, B'3-i, C'3-a, C'3-b, C'3-d, C'3-h, C'3-n) - Selbststimulation durch repetitive Bewegungen (B'3-f) - Wenig Interesse an Umgebung (C'3-i) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kein desorganisiertes Bindungsverhalten (B'3-j) - Sensibilität für Verhalten der Betreuungsperson (C'3-o) <p>c) Herausforderungen im Interaktionsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus nicht auf Gesicht der Mutter (Hände, Objekte, Interviewer) (A'3-h, B'3-c, B'3-d) - überwiegend Kommunikation über Berührung (B'3-e) - keine gerichtete Vokalisierung (B'3-b) - Erregungsregulation durch Vermeidungsverhalten (abwenden, wegdrehen, wegschauen, Rückzug) (A'3-c, C'3-f, C'3-j, C'3-m) - keine Ansprechbarkeit (A8-d) - Regulationsstörungen Kind (A'3-d) - Kontrollbedürfnis (A'3-k) - desorganisiertes Verhalten (C'3-c) <p>d) Emotional positiver Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - positiver Emotionsausdruck (freundlich, interessiert, liebevoll, lächeln) (A'3-g, B'3-h) - neutrale oder positive Vokalisierung (B'3-a) - überwiegend neutraler Ausdruck (B'3-g) - aktiv (C'3-g) <p>e) Emotional belasteter Zustand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (negativ, leer, flach, mürrisch, gestresst, gekräuselte Oberlippe, weinen, Rückenbiegen, Protest, Aufregung, festklammern) (A'3-b, A'3-i, A'3-e, B'3-i, C'3-a, C'3-b, C'3-d, C'3-h, C'3-n) - Selbststimulation (B'3-f) - wenig Interesse an Umgebung (C'3-i)
<p>K'4 Reaktion des Kindes</p> <p>a) Auf Kontaktversuch der Mutter</p>	<p>K4 Reaktion des Kindes</p> <p>a) Auf belasteten Emotionsausdruck der Mutter</p>

- Abweisend (A'4-b)
- Keine (A'4-b)
- Positiv (verzückt, lächeln, verwundert, Blick) (A'4-c)
- Überrascht (A'4-d)
- Bewegt Finger der Mutter (A'4-i)
- Wutanfälle (C'4-h)
- Rückenbiegen (C'4-j)
- Aufregung (C'4-k)
- Desorganisation (C'4-m)
- Greifversuch (A'4-k, C'4-p)
- Aktivität (C'4-s)

b) Auf Kontaktabbruch der Mutter

- Belasteter Emotionsausdruck (presst Lippen zusammen, negativ, gedämpft) (A'4-a)
- Wegblicken (C'4-a, C'4-e)
- Selbstumarmung (C'4-f)
- Augenschliessen (C'4-g)
- Wutanfälle (C'4-h)
- Weinen (C'4-i)
- Rückenbiegen (C'4-j)
- Aufregung (C'4-k)
- Desorganisation (C'4-m)
- Greifversuch (C'4-p)
- An einem Gegenstand saugen (C'4-r)

c) Auf fehlende Feinfühligkeit der Mutter

- Belasteter Emotionsausdruck (glasiger Blick, flach, negativ) (A'4-a)
- Schlaffer Tonus (A'4-e)
- Vorstufe von Dissoziation (A'4-f)
- Wutanfälle (C'4-h, C'5-c)
- Weinen (C'4-i)
- Wegblicken (C'4-n)

- Wegblicken (A'4-g, C'4-a)
- Wegdrehen (C'4-b)
- Distanzierendes Verhalten (C'4-c)
- belasteter Emotionsausdruck, Rückenbiegen (A'4-g, C'5-b)

b) Auf Kontaktversuch der Mutter

- Belasteter Emotionsausdruck (Wutanfälle, Rückenbiegen, Aufregung (C'4-h, C'4-j, C'4-k)
- abweisend (A'4-b)
- fehlend (A'4-b)
- Desorganisation (C'4-m)
- Aktivität, Finger der Mutter bewegen, Greifversuch (A'4-i, C'4-s, C'4-s)
- positiv (verzückt, lächeln, verwundert, Blick) (A'4-c)
- überrascht (A'4-d)

c) Auf Kontaktabbruch der Mutter

- belasteter Emotionsausdruck (presst Lippen zusammen, negativ, gedämpft, wegblicken, Augenschliessen, Wutanfälle, , Rückenbiegen, Weinen, Aufregung) (A'4-a, C'4-a, C'4-e, C'4-g, C'4-h, C'4-i, C'3-j C'4-k)
- Selbststimulation (Selbstumarmung, saugen) (C'4-f, C'4-r)
- Greifversuch (C'4-p)
- Desorganisation (C'4-m)

d) Auf fehlende Feinfühligkeit der Mutter

- belasteter Emotionsausdruck (glasiger Blick, flach, negativ, Wutanfälle, Weinen, Wegblicken) (A'4-a, C'4-h, C'5-c, C'4-i, C'4-n)
- Aktivität, Greifversuch (C'4-p, C'4-s)
- schlaffer Tonus (A'4-e)
- Vorstufe von Dissoziation (A'4-f)

<ul style="list-style-type: none"> - Selbstumarmung (C'4-o) - An einem Gegenstand saugen (C'4-r) - Aktivität (C'4-s) - Greifversuch (C'4-p) <p>d) Auf belasteten Emotionsausdruck der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wegblicken (A'4-g, C'4-a) - Wegdrehen (C'4-b) - Belasteter Emotionsausdruck (A'4-g) - Distanzierendes Verhalten (C'4-c) - Rückenbiegen (C'5-b) <p>e) Auf Kontrollverlust</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belasteter Emotionsausdruck (negativ) (A'4-a) - Kontaktabbruch (A'4-h) - Weinen (C'4-i) - Inaktivität (C'4-q) - An einem Gegenstand saugen (C'4-r) <p>f) Auf traumatische Reaktivierung der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coping-Strategien als Selbstregulation (B'4-a (weniger Blickkontakt), B'4-b (saugen), B'4-c (Körperkontakt), B'4-d, B'5-a (Selbststimulation), B'5-b (saugen), B'5-h (Selbststimulation), B'5-i (saugen)) <p>g) Auf Wiedervereinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenbiegen (C'4-d) <p>h) Auf Überstimulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückzug (A'5-i) - Abbruch (A'4-j) 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbststimulation (Selbstumarmung, saugen) (C'4-o, C'4-r) <p>e) Auf Kontrollverlust</p> <ul style="list-style-type: none"> - belasteter Emotionsausdruck (negativ, Weinen) (A'4-a, C'4-i) - Kontaktabbruch (A'4-h) - Inaktivität (C'4-q) - an einem Gegenstand saugen (C'4-r) <p>f) Auf traumatische Reaktivierung der Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coping-Strategien als Selbstregulation (weniger Blickkontakt, saugen, Körperkontakt, Selbststimulation (B'4-a, B'4-b, B'4-c, B'4-d, B'5-a, B'5-b, B'5-h, B'5-i)) <p>g) Auf Wiedervereinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückenbiegen (C'4-d) <p>h) Auf Überstimulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückzug (A'5-i) - Abbruch (A'4-j)
<p>K'5 Mutter-Kind-Dyade</p> <p>a) Positiv, förderlich</p>	<p>K5 Mutter-Kind-Dyade</p> <p>a) Positiv, förderlich</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Übereinstimmender Moment (Lächeln, Blick, Fokus, Ausdruck) (A'5-b) - Resilienz der Dyade (A'5-d) - Engagement der Dyade (A'5-d) - Positive Qualität (A'5-o) - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt (A'5-s) <p>b) Herausfordernd</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Übereinstimmung (Tempo, emotionaler Ausdruck, Interaktion) (A'5-a, B'5-d) - Herausfordernde Momente (A'5-m) - Wenige, kurze Blickkontakte (A'5-q) - Mütterlicher Stress verhindert empathische Reaktion auf kindlichen Stress (A'5-w) - Wenig Wechselseitigkeit (B'5-c) - Kind ist konfrontiert mit Dissoziation der Mutter (B'5-e) - Grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau (C'5-d) - Mutter erträgt aufgrund von Trauer normalen kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch nicht (A'5-gg) - hohe Stimulation für Kind (A'1-h) - Aufdringlichkeit (Blickkontakt, wenig Distanz) stört Erregungsregulation des Kindes (C'1-f, C'1-g, A'5-j) <p>c) Auswirkungen auf Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anblick des Kindes reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-f) - Empathisches Eingehen auf Kind reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-g) - Abwendung des Kindes reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-e) <p>d) Auswirkungen auf Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation von Kind internalisiert (A'5-cc) 	<ul style="list-style-type: none"> - übereinstimmender Moment (Lächeln, Blick, Fokus, Ausdruck) (A'5-b) - Resilienz der Dyade (A'5-d) - Engagement der Dyade (A'5-d) - positive Qualität (A'5-o) - Handspiel als Alternative zu Blickkontakt (A'5-s) <p>b) Herausfordernd</p> <ul style="list-style-type: none"> - herausfordernde Momente (A'5-m) - grundlegende Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau (C'5-d) - fehlende Übereinstimmung (Tempo, emotionaler Ausdruck, Interaktion) (A'5-a, B'5-d) - wenige, kurze Blickkontakte (A'5-q) - wenig Wechselseitigkeit (B'5-c) - Mutter erträgt aufgrund von Trauer normalen kindlichen Wechsel zwischen Kontakt und Abbruch nicht (A'5-gg) - mütterlicher Stress verhindert empathische Reaktion auf kindlichen Stress (A'5-w) - Kind ist konfrontiert mit Dissoziation der Mutter (B'5-e) <p>c) Auswirkungen auf Mutter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anblick des Kindes reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-f) - empathisches Eingehen auf Kind reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-g) - Abwendung des Kindes reaktiviert Trauer der Mutter (A'5-e) <p>d) Auswirkungen auf Kind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wechsel zwischen Kontaktaufnahme und -abbruch wird in Repräsentation der Mutter durch Kind internalisiert (A'5-cc) - kindliche Repräsentation der Mutter von disjunktiven Momenten geprägt (A'5-aa) - Kind lernt, welche Verhaltensweisen bei Mutter zu Belastung führen (A'5-bb)
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Kind lernt, welche Verhaltensweisen bei Mutter zu Belastung führen (A'5-bb) - Kindliche Repräsentation der Mutter von disjunktiven Momenten geprägt (A'5-aa) - Verlustübertragung von Mutter auf Kind (A'5-z) - Verhalten der Mutter führt zu Übererregung beim Kind (A'5-r) - Kind fühlt sich nicht gesehen (A'5-t) - Fehlende Beantwortung der Kontaktaufnahme führt zu sensorischem Durcheinander bei Kind (B'5-f) - Mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten (B'5-g, C'5-a) 	<ul style="list-style-type: none"> - mütterliches traumatisches Erlebnis beeinflusst kindliches Verhalten (B'5-g, C'5-a) - Verlustübertragung von Mutter auf Kind (A'5-z) - Verhalten der Mutter führt zu Übererregung beim Kind (A'5-r) - fehlende Beantwortung der Kontaktaufnahme führt zu sensorischem Durcheinander bei Kind (B'5-f) - Kind fühlt sich nicht gesehen (A'5-t)
---	--